

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen in die Regelschule

Eingereicht von: Tanja Meienberger
Begleitung: Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin
Abgabedatum: 23.06.2013

Abstract

Kinder mit Verhaltensstörungen entsprechen nicht den Idealvorstellungen eines sogenannt normalen Schülers und sind darum mit vielen Vorurteilen und negativen Stigmatisierungen konfrontiert, was ihren (Schul-)Alltag oftmals erschwert. Es fällt ihnen schwer, sich an Regeln und Abmachungen zu halten, sie sind oft laut und stören. Der Umgang mit solchen Kindern stellt eine der grössten Herausforderungen der Schule heute dar; Praxisbeispiele und Erfahrungen zeigen dies deutlich. Die schulische Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen ist unbestritten. Auf Interessen und Wohlergehen des Kindes wird besonders geachtet.

Durch ein quantitatives und qualitatives Forschungsvorgehen wurden Einflussfaktoren und Gelingensbedingungen der schulischen Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe ermittelt. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl für Lehrpersonen wie auch für Schulische Heilpädagogen die Beziehung zwischen ihnen und dem Schüler, eine positive Einstellung gegenüber der Integration allgemein und gutes Classroom-Management im Zentrum steht.

Auf den folgenden Seiten wird der Einfachheit halber und wegen der besseren Lesbarkeit auf die Nennung beider Geschlechter verzichtet und nur die männliche Form benutzt, es sind jedoch stets beide Geschlechter gemeint.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Begründung Themenwahl.....	6
1.2	Einführung ins Thema	6
1.3	Problemdefinition	7
1.4	Zielsetzung	7
2	Fragestellung	8
3	Integration von Kindern in die Regelschule	9
3.1	Begriffe und Definitionen	9
3.1.1	Exklusion	9
3.1.2	Separation	9
3.1.3	Integration.....	9
3.1.4	Inklusion.....	10
3.2	Schulische Integration	10
3.3	Ein Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft	12
3.3.1	Die Volksschule	12
3.3.2	Die Anderen – und die ganz Anderen	13
3.3.3	Die Einen und die Anderen.....	14
3.3.4	Die heutige Zürcher Schulbildung	15
3.4	Zusammenfassung	18
4	Kinder mit Verhaltensstörungen.....	19
4.1	Definition Verhalten, Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung	19
4.1.1	Verhalten	19
4.1.2	Kinder mit Verhaltensauffälligkeit oder Verhaltensstörungen	19
4.2	Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen	20
4.3	Erklärungsansätze und theoretische Perspektiven.....	21
4.3.1	Überblick.....	21
4.3.2	Personenorientierter Ansatz	21
4.3.3	Interaktionistischer Ansatz.....	21
4.3.4	Systemtheoretischer Ansatz.....	22
4.3.5	Gesellschaftskritischer Ansatz.....	23
4.3.6	Pädagogischer Ansatz.....	24
4.4	Zusammenfassung	25
5	Überblick über spezifische Förderansätze für Kinder mit Verhaltensstörungen. 26	
5.1	Geschichte.....	26
5.2	Heutige Förderung	27
5.2.1	Personenorientierter Ansatz	27
5.2.2	Interaktionistischer Ansatz.....	27
5.2.3	Systemtheoretischer Ansatz	28
5.2.4	Gesellschaftskritischer Ansatz.....	28

5.2.5 Pädagogischer Ansatz.....	29
5.3 Prävention	29
5.4 Zusammenfassung	30
6 Integration von Schülern mit Verhaltensstörungen in die Regelschule	31
6.1 Formen der integrativen Beschulung	31
6.2 Begründung der integrativen Beschulung	33
6.3 Grenzen der integrativen Beschulung	33
7 Der Schulische Heilpädagoge	35
7.1 Heilpädagogik	35
7.2 Aufgaben- und Rollenbeschreibung des Schulischen Heilpädagogen.....	36
7.2.1 Kernaufgaben der Schulischen Heilpädagogen	36
7.2.2 Voraussetzungen des Schulischen Heilpädagogen	37
7.2.3 Zusätzliche Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit	37
7.2.4 Grundhaltung und Leitidee des Schulischen Heilpädagogen.....	37
7.2.5 Fazit.....	37
8 Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen	38
8.1 Allgemeine Bedingungen für die Integration	38
8.2 Optimale Rahmenbedingungen auf Schulebene	39
8.3 Bedingungen für die schulische Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen	40
8.4 Ansätze zur Förderung von Schülern mit Verhaltensstörungen auf Schulebene	41
8.4.1 Peer-Mediation	41
8.4.2 Schulstationen	42
8.4.3 Ausserunterrichtliche Freizeitangebote	42
8.4.4 Öffnung gegenüber dem Umfeld und den Eltern	42
8.5 Ansätze zur Förderung von Schülern mit Verhaltensstörungen auf Unterrichtsebene.....	43
8.5.1 Prävention	43
8.5.2 Interventionen	43
8.5.3 Integrativer Unterricht	43
8.6 Zusammenfassung	48
9 Forschungsmethodisches Vorgehen	49
9.1 Überlegungen zur Durchführung der Untersuchung	49
9.2 Gütekriterien.....	49
9.2.1 Gütekriterien quantitativer Forschung	49
9.2.2 Gütekriterien qualitativer Forschung.....	50
9.3 Stichprobe	50
9.4 Datenerhebung.....	51
9.4.1 Quantitative Datenerhebung mittels Fragebogen	51
9.4.2 Fragebogen	51
9.4.3 Qualitative Datenerhebung mittels problemzentriertem Interview	52
9.4.4 Interviewleitfaden.....	53

9.5	Planung der Fragebogen und Interviews	53
9.5.1	Auswahl der Befragten	53
9.5.2	Gestaltung der Situation	54
9.6	Aufbereitung und Analyse der Daten	54
9.6.1	Statistisches Messverfahren	54
9.6.2	Transkription	54
9.6.3	Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring	54
9.6.4	Triangulation	55
10	Datenerhebung	57
10.1	Durchführung der Befragung mittels Fragebogen und Interviews	57
10.1.1	Auswahl und Rekrutierung	57
10.1.2	Erstellen des Fragebogens und des Interviewleitfadens	57
10.1.3	Durchführung der Befragung mittels Fragebogen und Interviews	58
10.1.4	Schwierigkeiten bei der Durchführung	58
10.2	Aufbereitung und Analyse der Daten	59
10.2.1	Berechnung der statistischen Messzahlen	59
10.2.2	Transkription	60
10.2.3	Vorgehen der Inhaltsanalyse	60
10.2.4	Kategorisierung	60
11	Darstellung der Forschungsergebnisse	62
11.1	Falldarstellungen und Analyse	62
11.1.1	Heilpädagogin A	62
11.1.2	Heilpädagogin B	64
11.2	Ergebnisse Fragebogen	66
11.2.1	Stichprobe	66
11.2.2	Auswertung der Fragebogen	66
11.2.3	Mittelwerte der Gelingensbedingungen zur Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen	67
11.2.4	Einzelne Ergebnisse	68
11.3	Ergebnisse der Interviews	73
11.3.1	Qualitative Darstellung der Daten aus den beiden Interviews	73
11.3.2	Quantitative Auswertung	79
11.4	Triangulation: Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	80
11.4.1	Integrative Schule – integrativer Unterricht	80
11.4.2	Gelingensbedingungen für die schulische Integration	81
11.4.3	Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus	82
12	Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung	83
13	Rückblick und Ausblick	84
14	Schlussfolgerungen für die Praxis	85
15	Literaturverzeichnis	86
16	Abbildungsverzeichnis	91
17	Tabellenverzeichnis	92

1 Einleitung

Integration ist heutzutage ein bekannter Begriff in der Pädagogik. Integriert werden Kinder mit Behinderungen, Lernschwächen und anderen Abweichungen der Norm. Aber was genau tun mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten? Ein Junge, der laut ist, ständig dazwischen ruft, auf dem Boden herumkriecht und nicht auf Anweisungen hört, möchten wenige Lehrpersonen in ihrer Klasse behalten. Schnell wird deshalb den Eltern der Beschluss vorgelegt, dass ihr Kind keinen Platz mehr an der Schule hat. Die Überweisung an eine Sonderschule wird beschlossen, weil diese mehr Betreuung, Begleitung und Coaching bietet und weil dort gezielter auf die Bedürfnisse solcher Kinder eingegangen werden kann.

Wie aber könnte eine erfolgreiche Integration in der Regelklasse aussehen? Was können die Schulischen Heilpädagogen zu diesem Prozess beitragen?

Diesen Fragen wird in der vorliegenden Masterarbeit nachgegangen.

1.1 Begründung Themenwahl

Das neue Volksschulgesetz des Kantons Zürich aus dem Jahr 2005 regelt die Neugestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen, welche nach dem Grundsatz der Integration ausgerichtet werden (vgl., VSG §33). Denn „die schulische Integration erweist sich im Vergleich zu den traditionellen sonderpädagogischen Fördermassnahmen als wirksamer“ (Bildungsdirektion, 2005, S. 16). Die Förderung findet so weit als möglich in der Regelklasse statt. Da der Förderunterricht integrativ ausgerichtet ist, profitieren alle Kinder davon. Als Unterstützung und Beratung der Regelklassenlehrpersonen werden Schulische Heilpädagogen hinzugezogen. Dies bedeutet für die Regelklassenlehrperson allerdings eine Veränderung in ihrem Schulalltag. Es wird vermehrt zusammengearbeitet, denn dadurch werden Ressourcen, Wissen und Erfahrungen bestmöglich eingesetzt (vgl. ebd.). Das neue Volksschulgesetz gründet auf der Salamanca Erklärung, worin die Schweiz mit den Vereinten Nationen Grundgedanken zur Integration, Diskriminierung und Individualität auch in der Gesellschaft festhält (vgl. Bildungsdirektion, 2011, S. 2).

Während die Förderung und Therapie von Kindern mit Verhaltensstörungen in der Vergangenheit vor allem therapeutisch mit einem lernpsychologischen Hintergrund erfolgte, haben heute auch die Schulischen Heilpädagogen die Aufgabe, Kinder mit Verhaltensstörungen zu unterstützen und zu integrieren. Willmann, Diplom-Pädagoge und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl „Verhaltensgestörtenpädagogik“ der Humboldt-Universität zu Berlin, spricht von einer ausgeprägten Orientierung an therapeutischen Konzepten, woraus folgt, dass Verhaltensprobleme stark personenorientiert statt systemisch betrachtet wurden. Dementsprechend wurden auch die Interventionen auf spezifische Teilaspekte reduziert, anstatt das gesamte System mit einzubeziehen (vgl. Willmann, 2010, S. 73).

1.2 Einführung ins Thema

Kinder mit Verhaltensstörungen entsprechen nicht den Idealvorstellungen eines sogenannten normalen Schülers und sind darum mit vielen Vorurteilen und negativen Stigmatisierungen konfrontiert, was ihren (Schul-)Alltag oftmals erschwert. Es fällt ihnen schwer, sich an Regeln und Abmachungen zu halten, sie sind oft laut und stören. Der Umgang mit solchen Kindern stellt eine der grössten Herausforderungen der Schule heute dar; Praxisbeispiele und Erfahrungen zeigen dies deutlich. Dass Verhaltensstörungen eine neuartige Erscheinung seien, verneint Willmann (2010): „Verhaltensstörungen im Sinne von Erziehungs- und Disziplin-

problemen in Schule und Unterricht sind ... so alt wie der Schulunterricht selbst“ (S. 68). Während man in der Zeit vom Mittelalter bis zur Reformpädagogik mit Repressalien und gewaltsamer Unterdrückung die Disziplin sichern wollte, etablierte sich seit dem Jahr 1920 die Idee, Kinder nicht mehr ganz aus dem schulischen Bildungsangebot auszuschliessen, sondern ihnen entsprechende Unterstützung zu geben. Die Schule habe heute bessere Rahmenbedingungen, meint Willmann, was aber nicht heisse, dass Disziplinprobleme verschwunden seien (vgl. ebd., S. 67-74).

1.3 Problemdefinition

Da die integrierte Förderung von Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen noch nicht sehr lange institutionalisiert ist, existiert wenig Literatur zur Rolle der Schulischen Heilpädagogen allgemein und im Zusammenhang mit der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen. In den Grundlagenwerken werden einzelne Kapitel diesem Thema gewidmet, auf welche im Kapitel 7. eingegangen wird. Geeignete Literatur zum Umgang mit Kindern mit Verhaltensschwierigkeiten zu finden scheint bei der Fülle auf dem Markt hingegen einfacher. Allerdings fehlen dort oftmals die wissenschaftlichen Grundlagen und Forschungen. Es konnte auf Vorlesungsinhalte des Studiums zur Schulischen Heilpädagogin zurückgegriffen werden, insbesondere aus dem Modul „Interaktion“.

1.4 Zielsetzung

Durch ein gezieltes Literaturstudium werden Gelingensbedingungen in Form von Grundsätzen für eine erfolgreiche Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen erarbeitet. Die Ergebnisse sollen Heilpädagogen und Lehrpersonen auf der Unterstufe im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen unterstützen.

Um zu diesem Ziel zu kommen, werden zuerst die zentralen Begriffe geklärt und ein Überblick über die Theorie verschafft. Ergänzend dazu nimmt die Untersuchung der Alltagstheorien der Regelklassenlehrpersonen einen grossen Platz ein. Sie sind es ja, die tagtäglich mit den Kindern arbeiten und am meisten von herausforderndem Verhalten betroffen sind. Zwei Interviews mit Schulischen Heilpädagoginnen ergänzen die gemachten Erfahrungen der Regelklassenlehrpersonen auf der Unterstufe und die Literatur.

Mittels einer Triangulation des Themas durch die Sichtweise der Theorie, der Regelklassenlehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogen wird sichergestellt, dass eine theoretisch-praktische Bearbeitung stattfindet. Aktuelle Studien und Forschungsergebnisse werden miteinbezogen.

Vor dem Hintergrund der theoretischen und praktischen Erkenntnisse wird ein Leitfaden mit Gelingensbedingungen entwickelt, der in der Praxis die Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen unterstützen soll.

2 Fragestellung

Die Thematik der Verhaltensstörungen öffnet ein breites Themenfeld. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf den Bereichen der integrativen Förderung, Beratung und Begleitung. Besonders wird auch die Rolle der Schulischen Heilpädagogin betrachtet. Die zentrale Fragestellung und die Unterfragen werden wie folgt formuliert:

Welches sind die Gelingensbedingungen einer erfolgreich verlaufenden Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe?

Wie kann die Heilpädagogin die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen unterstützen?

Welche Massnahmen werden bei der Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen getroffen?

Die Thematik der Diagnostik dieser Kinder wird nicht behandelt, denn das würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

3 Integration von Kindern in die Regelschule

In diesem Kapitel werden zuerst die zentralen Begriffe definiert und erläutert. Im Kapitel 3.2 folgen Erklärungen rund um die schulische Integration, welche nachher auf die Volksschule im Kanton Zürich übertragen werden.

3.1 Begriffe und Definitionen

3.1.1 Exklusion

Der Begriff Exklusion leitet sich vom lateinischen Wort „exclusio“ ab, was Ausschluss und Ausgrenzung heisst. Exklusion ist das Gegenteil von Inklusion. Lienhard, studierter Psychologe und Sonderpädagoge beschreibt, dass Exklusion die Vorenthaltung des Rechts auf Bildung für bestimmte Personengruppen meint (vgl. Lienhard, 2011, S. 14). Wie in Abbildung 3 dargestellt, hat diese Personengruppe keine Partizipationsmöglichkeit am Leben der Gesellschaft. Es wird darum das Menschenrecht „gleiches Recht auf Teilhabe am öffentlichen und kulturellen Leben“ verletzt, welches in der schweizerischen Bundesverfassung verankert ist (BV, Art. 8) und im Kapitel 3.2 erläutert wird.

3.1.2 Separation

Separation ist das Gegenstück der Integration und bedeutet, dass die Schüler in speziellen Klassen, Kursen oder Schulen unterrichtet und gefördert werden. Diese Schulung ist verbunden mit einem vermehrten Mittelaufwand, woraus folgt, dass es eine Selektion mittels Diagnosen, Etikettierungen oder fachlichen Abklärungen braucht. Dieser Prozess kann eine aufwertende und klärende Wirkung haben, aber auch stigmatisierend, abwertend und isolierend sein (vgl. Strasser, 2006, S. 7).

3.1.3 Integration

Das Wort Integration stammt vom lateinischen Wort „integratio“ ab und bedeutet ein Ganzes (wieder) herstellen (vgl. Lienhard, 2011, S. 11). Auf die Schule bezogen bedeutet Integration, dass Kinder mit und ohne besonderen Bildungsbedarf mit Hilfe von zusätzlichen Unterstützungs- und Förderangeboten möglichst gemeinsam unterrichtet werden.

„Die integrative Schule ist dadurch gekennzeichnet, dass Kinder und Jugendliche, die bisher separativ unterrichtet wurden, in die Regelschule integriert werden; in einer integrativen Schule bestehen in einem geringeren Mass separate Unterrichtsformen weiter, der gemeinsame Unterricht aber ist die Regel“ (Crain, 2013, S. 35). Laut Lienhard gilt es dabei jedoch zu beachten, dass es sogenannte „kleine“ und „grosse“ Integrationen, oder besser gesagt „niederschwellige“ und „hochschwellige“ Massnahmen gibt. Dies darum, weil die Ressourcen und fachlichen Kompetenzen je nach Schweregrad einer Beeinträchtigung unterschiedlich eingesetzt werden. Die Prinzipien zur Zusammenarbeit und Förderplanung hängen aber nicht davon ab, ob ein Kind mit einer Lernschwä-

Abbildung 1: Darstellung Exklusion, Separation, Integration und Inklusion

che oder mit ausgeprägtem Autismus integrativ geschult wird. Sie bleiben in beiden Fällen gleich (vgl. Lienhard, 2011, S. 13).

Der Integrationsbegriff beschränkt sich aber nicht nur auf die Schule. So weist Cuomo auf den gesellschaftlichen Veränderungsprozess hin, den die Integration bewirkt. Bedingungen, welche Behinderung, Benachteiligung oder Aussonderung produzieren, sollen hinterfragt und so verändert werden, dass eine respektvolle Integration gewährleistet werden kann (vgl. Cuomo in Steppacher, 2012, S. 11).

3.1.4 Inklusion

Inklusion wird heute oft anstelle von Integration genannt. Der Begriff der Inklusion stammt vom Wort „inklusive“ ab, was „einschliesslich, inbegriffen“ bedeutet. Beim Inklusionsgedanken geht es darum, ganze Systeme (zum Beispiel Schulen, Lehrpläne, Gesellschaft und so weiter) so zu gestalten, dass sie integrativ wirken und sich nicht, wie bei Integration, am Einzelfall orientieren (vgl. Strasser, 2006, S.7). „Mit Inklusion ist eine Schule gemeint, die sämtliche Kinder und Jugendliche aus ihrem Einzugsgebiet aufnimmt und ihr Angebot auf deren Beeinträchtigungen und besondere Bedürfnisse ausrichtet“ (Lienhard, 2011, S. 15). Lienhard versteht die Inklusion als eine wichtige Zielvorstellung, damit Regelschulen zu Schulen für alle werden (vgl. ebd.). Crain spricht von Inklusion wenn es grundsätzlich keine separativen Massnahmen und Unterrichtsformen mehr gibt. Dies würde bedeuten, dass auch jene Kinder integriert werden, die schwerste Behinderungen haben oder durch aggressiv-destruktives Verhalten störend auffallen (vgl. Crain, 2013, S. 35). Feuser kritisiert, dass sich die Schweiz vor Inklusion scheue und richtet sich ausdrücklich gegen das Konzept der Integration (vgl. Feuser, 2012, S. 46). Für Lanfranchi und Steppacher hingegen stellt die Inklusion ein utopisches Ziel dar und ist in ihren Augen ein „ideologisches Geplänkel“. Integration sei der „praktische Weg“ (Lanfranchi & Steppacher, 2012, S. 330). Crain weist darauf hin, dass durch Integration und Inklusion teure Sonderschulmassnahmen eingespart werden könnten. Auch sieht Crain einen Widerspruch zwischen einer „Schule für alle“ und den Arbeitsmarktaussichten und Karrierechancen der integrierten Kinder (vgl. Crain, 2013, S. 36).

3.2 Schulische Integration

Beim Betrachten des Begriffs „schulische Integration“ kann von verschiedenen Ansätzen ausgegangen werden. So wird in der „International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von der Partizipation gesprochen. Allen Menschen soll die Teilnahme an der Gesellschaft und eben auch an der Schule ermöglicht werden. Abbildung 2 zeigt auf, dass Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen bestehen und diese berücksichtigt werden müssen.

Abbildung 2: ICF-Klassifikation (WHO, 2005, S. 23).

Eine andere Sichtweise ist die rechtliche. Das Recht auf integrative Förderung ist in der schweizerischen Gesetzgebung nicht eindeutig verankert. Es lassen sich aber einige Artikel im Bundesgesetz in Bezug auf Diskriminierung (BV, Art.8) und das Recht auf angemessene Bildung (BV, Art.19) finden. Die Umsetzung dieser Artikel sieht vor, dass die Diskriminierung von Menschengruppen, die von Ungleichbehandlung betroffen sein könnten, gesetzlich untersagt wird. Menschen mit einer Behinderung werden in Art.8, Abs.4 explizit genannt. Ebenfalls muss laut Art.19 der Bundesverfassung ein ausreichender und unentgeltlicher Grundschulunterricht gewährleistet werden. Das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, welches abgestützt ist auf Art.8, Abs.4 der Bundesverfassung, regelt diesen Unterricht: Die Kantone sind verpflichtet, die Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen in die Regelklassen mit geeigneten Schulungsformen zu fördern (vgl. BV und Behindertengleichstellungsgesetz).

Der Kanton Zürich richtet die Förderung der Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und die sonderpädagogischen Massnahmen auf den Grundsatz der Integration aus. Des Weiteren soll die Regelschule als Ort für gemeinsames Lernen anerkennen, dass sich Schüler hinsichtlich Entwicklungsstand, Lern- und Leistungsfähigkeit, sozialer und sprachlicher Herkunft oder Verhalten unterscheiden: „Ein individualisierender und integrativer Unterricht mit entsprechenden Rahmenbedingungen unterstützt die Entwicklung und das Lernen aller Schüler und Schüler und nutzt die Chancen der Gemeinschaft“ (Bildungsdirektion, 2011, S. 3).

Die Salamanca Erklärung geht noch einen Schritt weiter. Sie wurde von der UNESCO vorgeschlagen und 1994 an der Weltkonferenz „Pädagogik für besondere Bedürfnisse“ von 92 Regierungsvertretern, darunter auch der Schweiz, unterzeichnet. Der zweite Artikel der Salamanca Erklärung lautet wie folgt:

Wir glauben und erklären, dass jedes Kind ein grundsätzliches Recht auf Bildung hat und dass ihm die Möglichkeit gegeben werden muss, ein akzeptables Lernniveau zu erreichen, (...) dass jene mit besonderen Bedürfnissen Zugang zu regulären Schulen haben müssen, (...) dass Regelschulen mit dieser integrativen Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heissen, um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen und um Bildung für Alle zu erreichen (UNESCO, 1994, S. 2)

Konkreteres hinsichtlich der Umsetzung zeigt die UNO Behindertenrechtskonvention auf, welche am 13. Dezember 2006 in New York verabschiedet wurde. Nach langem Eruiere von Auswirkungen und Konsequenzen empfiehlt der Bundesrat im Jahr 2013 dem National- und Ständerat die Annahme der Konvention. Diese Konvention ist notwendig, obwohl die allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte auch für Menschen mit Behinderung gelten. Denn in der Behindertenrechtskonvention werden keine neuen Rechte aufgeführt, sondern es werden minimale Standards vorgeschrieben, wie Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben teilhaben können sollten. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf eine möglichst eigenständige Alltagsbewältigung gerichtet (vgl. Glockengiesser, 2013, S. 1).

Trotz dieser gesetzlichen Grundlagen sieht Peter Lienhard einen erheblichen Interpretationsspielraum. So haben Personen, welche die Sonderschule als grundsätzlich besseren Förderort für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sehen, die Tendenz, diese Paragraphen weitgehend zu ignorieren. Sie erkennen den Paradigmenwechsel hinter diesen Gesetzen und Vereinbarungen nicht und stehen der Integration kritisch oder gar ablehnend gegenüber (vgl. Lienhard, 2011, S. 32).

3.3 Ein Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

3.3.1 Die Volksschule

Die Wurzeln der „Schule für alle“ gehen auf das 16. Jahrhundert zurück. Die protestantische Vision sah Bildung als Garantin eines funktionierenden gesellschaftlichen Zusammenlebens und Mittel zur Erlösung der Menschheit an. Der Schlüsselbegriff war dazumal die „Sittenerziehung“ (vgl. De Vincenti-Schwab, 2008, S. 17). Vom 17. bis zum 18. Jahrhundert hatte die Volksschule den Auftrag der Disziplinierung und Gleichmachung. Die liberale Reform im Jahr 1832 begründete dann die Volksschule als Mittel zur Demokratisierung. Zschocke nannte dies „Volksbildung als Volksbefreiung“ (Zschocke in Wolfisberg, 2011, S. 2). Die Volksschule sollte zur eigenständigen, sozialen und sozialisierenden Institution werden, die alle persönlichen und gesellschaftlichen Schranken (geografische, politische, konfessionelle, soziale, kulturelle, ökonomische und so weiter) überwindet. Auch sollte sie, im Sinne der liberalen Bildungsreformen des 19. Jahrhunderts, die Entfaltung der individuellen Begabungen aller ermöglichen und zu einem Ausgleich der Startchancen in einem leistungsorientierten Gesellschaftssystem beitragen. Ein Konflikt zwischen diesen Forderungen entstand, als Kinder begannen, den Unterricht nachhaltig zu stören.

Das Schulobligatorium wurde 1874 in der Bundesverfassung verankert. Danach überarbeiteten die Kantone ihre Volksschulgesetze. Der Kanton Zürich verabschiedete sein Volksschulgesetz im Jahr 1899. Zu dieser Zeit verringerte sich die Klassengrösse und eine Verbesserung der Qualität trat ein. Eine doppelte Herausforderung stellte die Bildung der nun sichtbar werdenden lernschwachen und früher dispensierten Kinder dar. Es folgte die Integration durch äussere Differenzierung. Die Volksschule wurde mit Spezial- und Hilfsklassen ergänzt und private Institutionen für Menschen mit Behinderung erhielten kantonale Subventionen. Die Schaffung dieser neuen und spezialisierten Angebote ermöglichte die Integration von bisher nicht integrierten oder vom Ausschluss gefährdeten Kindern ins Schulsystem, nicht aber in die Volksschule. Jedes neue Angebot führte dazu, dass der Bedarf nach einer weiteren Differenzierung und Spezialisierung thematisiert und institutionell umzusetzen versucht wurde. Nach Überwindung der alten gesellschaftlichen Schranken wurde die schulische Leistungsfähigkeit zum entscheidenden Faktor über die Zugehörigkeit zur Volks-

schule. Die Volksschule schaffte es, eine Schule für das gesamte Volk zu sein, indem sie Kinder mit verminderter schulischer Leistungsfähigkeit in separaten Organisationen, gleichsam ausserhalb der Volksschule, unterrichtete (vgl. Manz, 2008, S. 29). Mit der Revision des Volksschulgesetzes 1959 wurden die bestehenden Angebote systematisiert. Es folgte eine Bestimmung, welche „die Gemeinden verpflichtete, körperlich oder geistig gebrechliche Kinder einer Sonderschule zuzuweisen oder ihnen eine besondere Beschulung zukommen zu lassen“ (Wolfisberg, 2008, S. 196). Ab 1965 wurden die gesetzlichen Vorgaben präzisiert und von nun an war von Sonderklassen die Rede, welche bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts erhalten blieben (vgl. ebd.).

3.3.2 Die Anderen – und die ganz Anderen

Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Bildbarkeit von Menschen mit Sinnesbehinderungen entdeckt. Um 1820 entstanden die ersten Institutionen für Taubstumme und Blinde. Die Stadt Zürich gilt als Vorreiterin in der Blinden- und Taubstummenbildung. Im weiteren Sinne entwickelte sich daraus die Volksschulpädagogik. Der Wunsch nach äusserer Differenzierung des Unterrichts, ein Unterrichten in möglichst homogenen Lerngruppen war nicht umsetzbar, weshalb man sich mit der inneren Differenzierung befasste. Das Muster „Besondere Institutionen für besondere Menschen“ etablierte sich mit Erfolg und fand Nachahmer in anderen Ländern (vgl. Wolfisberg, 2008, S. 190).

Eine entscheidende Wende in der Geschichte der Heilpädagogik war die Entdeckung der „Heilbarkeit“, also der „Erziehbarkeit“ von „Kretinen, Idioten, Blödsinnigen und Schwachsinnigen“ (Wolfisberg, 2011, S. 5). Die ersten Institutionen für „Kretine beziehungsweise Blöd- und Schwachsinnige“ gründete man um 1850. Mit dem Ausbau der Psychiatrie und der Orthopädie entstanden weitere Institutionen für „Idioten“ (1870). „Krüppel“ (1865) (vgl. Wolfisberg, 2008, S. 191).

Im deutschsprachigen Raum entstanden um 1900 die ersten Hilfsschulen und damit auch die Nachfrage für Heilpädagogen. Diese formierten sich in nationalen und/oder regionalen Verbänden. Es wurden vereinzelte Weiterbildungen durchgeführt, eine spezialisierte Ausbildung wurde aber keine angeboten. Im Jahr 1924 folgte dann die Gründung des interkantonal getragenen Heilpädagogischen Seminars in Zürich. So wurde ein zunehmender Einfluss auf den Umgang mit Heterogenität seitens der Pädagogik nachgewiesen, welcher den vorwiegend medizinisch-psychiatrischen Fokus ergänzte.

Der Umgang mit der Heterogenität von Kindern und Jugendlichen im schulischen und ausserschulischen Bereich wurde so zum Gegenstand der sich als Profession und Disziplin entwickelnden Heilpädagogik. Der bisher stärker medizinisch-psychiatrische Fokus auf die leistungsmässige Heterogenität von Schulkindern wurde ergänzt durch einen stärker psychologisch-pädagogischen Blick, welcher auch das Umfeld der Kinder einbezog. (Wolfisberg, 2008, S. 195)

Die Hilfsschulen in Deutschland wurden unter dem Nationalsozialismus primär unter eugenischen und volkschulentlastenden Aspekten gesehen. Der 2. Weltkrieg brachte den Ausbau in der Schweiz zum Stoppen. Ab 1950 etablierte sich „Lernbehinderung“ als Diagnose, die Lernbehindertenpädagogik als Differenzierung innerhalb der deutschen Sonderpädagogik. Am Heilpädagogischen Seminar fand in den 70er-Jahren eine Curriculumreform statt. Es wurde eine einjährige Grundausbildung im Vollzeitstudium angeboten, mit Vertiefungsrichtungen Pädagogik für Lernbehinderte, geistig Behinderte, Verhaltensgestörte, sowie Logopädie, psychomotorische Therapie und Hörbehindertenpädagogik. Später entwickelten sich weitere Schwerpunkte

und die Zusammenführung von Lernbehinderung und Verhaltensstörung zu „Pädagogik bei Schulschwierigkeiten“, wovon wir heute noch sprechen (vgl. Wolfisberg, 2008, S. 195).

Die Zustimmung der Schweizer Bevölkerung zum Neuen Finanzausgleich und Aufgabenteilung (NFA) im Jahr 2004 hat auch in der Bildungslandschaft einiges verändert. Mit dem Inkrafttreten des NFA im Januar 2008 und dem daraus folgenden Zurücktreten der Invalidenversicherung aus dem Sonderschulbereich sind neu die Kantone vollumfänglich für die Sonderschulen zuständig. Alle Kantone sind verpflichtet, ein Sonderschulkonzept zu erarbeiten (vgl. EDK, 2007, S. 3). Der Kanton Zürich erliess dieses im Dezember 2011.

3.3.3 Die Einen und die Anderen

Die Volksschule im 19. Jahrhundert integrierte soziale, kulturelle, konfessionelle und geschlechterspezifische Unterschiede. Sie schloss hingegen wahrnehmbare Formen von körperlicher, geistiger und psychischer Abweichungen im Jahr 1859 per Gesetz aus. Diese Kinder und Jugendliche wurden vom Unterricht dispensiert. Dadurch sollten möglichst homogene Lerngruppen gebildet werden (Volksschule und private Institutionen), differenziert wurde nur bezüglich Abschlussmöglichkeiten am Ende der Volksschule. Die Volksschule war somit eine Schule für das leistungsfähige Volk, was zur Folge hatte, dass leistungsunfähige und/oder störende Kinder aufgrund verschiedener Diagnosen von der Volksschule ausgeschlossen wurden und zum Beispiel in der Blinden- und Taubstummenanstalt geschult wurden.

Das 20. Jahrhundert wiederum war geprägt von der Vereinheitlichung der Schulsysteme der Kantone. Ein wichtiges Instrument stellte das Konkordat über die Schulkoordination von 1970 dar, welches Fragen des Schuleintritts, der Schuldauer und des Schuljahresbeginns regelt und dem bis 2001 alle Kantone ausser dem Kanton Tessin beitraten. In den 1980er-Jahren geschah eine erste Abkehr vom Prinzip der separativen Beschulung. Damit verbunden war der Aufbau von Stütz- und Fördermassnahmen, die eine vermehrte Beschulung in der Regelklasse möglich machen sollten. Diese therapeutischen Angebote wurden so stark ausgebaut und infolgedessen genutzt, dass im Schuljahr 1990/1991 ein Fünftel aller Schulkinder ein solches Angebot nutzte. Im folgenden Jahrzehnt wurde dieser Wert sogar noch verdoppelt, obwohl Stabilisierungsmassnahmen ergriffen wurden. Die Zahlen der Kinder in Sonderklassen und Sonderschulen gingen währenddessen kaum zurück, zum Teil stiegen sie sogar noch an (vgl. Wolfisberg, 2008, S. 194-198).

Diese Entwicklung von der Separation zur teilweisen Integration forderte die Volksschule stark heraus. Sie hatte mit der zunehmenden Heterogenität der Schulkinder und den gestiegenen Anforderungen zu kämpfen. Es folgte eine institutionelle Antwort darauf: Die Schaffung neuer Angebote sollte eine möglichst angemessene Förderung jedes einzelnen Schulkindes erreichen. Die Kritik an der Separation und der daraus folgenden Stigmatisierung wurde zunehmend lauter. Auch stiess das System an finanzielle und organisatorische Grenzen, vor allem durch den Rückgang der Schülerzahlen im Kanton Zürich. Der Blick auf die Gesamtkosten und die Frage, ob das Geld dorthin geht, wo es am ehesten gebraucht wird, forderte ein Nachdenken über finanzielle Umlagerungen. Aus diesen Gründen wurde Ende der 1980er-Jahre in Schulversuchen Erfahrungen mit der Integration von Schüler mit Schulschwierigkeiten gesammelt. Ab 1990 wurde anstelle von Sonderklassen eine integrative Schulungsform eingesetzt. Kinder mit Förderbedarf sollten mindestens die Hälfte der Unterrichtslektionen in der Regelklasse besuchen (vgl. ebd., S. 198-199).

Bis zum neuen, revidierten Volksschulgesetz im Jahr 2005 kam es zu keinem umfassenden Paradigmenwechsel. Dieser wird jetzt erst mit folgendem Leitsatz sichtbar: „Integrative Schulungsformen sind die Regel, separative Massnahmen sind zu begründen“ (Wolfisberg, 2008, S. 199). Die Integration erhielt somit einen

neuen Stellenwert gegenüber der Separation. Zwei Ansätze werden heute verfolgt: Einerseits soll die Volksschule ressourcenmässig gestärkt werden, damit sie ihre Integrationsfähigkeit erhöhen kann. Andererseits sollen Ressourcen aus dem separativen Schulbereich in die Regelschule gebracht werden. Infolge dessen sollen Kleinklassen geschlossen und Therapien begrenzt werden. Es wird die äussere Differenzierung abgebaut und dafür die innere Differenzierung aufgebaut. Strukturelle Änderungen werden über Schul- und Unterrichtsentwicklung aufgefangen. Folgen dieser umfassenden Reform des Volksschulsystems trafen alle Beteiligten. Es folgte ein Umbau statt eines Auf- oder Ausbaus der Angebote. Verunsicherung herrschte und herrscht heute noch bei vielen Beteiligten, weil diese zum Teil neue oder andere Aufgaben erhalten und sich ihre Kompetenzen, Berufsbilder, Kooperationsformen und so weiter ändern. Die Schulischen Heilpädagogen bewegen sich vom Rand in Richtung Zentrum dieser Entwicklung. Sie haben hinsichtlich des Gelingens eine Schlüsselfunktion. Der Bedarf an Schulischen Heilpädagogen steigt, viele Stellen können nicht besetzt werden. Die Rolle der Schulischen Heilpädagogin erfährt eine Aufwertung und erhält mehr Generalisierung statt Spezialisierung des Berufsbildes (vgl. Wolfisberg, 2011, S. 20).

3.3.4 Die heutige Zürcher Schulbildung

Die Zürcher Entwicklung hatte zeitweise eine nationale Vorbildfunktion, denn bis in die 1980er Jahre wurde das differenzierte schulische Angebot von praktisch allen Seiten als Erfolgsgeschichte interpretiert. Besonders das differenzierte und spezialisierte sonderpädagogische Angebot wurde von den meisten Personen im Bildungsumfeld als positiv bewertet. Die Kosten wurden selten problematisiert, unter anderem weil Gemeinden und Kantone Angebote bewilligen konnten, die dann vor allem vom Bund durch die Invalidenversicherung (IV) finanziert werden mussten. Die Abbildung 3 zeigt die Entwicklung der schulischen Bildung der Kinder und Jugendlichen von 1800 bis heute.

Abbildung 3: Entwicklung der Volksschule im Kanton Zürich von 1800 – heute (vgl. Wolfisberg, 2011, S. 17)

Zwischen den Jahren 1950 und 1970 stieg die Zahl der Sonderschüler im Kanton Zürich von 2% auf über 4% aller Schulkinder. In den 1970er-Jahren wirkte man der Stigmatisierung der Kinder und Jugendlichen aus den separativen Schulungsformen mit erweiterten Unterstützungsangeboten entgegen. Später merkte man, dass die separative Schulung nicht die erwünschten Erfolge zeigte und das System einen Mangel in der Steuerbarkeit aufwies, was ein Nachdenken über Reformen einleitete. Auch war man verunsichert bezüglich der Zuweisung und dem schnellen Wachstum des Systems. Die finanziellen und organisatorischen Grenzen der separierenden Massnahmen wurden erreicht, woraus erste Veränderungen entstanden. Im Jahr 2005 folgte die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes. Dieses geht aus dem Leitbild aus dem Jahr 1996 hervor, welches der Erziehungsrat des Kantons Zürich verabschiedete und die integrative Wende noch stärker als 1996 betont (vgl. Wolfisberg, 2008, S. 197-199) „Der Kanton Zürich hat die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen geschaffen und darin das sonderpädagogische Angebot, dessen Finanzierung und das Zuweisungsverfahren geregelt“ (Bildungsdirektion Kantons Zürich, 2012a, S. 3).

Die Schuldirektion des Kantons Zürich beschreibt ihre heutige Aufgabe folgendermassen:

Die Volksschule im Kanton Zürich ist den Grundwerten des demokratischen Staatswesens verpflichtet. Sie ist konfessionell und politisch neutral. Der Besuch ist unentgeltlich.

Die Volksschule erzieht zu einem Verhalten, das sich an christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen orientiert. Sie fördert Mädchen und Knaben gleichermassen. Sie ergänzt die Erziehung in der Familie.

Die Volksschule vermittelt grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten. Sie führt zum Erkennen von Zusammenhängen, fördert die Achtung vor Mitmenschen und Umwelt und strebt die ganzheitliche Entwicklung der Kinder zu selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Menschen an.

Alle Kinder mit Aufenthalt im Kanton Zürich haben das Recht, die öffentliche Volksschule zu besuchen. Die Schulpflicht dauert elf Jahre, längstens jedoch bis zum Abschluss der Volksschule. Sie kann auch durch Privatunterricht oder an privaten Schulen erfüllt werden. (Bildungsdirektion, 2013. S. 1)

Der Begriff „Sonderschulung“ wird im Zürcher Volksschulgesetz wie folgt umschrieben:

Sonderschulung ist die Bildung von Kindern, die in einer Regelklasse (mit den in der Gemeinde vorhandenen sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen) oder in einer Kleinklasse nicht angemessen gefördert werden können (§ 34 Abs. 6 VSG). Die Gemeinden gewährleisten im Bedarfsfall die Sonderschulung (§ 35 VSG). (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 5)

Zu den Massnahmen der Sonderschulung gehören heute diese drei Formen:

- Schulung in einer kommunalen oder privaten Sonderschuleinrichtung
 - integrierte Sonderschulung (entweder als „Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule“ (ISS) oder als „Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule“ (ISR))
 - Einzelunterricht
- (vgl. ebd.)

Ein Sonderschulbedarf wird über das Schulisches Standortgespräch und eine schulpsychologische Abklärung festgestellt, die Gemeindeschulpflege beschliesst abschliessend ein Zuweisungsverfahren zur Sonderschulung. Dabei erhalten integrative Sonderschulformen Priorität, eine allfällige separative Beschulung bedarf einer speziellen Begründung (vgl. ebd., S. 6).

Abbildung 4: Entwicklung Sonderschüler von 2001 bis 2011 (Lienhard, 2012, S. 1)

Im Moment zeichnet sich eine nationale und internationale Tendenz in Richtung integrativer Schulsysteme ab. In der Schweiz wurden im Jahr 2011 4.1% aller Schulkinder mit besonderem Lehrplan unterrichtet (vgl. Bundesamt für Statistik, 2012, S. 2). Die Anzahl Sonderschüler im Kanton Zürich von 2001 bis 2011 stieg deutlich an: Waren es im Jahr 2001 2430 Kinder, so waren es im Jahr 2011 bereits 4069 (siehe Abb. 4). Das bedeutet eine Zunahme von 67 % (vgl. Regierungsrat Kanton Zürich, 2012, S. 3).

Übersicht nach Behinderungsarten 2000, 2005, 2009-2011

Schulcharakter / Behinderungsart	2000	2005	2009	2010	2011
Geistigbehinderung	751	995	1414	1538	1638
Körperbehinderung	40	58	61	75	65
Lernbehinderung	311	298	347	361	357
Sinnes- und Sprachbehinderung	628	697	573	535	371
Verhaltensauffälligkeit	490	671	827	862	885
Andere Behinderung	432	384	461	434	443
Total Öffentliche Schulen	2652	3103	3683	3805	3759
Geistigbehinderung	2	11	0	0	0
Körperbehinderung	0	1	0	0	0
Lernbehinderung	16	136	27	32	40
Sinnes- und Sprachbehinderung	0	7	1	0	0
Verhaltensauffälligkeit	32	113	19	15	7
Andere Behinderung	2	4	0	0	0
Total Privatschulen	52	272	47	47	47
Total	2704	3375	3730	3852	3806

Abbildung 5: Übersicht nach Behinderungsarten 2000 – 2011 (Bildungsstatistik Zürich, 2012b)

Eine andere Statistik in Abbildung 5 zeigt die Behinderungsarten von separativ geschulten Sonderschüler auf. Auch hier weisen die Zahlen eine Zunahme aus von 2704 Kindern und Jugendlichen im Jahr 2000 auf 3806 im Jahr 2011, was einer Steigerung von 40 % entspricht. Besonders auffällig sind die Zunahmen der Sonderschulungen für geistig behinderte Kinder (118%) und derjenigen für Kinder mit Verhaltensstörungen (80.6%). Als Hauptgrund für dieses Wachstum nennt Beatrice Kronenberg (2013), Direktorin des Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik, in der Neuen Luzerner Zeitung den folgenden: „Es ist eine versteckte Stigmatisierung, wenn jemand fälschlicherweise als „geistig behindert“ oder „sprachbehindert“ taxiert wird, nur um an Ressourcen zu kommen“ (S. 12). Sie geht somit davon aus, dass Schüler eine Diagnose erhalten, nur um an zusätzliche Ressourcen heranzukommen. Martin Sassenroth (2013), stellvertretender Direktor des Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik, gibt weitere Gründe an:

Einerseits weiss man heute im Vergleich zu früher viel mehr über auftretende Störungsbilder, diagnostiziert genauer und ist sensibler gegenüber der Thematik. Andererseits muss man auch selbstkritisch feststellen, dass wohl ein höheres Angebot an ausgebildeten Fachkräften die Nachfrage nach der Dienstleistung erhöht. (S. 12).

3.4 Zusammenfassung

Wie der geschichtliche Hintergrund des nationalen und internationalen Bildungswesens zeigt, hängt der Prozess der Integration eng mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zusammen. Während die Schule im 16. Jahrhundert der Sittenerziehung diente, basiert die Volksschule heute auf demokratischen Grundwerten.

Hinter dem Begriff der Integration und – noch mehr – der Inklusion steht die Vision einer Gesellschaft, die niemanden ausschliesst und in welcher alle Menschen gleichwertig sind. Das humanistische Menschenbild leitet diesen Bildungsgedanken und sieht in der integrativen Schule einen Teil eines emanzipatorischen Gesellschaftsprojekts, das für individuelle Entwicklung, gemeinsame Kultur, mehr Chancengleichheit, Kooperation und Solidarität steht.

Integration ist nicht schon bestimmt oder erreicht, wenn die sogenannten behinderten Mitmenschen mit sogenannten Nichtbehinderten zusammen oder nebeneinander unterrichtet werden. Bei der Integration als Ziel und Weg geht es darum, dass jeder Mensch in seiner Originalität akzeptiert wird und lernen beziehungsweise sich so begaben kann, dass er an unserer Gesellschaft in allen Bereichen gleichwertig teilnehmen kann. (Begemann, 2009, S. 126)

4 Kinder mit Verhaltensstörungen

Kinder mit auffälligem Verhalten gab es schon immer. Es gibt sie, seit es Erziehung gibt. Allerdings findet man die unterschiedlichsten Bezeichnungen für die Problemlage. Die Liste reicht von „sittlich verwilderten, moralisch schwachsinnigen, psychopatisch minderwertigen, neurotischen, erziehungsschwierigen, schwererziehbaren, entwicklungsgestörten und verhaltensgestörten Kindern.... In jüngster Zeit ist zudem häufig von „Kindern mit herausforderndem Verhalten“ die Rede“ (Göppel, 2010, S. 11).

In dieser Masterarbeit werden die Bezeichnungen „Verhaltensstörung“ und „Kindern mit Verhaltensstörungen“ benutzt, welche im nächsten Kapitel definiert werden.

4.1 Definition Verhalten, Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung

4.1.1 Verhalten

In der Verhaltensbiologie werden komplexe Bewegungsfolgen und Handlungen von Personen als „Verhalten“ beschrieben, ebenso wie die Interaktion von Personen und Personengruppen. „Verhalten resultiert aus der komplexen Interaktion von Anlage sowie vergangener und gegenwärtiger Umwelt eines Menschen: (1) der genetischen Ausstattung eines Organismus, ... (2) seiner Erfahrung und (3) seiner Wahrnehmung der aktuellen Situation“ (Menzel, 2009, S. 13). Verhalten ist sichtbar am Ergebnis, an dem, was eine Person bewirkt.

Was unter „normalem“ Verhalten verstanden wird, hängt immer von der jeweiligen Gesellschaft und den dort herrschenden Normen ab. So haben Eltern und Erzieher immer implizite Idealvorstellungen davon, was sie aufgrund ihrer eigenen Lebenszusammenhänge und ihrer Wertorientierung unter „Wohlgeratenheit“ und „Wohlerzogenheit“ eines Kindes verstehen (vgl. Göppel, 2010, S. 12). Hillenbrand (2008) teilt die Sichtweise von Göppel: „Bei wechselnden sozialen Rahmenbedingungen wechseln oft auch die Normen der Beurteilung, so dass andere Verhaltensweisen auffällig werden oder die bisher störenden Verhaltensweisen akzeptiert werden.... Ohne solch soziale Bezugsrahmen gäbe es kein auffälliges Verhalten!“ (S. 29).

4.1.2 Kinder mit Verhaltensauffälligkeit oder Verhaltensstörungen

Die beiden Begriffe der Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung finden sich in verschiedenen Klassifikationssystemen und pädagogischen Ansätzen wieder. So zählen in den klinischen Definitionen nach ICD-10 die Verhaltensstörungen zu den Kapiteln „F90 Hyperkinetische Störung“ oder „F93 Emotionale Störungen des Kindesalter“. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie werden pädagogische Verhaltensstörungen als externalisierende Störungen bezeichnet (vgl. Günter, 2010, S. 48).

In der Literatur sind die beiden Begriffe „Verhaltensauffälligkeit“ und „Verhaltensstörung“ weit verbreitet. Unter Einfluss des Behaviorismus wurde 1950 auf dem 1. Weltkongress für Psychiatrie der Begriff „Verhaltensstörung“ geprägt. Er wurde als Oberbegriff genannt für alle unangemessenen Verhaltensweisen, die von einer leichten Auffälligkeit bis hin zu einer schweren Störung reichen. Es geht also um „ein Verhalten, welches von den formellen Normen einer Gesellschaft und/oder von den informellen Normen innerhalb einer Gruppe nicht nur einmalig und in schwerwiegendem Ausmass abweicht“ (Vernooij; zitiert nach Liesen & Luder, 2011, S. 11).

Der Begriff der „Verhaltensauffälligkeit“ setzte sich ab 1960 als Folge des Interaktionischen Paradigmas durch. Die Erwartungshaltung des sozialen Systems spielt dabei eine zentrale Rolle. „Verhaltensauffälligkeit“ bedeutet, dass jemandem ein gewisses Verhalten auffällt, indem es von dessen Normen oder Erwartungen abweicht (Textor, 2007, S. 15). Allerdings kritisiert Myschker (2009) den Begriff der „Verhaltensauffälligkeit“, weil er „zu allgemein, mehrdeutig, wenig prägnant und unscharf“ (S. 45) ist.

In dieser Masterarbeit wird von der Definition von Myschkers (2009) ausgegangen, welcher bei einer Verhaltensstörung mehrere Perspektiven mit einbezieht und berücksichtigt. Je nach Fragestellung kann ein einzelner Faktor in den Vordergrund rücken.

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (S. 49)

Der Begriff ist nicht „als Wertung einer Person, seiner Charaktereigenschaften und Persönlichkeit zu verstehen, sondern als zusammenfassende Kennzeichnung für Problemlagen, die sich in Verhaltensauffälligkeiten ausdrücken“ (Hillenbrand, 2008, S. 29). Deshalb werden die gemeinten Kinder als Kinder mit Verhaltensstörungen bezeichnet und nicht als verhaltensgestörte Kinder. Dadurch zeigt sich die Distanzierung zwischen Person und Verhalten (vgl. ebd.).

4.2 Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen

Aufgrund von empirischen Forschungen unter Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen können diese grundsätzlich in die zwei Hauptgruppen externalisierendes und internalisierendes Verhalten eingeteilt werden. Allerdings sind die Gruppen drei und vier wissenschaftlich weniger gut belegt. Eine Übersicht zeigt die Tabelle 1.

Tabelle 1: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (vgl. Myschker, 2009, S. 55)

Gruppierung	Symptomatik
1. Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv-ausagierendem Verhalten.	Aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörungen
2. Kinder und Jugendliche mit internalisierendem, ängstlich-gehemmtem Verhalten.	Ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
3. Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten.	Nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationsschwach, leistungsschwach, Sprach- und Sprechstörungen
4. Kinder und Jugendliche mit sozialisiert-delinquentem Verhalten.	Verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwellen, Beziehungsstörungen

4.3 Erklärungsansätze und theoretische Perspektiven

In diesem Kapitel werden die Denk- und Handlungsansätze von Kindern mit Verhaltensstörungen dargestellt. Es handelt sich dabei um das personenorientierte, interaktionistische, systemische, gesellschaftliche und pädagogische Paradigma.

4.3.1 Überblick

Mit der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen haben sich in der Vergangenheit schon viele Theologen und Pädagogen, aber auch Mediziner beschäftigt. In den 1920er-Jahren wurde die psychologische Modellvorstellung richtungsweisend. Sigmund Freud und Alfred Adler prägten die Tiefenpsychologie. In den späten 60ern begründeten Iwan P. Pawlow, Burrhus F. Skinner und Albert Bandura die Lernpsychologie und gegenwärtig entwickelt sich die humanistische Psychologie, besonders von Carl Rogers (vgl. Myschker, 2009, S. 32).

4.3.2 Personenorientierter Ansatz

Das personenorientierte Modell gehört zu den Erklärungsansätzen der Psychologie. Verhaltensstörungen werden als Ursache in der Eigenart der Person des Kindes gesehen. Sie stellen eine Form von Krankheit oder Defizit dar. Die Ursachen dieser Eigenart in der Persönlichkeit werden begründet durch das Zusammenwirken von organischen Faktoren sowie den Sozialisationsbedingungen. Es werden somit auch Umweltbedingungen wie zum Beispiel Erziehungsfehler oder Lernerfahrungen miteinbezogen. Aktuelle situative Faktoren hingegen werden nicht berücksichtigt (vgl. Stein & Stein, 2006, S. 35-36). Tabelle 2 zeigt eine Stärken – Schwächen – Analyse des Personenorientierten Ansatzes.

Tabelle 2: Stärken - Schwächen - Analyse des Personenorientierten Ansatzes (vgl. Wolfisberg, 2012, S. 16-17)

Stärken	Schwächen
<ul style="list-style-type: none"> - schicksalshafte Umstände und Grenzen werden als solche thematisiert - Individuum steht im Zentrum - Berücksichtigung von motivationalen und emotionalen Lebensthemen und Inhalten - Betonung der Notwendigkeit der Selbsterziehung des Erziehers/der Erzieherin - schafft Orientierung und scheinbare Ordnung - ist im Einklang mit der Sozialversicherungslogik beziehungsweise der Logik der staatlichen Unterstützung 	<ul style="list-style-type: none"> - (drohende) Defektorientierung und Typisierungen - Krankheitsbilder bestimmen Wahrnehmung - Behinderung ist hinzunehmendes Schicksal - moral-theologische und normative Tendenzen: Emanzipation und Empowerment sind kein Thema - Interaktion, System, Relativität von Behinderung werden weniger reflektiert - Differenzierung, Spezialisierung, Zentralisierung der Angebote (kann auch Stärke sein)

Verhaltensstörungen werden als Krankheit oder Defizit einer Person gesehen.

4.3.3 Interaktionistischer Ansatz

Verhaltensstörungen werden im interaktionistischen Ansatz als problematische oder misslungene Auseinandersetzungen und Wechselwirkungen einer Person mit einer oder mehreren Situationen verstanden. „Be-

sondere Bedeutung kommt dabei den situationsbezogenen Erlebnissen der Person zu, der Wahrnehmung und Bewertung der aktuellen Situation durch das Individuum auf dem Hintergrund überdauernder Reaktions-tendenzen“ (Stein & Stein, 2006, S. 44). „Diese Auseinandersetzung kann reflexhaft und automatisiert, aber auch bewusst erfolgen“ (Stein, 2010, S. 82). So werden Kinder mit Verhaltensstörungen immer von jeman-dem als solche bezeichnet, sei es zuerst von Laien oder, bei problematischerem Verhalten, von Fachleuten. Solche Bezeichnungen sind notwendig für die weitere Förderung (zum Beispiel IV-Verfügung), stellen gleichzeitig aber auch Etiketten dar. Kinder können dadurch fälschlicherweise in eine „Schublade“ gesteckt werden, wo sie gar nicht hingehören (vgl. Stein, 2010, S. 83). Mutzeck führt im Weiteren aus, dass diese Etikettierung die Verhaltensweise des Individuums weiter verstärkt und das Denken und Handeln über die Person bestimmt (vgl. Mutzeck, 2000, S. 77-79).

Tabelle 3: Stärken - Schwächen - Analyse des interaktionistischen Ansatzes (vgl. Filippini, C. & Henrich, C., 2012, S. 11)

Stärken	Schwächen
<ul style="list-style-type: none"> - Fokussierung der gesellschaftlichen Bedingun-gen (Normen) für Behinderung - vorsichtiger Umgang mit Diagnosen nötig - fordert konsequente Integration und Normalisie-rung - bewusstes Sichtbarmachen von Stigmata kann für die Durchsetzung von gesellschaftspoliti-schen Anliegen hilfreich und nützlich sein 	<ul style="list-style-type: none"> - verleitet eventuell, linearkausal nur Umweltvari-ablen für gewisse Entwicklungen und Verhalten verantwortlich zu machen - starke Vernachlässigung personaler Aspekte - bei undifferenzierter Betrachtung als soziale Hilflosigkeit angesehen - „Mensch mit Behinderung“ ist Opferrolle, Auto-nomie wird abgesprochen - Spezieller Unterricht, Therapie, Kleinklassen, Heime können alle stigmatisierend wirken.

Verhaltensstörungen werden begründet durch Zuschreibung sozialer Erwartungshaltungen.

4.3.4 Systemtheoretischer Ansatz

„Die Systemtheorie beziehungsweise systemisches Denken ist eine Betrachtungsweise, die der Gefahr ent-gegenwirkt, sich in Einzelheiten zu verlieren“ (Matthys, 2012, S. 2).

Verhalten ist aus dieser Sichtweise immer kontextspezifisch zu betrachten und gilt „als ein Ausdruck gestör-ter Interaktionsprozesse innerhalb des Systems; das schwierige Kind ist lediglich ein Symptomträger und das auffällige Verhalten wird als Ausdruck systemimmanenter Beziehungs-, Kommunikations- und Interakti-onsstörungen interpretiert“ (Willmann, 2010, S. 101).

Systemisches Denken	
Systemtheorie	Konstruktivismus
Betrachtet „Welt der Objekte“ nicht isoliert, sondern in ihren Beziehungen zueinander	Betrachtet menschliches Erkennen, Denken und Urteilen mit Fokus auf Wechselwirkung zwischen Erkenntnis und Erkanntem

Abbildung 6: Systemisches Denken (Matthys, 2012, S. 11)

Der Interaktion zwischen den verschiedenen Systemen wird eine grosse Bedeutung zugemessen. Einen wichtigen Stellenwert nehmen dabei die Kommunikation und Kommunikationsprozesse ein. Das Verhalten einer Person bewirkt eine Handlung beim Gegenüber, wobei dies einen zirkulären Prozess hervorruft (vgl. Matthys, 2012, S. 12). Vernooij und Winkler beschreiben, dass sich die Veränderung eines Systemmitglieds zwangsläufig auf das Gesamtsystem auswirkt (vgl. Vernooij & Winkler, 2008, S. 209).

Tabelle 4: Stärken - Schwächen - Analyse des systemischen Ansatzes (Matthys, 2012; Myschker, 2009)

Stärken	Schwächen
<ul style="list-style-type: none"> - behält Überblick über das System, verliert sich nicht in Einzelheiten - Kind wird nicht defizitorientiert betrachtet - Positive Entwicklung löst Kettenreaktion aus - Es werden Relationen zwischen den Objekten gesetzt 	<ul style="list-style-type: none"> - Nichtfunktionieren eines Systems hat negative Auswirkungen auf das Kind

Verhaltensstörungen sind Ausdruck gestörter Interaktionsprozesse innerhalb des Systems.

4.3.5 Gesellschaftskritischer Ansatz

Verhaltensweisen, welche als Verhaltensstörungen wahrgenommen werden, haben in der soziologischen Sichtweise ihren Ursprung in der Gesellschaft. Abweichendes Verhalten wird als Verletzung der Normen angesehen. Diese können einerseits gesetzlich legitimierte, explizite Normen (zum Beispiel Schul- und Prüfungsordnungen) sein und andererseits implizite Normen, welche von der Mehrheitsgesellschaft geteilt werden (zum Beispiel moralische Prinzipien, Glaubensüberzeugungen oder Verhaltenserwartungen) (vgl. Kardorff, S. 86-93). Abweichende Verhaltensweisen werden entsprechend sanktioniert „und als Verhaltensbeziehungsweise emotionale Störung etikettiert, wenn sie häufig, konsistent-dauerhaft und intensiv wirkend auftreten“ (Goetze, 2010, S. 25).

Herbert Goetze (2010) sieht in dieser Perspektive einen fließenden „Übergang zwischen Anpassung und Abweichung, zwischen Normalität und Abnormalität“ (S. 24). Ob abweichendes Verhalten sanktioniert und etikettiert wird oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. So spricht Goetze von einer Verhaltensstörung in der Schule, wenn abweichende Verhaltensweisen häufig, konsistent-dauerhaft und intensiv wirkend auftreten. Von welchem Punkt an ein Verhalten als gestört etikettiert wird, hängt entscheidend von der Toleranz der betroffenen Instanzen ab, welche es sanktionieren (vgl. Goetze, 2010, S. 24-25).

Andererseits können Störungen „untaugliche Anpassungsversuche an gesellschaftliche Standards von Leistung und Selbstinszenierung, an widersprüchliche Erwartungen oder unsichere Zukunftsperspektiven“ sein (Kardorff, 2010, S.86).

Tabelle 5: Stärken - Schwächen - Analyse des gesellschaftskritischen Ansatzes (Wolfsberg & Zurbriggen, 2012, S. 30)

Stärken	Schwächen
<ul style="list-style-type: none"> - zeigt Komplexität auf - entlastet einzelne - nimmt Gesellschaft als Ganzes in die Verantwortung - zielt auf Veränderung von sozialen Strukturen ab ->Gesellschaft und Institution Schule muss verändert werden 	<ul style="list-style-type: none"> - soziales Wirkungsgefüge schwierig zu verstehen - einzelne Faktoren schwierig auszumachen - Gesellschaft als träges System - lässt die Handlungen einzelner unwichtig erscheinen -> (sonder-)pädagogisches Handeln kaum wirkungsvoll

Verhaltensstörungen werden als Abweichung und Verletzung von expliziten und impliziten Normen gesehen.

4.3.6 Pädagogischer Ansatz

Verhaltensstörungen stellen ein klinisches Begriffskonzept dar, das von der Pädagogik importiert wurde, um „emotionale und Verhaltensschwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen in erzieherischen Handlungsfeldern zu bezeichnen“ (Willmann, 2010, S. 205). Verhaltensstörungen sind somit als Probleme im Erziehungsprozess anzusehen, wobei Schwierigkeiten nicht zwingend vom Kind ausgehen müssen, sondern ebenso viel aussagen über die Möglichkeiten und Grenzen der Erziehungsperson selbst. Auch Funktion, Struktur, Werte und Normen einer Schule können das Überschreiten von Verhaltensregeln provozieren, wenn sie zu stark eingrenzen. Der Auftrag der heutigen Schule ist die Erziehung zur Autonomie und Emanzipation sowie eine soziale und personale Integration. Disziplinschwierigkeiten können als Regel- und Normverstöße begründet werden und zu personalen und sozialen Desintegrationsprozessen führen (vgl. ebd., S. 205-206).

Tabelle 6: Stärken – Schwächen – Analyse des pädagogischen Ansatzes (vgl. Willmann, 2010, S. 212-213).

Stärken	Schwächen
<ul style="list-style-type: none"> - Ganzheitliche Sichtweise auf Erziehungsprozesse - Schule übernimmt Verantwortung - traditionelle Aussonderung der Problemschüler wird hinterfragt - Nutzung des spezifischen Wissens von Fachpersonen (SHP, SSA, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> - Schule mit ihrer Struktur und Funktion kann Verhaltensstörungen provozieren - hohe psychische Belastung aller Beteiligten

Verhaltensstörungen sind Verhaltensweisen, die das Erreichen des Erziehungszieles erschweren oder gefährden.

4.4 Zusammenfassung

In dieser Masterarbeit wird von der Definition Myschkers (2009) ausgegangen, welcher bei einer Verhaltensstörung mehrere Perspektiven mit einbezieht und berücksichtigt. Je nach Fragestellung kann ein einzelner Faktor in den Vordergrund rücken.

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (S. 49)

Goetze sieht in allen Perspektiven zur Erklärung von Verhaltensstörungen Teilwahrheiten (vgl. Goetze, 2010, S. 31-32). Vernooij und Wittrock (2008) führen in ihrem Buch „Verhaltensgestört!“ aus, dass der Komplexität des Lebens die Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln am ehesten gerecht wird: „Die mehrperspektivische Sichtweise gestattet es dem Praktiker, über seine Grenzen hinauszuschauen und die Gefahren der „blinden Flecken“ zu minimieren“ (S. 289). Trotzdem sollte im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen eine Grundposition gewählt werden, die als sinnvoll erachtet wird. Diese Auswahl geschieht aufgrund der individuellen Sozialisation, der professionellen Ausbildung, der persönlichen „Passung“ und Wertentscheidung des Pädagogen (vgl. ebd., S. 290).

5 Überblick über spezifische Förderansätze für Kinder mit Verhaltensstörungen

In der Literatur sind verschiedene Förderansätze für Kinder mit Verhaltensstörungen vorhanden. In diesem Kapitel wird eine Übersicht über fachspezifische Förderansätze zur Behandlung von Kindern mit Verhaltensstörungen gegeben. Diese pädagogischen und therapeutischen Ansätze können Bestandteil der heutigen Förderung sein.

5.1 Geschichte

Tabelle 7: Übersicht Förderansätze für Kinder mit Verhaltensstörungen in der Geschichte (vgl. Moser, 2010; Myschker, 2009; Willmann, 2010)

Zeit	Förderansätze
Mittelalter bis 15. Jh.	Repressalien und gewaltsame Unterdrückung
Aufklärung bis 18. Jh.	Versorgung und Verwahrung von armen Kindern und Waisen -> Erziehung zur Nützlichkeit und sittliche Erziehung durch äussere und innere Ordnung (vgl. Moser, 2010, S. 201).
19. Jh.	Spezielle Unterrichtsangebote (Hilfsschulen) für Kinder mit Verhaltensstörungen Zwangsunterbringung in Besserungsanstalten -> Ansteckung und Verbreitung durch soziale Kontakte vermeiden (vgl. Moser, 2010, S. 202) Medizinische Therapie in Form von neurophysiologischen Erkenntnissen (zum Beispiel pharmakologische und diätische, pädagogische Anwendungen) vor der Ausgangslage der leichten Hirnschädigung (vgl. Myschker, 2009, S. 203) -> Psychomotorik-Therapie
20. Jh.	Starke Orientierung an therapeutischen Konzepten aus der Lernpsychologie (Willmann, 2010, S. 73) ->personenorientierte Sichtweise Integrative Unterstützung in der Bildung und Erziehung verhaltensschwieriger Schüler, Angebote in der direkten Förderung der Schüler und, noch wichtiger, die Kooperation mit und die Beratung von Schulen und Lehrpersonen ->systemische Sichtweise
Ab 1950	Eigenständige Sonderschulen für verhaltensauffällige Kinder/Jugendliche
Ab 1960	Lerntheoretischer Ansatz
Ab 1970	Drei Typen von Erziehungshilfe: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sonderbeschulung 2. Ambulante/mobile Hilfe 3. Integrierte Unterstützungsformen Mischformen von ambulanter und integrierter schulischer Erziehungshilfe sind ergänzend zu sehen, da sie spezifische Vor- und Nachteile vereinen (Willmann, 2010, S.70)
Gegenwart	Einbezug von Erziehung, Unterricht und Therapie in die Förderung

5.2 Heutige Förderung

In diesem Kapitel werden fünf ausgewählte, mögliche Massnahmen zu den Erklärungsansätzen im Kapitel 4.3 ausgeführt.

5.2.1 Personenorientierter Ansatz

Der personenorientierte Förderansatz macht Gebrauch von einer Behandlung in speziellen, dafür ausgewiesenen Institutionen wie Krankenhäusern, Psychiatrien, Kliniken oder Klinikschulen. Das Ziel ist „die Psychopathologie einer Person mit klinischen Mitteln zu behandeln“ (Goetze, 2010, S. 22). Symptome von Verhaltensstörungen werden in zwei Systemen klassifiziert: dem ICD-10 der WHO und dem DSM-IV der amerikanischen psychiatrischen Berufsvereinigung APA (vgl. ebd., S. 23).

Zur medikamentösen Behandlung kann Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen Psychopharmaka verschrieben werden. Diese wirken bei hyperaktiven Personen beruhigend, können aber schwere Nebenwirkungen wie Wachstumsstörungen, Appetitlosigkeit und psychische und physische Beeinträchtigungen auslösen. Laut Eisert und Eisert, beides Psychologen, stellt aber zum Beispiel Methylphenidat bei Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störungen (ADHS) in Kombination mit Verhaltensmodifikation eine sehr wirksame und multimodale Interventionsform dar (vgl. Eisert & Eisert in Myschker, 2009, S. 205). Goetze sieht im ausschliesslich medizinischen Zugang als einzigen Vorteil für die Pädagogik, dass die Kooperation zwischen Fachmedizinern und Förderpädagogen gefragt ist (vgl. Goetze, S.23). Vor mehr als dreissig Jahren fasste Kephart, studierter Psychologieprofessor, Folgendes zusammen: „Das Medikament lehrt nichts und löst kein Verhaltensproblem. Es kann dem Kind aber ermöglichen, an einer kontrollierten Lernsituation teilzunehmen, die ihm Struktur vermittelt und auf diese Weise das Verhaltensproblem angeht“ (Kephart; zitiert nach Myschker, 2009, S. 205).

Zurzeit erfährt die medizinische Auffassung eine Renaissance infolge neuer Fortschritte in der Hirnforschung. Dieses durchaus vielversprechende Forschungsgebiet sollte aber nicht zu einem neuen Menschenbild hochstilisiert werden und die menschliche Entscheidungsfähigkeit und Verantwortlichkeit nicht infrage stellen (vgl. Speck in Goetze, 2010, S. 23).

Folgerungen aus dem personenorientierten Paradigma sind weiter die Förderung in Einzeltherapie, Verhaltenstherapie, Lerntherapie, Spieltherapie und Einzelförderung. Folgen für den Unterricht sind separierender und/oder individualisierender Unterricht und eine personenorientierte Förderplanung (vgl. Filippini Steine mann, 2012, S. 1). Als drei zentrale Faktoren für eine bedrohungs freie Atmosphäre nennt Rogers die bedingungslose Annahme des Anderen (Akzeptanz), das einführende Verstehen (Empathie) und die Echtheit des Therapeuten beziehungsweise Pädagogen (Kongruenz) (vgl. Rogers in Stein, 2010, S. 81).

5.2.2 Interaktionistischer Ansatz

Die Schwierigkeit am interaktionistischen Ansatz im Gegensatz zum personenorientierten ist, dass es kein objektiviertes Kriterium gibt. Es besteht ein fließender Übergang zwischen Anpassung und Abweichung, zwischen Normalität und Abnormalität. Wie im Kapitel 4.3.3 beschrieben, kann es keine, wenig oder mehr Abweichung von normalem Verhalten geben, je nachdem, wie vorhandene Erwartungshaltungen und Normen angesetzt sind. „Die Toleranz abweichendem Verhalten gegenüber hängt damit von den Instanzen ab, die es sanktionieren.... Auf den Schulbereich bezogen werden Störungen durch Einzelschüler unterschied-

lich toleriert und sanktioniert, d.h. dass Lehrkräfte und Mitschüler ihre Einschätzung davon [von der Sanktion, Anm. d. Verf.] abhängig machen, welcher Schüler stört“ (Goetze, 2010, S. 24).

Um optimal fördern zu können, muss laut Stein festgestellt werden, in welchen Bereichen Fehler und Probleme anzusiedeln sind. Wenn dieses Wissen in den Unterricht und in die Erziehung mit einbezogen werden kann, nützt dies der präventiven und interventiven Förderung der Bewusstheit und Handlungsregulation. Kriterien zur Verhaltensbeurteilung von Kindern und Jugendlichen sollten kritisch überprüft und überdenkt werden, ebenso wie die Beurteilung selbst und das eigene erzieherische Handeln. Beratung und Supervision können und sollten hier angesetzt werden (vgl. Stein, 2010, S. 83).

Goetze nennt als hervorragendes Beispiel für die Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen die Verhaltenstherapie, beziehungsweise die Verhaltensmodifikation, die rational-emotive Therapie, Attributionstrainings und die Realitätstherapie (vgl. Goetze, 2010, S. 26-27).

5.2.3 Systemtheoretischer Ansatz

Während in der Vergangenheit die Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen ausschliesslich auf dem personenorientierten Ansatz beruhte, führte der systemische Ansatz zu einem radikalen Perspektivenwechsel. Eine wichtige Bedeutung wird der Erziehung, Beratung und Therapie beigemessen. Mittlerweile wird von allen Förderansätzen ein erweitertes Kontextverständnis gefordert, ohne das menschliches Verhalten nicht erklärbar wäre. Systemische Interventionen zielen somit nicht primär auf das Verhalten von Kindern mit Verhaltensstörungen, sondern auf den sozialen Kontext, in welchem das Verhalten gezeigt wird. Dabei zielt der Ansatz auf eine Irritation der eingefahrenen Sichtweisen. Solche Förderansätze laufen vorrangig über die sprachlich-verbale Ebene in Form von Beratungs- und Therapieprozessen ab. Das erweist sich bei Erziehungsprozessen aber als problematisch, denn sie sind vielschichtiger und ergebnisoffener als die Beratungs- und Therapiekommunikation, welche sich auf eine unmittelbare Problemlösung beziehen. Gleichzeitig spielen beim erzieherischen Handeln immer auch die Werte und Normen des Pädagogen mit, die ständig reflektiert werden müssen. „Den Beziehungen wird hierbei eine besondere Bedeutung beigemessen: Unterricht wird nicht als Technik verstanden, sondern als ein Beziehungsangebot, das zugleich einer professionellen Reflexion bedarf“ (Willmann, 2010, S. 102). Förderliche Lernprozesse werden durch einen aktiven Einbezug der Schüler gestaltet, der sich besonders im aktiven und entdeckenden Lernen ausüben lässt. Die Kinder erwerben so Fähigkeiten in Metakompetenzen zur Selbststeuerung von Lernprozessen. Als wichtige Ressourcen sieht Stein auch die Mitschüler und Eltern, weil sie Kinder mit Verhaltensstörungen in den Kontext der Schule einbinden und das Kind mit Verhaltensstörungen mehr Akzeptanz erhält.

All diese Prozesse erweisen sich als äusserst schwierig (vgl. ebd., S. 104). Der wesentliche Grund dieser Schwierigkeiten ist, dass die stark abweichenden und unberechenbaren Verhaltensweisen der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen auf andere Beteiligte (vor allem auf Lehrer) „höchst irritierend und angstausslösend wirken und zudem permanent die Kontrolle der Lehrperson über den Unterricht infrage stellen. Bei den involvierten Personen (Lehrer und Mitschülern) rufen diese Verhaltensweisen häufig starke, affektive Reaktionen und Emotionen hervor“ (ebd.).

5.2.4 Gesellschaftskritischer Ansatz

Die Soziologie sieht in abweichendem Verhalten ein Testfall, „an dem Stabilitätsbedingungen der sozialen Ordnung und die Mechanismen sozialen Zusammenhalts sichtbar werden.... Umfang und Formen von Ab-

weichung können als Indikator für die mangelnde Integrationskraft der gesellschaftlichen Institutionen oder Werte für bestimmte soziale Gruppen oder für die Gesellschaft insgesamt fungieren“ (Kardorff, 2010, S.89). Ob ein Verhalten eine Verhaltensstörung ist, hängt von ihrem Ausmass ab, welches statistisch auf dem Vergleich mit einer Vergleichsbevölkerung beruht. Interventionen setzen weniger an der Persönlichkeit des Schülers an, sondern eher am sozialen Kontext. Goetze (2010) sieht als hervorragendes Beispiel die Verhaltenstherapie beziehungsweise Verhaltensmodifikation: „Eingegriffen wird im konkreten Feld mit dem Ziel, störende, aus dem Rahmen fallende Verhaltensgewohnheiten, die vom Individuum selbst oder von der sozialen Umgebung als nicht normgerecht eingestuft werden, zugunsten produktiver Verhaltensweisen abzubauen“ (S. 26).

5.2.5 Pädagogischer Ansatz

Verhaltensstörungen sind aus der Sicht der Pädagogik eine Erziehungsschwierigkeit. Die Schule scheint mit den vermehrt chaotisch erscheinenden Erziehungsbedingungen zunehmend überfordert zu sein. „Zugleich ist aber ungeklärt, inwieweit Schule überhaupt die Funktion einer korrigierenden Erziehung erfüllen kann“ (Willmann, 2010, S. 212). Willmann weist darauf hin, dass emotionale Verstörungen und problematische Verhaltensweisen zu hohen psychischen Belastung aller Beteiligten führen. Daraus folgt, dass ein gesteigerter Bedarf an Unterstützungsmassnahmen entsteht. Eine zentrale Aufgabe kommt dabei den Schulischen Heilpädagogen und Sozialarbeitern zu. Die Ausgangslage für die sonderpädagogische Unterstützung ist eine pädagogische Reflexion. Im Mittelpunkt steht dabei, wie sich die Verhaltensstörung im pädagogischen Setting bemerkbar machen, welche Folgen sich für das erzieherische Handeln ergeben und mit welchen bisherigen erzieherischen Mitteln versucht wurde, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Durch diese pädagogische Reflexion wird sichergestellt, dass die Problemanalyse (vorläufig) im Zuständigkeitsbereich der Pädagogik bleibt und nicht in der traditionellen Aussonderung von Problemschülern endet. Die Sonderpädagogik hat dabei in jedem Einzelfall zu prüfen, „inwieweit die Erziehungsschwierigkeiten auch mit besonderen Beeinträchtigungen des jeweiligen Schülers zusammenhängen, wann eine klinische Diagnostik und Therapie indiziert ist und externe Unterstützungssysteme einzubeziehen sind“ (ebd., S. 213). Ebenfalls sollte mit dem Störungsbegriff vorsichtiger umgegangen werden und nicht jegliche Form von auffälligen Verhaltensweisen und Unterrichtsstörungen damit belegt werden (vgl. ebd.).

5.3 Prävention

Prävention findet in drei Ausrichtungen statt: Primäre Prävention versucht psychosoziale Schwierigkeiten und Störungen zu verhindern, sekundäre Prävention erfasst und beeinflusst psychosoziale Störungen wenn sich erste Anzeichen zeigen und tertiäre Prävention zielt auf die Verhinderung negativer Folgen einer psychischen Störung ab. Die ersten beiden Präventionsaspekte sollten in der Schule breite Berücksichtigung finden. Folgendes Zitat von Myschker (2009) zeigt die Notwendigkeit des Präventionsgedanken auf:

Die Prävention von Verhaltensstörungen in allen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, insbesondere aber im Bereich der Schule, wird in einer Zeit zu einer zentralen Aufgabe, da sich die Auswirkungen sowohl der 68-Rebellion gegen jede Autorität und gegen Grenzensetzende Erziehung bei einer Überbetonung egoistisch-hedonistischer Werte und Normen als auch die Auswirkung der Übernahme der humanistischen Psychologie aus der therapeutischen Situation in den allgemeinen Erziehungsalltag ... massiv in allen Lebensbereichen zeigen. (S. 200)

5.4 Zusammenfassung

Während früher mit Repressalien und gewaltsamer Unterdrückung auf Kinder mit Verhaltensstörungen reagiert wurde, sind die heutigen Interventionen möglichst individuell auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten. Verschiedene theoretische Ansätze werden der Komplexität des Lebens am ehesten gerecht. Durch diese Mehrperspektivität gelingt es den Beteiligten, über die Grenzen hinauszuschauen „und die Gefahren der „blinden Flecken“ zu minimieren“ (Vernooij & Wittrock, 2008, S. 289). Eine Grundposition im Umgang mit schwierigem Schülerverhalten sollte so gewählt werden, dass sie der individuellen Sozialisation, der professionellen Ausbildung, der persönlichen „Passung“ und Wertentscheidung des Pädagogen entspricht (vgl. ebd., S. 289-290). Diese Grundposition beeinflusst in einem nächsten Schritt die Förderung der Kinder mit Verhaltensstörungen. In Tabelle 8 werden die vorher beschriebenen Förderansätze zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 8: Zusammenfassung Förderansätze (vgl. Goetze, 2010; Stein, 2010; Kardoff, 2010; Myschker, 2009; Willmann, 2010)

Ansatz	Fördermöglichkeiten
Personenorientierter Ansatz	<ul style="list-style-type: none"> - Behandlung in speziellen Institutionen - Medikamentöse Behandlung - Hirnforschung - Förderung in Einzel-, Verhaltens-, Lern- und Spieltherapie oder in Einzelförderung
Interaktionistischer Ansatz	<ul style="list-style-type: none"> - Suche nach Bereichen, wo Fehler und Probleme zu verorten sind - Förderung der Bewusstheit und Handlungsregulation - Beratung und Supervision - Verhaltenstherapie, beziehungsweise Verhaltensmodifikation, rational-emotive Therapie, Attributionstraining und Realitätstherapie
Systemtheoretischer Ansatz	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der sprachlich – verbalen Ebene durch Beratungs- und Therapieprozesse - Reflexion von Werten und Normen - Intensivierung der Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler - Aktiver Einbezug der Schüler in die Lernprozesse - Einbezug der Mitschüler und Eltern in den Förderprozess
Gesellschaftskritischer Ansatz	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Integrationskraft - Abweichendes Verhalten im Vergleich zur Vergleichsbevölkerung
Pädagogischer Ansatz	<ul style="list-style-type: none"> - Pädagogische Reflexion - Sonderpädagogen prüfen Notwendigkeit einer klinischen Diagnostik, Indikation einer Therapie oder Einbezug externer Unterstützungssysteme

6 Integration von Schülern mit Verhaltensstörungen in die Regelschule

Was seit Gründung der Schule gleich geblieben ist, ist die Tatsache, dass es „schwierige“ Kinder gibt. Während sich in der Geschichte der Erziehung Ideen und Begriffe der pädagogischen Reflexion über „schwierige“ Kinder gewandelt haben und mit diesen die schulischen Methoden, ist das Disziplinproblem bis heute geblieben, wenngleich sich die schulischen Rahmenbedingungen und auch die Problemlagen der Schüler dramatisch verändert haben. Die Integration von Schülern mit Verhaltensstörungen zählt zu den schwierigsten Aufgaben der Schule (vgl. Willmann, 2010, S. 212). „Dies führt in der Praxis dazu, dass integrative Formen der Schulung und Unterstützung mit zunehmendem Schweregrad eher selten umgesetzt werden und separative Formen oft die Regel sind“ (Barsch, Bendokat & Brück; zitiert nach Liesen & Luder, 2011, S. 14). Integration ist somit nicht per se möglich, für einzelne Kinder kann eine separative Schulform durchaus die bessere Lösung sein. Diese Entscheidung wird in erster Linie im Interesse des Kindes gefällt und nicht, um die Klasse zu entlasten.

6.1 Formen der integrativen Beschulung

Allgemein formuliert können Organisationsstrukturen die Integration unterstützen oder erschweren. Strasser, Rektor der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, zeigt in einem publizierten Artikel ein sogenanntes „gekipptes Kaskadenmodell“ (siehe Abbildung 7), welches die schulorganisatorischen Settings und die fließenden Übergänge darstellt. In der Schweiz werden neben der ambulanten Therapie nach wie vor eher separierte Formen (Schulung in Kleinklasse oder Sonderschule) bevorzugt. Diese sind mittlerweile mit einigen Zwischenformen des Teilzeitunterrichts ergänzt worden. Sobald wohnortnahe Integration angestrebt wird, müssen flächendeckende Angebote des Unterrichts in Regelklassen mit Beratung und/oder Teamteaching vorgesehen werden (vgl. Strasser, 2006, S. 9).

Abbildung 7: "Gekipptes Kaskadenmodell": Kontinuum verschiedener Organisationsformen (Strasser, 2006, S. 10)

Im internationalen Kontext werden vier verschiedene Arten von schulischer Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen benannt:

- A Separierte Schulung in Sonderschulen oder Internaten
- B Separierte Schulung in unterschiedlichen Schulen/Klassen des öffentlichen Schulsystems
- C Integrierte Schulung in der Regelklasse mit zusätzlicher Unterstützung
- D Integrierte Schulung in der Regelklasse ohne zusätzliche Unterstützung

Nach dem neuen Volksschulgesetz aus dem Jahr 2005 werden noch die Formen A, C und D angeboten, wobei eine separierte Schulung begründet werden muss (vgl. Liesen & Luder, 2009, S. 7).

Zu den Massnahmen der Sonderschulung gehören heute die folgenden drei Formen:

- Schulung in einer kommunalen oder privaten Sonderschuleinrichtung -> separative Beschulung
 - integrierte Sonderschulung, entweder als „Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule“ (ISS) oder als „Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule“ (ISR) -> integrative Beschulung
 - Einzelunterricht -> separative Beschulung
- (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 5)

Die integrativen Förderangebote werden im Folgenden kurz dargestellt:

Kleinklassen mit 8-12 Schülern werden durch einen Schulischen Heilpädagogen unterrichtet. „Die Kleinklas-

se fördert Schülerinnen und Schüler mit besonders hohem Förderbedarf. Neben den klassen- und stoffbezogenen Lernzielen liegen wichtige Förderziele in den Bereichen allgemeines Lernen, Umgang mit Anforderungen und Umgang mit Menschen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S.2). Ziel der Kleinklasse ist die Reintegration der Schüler in die Regelklasse, weshalb sich der Unterricht auch an der normalen Studentenfamilie der Primarstufe orientiert. Die Kleinklasse ist im Kanton Zürich ein fakultatives Angebot, welches aus dem Vollzeitpool der IF-Lektionen zu berechnen ist (vgl. ebd., S. 12).

Die integrierte Sonderschulung erfolgt in der Regelklasse. Die Klassenlehrpersonen werden durch Schulische Heilpädagogen unterstützt. Sie sind gemeinsam für die Förderung verantwortlich. Die integrierte Sonderschulung hat zum Ziel, dass Schüler mit besonderem pädagogischen Bildungsbedarf im Wohnort beschult werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012a, S. 8).

Der IF-Unterricht muss auf allen Schulstufen angeboten werden und richtet sich am Unterricht, an der Regelklasse und den individuellen Bedürfnissen der Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen aus. Die Schulischen Heilpädagogen unterstützen die Klassenlehrpersonen in ihrer Berufsausübung im Rahmen einer integrativen Förderung (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S.10).

6.2 Begründung der integrativen Beschulung

Die Begründung für die integrative Beschulung entwickelte sich aus der Kritik am separativen Schulsystem, welches die Etikettierung und Stigmatisierung der Schüler begünstigt (vgl. Stein & Stein, 2006, S. 62). Abweichendes Verhalten kann im Interaktionsprozess durch Zuschreibung von anderen Personen entstehen. Diese Etikettierung und Stigmatisierung verstärkt das Verhalten von Kindern mit Verhaltensstörungen wiederum. Es endet mit dem Abschieben der Kinder mit Verhaltensstörungen in Sonderschulen und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden (vgl. Textor, 2008, S. 87). Stigmatisierungen entwickeln auch negative Folgen für das Selbstbild der Betroffenen (4.3.3). Allerdings beweisen Studien, dass Schüler in der Integration ein realistischeres Selbstbild zeigen als in der Separation (vgl. Goetze, 2008, S. 36-38).

Zusätzlich zur Stigmatisierung kommt die Gefahr hinzu, dass die Sonderschüler durch Imitation von schlechten Verhaltensmodellen anderer Schüler ihre Verhaltensstörung noch verstärken. Da in separativen Institutionen Kinder mit Verhaltensstörungen vermehrt beschult werden, ist diese Gefahr dort viel grösser, wie in der Regelschule (vgl. Stein & Stein, 2006, S. 62). So lernen Kinder mit Verhaltensstörungen in der integrativen Schule von Klassenkameraden neue Strategien, üben diese und wenden sie an (vgl. ebd).

Von grosser Bedeutung ist auch die Betrachtung der Verhaltensstörung. Heutzutage wird die Störung nicht mehr nur dem Kind zugeschrieben, sondern das Umfeld und die Interaktionen zwischen den Systemen werden ebenfalls miteinbezogen und eine systemische Förderung im Sinne der Integration zeigt Erfolge (vgl. Liesen & Luder, 2011, S. 13).

6.3 Grenzen der integrativen Beschulung

Obwohl die schulische Integration in den letzten Jahren stark gefördert worden ist, nennt Crain (2013) einige Gründe, warum sie gefährdet scheint:

1. Den Hauptgrund stellt der „unauflösbare Widerspruch zwischen dem emanzipatorischen Bildungsgedanken und dem Anspruch jener wirtschaftlich und politisch einflussreichen Gruppen, die Bildung auf

direkt verwertbare Leistung reduzieren möchten“ (S. 39) dar. Einerseits wird versucht, alle Kinder zu integrieren, andererseits wird von der Wirtschaft eine höchstmögliche Leistung verlangt.

2. Die schulische Integration ist auf Gelder und Ressourcen angewiesen. So werden eine konsequente Doppelbesetzung, fachliche Beratung und Zeit und Raum für schul- und kindbezogene Reflexion benötigt.
3. Der Umgang mit Heterogenität stellt eine grosse Herausforderung dar und bringt die Schule immer wieder an ihre Grenzen. Crain befürchtet, dass das ertragbare Mass an Heterogenität überschritten werden könnte, wobei vor allem Kinder mit Verhaltensstörungen ein zunehmendes Problem werden können.
4. Die personelle Instabilität, welche durch den fortwährenden Umbau der Schule gefördert wird, erschwert gelingende Kooperation innerhalb der Teams.

(vgl. Crain, 2013, S. 39)

Viele Lehrpersonen fühlen sich dem Anspruch, allen Kindern gerecht zu werden, nicht gewachsen und fühlen sich überfordert. Unsicherheiten im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen, unterschiedliche Ansichten, Lehrereinstellung, beziehungsweise Unterrichtskonzepte zur Umsetzung der schulischen Integration, beschleunigen den Prozess der Überforderung (vgl. ebd.).

Bezogen auf die schulische Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen nennt Goetze weitere in Studien herausgearbeitete Gründe, warum die Integration auch Grenzen hat. So zeigt die integrative Beschulung nicht die erhoffte Wirkung hinsichtlich erhöhter Selbstkonzepte. Diese werden durch das Individuum aufgrund von Erfahrungen und Informationen in der Interaktion mit der Umwelt und der Erfahrungen der eigenen Person gemacht. Durch soziale Ablehnung, negative Etikettierung, aber auch aufgrund eines Informationsdefizits und gesellschaftlich geprägten Erwartungen der Eltern zeigen integrierte Kinder niedrigere Selbstkonzepte als separativ beschulte Kinder (vgl. ebd.).

Kinder mit Verhaltensstörungen weisen Mängel an sozialen Fertigkeiten, sogenannten basale soziale Skills, aus. „Das Vorhandensein solcher Skills korreliert wiederum hoch mit sozialer Akzeptanz“ (Goetze, 2008, S. 43). Hingegen steht das Nicht-Akzeptiert-Werden im direkten Zusammenhang mit Aggressivität, Rivalität, Beziehungslosigkeit und Unverständnis für soziale Kontexte. Wenn also Kindern mit Verhaltensstörungen solche soziale Fertigkeiten nicht anwenden können, sind sie bei ihren Klassenkameraden unbeliebt. Bei einer Befragung von Lehrpersonen schätzen diese 81.8% der Kinder mit Verhaltensstörungen als sozial schwierig ein – verglichen zu 30.8% der Regelschüler. Überraschenderweise kam eine Studie von RAY (1985) anhand von Verhaltensbeobachtungen zum Schluss, dass bezüglich des tatsächlichen prosozialen und des sozial gestörten Interaktionsverhalten keine beobachtbaren Unterschiede zwischen den Kinder mit Verhaltensstörungen und Kinder ohne Verhaltensstörungen herrschen. Die Studie von SABORNIE (1987) bestätigte, dass Kinder mit Verhaltensstörungen sich mehr Akzeptanz zuschrieben als erhielten und weniger tolerant waren als ihnen zugeschrieben wurde (vgl. ebd. S. 46).

Ablehnung von Mitschülern erfahren Kinder mit Verhaltensstörungen nicht nur aufgrund mangelnder sozialer Fertigkeiten. CAMPBELL u.a. (1977) beschreibt, dass Regelschüler in Klassen mit Hyperaktivität mehr negative Lehrerzuwendung als in Klassen ohne Hyperaktivität bekommen. Daraus lässt sich interpretieren, dass die „Lehrersensibilität für Störverhalten der hyperaktiven Kinder sich ... auf die Regelschüler übertragen“ hatte (Goetze, 2008, S. 47).

7 Der Schulische Heilpädagoge

7.1 Heilpädagogik

Der Begriff der „Heilpädagogik“ entstand um das Jahr 1900, als die ersten Hilfsschulen gegründet wurden. Speck, ein deutscher Professor der Sonderpädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, schreibt diesem Begriff eine semantisch positive Akzentuierung des pädagogischen Auftrags zu. Kritisch kann bemerkt werden, dass „der Begriff „Heil“, der im anthropologischen Sinne „Ganz“ oder „Ganzwerden“ meint, impliziert, dass etwas defekt ist, nicht der Norm entspricht, abweicht“ (Eberwein & Knauer, 2009, S. 23). Heilpädagogik wurde in den Jahren nach 1900 unterschiedlich aufgefasst. So beeinflusste auch die Medizin (Heilpädagogik = pädagogische Kinderpathologie) und die Kirche (Heilpädagogik = Erziehung zum Heil) den Begriff massgeblich. Der medizinische Anteil über Heilpädagogik dominierte klar (vgl. Sassenroth, 2012, S. 2-3). Im Jahr 1931 wurde in Europa der erste Lehrstuhl für Heilpädagogik an der Universität Zürich eingerichtet. Heinrich Hanselmann spielte dort eine tragende Rolle, da er die Heilpädagogik wieder zurück führte zur Pädagogik. Seine Definition von Heilpädagogik ist heute noch aktuell:

Heilpädagogik ist die Lehre vom Unterricht, von der Erziehung und Fürsorge aller jener Kinder, deren körperlich-seelische Entwicklung dauernd durch individuelle und soziale Faktoren gehemmt ist. Solche Faktoren sind: 1. Mindersinnigkeit und Sinnesschwäche (blinde, sehschwache, taube, schwerhörige, taubblinde Kinder), 2. Entwicklungshemmung des Zentralnervensystems (leicht, mittel und schwer geistesschwache Kinder), 3. Neuropathische und psychopathische Konstitution, körperliche Krankheit, Verkrüppelung, Umweltfehler (schwer erziehbare Kinder). (Hanselmann; zitiert nach Sassenroth, 2012, S. 3)

Zwei Dimensionen werden von Hanselmann beschrieben, die heute von grosser Bedeutung sind: Die Fürsorge als Sozialpädagogik und die systemische Sichtweise (vgl. Sassenroth, 2012, S. 3). Über lange Zeit war die Sonder- und Behindertenpädagogik, wie die Heilpädagogik früher genannt wurde, geprägt von:

- Defektorientierung statt Ressourcenorientierung
- Syndromisierung – Etikettierung – Stigmatisierung
- Schonraum an Stelle normaler Forderungen
- Pädagogik der kleinen Schritte und Nivellierung
- Isolation, Separation statt Integration

(Strasser, 2012, S. 7)

Die moderne Heilpädagogik wird heute von Alois Bürli (2005) etwas anders definiert:

Heil- beziehungsweise Sonderpädagogik ist sowohl als wissenschaftliche Disziplin wie auch in der Praxis bestrebt, zusammen mit anderen Disziplinen, Professionen, sowie den Betroffenen und ihrem Umfeld Menschen mit besonderem Bildungsbedarf jeglichen Alters, jeglicher Art und jeglichen Grades in allen Lebensbereichen und institutionellen, möglichst integrativen Formen mit adäquat ausgebildetem Fachpersonal eine bedürfnis- und individuumorientierte Bildung und Erziehung sicher zu stellen mit dem Ziele der optimalen Persönlichkeitsentwicklung, der grösstmöglichen Autonomie sowie sozialer Integration und gesellschaftlicher Partizipation. (S. 9)

7.2 Aufgaben- und Rollenbeschreibung des Schulischen Heilpädagogen

Schulische Heilpädagogen gibt es in der Schweiz seit der Gründung des Heilpädagogischen Seminars im Jahr 1924. Trotzdem wird die Berufsbezeichnung in der Praxis für sehr unterschiedliche Tätigkeitsfelder verwendet (siehe Abbildung 8). Unter den Kantonen und Gemeinden herrschen bezüglich der Funktion der Schulischen Heilpädagogen Differenzen. Sie arbeiten entweder in einem integrativen Modell, führen eine Kleinklasse oder sind als Lehrperson im sonderpädagogischen Bereich tätig (vgl. Bernhard & Coradi, 2005, S. 21).

Abbildung 8: Die verschiedenen Berufsbezeichnungen für die Schulischen Heilpädagogen (Bernhard & Coradi, 2005, S. 22)

7.2.1 Kernaufgaben der Schulischen Heilpädagogen

Die Schulischen Heilpädagogen sind Fachpersonen für den Umgang mit Heterogenität. „Wenn in der Schule generell von einer breiten Heterogenität ausgegangen wird, so ist die Schulische Heilpädagogik in noch weit höherem Masse damit konfrontiert“ (Bernhard & Coradi, 2005, S. 22). Heilpädagogen wissen um den wirksamen Umgang mit Heterogenität im Unterricht und auch, wie Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen gefördert werden können (vgl. ebd.).

Die Schulischen Heilpädagogen sind weiter Fachpersonen für Integration. Diese muss ihnen ein zentrales Anliegen sein. „Das Ziel ist die personale, die soziale, die schulische, die berufliche und die gesellschaftliche Integration“ (ebd., S. 23).

7.2.2 Voraussetzungen des Schulischen Heilpädagogen

Die Schulischen Heilpädagogen sind kooperierende Teammitglieder. Diese Kooperation ist notwendig im integrativen Umgang mit Heterogenität. Sie fühlen sich mitverantwortlich für institutionalisierte und strukturierte Zusammenarbeit unter Kollegen, Spezialisten und Eltern. Ausserdem setzen sie sich für eine kollegiale Beratungskultur und für interdisziplinäre Vernetzungen ein (zum Beispiel: Unterricht gemeinsam planen und durchführen, kollegiale Hospitation) (vgl. Bernhard & Coradi, 2005, S. 23-24).

7.2.3 Zusätzliche Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit

Die Schulischen Heilpädagogen sind Experten für Weiterentwicklung und Qualitätssicherung im sonderpädagogischen Bereich. Ihnen ist eine hohe Qualität der sonderpädagogischen Tätigkeiten und Angebote an ihrer Schule wichtig. Sie nutzen dafür ihre Kenntnisse in der Schulentwicklung und im Qualitätsmanagement (vgl. Bernhard & Coradi, 2005, S. 24).

Die Schulischen Heilpädagogen leisten Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu beteiligen sie sich an fachspezifischen Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit und nehmen Stellung zu Fragen im sonderpädagogischen Bereich, besonders hinsichtlich der Entwicklung Berufsbildes (vgl. ebd.).

7.2.4 Grundhaltung und Leitidee des Schulischen Heilpädagogen

Die Schulischen Heilpädagogen orientieren sich an den Herausforderungen und Perspektiven der Gesellschaft. Sie nehmen Entwicklungen in der Gesellschaft bewusst wahr und engagieren sich im sozialen Bereich. Ihre Grundhaltung gründet auf weitreichenden Dimensionen des Umgangs mit Verschiedenheit und ihr Handeln basiert auf einem reflektierten Welt- und Menschenbild (vgl. Bernhard & Coradi, 2005, S. 24).

Die Schulischen Heilpädagogen verstehen Behinderungen und Schulschwierigkeiten im systemisch-ökologischen Sinne. Im Zentrum stehen dabei die Wirkungszusammenhänge der verschiedenen Systeme im näheren und weiteren Umfeld des Kindes. In der Förderplanung werden alle Systemebenen berücksichtigt (vgl. ebd.).

7.2.5 Fazit

Bernhard und Coradi (2005) sehen das Berufsbild der Schulischen Heilpädagogen folgendermassen:

Als Spezialistinnen und Spezialisten fokussieren Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ihre Arbeit auf das Bearbeiten und Lösen von Problemen im Umgang mit Heterogenität in Schulen und Institutionen.

Als Generalistinnen und Generalisten vernetzen, koordinieren und integrieren sie Massnahmen und Interventionen im sonderpädagogischen Bereich. (S. 24)

8 Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen

Gelingensbedingungen für eine erfolgreich verlaufende Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen lassen sich von allgemeinen Bedingungen für die Integration von Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ableiten. Deshalb werden zuerst allgemeingültige Faktoren beschrieben, welche danach im Kapitel 8.3 auf die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen übertragen werden.

8.1 Allgemeine Bedingungen für die Integration

Als allgemeine Bedingungen für eine Integration zählt Meijer, Direktor der Europäischen Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung die folgenden auf:

- Lehrperson: Einstellung gegenüber der Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf; deren Fähigkeiten und soziale Beziehungen zu fördern; Umgang mit der Heterogenität in der Schulklasse.
- Fachwissen: Lehrpersonen benötigen besondere Kompetenzen, um den unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen in ihren Klassen angemessen begegnen zu können.
- Schulinterne und –externe Unterstützung: „Einen besonderen Stellenwert erhält die Ebene der Schulleitungen, der Schulbezirke, der Gemeinden und der Regierung. Regionale Kooperation zwischen Instanzen und Eltern ist eine Voraussetzung für sinnvolle Integration“ (European Agency for Development in Special Needs Education, 2003, S. 5).
- Regierungen: positiver Standpunkt gegenüber der Integration sollte deutlich zum Ausdruck kommen und geeignete Bedingungen für einen flexiblen Einsatz von Ressourcen geschaffen werden.

Aus der Analyse der Unterrichtspraxis arbeitete Meijer fünf wesentliche Themenbereiche heraus, die für einen integrativen Unterricht entscheidend sind.

1. Kooperatives Unterrichten: Zusätzliche Hilfe und Unterstützung durch Kollegen und Fachpersonen, mit denen die Lehrperson kooperieren kann (vgl. European Agency for Development in Special Needs Education, 2003, S. 23-25).
2. Kooperatives Lernen: Durch gemeinsames Lernen der Mitschüler (peer tutoring) und/oder kooperatives Lernen erhalten Schüler mit Verhaltensstörungen die Möglichkeit, kognitive und soziale Fortschritte zu machen (vgl. ebd., S. 25-26).
3. Gemeinsame Problemlösung: Meijer zeigt auf, dass der systemische Ansatz ein effektives Instrument zur Verringerung der Häufigkeit und Intensität von schwierigem Verhalten im Unterricht darstellt. „Klare Verhaltensnormen und Spielregeln, die mit allen Schülern vereinbart werden (in Verbindung mit angemessenen Belohnungen und Strafen), haben sich als wirkungsvoll erwiesen“ (ebd., S. 27).
4. Heterogene Gruppierungen: Heterogene Gruppierungen und ein differenzierter pädagogischer Ansatz unterstützen den Umgang mit unterschiedlichen individuellen Lernzielen im Unterricht. „ Klare Ziele, alternative Lernmethoden, flexibler Unterricht und unterschiedliche Lerngruppierungen fördern den gemeinsamen Unterricht. Heterogene Gruppierung ist eine der Grundvoraussetzungen für kooperatives Lernen“ (ebd. S. 29).

5. Effiziente Unterrichtspraxis: Der Lehrplan wird für alle Schüler individuell angepasst. Unterstützend wirken dabei die Setzung von Zielen, „Unterricht basierend auf individueller Lernstandserfassung und Evaluation, hohen Erwartungen, direktem Unterricht und Feedback“ (ebd. S. 32).

8.2 Optimale Rahmenbedingungen auf Schulebene

Preuss – Lausitz nennt 13 verschiedene Faktoren, die für eine sozial und emotional förderliche Schule genannt werden können. Im Zusammenwirken erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Entwicklung der Kinder positiv unterstützt und Verhaltensproblemen entgegengewirkt wird. Die Vorschläge können nicht alle gleichzeitig umgesetzt werden, sie sind eher als Handlungsorientierung zu verstehen (vgl. Preuss-Lausitz & Textor, 2005, S. 36).

- Zurückstellungen und Klassenwiederholungen sollten vermieden werden. Alle Kinder bleiben Mitglied der Schule und werden in ihrer Jahrgangsstufe unterrichtet.
- Die vorhandenen Ressourcen aus dem Sonderschulbereich werden für die Integration in die Regelklasse eingesetzt.
- Tageseinrichtungen zur Krisenintervention sollten multiprofessionell arbeiten.
- Einrichtungen und Ansprechpartner werden für Präventionsprogramme und Kriseninterventionen auf Schul- und Klassenebene genutzt.
- Schulen sollten den ganzen Tag offen sein. Dazu gehört im Kanton Zürich das Angebot des Mittagstisches und das Angebot der schulergänzenden Betreuung.
- Schulgebäude, die den körperlichen und ästhetischen Bedürfnissen von Kindern mit Verhaltensstörungen angepasst sind, dienen der Entspannung und auch der Aktivität.
- Jahrgangsübergreifende Lerngruppen ermöglichen mehr individuelles Lernen im sozialen und kognitiven Bereich und stärken auch das Verantwortungsbewusstsein und die Hilfsbereitschaft.
- Die Klassengröße sollte nicht über 20 Schülern liegen. Kleinere Klassen beeinflussen das Klassenklima positiv. Kindern mit Verhaltensproblemen wird in solchen Klassen eher die Möglichkeit geboten, ihre emotionalen und sozialen Probleme zu bearbeiten.
- Soziale Aktivitäten von Schülern sollten vor der ganzen Schule gelobt werden, zum Beispiel bei der Schulfest.
- Fachpersonen unterstützen die Klassenlehrpersonen in Form von Beratung oder schulinternen Weiterbildungen.
- Unterstützung der Lehrpersonen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen durch eine kompetente Person oder Stelle .
- Feste Kooperationsvereinbarungen mit der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde sollten getroffen werden.
- Die schulergänzende Betreuung wird als familienergänzende sozialpädagogische Einrichtung angeboten. Sie ist eine Anlaufstelle für Kinder nach dem Unterricht, wo sie Lernunterstützung erhalten, soziale Kompetenzen üben können, Freundschaften entwickeln und Verantwortung für sich und andere spielerisch übernehmen lernen.

8.3 Bedingungen für die schulische Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen

Eine Untersuchung in 15 europäischen Staaten zur integrativen Schulbildung und Unterrichtspraxis zeigte, dass Kinder mit Verhaltensstörungen, beziehungsweise sozialen und emotionalen Problemen die grösste Herausforderung im gemeinsamen Unterricht darstellen (vgl. European Agency for Development in Special Needs Education, 2003, S. 21). Trotz dieser grossen Schwierigkeit ist die integrative Unterrichtung dieser Kinder mit zusätzlichen Ressourcen und Kompetenzen unstrittig (siehe Kapitel 6.2) (vgl. Preuss-Lausitz, 2005, S. 14).

Liesen und Luder zeigen in ihrer Literaturanalyse auf, dass die Breite und Komplexität von Verhaltensstörungen die gleiche Breite und Komplexität in der Förderung braucht. Wie gut die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen gelingt, ist somit abhängig von der Individualität der Schulung und Unterstützung (vgl. Liesen & Luder, 2011, S. 14). Folgende Faktoren spielen dabei eine zentrale Rolle:

- Schulbehörden müssen sich bewusst sein, dass ein hoher Bedarf an Ressourcen besteht. Dieser wird oftmals unterschätzt (vgl. Barsch, Bendokat & Brück; Preuss-Lausitz & Textor in Liesen & Luder, 2011, S. 14).
- Zeitliche Ressourcen bei Lehrpersonen, Unterrichtslektionen, Unterrichtspensen und kleine Klassengrössen (20 SuS) beeinflussen die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen positiv (vgl. Willerscheidt; Hieneman, Dunlap & Kincaid in Liesen & Luder, 2011, S. 14).
- Ein zentraler Aspekt zur schulischen Integration ist die Beziehung zwischen Schüler und Lehrpersonen. Diese wird durch auffälliges Verhalten negativ belastet und macht deswegen einen empathischen und positiven Umgang zentral (vgl. Preuss-Lausitz & Textor in Liesen & Luder, 2011, S. 14).
- Verhalten soll sich innerhalb des Klassenunterrichts kontrollieren lassen. Feste, klassenübergreifende Sozialregeln unterstützen diesen Prozess. Eine konsequente Regelung bei Übertretungen sowie klare und transparente Verhaltenserwartungen müssen im Lehrerteam abgesprochen werden (vgl. Goetze; Textor in Liesen & Luder, 2011, S. 14).
- Individuelle Arbeit mit Schülern an adäquaten Bewältigungs- und Problemlösestrategien, weil diese allgemein präventiv gefördert werden sollten und vor allem Kindern mit Verhaltensstörungen fehlen (vgl. Barth in Liesen & Luder, 2011, S. 14).
- Kooperation innerhalb des Schulteams, die durch präventive und intervenierende Angebote zur Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen unterstützend wirkt (vgl. Preuss-Lausitz & Textor in nach Liesen & Luder, 2011, S. 14).
- Einbindung von fachspezifischem und -therapeutischem Know-how (zum Beispiel mittels Schulsozialarbeiter, Schulische Heilpädagogen) und enge Kooperation im Team fördert die Integration nachhaltig (vgl. Willerscheidt; Hillenbrand in Liesen & Luder, 2011, S. 14).
- Der systemische Erklärungsansatz geht von einem multikausalen Blick auf Verhaltensstörungen aus. Eine koordinierte Zusammenarbeit der verschiedenen Systeme (Schul-, Peer- und Familienkontext) beziehungsweise Institutionen und Berufsgruppen ist oft hilfreich oder gar notwendig (vgl. Liesen & Luder, 2011, S. 14). Eltern sind gegenüber integrativer Schulung generell positiv eingestellt und zur Kooperation bereit (Strasser, 2006, S. 12).

Zusammenfassend gilt nach Liesen und Luder (2011) das Folgende:

„Schulung und Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten sind umso erfolgversprechender, je mehr sie schulhausintern, multimodal und multiprofessionell erfolgen können“ (S.16). Dabei erfordert die schulische Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen Unterstützung für alle Beteiligten (vgl. ebd.).

8.4 Ansätze zur Förderung von Schülern mit Verhaltensstörungen auf Schulebene

Preuss-Lausitz nennt in seinem Buch „Verhaltensauffällige Kinder integrieren“ verschiedene Möglichkeiten, wie in kleinen Räumen oder auf den Fluren ohne zusätzliche Ressourcen das soziale Klima in den Schulen verbessert werden kann: „In den Klassenzimmern und den Schulfluren werden Arbeitsergebnisse ausgehängt und regelmässig ausgetauscht; Arbeitsecken werden eingerichtet, in denen die Schüler selbständig arbeiten können – notfalls auf den Fluren, ...; auf den Fluren hängen Poster, auf denen sich die Klassen vorstellen“ (Textor et al., 2005, S. 51). Gut gestaltete Pausenplätze mit unterschiedlichen Bewegungsmöglichkeiten sowie eine Spielkiste fördern das soziale Klima, Lehrpersonen und Schüler fühlen sich dadurch wohler und identifizieren sich mit ihrer Schule (vgl. ebd.). Die folgenden Ansätze könnten mit wenigen zusätzlichen Ressourcen umgesetzt werden.

8.4.1 Peer-Mediation

„Mediation ist ein Konzept zur gewaltfreien Vermittlung zwischen zwei Konfliktparteien, bei dem möglichst beide Seiten einen für sie positiven Ausgang des Konfliktes erreichen“ (Textor et al., 2005, S. 51). Die Peermediation mit Schülern als Streitschlichter weist besonders gute Erfolge nach. In der Schweiz wird zum Teil das Programm der „Peacemaker“ umgesetzt, die Konfliktsituationen (zum Beispiel auf dem Pausenplatz) lösen. Die Peacemaker werden in schulinternen Weiterbildungen oder einwöchigen Kursen geschult, wie sie bei Konfliktsituationen zwischen Schülern vermitteln und im Gespräch dafür sorgen sollen, dass zusammen eine Lösung gefunden wird. Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Gespräche ist, dass die Peacemaker von allen akzeptiert werden. Peacemaker sollen neutral sein, Standpunkte, Interessen und Gefühle ernst nehmen und es manchmal auch akzeptieren können, wenn keine Lösung gefunden wird. Die Gespräche der Peacemaker haben folgenden, festen Ablauf:

1. Akzeptieren der Mediationsregeln durch alle Beteiligte
2. Problembeschreibung beider Parteien, danach Spiegelung des Erlebten und Gehörten
3. Konflikthintergrund abklären, Gefühle und Motive benennen
4. Lösungssuche, bei welcher beide Parteien mit der Lösung einverstanden sein müssen
5. Verbindliche Vereinbarungen werden im Protokoll festgehalten
6. Nach ein bis vier Wochen folgt ein Nachgespräch

Eine Untersuchung von Wille (2004) zeigt, dass sich Schüler durch das Streitschlichterprogramm deutlich sicherer fühlen an ihrer Schule. Zusätzlich zum Peacemakerprogramm sollten ab der ersten Klasse Angebote oder ein Programm zum sozialen Lernen angeboten werden (zum Beispiel PFADE). Dies verstärkt die Akzeptanz und den Bekanntheitsgrad der Streitschlichtung. Das ganze Team sollte über ein Grundwissen zur Konfliktregulierung verfügen. Ausserdem sollte die Peer-Mediation Teil des pädagogischen Konzeptes

der Schule sein. Die sorgfältig geplante Umsetzung und ein längerer Zeithorizont sind nötig, bis sich Auswirkungen im Schulklima zeigen (vgl. Textor et al., 2005, S. 51-52).

8.4.2 Schulstationen

Als Schulstationen werden Räume bezeichnet, in welchen der Schule zusätzliche Schulsozialarbeiter und weitere Fachpersonen wie zum Beispiel Schulische Heilpädagogen zur Verfügung stehen. Diese bearbeiten mit einzelnen Schülern unterschiedliche Probleme wie beispielsweise Konflikte mit Mitschülern oder Lernprobleme. „Hauptziel ist die Gewaltprävention und die Förderung der Konfliktfähigkeit gerade der schwierigen Schüler ...“ (Textor et al., 2005, S. 52). Im Krisenfall können Schüler während des Unterrichts von ihren Lehrpersonen in die Schulstation geschickt werden, um eine Entspannung der Unterrichtssituation oder einen Raum- und Situationswechsel für die betroffenen Schüler zu ermöglichen. Verhaltensauffällige Schüler können durch dieses Unterstützungsangebot besser in den Unterricht integriert werden und Aggressionen wird wirkungsvoll vorgebeugt. Laut Textor ist der Erfolg im Team der Schulstation besonders hoch, wenn Lehrer und Erzieher dazugehören. Der Integration von Lehrpersonen der Schulstationen ins Schulhausteam wird eine grosse Bedeutung zugemessen, weil sie dadurch die Interaktionsprozesse in den Klassen kennen. Die Erzieher finden häufig einen anderen Zugang zu den Kindern mit Verhaltensstörungen, weil sie die Schulleistungen der Kinder nicht bewerten müssen (vgl. ebd., S. 53-54).

8.4.3 Ausserunterrichtliche Freizeitangebote

Seit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes des Kanton Zürich muss jede Schule Unterricht von 08.00 – 12.00 Uhr gewährleisten oder eine angemessene Betreuung anbieten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2006, S. 4). Für Schüler mit Verhaltensstörungen kann das schulische oder ausserschulische Angebot der Betreuung viele Gelegenheiten bieten, neue Verhaltensweisen kennen zu lernen und einzuüben. Es gibt dort viele Freiräume, „ aber auch eine überschaubare Anzahl klarer Verhaltensregeln, auf deren Einhaltung konsequent geachtet wird“ (Textor et al., 2005, S. 54). Kinder mit Verhaltensstörungen werden als relativ unproblematisch erfahren, sie fallen aber vor allem in Situationen auf, in denen bestimmte Leistungen von ihnen verlangt werden. Freie Angebote meistern sie besser.

In der Literatur wird der Schülerclub als anderes ausserunterrichtliches Freizeitangebot genannt. Dieser ist eher auf der Sekundarstufe zu finden, wo die Jugendhilfe in Form von Bereitstellung von Räumlichkeiten, welche die Jugendlichen nutzen können, unterstützend wirkt. Personal, Ausstattung und Programmstruktur wird von einem freien Träger zur Verfügung gestellt. Hauptziel des Schülerclubs ist es, Freizeitmöglichkeiten, Beratungen von Eltern, Schülern und Lehrern, Hausaufgabenbetreuung und Ruheräume anzubieten. Hier kann auf die Bedürfnisse eingegangen werden, die im normalen Unterricht nicht berücksichtigt werden können (vgl. ebd. S. 54-55).

8.4.4 Öffnung gegenüber dem Umfeld und den Eltern

Die Öffnung der Schule gegenüber dem Umfeld und den Eltern wird heute erwartet. „Diese Öffnung kann in zwei Richtungen erfolgen: Einerseits kann sich die Schule vom Umfeld unterstützen lassen, Andererseits kann sie sich aber auch auf die Bedürfnisse einlassen, die im Umfeld bestehen“ (Nauck; zitiert nach Textor et al., 2005, S. 55). Lehrpersonen können auf Experten aus dem Schulumfeld zählen, die zu einem spezifischen Thema den Unterricht bereichern (zum Beispiel Bewohner, die zum Thema Bienen in die Schule

kommen und ihr Wissen weitergeben). Auf der anderen Seite kann Schule Erwachsenenfortbildungskurse anbieten, die ein Bedürfnis im Umfeld darstellen (vgl. Textor et al., 2005, S. 55).

8.5 Ansätze zur Förderung von Schülern mit Verhaltensstörungen auf Unterrichtsebene

Dieses Kapitel handelt vom verhaltensförderlichen Unterricht auf Primarschulstufe. Die Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen unterscheidet sich nicht grundlegend vom guten integrativen Unterricht. Es lassen sich viele Ansätze und Empfehlungen zum Unterricht mit schwierigen Kindern finden. Sonderpädagogische Ansätze sind meist therapeutisch orientiert, wie zum Beispiel Token-Programme zur Belohnung von „gutem“ Verhalten. Diese Förderansätze basieren meist auf der pädagogischen Verhaltensmodifikation der Verhaltenstherapie (vgl. Textor, 2005, S. 189).

Andere Ansätze zum Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern sind in der allgemeinen pädagogischen Arbeit zu finden. Vor allem die Öffnung des Unterrichts, ein allgemein guter Unterricht nach Meyer (8.5.3.3), sowie eine positive Grundhaltung gegenüber der Heterogenität sind erfolgreiche Ansätze (vgl. Preuss-Lausitz, 2004, S. 14).

8.5.1 Prävention

Prävention stammt vom Lateinischen *praevenire* ab, was soviel bedeutet wie zuvorkommen. Daraus lässt sich vorbeugen oder Vorbeugung ableiten. Bei der Prävention im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen geht es darum, die Bildung von Verhaltensauffälligkeiten und Verhaltensstörungen durch pädagogische Massnahmen einzudämmen beziehungsweise zu verhindern. Mischker beschreibt drei Arten von Prävention, welche von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgegeben wurden. Primäre Prävention meint ein Angebot von sozialen und pädagogischen Settings, welche eine bestmögliche psychosoziale Entwicklung der Individuen erwarten lässt. Die sekundäre Prävention beschäftigt sich mit Hilfsprogrammen, welche Kinder und Jugendliche, deren psychosoziale Entwicklung gefährdet ist, unterstützt. Als tertiäre Prävention werden Interventionen bei manifesten psychischen Störungen bezeichnet (vgl. Kretschmann, 2010, S. 237). Zusätzlich zu diesen drei Ebenen wird noch zwischen umfeldbezogener und personbezogener Prävention unterschieden. Zur personbezogenen Prävention zählen Unterrichts-, Trainings-, Förder- oder Therapieangebote, bei denen mit dem Kind gearbeitet wird. Zur umfeldbezogenen Prävention gehört die Schaffung von bestmöglichen Entwicklungsbedingungen in der Lebenswelt der Kinder. Der Fokus von Präventionsangeboten verschiebt sich mit zunehmendem Alter von den umfeldbezogenen zu den personbezogenen Massnahmen (vgl. ebd., S. 238).

8.5.2 Interventionen

Zu den schulischen Interventionen zählen laut Kretschmann die Frühförderung bei Kindern mit sozialen und emotionalen Belastungen, Förderung im Unterricht, Beratung, therapeutische Förderung und Förderung mit Trainingsverfahren. Ziel dieser Interventionen ist eine verbesserte Identitätsbildung durch psychische Stabilisierung und die soziale Integration (vgl. Kretschmann, S. 242).

8.5.3 Integrativer Unterricht

Integrativer Unterricht unterscheidet sich nicht grundlegend vom allgemeinen, guten Unterricht. Darum spricht man auch nicht von einer völlig neuen oder speziellen Didaktik. Joller-Graf (2011) beschreibt den

heutigen Unterricht folgendermassen: „Unterricht kann nicht mehr so organisiert werden, dass alle Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit mit der gleichen Methode die gleichen Ziele erreichen. Zu verschiedenen sind Vorwissen der Lernenden, ihre Lern- und Handlungsmöglichkeiten, ihre Vorlieben und Interessen“ (S. 57). Lehrpersonen, welche die Heterogenität ernst nehmen und sie im Unterricht als wichtige Voraussetzung betrachten, haben eine grosse Herausforderung zu meistern (vgl. ebd.).

Folgende didaktische Konzepte werden für den integrativen Unterricht von Kindern mit Verhaltensstörungen empfohlen: Binnendifferenzierter Unterricht, offener Unterricht, bewegte Schule, Peer-Tutorensysteme und Teamteaching. Diese Modelle werden im Folgenden erläutert:

Binnendifferenzierter Unterricht

Die Binnendifferenzierung wird in der Integrationsliteratur als notwendiger Bestandteil des integrativen Unterrichts mit Kindern mit Verhaltensstörungen gesehen (vgl. Myschker in Textor, 2007, S. 66).

Differenzierter Unterricht ermöglicht unterschiedliche Wege bei der Darbietung und Bearbeitung von Lernangeboten. Ebenfalls werden bei differenziertem Unterricht Kinder nach unterschiedlichen Kriterien in Lerngruppen eingeteilt. Der Grundgedanke des differenzierten Unterrichts ist der Anspruch, allen Lernenden optimale Lernchancen zu bieten, um dabei fachliche, institutionelle und gesellschaftliche Ziele zu erreichen (vgl. Bönsch in Textor, 2007, S. 64). Zusätzlich wird zwischen äusserer und innerer Differenzierung unterschieden. Äussere Differenzierung im integrativen Unterricht findet nur bei der Einteilung in Lerngruppen statt und sollte wegen der segregierenden Wirkung nur über kürzere Zeit eingesetzt werden (vgl. Feuser in Textor, 2007, S. 64). Zur inneren Differenzierung zählen alle Differenzierungsformen, welche innerhalb des Unterrichts stattfinden. Diese Form des Unterrichts wird in der Literatur auch als binnendifferenzierter Unterricht beschrieben. Es werden verschiedene Arten der Binnendifferenzierung unterschieden:

1. Art der Lernziele (Lernzieldifferenzierung):

Die lernzieldifferente Differenzierung meint die Differenzierung bezüglich der Unterrichtsinhalte und der Schwierigkeit der Aufgabe. Bei der lernzielgleichen Differenzierung werden die Sozialformen, Medien und Zuwendung unterschieden.

2. Kriterien, wie Aufgaben ausgewählt werden (Differenzierungskriterium):

Wichtig dabei sind vor allem Interessen und Leistungsfähigkeit der Schüler.

3. Unterschiede beim Lernstoff und der didaktischen Aufbereitung (Differenzierungsform):

Die quantitative Differenzierung unterscheidet bezüglich der Aufgabenmenge. Laut Textor gilt diese Form als problematisch, da entweder die schnellen oder die langsamen Kinder je nach Zusatzaufgaben bestraft oder belohnt werden. Eine qualitative Differenzierung findet bei der Differenzierung bezüglich Aufgabenart statt. Es werden dabei folgende Formen unterschieden: Differenzierung betreffend Schwierigkeit der Aufgabe, Lerninhalte, Sozialform, Medien und Hilfsmittel, sowie der Zugang.

4. Grad der Individualisierung des Unterrichts (Differenzierungstiefe):

Weder die Differenzierungskriterien noch die blosse Form von Differenzierung sagen etwas darüber aus, wie stark der Unterricht individualisiert wird. beeinflussen die Unterrichtsformen und Grad der Öffnung des Unterrichts.

(vgl. Textor, 2007, S. 64)

Offener Unterricht

Um der Heterogenität der individuellen Lernvoraussetzungen im Unterricht gerecht zu werden und allen Schülern Lernen zu ermöglichen, ist die Schule heute auf Lernformen angewiesen, welche die Voraussetzungen der Kinder, ihren Entwicklungs- und Interessenstand, ihren Lebens- und situativen Lernbedingungen sowie ihren sozial-emotionalen Möglichkeiten entsprechen. Der offene Unterricht lässt sich durch die humanistische Psychologie von Carl Roger theoretisch begründen (vgl. Myschker, 2009, S. 256).

Unterricht, welcher auf einen „Durchschnittsschüler“ hin konzipiert ist, stellt für viele Schüler eine Überforderung dar. Durch Zeit-, Leistungs- und Konkurrenzdruck wie auch durch Disziplinierungsmassnahmen werden Protest- und Vermeidungsverhalten sowie soziale und emotionale Störungen seitens der Schüler produziert. Flexiblere, schülerbezogene und individualisierende Unterrichtskonzepte können dem entgegenwirken. Im offenen Unterricht werden individuelle Lernstrategien, Spontaneität und Kreativität berücksichtigt. Myschker misst einem offenen Unterricht zentrale Bedeutung bei. „Sehr viel mehr noch als andere brauchen Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen Erziehungs- und Unterrichtskonzepte, mit denen auf ihre individuellen Fördermöglichkeiten und –notwendigkeiten eingegangen werden kann. Bei entsprechender Vorbereitung bieten in dieser Hinsicht Formen des offenen Unterrichts gute Möglichkeiten“ (ebd.). Meijer geht noch einen Schritt weiter: Der differenzierte Unterricht ermögliche allen Schülern individuelles Lernen und baue zugleich Störungen im Unterricht ab (vgl. Meijer in Preuss-Lausitz, 2004, S. 15).

Gegen offenen Unterricht könnte sprechen, dass er Kompetenzen voraussetzt, die bei Kindern mit Verhaltensstörungen nicht oder zu wenig gegeben sind. Die Schüler müssen selbständiger, verantwortungsbewusster, rücksichtsvoller und hilfsbereiter werden. Durch das Fehlen dieser Kompetenzen kann es zu Störungen des Verhaltens und Lernens kommen. Stein bemerkt, dass der durchdachte Einsatz offener Lernformen entscheidend sei (vgl. Stein, 2010, S. 265). Da offener Unterricht ein idealtypisches Konzept ist, muss anhand von Kriterien überprüft werden, inwieweit eine inhaltliche, methodische und institutionelle Offenheit gegeben ist (vgl. ebd., S. 258).

Laut Goetze hat sich das Konzept des offenen Unterrichts im Hinblick auf Verhaltensstörungen sowohl präventiv als auch als Intervention als bedeutsam und wirkungsvoll erwiesen (vgl. Goetze in Myschker, 2009, S. 259). Hillenbrand (2007) empfiehlt, den offenen Unterricht mit pädagogisch-therapeutischen Verfahren zu ergänzen. „Für Kinder mit dem Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung wird zusätzlich empfohlen, die Öffnung des Unterrichts mit Verfahren der pädagogischen Verhaltensmodifikation, Strukturierungshilfen, Social-Skills-Trainings und Förderplanung zu verbinden“ (S. 63).

Guter Unterricht nach Meyer

Guter Unterricht nach Meyer stellt einen präventiven Ansatz zur Verhinderung von Verhaltensstörungen dar. Er unterstützt die Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen wesentlich und ist somit auch zur Intervention gedacht (vgl. European Agency for Development in Special Needs Education, 2003, S. 14). Analysen von Unterrichtsbeobachtungen zeigen laut Textor, dass Unterrichtsmethoden, die individuelle Unterschiede zwischen den Schülern berücksichtigen und Schülern mit Verhaltensstörungen Entscheidungsfreiräume einräumen, Verhaltensprobleme verringern können. Dies gilt verstärkt in Verbindung mit einem zugewandten, aber klaren Lehrerverhalten (vgl. Textor, 2005, S. 222). Die Merkmale in Tabelle 9 sind von zentraler Bedeutung, wenn von gutem Unterricht gesprochen wird.

Tabelle 9: Zehn Merkmale guten Unterrichts (vgl. Meyer, 2011, S. 17-18).

1. Klare Strukturierung des Unterrichts (Prozess-, Ziel-, Inhalts- und Rollenklarheit, Absprache von Regeln, Ritualen und Freiräumen)
2. Hoher Anteil echter Lernzeit (durch gutes Zeitmanagement, Pünktlichkeit; Auslagerung von Organisatorischem; Rhythmisierung des Tagesablaufs)
3. Lernförderliches Klima (durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltenen Regeln, Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und Fürsorge)
4. Inhaltliche Klarheit (durch Verständlichkeit der Aufgabenstellung, Plausibilität des thematischen Gangs, Klarheit und Verbindlichkeit der Ergebnissicherung)
5. Sinnstiftendes Kommunizieren (durch Planungsbeteiligung, Gesprächskultur, Sinnkonferenzen, Lerntagebücher und Schülerfeedback)
6. Methodenvielfalt (Reichtum an Inszenierungstechniken; Vielfalt der Handlungsmuster; Variabilität der Verlaufsformen und Ausbalancierung der methodischen Grossformen)
7. Individuelles Fördern (durch Freiräume, Geduld und Zeit; durch innere Differenzierung und Integration; durch individuelle Lernstandsanalysen und abgestimmte Förderpläne; besondere Förderung von Schülern aus Risikogruppen)
8. Intelligentes Üben (durch Bewusstmachen von Lernstrategien, passgenaue Übungsaufträge, gezielte Hilfestellungen und lernförderlichen Rahmenbedingungen)
9. Transparente Leistungserwartungen (durch ein an den Richtlinien oder Bildungsstandards orientiertes, dem Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler entsprechendes Lernangebot und zügige förderorientierte Rückmeldungen zum Lernfortschritt)
10. Vorbereitete Umgebung (durch gute Ordnung, funktionale Einrichtung und brauchbares Lernwerkzeug)

Teamteaching

Mit Teamteaching sind Unterrichtsformen gemeint, in denen zwei oder mehrere Lehrpersonen gemeinsam unterrichten. Sie tragen die Verantwortung für den gesamten oder einen grossen Teil des Unterrichts. Idealerweise wird der Unterricht gemeinsam geplant, durchgeführt und evaluiert (vgl. Textor, 2007, S. 88). Der Kanton Zürich empfiehlt für den IF-Unterricht und die heilpädagogische Förderung, einen Teil der Lektionen im Teamteaching von Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen durchzuführen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 6). Myschker nennt das Teamteaching „Zwei-Lehrer-System“. Er unterscheidet dabei zwei verschiedene Formen: 1. Heilpädagogen aus der Sonderschule unterstützen die Regelklassenlehrpersonen; 2. Heilpädagogen sind in den Schulen vollwertig im Schulhausteam integriert. Bei der 1. Form besteht die Methodik in indirekten und direkten Fördermassnahmen. Direkte Massnahmen betreffen die Förderung eines bestimmten Kindes, indirekte Fördermassnahmen zielen auf die Beratung von Schüler, Lehrpersonen, Schulleitungen, Teams oder Eltern. Bei beiden Formen werden Kinder wohnortnah beschult und sie bleiben in der Regelklasse. Eine flexible Organisation ermöglicht die Berücksichtigung der aktuellen Problemsituation. Auch Beratungsmöglichkeiten mit Eltern können realisiert werden (vgl. Myschker, 2009, S. 376).

Kooperation aller Beteiligten im integrativen Unterricht ist mittlerweile eine unverzichtbare Notwendigkeit. „Die Qualität dieser Kooperation beeinflusst das Gelingen oder Nichtgelingen von Integration in der Schule entscheidend“ (Kreie, 2009, S. 404). Vorteile der Zusammenarbeit sind der Ideenaustausch, Ausbruch aus

eingefahrenen Routinen, bei Unsicherheiten Rückfragen beim Teampartner, flexiblere Organisation des Unterrichts und einfachere Differenzierungsmöglichkeiten. Ausserdem erhalten die Schüler mehr Zuwendung von Seiten der Lehrperson und sie können zur Leistungsbeurteilung und Verhaltensentwicklung besser beobachtet werden. Zweck dieser Teams ist eine verbesserte Unterrichtsgestaltung im Umgang mit Heterogenität und als Folge dessen verbessern sich die individuellen Leistungen und die soziale Integration von Kindern. Zudem können Kinder mit Verhaltensstörungen anhand des praktischen Beispiels der Kooperation im Unterricht am Modell lernen und so ihre sozialen Fertigkeiten erweitern (vgl. Textor, 2007, S. 90-91).

Bewegte Schule

Viele Kinder mit Verhaltensstörungen zeigen eine grosse motorische Unruhe und Konzentrations- und Lernschwächen. Diese können zum Teil auf mangelnde Bewegungserfahrungen und -möglichkeiten zurückgeführt werden. Bewegungs- und Entspannungsmöglichkeiten werden darum häufig betont, weil sie als Erfahrungs- und Lernwege dienen, die kognitive Entwicklung positiv beeinflussen und den Stressabbau fördern. Ebenso lassen sich Ängste und Aggressivität durch Bewegung und Entspannung reduzieren. Als noch wichtigeren Grund wird aber die Kooperationsmöglichkeit angesehen. Konzepte von bewegten Schulen sehen eine Veränderung des Klassenraums vor mit Möglichkeiten zur Veränderung von Körperhaltungen und der Möglichkeit zur Bewegung am Arbeitsplatz. Den Schülern sollten Eigenaktivitäten erlaubt sein, so dass sie selber zwischen Anspannung und Entspannung wechseln können. Auch Bewegungs- und Entspannungspausen im Unterricht sowie ein Pausenplatz mit vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten unterstützen die Förderung (vgl. Textor, 2007, S. 82-84).

Peer-Tutorensysteme

„Peer“ ist aus dem Lateinischen abzuleiten und bedeutet so viel wie „gleich“ und „Gleichrangige“ oder „Ebenbürtige“. In der Erziehungswissenschaft „versteht man darunter eine Gruppe von Gleichaltrigen, meist aus demselben Milieu, mit übereinstimmenden oder ähnlichen Interessenlagen“ (Unger, 2004, S. 113). Diese Peers stellen eine massgebliche Kraft für soziales Lernen dar, weil sie freundschaftlich gesinnte Unterstützungsleistungen anbieten. Den Peer-Ansätzen in der Erziehung liegt die Idee zur Partizipation und Autonomie zu Grunde. Peer Supporter sind Schüler, welche andere Schüler unterstützen. „Die pädagogische Arbeit wird also in die Hände der Zielgruppe gegeben“ (ebd.). Unger beschreibt in Anlehnung an Cowie und Wallace fünf unterschiedliche Schwerpunkte, in denen der „peer support“ eine bedeutende Rolle spielt:

- Advice giving: Peers geben direkt Informationen an die Mitschüler weiter. Die fachliche Unterstützung (Vermittlung schulischer Inhalte oder Lerntechniken), aber auch Hilfen bei der konstruktiven Lösung von Alltagsproblemen stehen im Zentrum.
- Education: Die Peers leisten Präventionsarbeit und Gesundheitsvorsorge. Diese Methode gründet auf der direkten Interaktion zwischen Tutor und Tutee sowie der Motivation und dem Vertrauen aller Beteiligten. Cowie und Wallace weisen auf den Profit der Kinder mit Lernschwierigkeiten hin, die, egal ob als Tutor oder Tutee, Nutzen aus dieser Methode ziehen (vgl. Cowie & Wallace in Unger, 2004, S. 118).
- Befriending: Die Peers unterstützen Gleichaltrige mit freundschaftlichen beziehungsweise freundschaftsnahen Angeboten.

- Mediation: Streitschlichter (sogenannte Peacemaker) unterstützen in Konfliktfällen.
- Counseling: Die Peers übernehmen Formen von Beratung.
(vgl. Unger, 2004, S. 117-119)

Die Peers nehmen an allen Angeboten freiwillig teil und sind teilweise auf Vorschlag ihrer Peergruppe nominiert worden. Je mehr Verantwortung die Peer-Supporter tragen, desto wichtiger ist ein bedürfnisorientiertes, zielgerichtetes und experimental ausgerichtetes Training in Form von Supervision oder neuen Trainingsblöcken. Die drei Säulen des Peertutoring sind: ein problemlösungsorientierter Ansatz, das aktive Zuhören und kommunikative Fähigkeiten (vgl. ebd., S. 119).

8.6 Zusammenfassung

Gelingensbedingungen für eine erfolgreich verlaufende Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen lassen sich von allgemeinen Bedingungen für die Integration von Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ableiten. Dazu zählen die Einstellung der Lehrperson gegenüber den Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, Umgang mit Heterogenität, Fachwissen der Lehrpersonen, Unterstützungsangebote und einen flexiblen Einsatz der Ressourcen. Integrativer Unterricht baut auf Kooperation auf, seitens der Lehrpersonen und der Schüler. Ein systemischer Ansatz zur Verringerung der Häufigkeit und Intensität von schwierigem Verhalten ist besonders effektiv. Heterogene Gruppierungen und eine effizienter und differenzierter Unterricht, basierend auf den individuellen Voraussetzungen der Schüler in der Klasse sind weitere Gelingensbedingungen (vgl. European Agency for Development in Special Needs Education, 2003, S. 5).

Der verhaltensförderliche Unterricht unterscheidet sich nicht grundlegend vom guten, integrativen Unterricht. Es lassen sich viele Ansätze und Empfehlungen zum Unterricht mit schwierigen Kindern finden. Sonderpädagogische Ansätze wie zum Beispiel Token-Programme zur Belohnung von „gutem“ Verhalten sind meist therapeutisch orientiert und basieren oft auf der pädagogischen Verhaltensmodifikation der Verhaltenstherapie (vgl. Textor, 2005, S. 189).

Andere Ansätze zum Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen sind in der allgemeinen pädagogischen Arbeit zu finden. Vor allem die Öffnung des Unterrichts, ein allgemein guter Unterricht nach Meyer (2011), sowie eine positive Grundhaltung gegenüber der Heterogenität seien erfolgreich (vgl. Preuss-Lausitz, 2004, S. 14).

Liesen und Luder (2011) fassen in ihrer Literaturstudie folgendes zusammen: „Schulung und Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten sind umso erfolgversprechender, je mehr sie schulhausintern, multimodal und multiprofessionell erfolgen können. Dabei erfordert die schulische Integration verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler Hilfen für alle Beteiligten“ (S. 16).

9 Forschungsmethodisches Vorgehen

9.1 Überlegungen zur Durchführung der Untersuchung

Als Ergänzung zur theoretischen Auseinandersetzung wurde in der Praxis erfasst, welche Bedingungen von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen bei der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen als wichtig erachtet werden. Ziel war es, zu erfahren, wie Regelklassenlehrpersonen diese Kinder integrieren. Zwei Schulische Heilpädagoginnen wurden nach konkreten Erfahrungen, wie sie die Integration der Kinder mit Verhaltensstörungen unterstützen, gefragt. Dieses Wissen aus der Praxis soll aufzeigen, was sich bewährt hat und welches allenfalls die Grenzen einer Integration sind. Diese Informationen werden in den nächsten Kapiteln dargestellt und mit den theoretischen Erkenntnissen verglichen. Dabei soll überprüft werden, welche Gemeinsamkeiten Theorie und Praxis aufweisen und welche Mängel und Entwicklungsoptionen bestehen.

Um die Fragestellung zu beantworten, wurde ein quantitatives und qualitatives Forschungsvorgehen gewählt. Altrichter und Posch, beides Bildungsforscher aus Deutschland, sehen in dieser kombinierten Methode eine besonders geeignete Form, Fragestellungen zu untersuchen. In der Aktionsforschung wird dieses Verfahren „Triangulation“ genannt. Die Triangulation besteht aus der Verbindung von mindestens zwei Perspektiven, die zu ein und derselben Situation befragt oder beobachtet werden. In der vorliegenden Masterarbeit wird die Fragestellung aus drei Perspektiven betrachtet: 1. Theorie, 2. Sicht der Regelklassenlehrpersonen und 3. Sicht des Schulischen Heilpädagogen (SHP) (Abbildung 9): „Durch den Vergleich der drei Perspektiven können Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt werden“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 179). Viele Lehrpersonen stehen dieser Methode kritisch gegenüber. Denn es wird ein gewisses Selbstvertrauen der Befragten von Seiten der Fragenden vorausgesetzt, die Eigenwahrnehmung mit Fremdwahrnehmung zu konfrontieren und so in Frage zu stellen (vgl. ebd., S. 179-180).

Abbildung 9: Die drei Ecken der Triangulation (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 179)

9.2 Gütekriterien

Die vorliegende Arbeit setzt sich, wie in Kapitel 9.1 beschrieben, aus quantitativer und qualitativer Forschung zusammen. Während diese Methoden früher als rivalisierend angesehen wurden, sind heute Trends zu beobachten, welche qualitative und quantitative Methoden verbinden (vgl. Flick, 2011, S. 75).

9.2.1 Gütekriterien quantitativer Forschung

„Damit Skalen den Charakter von anspruchsvollen und aussagekräftigen Messinstrumenten bekommen, müssen einige Gütekriterien erfüllt sein“ (Paier, 2010, S. 72-73). Diese Hauptkriterien in der quantitativen Sozialforschung sind: Objektivität, Reliabilität und Validität. Mit Objektivität ist gemeint, dass verschiedene Personen mit dem gleichen Messinstrument dieselben Ergebnisse erzielen. Unter Reliabilität wird verstanden, dass ein Messinstrument bei wiederholter Anwendung stets dasselbe Ergebnis reproduziert. Die Validität gibt an, ob das Messverfahren für die Messung der Daten geeignet ist. Eine Untersuchung ist valide, wenn der Test das misst, was er messen soll. Paier (2010) bezeichnet die Validität als das stärkste Gütekri-

terium: „Validität ist das Hauptziel der Konstruktion von Messinstrumenten und zugleich das komplexeste der Gütekriterien, weil es unterschiedliche Aspekte aufweist“ (S. 75).

9.2.2 Gütekriterien qualitativer Forschung

Die Übertragbarkeit der klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität auf inhaltsanalytische Forschung wird in der Literatur oft kritisiert. Mayring (2010) beschreibt deshalb sechs Gütekriterien für die qualitative Forschung:

- **Verfahrensdokumentation:** Die angewandte Vorgehensweise wird im Detail dokumentiert, so dass der Forschungsprozess für Aussenstehende nachvollziehbar ist.
- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Interpretationen werden argumentativ begründet. Das Vorverständnis muss mit der Interpretation übereinstimmen, damit eine theoriegeleitete Deutung entsteht.
- **Nähe zum Gegenstand:** Die qualitative Forschung setzt direkt an der Alltagswelt der Befragten an. Es muss überprüft werden, ob die Interessen und Relevanzsysteme der Betroffenen angemessen berücksichtigt worden sind.
- **Regelgeleitetheit:** Die qualitative Forschung muss sich an bestimmte Vorgehensweisen, Regeln und an ein systematisches Vorgehen halten. Einzelne Analyseeinheiten, die systematisch und schrittweise bearbeitet werden, sind festzuhalten.
- **Kommunikative Validierung:** Die Ergebnisse werden an die Befragten rückgespiegelt.
- **Triangulation:** Die Ergebnisse aus verschiedenen Datenquellen werden miteinander verglichen. Dadurch werden Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufgezeigt (vgl. Mayring, 2010, S.118-122).

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an den Gütekriterien nach Mayring. Allerdings ist es aus zeitlichen Gründen nicht möglich, die Ergebnisse durch eine weitere Befragung zu überprüfen. Es wird darum keine kommunikative Validierung durchgeführt.

9.3 Stichprobe

Zur Erhebung der Daten sollten 100 Klassenlehrpersonen mit Erfahrung im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen an integrativen Schulen auf der Unterstufe mittels Fragebogen befragt werden. Wie die Theorie (siehe 3.3.4) zeigt, sind Kinder mit Verhaltensstörungen allen Lehrpersonen bekannt, weil sie Teil jeder Klasse sind. Die Lehrpersonen stammten hauptsächlich aus dem Kanton Zürich, der eine integrative Schule vorschreibt (siehe 4.3.4). Die Schulen unterscheiden sich aber hinsichtlich ihrer sonderpädagogischen Konzepte und dem Entwicklungsstand bezüglich der Umsetzung des Neuen Zürcher Volksschulgesetzes. Es wurden verschiedene Primarschulen angefragt, weil auf diese Weise Unterschiedlichkeiten im Feld berücksichtigt werden konnten (vgl. Flick, 2007, S. 147). Die Konzentration auf die Unterstufe in der Primarschule wurde aufgrund der Bedeutung von Prävention (8.5.1) und Intervention (8.5.2) als wichtig angesehen. Als geeignete Methode bei der Befragung von Regelklassenlehrpersonen wurde ein standardisierter Fragebogen gewählt. Aufgrund der Theorie zur Triangulation werden im Kapitel 12.4 die Sichtweise der Theorie und der Regelklassenlehrpersonen mit der Perspektive der Schulischen Heilpädagogen ergänzt.

Weiter wurden zwei Schulische Heilpädagoginnen befragt. Beide studierten an der Hochschule für Heilpädagogik. Fachwissen zum Thema Verhaltensstörungen konnte deshalb zusätzlich zu ihren Erfahrungen vo-

rausgesetzt werden, da die Thematik Teil des Studiums war. Die Heilpädagoginnen unterrichten im Kanton Zürich und Schwyz an integrativ arbeitenden Primarschulen.

Die Befragung wurde mittels problemzentriertem Interview durchgeführt.

9.4 Datenerhebung

Aufgrund der Theorie zur Triangulation wurden zur Bearbeitung der Fragestellung standardisierte Fragebögen mit den Regelklassenlehrpersonen und mündliche Interviews mit zwei Schulischen Heilpädagoginnen durchgeführt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 179-180).

Für den Fragebogen und die Interviewfragen wurden verschiedene Frage- und Antworttypen gewählt:

- Freie, beziehungsweise offene Antworttypen, also eine freie Antwort in Form eines kurzen Textes, welche auf das explizite Wissen des Befragten abzielt.
- Gebundene Antwortformate bieten dem Befragten eine Auswahl von Möglichkeiten an.
- Beim dichotomen Antwortformat konnte der Befragte zwischen zwei vorgegebenen Antworten auswählen. (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2008, S. 52-53)

9.4.1 Quantitative Datenerhebung mittels Fragebogen

In der quantitativen Sozialforschung werden zwei Perspektiven unterschieden: die Makro- und die Mikro-Ebene. Während die Makro-Ebene grosse Kollektive, Systeme und Institutionen und ihre besonderen Merkmale und Entwicklungen untersucht, erforscht die Mikro-Ebene Verhalten, Meinungen und Einstellungen von Individuen im Zusammenhang mit einer kleineren sozialen Einheit (vgl. Paier, 2010, S. 11). Mittels elektronischem Fragebogen wurden die Erfahrungen von Regelklassenlehrpersonen im Umgang mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe erfasst, was einer Analyse auf der Mikro-Ebene entspricht.

Auch bezüglich dem Forschungsdesign können sich quantitative Methoden unterscheiden. Je nachdem ob Vergleichsgruppen vor oder nach der Erhebung gebildet werden und welches Verfahren dabei zur Anwendung kommt, trennt man zwischen Ex-ante-Design und Ex-post-facto-Design (vgl. ebd., S. 33). Die Befragung der Regelklassenlehrpersonen mittels Fragebogen zählt zu den Ex-ante-Designs, da die Vergleichsgruppe schon vor dem Erhebungszeitpunkt bestimmt wurde. Da die Versuchsgruppe eine „natürliche“ Zusammensetzung aufgrund der Auswahl der Berufsgruppe ist und ein Posttest aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden konnte, nennt man diese Forschung ein quasi-experimentelles Design und bezeichnet es nicht als klassisches Experiment. Quasi-Experimente orientieren sich „zwar an der Logik des Experiments, sie weisen aber faktisch nicht alle entsprechenden Voraussetzungen auf“ (Paier, 2010, S. 40).

9.4.2 Fragebogen

Die Befragung der Lehrpersonen fand in Form eines problemzentrierten, elektronischen Fragebogens statt. Dieses standardisierte Verfahren ermöglichte es, ein breites Spektrum von Erfahrungen zum Forschungsgegenstand zu erfassen. Der Inhalt des Fragebogens basierte einerseits auf den Grundlagen der wissenschaftlichen Literatur zum Thema und andererseits auf den Erfahrungen der Verfasserin dieser Masterarbeit. Die schriftliche Befragung nennen Altrichter und Posch eine Art formalisiertes Interview. Als wichtigster Unterschied zum Interview ist zu nennen, dass der Fragende nicht unmittelbar auf die Antworten reagieren kann. „Präzisierungen der Frage oder Nachfragen sind nicht möglich“ (Altrichter & Posch, 2007, S.167). Durch eine

schriftliche Befragung können grosse, homogene Gruppen erfasst werden. Zu Beginn des Fragebogens ist es sinnvoll, die Einleitungsfragen auf persönliche Merkmale der Befragten auszurichten. Diese wurden als dichotome Frage gestellt, welche zwei Antworten vorgeben (zum Beispiel Ja/Nein). So konnte ein direkter Bezug der Fragebogenthematik zur eigenen Person hergestellt werden. Die Fragen wurden inhaltlich geordnet. Sensible Fragen wurden am Schluss gestellt. Da es um die persönliche Einstellung zur Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen ging, wurden auch Ratingfragen gestellt, wo aus vorgegeben Antworten die Aussage bewertet wurde. Paier (2010) beschreibt die Verwendung der Likert-Skala als häufige Methode zur Messung von Einstellungen (vgl. S. 67). Die Likert-Skala gehört zu den Ratingskalen, welche sich aus mehreren Items zusammensetzt. Durch eine solche Skala kann die Reliabilität der Messung erhöht werden (vgl. ebd.). Die Antwortformate bestanden aus vier verschiedenen Stufen, zwei positiven und zwei negativen. Eine neutrale Position kann deshalb nicht eingenommen werden. „Zugunsten einer geraden Anzahl an Skalenstufen wird argumentiert, dass Befragte dadurch gezwungen werden, sich für eine (eher) positive oder (eher) negative Antwort zu entscheiden und somit eine Antworttendenz „zur Mitte“ verhindert wird“ (Paier, 2010, S. 68). Ebenfalls wurden offene Fragen und Ergänzungsfragen gestellt, um weitere wichtige Informationen zu erfassen.

9.4.3 Qualitative Datenerhebung mittels problemzentriertem Interview

Um zu erfahren, welche Rahmenbedingungen für die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen nötig sind und wie diese Kinder integriert werden, wurden zwei auf der Unterstufe tätige Schulische Heilpädagoginnen mittels Interview befragt. Das Ziel dabei war es, Erfahrungen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen zu erfassen und fachspezifisches Wissen aufzunehmen. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass die Schulischen Heilpädagogen in integrativen Schulen tätig sind.

Interviews sind eine Weiterentwicklung des alltäglichen Gesprächs. Der besondere Wert eines Interviews ist es, Gedanken, Einstellungen und Haltungen zu erschliessen, welche hinter dem aktuellen Verhalten stehen. Allerdings bringt eine Befragung nur das ans Licht, was sich Befragte denken. Es sind die Interpretation eines Geschehens und die Bedingungen zum Zeitpunkt der Befragung, welche genannt werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 150). Das problemzentrierte Interview thematisiert anhand eines Fragebogens, der aus Fragen und Erzählanreizen besteht, ein bestimmtes Problem. Dabei stehen die biographischen Daten und subjektiven Sichtweisen des Befragten im Zentrum. Diese werden mittels offenen und zielorientierten Fragen zum Thema erfasst. Da der Forscher mit theoretischem Wissen in die Praxis geht, werden seine Konzepte durch die Informationen aus dem Interview erweitert, was der Deduktion entspricht (vgl. Witzel in Lamnek, 2010, S. 333).

Die Datenerfassung basiert auf den folgenden vier Techniken:

- Kurzfragebogen: Mittels Kurzfragebogen werden wichtige Hintergrundinformationen der Befragten festgehalten. Er kann am Anfang oder Ende des Gesprächs eingesetzt werden.
- Leitfaden: Der Leitfaden bildet das zentrale Element des problemzentrierten Interviews. Er dient dem Forscher als Gedächtnisstütze und kann dem Interview eine neue Wendung geben, falls es ins Stocken geraten sollte.
- Tonband: Um die gesammelten Daten zu sichern, werden sie auf einen Datenträger in Form von Audio- oder Videoaufnahmen aufgezeichnet. Zur Analyse werden sie transkribiert.

- Postskript: Der Forscher erstellt nach dem Interview ein Postskript, welches Angaben über wichtige zusätzliche Informationen des Gesprächs beinhaltet (vgl. Lamnek, 2010, S.335).

9.4.4 Interviewleitfaden

Als Grundlage für den Interviewleitfaden diente die wissenschaftliche Literatur zum Forschungsthema. Der Fragebogen ist somit deduktiv entstanden. Es wurden einerseits offene Fragen gestellt, welche es den Interviewten ermöglichten, ihre breite Erfahrung einzubringen. Andererseits bestand der Leitfaden aus theoriegeleiteten sowie zum Teil konfrontativen Fragen, welche zielgerichtet eingesetzt wurden.

Der Fragen wurden in thematischen Bereichen zusammengestellt, welche sich direkt auf die Theorie beziehen. Folgende Faktoren sind bei der Interviewdurchführung zentral:

- Am Anfang des Interviews ist es wichtig, die Gesprächspartner um Mitarbeit zu bitten und den Zweck des Interviews zu erklären. Ethischen, inhaltlichen und motivationalen Gründen wird so Rechnung getragen.
- Das Zuhören ist beim Interview genauso wichtig wie das Fragen.
- Am Anfang sollten offene Fragen gestellt werden. „Offene Fragen geben den Interviewten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Antwort und übertragen ihnen die Verantwortung, den Inhalt, über den sie berichten, selbst zu strukturieren“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 156). Die Befragten erfahren durch die offenen Fragen, dass es auf ihre Gedanken ankommt und sie wertgeschätzt werden. In einer Frage sollte nur ein Thema angesprochen werden, um der Oberflächlichkeit der Antwort entgegenzuwirken. Ebenso wird eine Balance zwischen beschreibenden und interpretierenden Äusserungen angestrebt, indem die Fragenarten abgewechselt werden. Suggestive Fragen sind zu vermeiden, denn die Antwort sollte den Interviewten nicht in den Mund gelegt werden.
- Um das Gesagte genau verstehen zu können, ist Nachfragen ein gutes Mittel. Durch Nachfragen können die Interviewten aber auch verunsichert werden, weil Nachfragen zwar sowohl als Anerkennung, aber auch als Zweifel an bisher Gesagtem verstanden werden kann. (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 154-157).

9.5 Planung der Fragebogen und Interviews

9.5.1 Auswahl der Befragten

Flick unterscheidet zwischen theoretischem und statistischem Sampling. Mit Sampling ist die Stichprobe gemeint, von welcher auf die Gesamtheit der untersuchten Gruppe geschlossen werden kann. Beim theoretischen Sampling werden „Entscheidungen über die Auswahl und Zusammensetzung des empirischen Materials (Fälle, Untersuchungsgruppen, Institutionen etc.) im Prozess der Datenerhebung und –auswertung gefällt“ (Flick, 2011, S. 158). Beim statistischen Sampling hingegen wird die Struktur im Voraus bestimmt (vgl. ebd., S. 161). Für die vorliegende Arbeit wurde eine statistische Samplingmethode gewählt und die Auswahl der Personen sowie die Grösse der Stichprobe vor der Durchführung der Forschung festgelegt. Der Bezug und die Erfahrung zum Forschungsgegenstand, in diesem Fall „Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen“, standen dabei im Zentrum.

Es wurden Regelklassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagogen aus dem schulischen Umfeld gesucht, welche Erfahrungen bei der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe nachweisen konnten. Es wurden nur Personen berücksichtigt, welche in integrativen Settings arbeiten. Die Kontakte wurden entweder direkt oder über Dritte gesucht.

9.5.2 Gestaltung der Situation

Die Fragebogen wurden elektronisch mit einem Begleitmail versandt. Darin waren eine Vorstellung der interviewenden Person, Ziel des Fragebogens, Bitte um Mitarbeit und die Zeitangabe für die Dauer der Bearbeitung enthalten.

Die mündliche Befragung sollte in einem möglichst natürlichen und entspannten Rahmen stattfinden und nicht das Gefühl vermitteln, ausspioniert zu werden. Dies bedingte eine gute, kollegial-neutrale Atmosphäre während des Interviews (vgl. Lamnek, 2010, S. 323).

9.6 Aufbereitung und Analyse der Daten

Zur Vereinfachung der Dokumentation wurden die Fragebogen elektronisch gestaltet. Die Interviews wurden auf einen Tonträger aufgezeichnet und die Audiodateien anschliessend wörtlich transkribiert.

9.6.1 Statistisches Messverfahren

Eine zusammenfassende Beschreibung aus den Skalierungsfragen des quantitativen Messverfahrens sollte laut Paier (2010) zuerst durchgeführt werden: „Dabei wird befragt, wie oft die einzelnen Ausprägungen einer Variablen absolut oder relativ in der untersuchten Population genannt wurden und welche Merkmale die Verteilung der Variablenwerte aufweisen“ (S. 126). Die Darstellung erfolgte mittels Tabellen und Diagrammen oder durch Masszahlen. In einem nächsten Schritt wurden die offenen Antworten kategorisiert und zusammengefasst. Eine Analyse der prozentualen Häufigkeit einzelner Kategorien wurde vorgenommen und in Kreisdiagrammen dargestellt.

9.6.2 Transkription

Die Tonaufzeichnungen der zwei Interviews mit den Schulischen Heilpädagoginnen wurden wörtlich transkribiert. Die Interviews wurden auf Schweizerdeutsch geführt und in der Transkription möglichst wörtlich in die hochdeutsche Sprache übersetzt. Die einzelnen Aussagen wurden durch die wörtliche Transkription im Kontext dargestellt und konnten danach sinnvoll interpretieren werden. Kommentare wurden keine hinzugefügt, weil grundsätzlich keine weitere Informationssteigerung erwartet wurde. Denn „Transkription ist ein wichtiger Schritt in der Analyse der Daten, sie sollte jedoch nicht den Forschungsprozess mit einem Übermass an (manchmal unnötiger) Genauigkeit bestimmen“ (Flick, 2011, S. 385).

9.6.3 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Laut Mayring (2010) ist das Ziel der Inhaltsanalyse „die Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt“ (S. 11). Die Inhaltsanalyse kann sich auch mit den formalen Aspekten der Kommunikation beschäftigen. Sie geht dabei allgemein systematisch, regel- und theoriegeleitet vor. Zudem verfolgt sie das Ziel, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen (vgl. ebd, S. 13).

Besondere Bedeutung fällt der Kategorienbildung zu. Mayring unterscheidet dabei verschiedene Wege:

- Das ganze Kategoriensystem kann im Sinne der Fragestellung interpretiert werden.

- Induktive (im Sinne zusammenfassender Inhaltsanalyse) oder deduktive (mithilfe theoretischer Erwägungen) Hauptkategorien können gebildet werden.
- Quantitative Analysen, z.B. Häufigkeiten der Kategorien, können angefügt werden (ebd., S. 85).

Laut Altrichter und Posch (2007) erweist sich die Mischung der induktiven und deduktiven Methoden als günstig: „Man sollte alles nutzen, was an begrifflichem Vorverständnis schon vorhanden ist, aber zugleich offen sein für die Überraschungen, die das Datenmaterial bereithält“ (S. 195).

Mayring beschreibt verschiedene Ablaufmodelle der Inhaltsanalyse. Sie muss an das jeweilige Material und die Fragestellung angepasst werden. Allerdings kann ein allgemeines Ablaufmodell beschrieben werden (vgl. ebd., S.59). Folgende Punkte erachtet Mayring als besonders wichtig:

- Bestimmung der Strukturierungsdimensionen, abgeleitet aus der Fragestellung und theoretisch begründet.
- Differenzierung der Strukturierungsdimensionen, in dem diese in einzelne Ausprägungen aufgespalten werden. Dimensionen und Ausprägungen werden zu einem Kategoriensystem zusammengefasst.
- Festlegung der Materialbestandteile in die entsprechenden Kategorien. Folgende Schritte sind dabei hilfreich:
 1. Definition der Kategorien
Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.
 2. Ankerbeispiele
Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiel für diese Kategorie gelten sollen.
 3. Kodierregeln
Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. (Mayring, 2010, S. 92)

Bei diesem Vorgehen können wieder vier Formen unterschieden werden: Formale Strukturierung, inhaltliche Strukturierung, typisierende Strukturierung und skalierende Strukturierung. Zur Beantwortung der Fragestellung wurde die inhaltliche Strukturierung angewendet. „Das Ziel inhaltlicher Strukturierung ist es, bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (Mayring, 2010, S. 98). Die anderen Strukturierungsarten wurden nicht weiter verfolgt.

9.6.4 Triangulation

Bei einer Triangulation werden unterschiedliche Perspektiven bei der Beantwortung der Fragestellung eingenommen. Diese Perspektiven unterscheiden sich hinsichtlich der gewählten Methode und/oder theoretischen Zugängen. Sie stehen miteinander in Zusammenhang und ermöglichen dadurch einen Erkenntniszuwachs (vgl. Flick, 2011, S. 12).

Seit einigen Jahren sind laut Flick, Professor für Qualitative Forschung, Trends zu beobachten, welche eine Verbindung zwischen qualitativer und quantitativer Forschung anstreben. Es können drei verschiedene Formen einer solchen Verknüpfung unterschieden werden:

- Triangulation des qualitativen und quantitativen Ansatzes mit Schwerpunkt auf den wechselseitigen Überprüfungen der Ergebnisse

- „Facilitation betont die unterstützende Funktion des jeweils anderen Ansatzes“ (Flick, 2011, S. 76).
- Kombination beider Ansätze als komplementäre Forschungsstrategie (vgl. ebd.).

Bei der Feldforschung kann eine Integration von offenen Fragen in einen sonst standardisierten Fragebogen nützlich sein, ebenso wie Formen von quantitativen Methoden in Interviews. Die Auswertung beinhaltet quantitative und qualitative Herangehensweisen. So wurden die Freitexte kodiert und die standardisierten Fragen in Zahlenwerten dargestellt (vgl. Johnson & Hunter in Flick, 2011, S. 85). Die Ergebnisse können konvergieren, komplementär zueinander sein oder aber divergieren. Entscheidend bei der Analyse der Daten ist, welcher Stellenwert den einzelnen Methoden gegeben wird. Folgende Faktoren helfen bei der Einschätzung von Triangulationsmethoden:

- Gewichtung der Zugänge bei der Planung, Relevanz der Ergebnisse und Bewertung.
- Anwendung beider Zugänge indem sie aufeinander bezogen werden.
- Verknüpfung der Methoden in einem Multi-Methoden-Design.
- Gütekriterien, welche beide Arten von Forschung mit angemessenen Kriterien einschätzen (vgl. Flick, 2011, S. 96).

Zusammenfassend beschreibt Flick (2011) das Ziel und die Vorteile der Triangulation folgendermassen:

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Triangulation beider Ansätze die Kombinationen von Methoden, Daten und Ergebnissen mit dem Ziel der Erkenntniserweiterung vorsieht, dabei beiden Ansätzen in ihren Besonderheiten Rechnung trägt und ihnen einen soweit als möglich gleichberechtigten Stellenwert einräumt, einen Rahmen für die aktuelle Verknüpfungsdiskussion liefern kann. (S. 96)

10 Datenerhebung

Dieses Kapitel handelt von der Durchführung der Befragungen. Ein Gütekriterium der qualitativen Forschung fordert Verfahrensdokumentation. Damit verständlich nachvollzogen werden kann, wie Fragebogen und Interview zustande kamen, werden die beiden Verfahren nachfolgend dargestellt. Auch die Aufbereitung und Analyse der Daten wird beschrieben.

10.1 Durchführung der Befragung mittels Fragebogen und Interviews

Mit ausgewählten Regelklassenlehrpersonen wurde eine elektronische, standardisierte Befragung durchgeführt. Ziel war es, die Erfahrungen der Regelklassenlehrpersonen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen zu erfassen.

10.1.1 Auswahl und Rekrutierung

Die in Kapitel 9.2 aufgestellten Kriterien für die Auswahl der Personen zur Befragung konnten nur zum Teil erfüllt werden. Die 100 Einschätzungen der Regelklassenlehrpersonen kamen selbst unter grossen Bemühungen nicht zu Stande. Zum Schluss standen 30 Antworten zur Analyse bereit. Ein Grund für die geringe Anzahl Antworten könnte der Zeitpunkt der Durchführung sein, welcher zum Teil in den Frühlingsferien lag. Auch war die Zeit während der Befragung mit Elterngesprächen und Übertritten belegt, wodurch die zeitlichen Ressourcen knapp waren.

Das Finden von zwei Schulischen Heilpädagogen gestaltete sich einfacher. Zwei Heilpädagoginnen waren schnell bereit, ihre Erfahrungen zu teilen.

Das Sampling wurde im Voraus festgelegt und konnte zum Schluss aus zeitlichen Gründen nicht weiter verfolgt werden (zu geringe Anzahl Fragebogen). Aus diesem Grund muss die Datenanalyse mit den vorhandenen 30 Fragebogen durchgeführt werden.

Tabelle 10: Sampling für die Untersuchung

Funktion \ Stufe	Kindergarten/Unterstufe	Unterstufe	Unterstufe/Mittelstufe
Klassenlehrpersonen		30 Fragebogen	
Schulische Heilpädagogin	Interview B		Interview A

10.1.2 Erstellen des Fragebogens und des Interviewleitfadens

Für die Durchführung der elektronischen Befragung wurde ein standardisierter Leitfaden erstellt. Wichtig war, dass das Ausfüllen des Bogens einfach und gut verständlich war und nicht länger als 15 Minuten dauerte. Es wurde darauf geachtet, dass offene und skalierende Fragen gestellt wurden. Grundlage zur Entwicklung der Fragen waren die theoretischen Auseinandersetzungen (Kapitel 3-8). Daraus wurden vier Bereiche definiert, welche zur Beantwortung der Fragestellung wichtig erschienen. Zu jedem Themenbereich wurden anschliessend Fragen formuliert, welche das Alltagswissen der Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen erfassen sollten.

Eine Herausforderung beim Erstellen des Leitfadens zeigte sich darin, dass die Themenbereiche zum Teil schwer gegeneinander abzugrenzen waren. Die verwendeten Fragebogen beider Befragungen befinden sich in Anhang 17.1 und 17.2.

10.1.3 Durchführung der Befragung mittels Fragebogen und Interviews

Die Interviews und Fragebogen wurden um den Zeitpunkt der Frühlingsferien durchgeführt. Der Fragebogen wurde elektronisch per Mail versandt. Die angegebene Zeit von 15 Minuten reichte zur Beantwortung der Fragen nicht ganz aus. Es mussten eher 20 Minuten eingesetzt werden.

Die Interviews fanden im schulischen Umfeld der Interviewteilnehmer statt. Als Richtzeit wurden 60 Minuten geplant, was eingehalten werden konnte. Die Aufzeichnung der Interviews erfolgte in digitaler Form, damit das Datenmaterial einfacher für die Transkription weiterverwendet werden konnte. Auch sicherte die Aufnahme alles Informationsmaterial, welches beim schriftlichen Festhalten allenfalls vergessen gegangen wäre. Ebenfalls war die mündliche Gesprächsführung einfacher, da keine Antworten notiert werden mussten.

Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen eines Interviews besteht darin, dass dem Interviewpartner die Wichtigkeit der Antworten bewusst ist (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 151). Darum wurde vor Beginn des eigentlichen Interviews mitgeteilt, wofür die Informationen gebraucht werden. Weitere günstige Voraussetzungen beschreibt der Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Soziologe, Philosoph und Autor Watzlawick. Er unterscheidet zwischen der inhaltlichen Ebene und der Beziehungsebene der Kommunikation: „Diese Ebenen beeinflussen einander: die Beziehung, die zwischen zwei Personen besteht (z.B. gegenseitiges Vertrauen), beeinflusst das, was gesagt und verstanden wird (den Inhalt). Die Interpretation des Gesagten wirkt sich umgekehrt auch auf die Beziehung aus“ (Watzlawick in Altrichter & Posch, 2007, S. 151).

Viele Vertreter der qualitativen Sozialforschung betonen, wie wichtig eine natürliche Interviewsituation ist. Darum wurden die Gespräche auf Schweizerdeutsch geführt, was dann aber bei der Transkription in Schriftsprache manchmal zu Schwierigkeiten und eventuellen Ungenauigkeiten führte.

Der vorbereitete Leitfaden war eine gute Gedankenstütze für das Interview. Leitfragen waren so vorhanden und die nötige Struktur gegeben. Trotzdem konnten auch zusätzliche Fragen gestellt oder allenfalls weggelassen werden. Der Leitfaden vermittelte zusätzliche Sicherheit, um auf Unvorhergesehenes entspannter reagieren zu können.

10.1.4 Schwierigkeiten bei der Durchführung

Schwierigkeiten bei der Beantwortung der Fragebogen waren zum Teil technischer, aber auch personeller und zeitlicher Art. Klassenlehrpersonen, zu denen ein gutes Verhältnis bestand, waren gerne bereit, den Fragebogen auszufüllen. Der Erfolg bei Kontakten, die von anderen Kollegen aus dem Schulumfeld vermittelt waren, war sehr gering.

Die im Interviewleitfaden erarbeiteten Fragen waren sehr strukturiert und in einer Reihenfolge vorgegeben. Durch diese enge Führung war der Verlauf des Interviews klar geplant. Ein Vorteil dieser Struktur war, dass weniger vom Thema abgewichen wurde und die Auswertung mit Kategorien einfacher war. Die Befragten Personen waren sehr erzählfreudig und beantworteten die Fragen meistens ausführlich und genau. Einzelne Fragen mussten ein zweites Mal gestellt werden, da sie beim ersten Mal nicht verstanden wurden. Es zeigte sich dann aber, dass die Fragen aufgrund der Wiederholung genauer beantwortet wurden.

10.2 Aufbereitung und Analyse der Daten

Das benutzte elektronische Programm zur Befragung der Klassenlehrpersonen stellte die Antworten der geschlossenen Fragen direkt zusammen. Antworten der offenen Fragen wie auch die Antworten der Interviews mussten kategorisiert werden. Die Tonaufzeichnungen wurden zuerst schriftlich festgehalten, damit sie anschliessend für die Analyse der Daten weiterverwendet werden konnten.

Bei der Datenanalyse geht es laut Altrichter und Posch (vgl. 2007, S. 185-187) um Folgendes:

1. Daten „lesen“, das heisst die verfügbaren Informationen bewusst machen: Was wissen wir?
2. Daten „reduzieren“, also relevante Informationen auswählen: Wesentliches hervorheben und zusammenfassen.
3. Daten „explizieren“, sich der Bedeutung der vorliegenden Informationen bewusst machen: Was bedeutet die Antwort im Kontext der Untersuchung?
4. Daten strukturieren und kodieren, die Informationen werden geordnet und begrifflich erfasst: Die Einzeldaten werden verschiedenen Kategorien zugeordnet.
5. Zusammenhänge aufbauen, durch formulierte Annahmen werden die einzelnen Begriffe in plausible und durch Daten belegbare Beziehungen gebracht: Welche Kategorien hängen zusammen?
6. Die Überprüfung der Interpretationen und des Analyseprozesses: Wie vertrauenswürdig sind die Ergebnisse?

Die Ergebnisse aus den offenen Fragebogenfragen und der Interviews wurden in Kategorien aufbereitet und zusammengefasst. Dadurch konnte die Datenmenge reduziert und prägnant wiedergegeben werden.

Die Skalierungsfragen wurden anhand des arithmetischen Mittels und des Medians ausgewertet und analysiert. Die Daten aus den Interviews in Form von Kodierungen wurden durch statistische Messzahlen der Fragebogen ergänzt.

10.2.1 Berechnung der statistischen Messzahlen

Jede Skalierungsfrage konnte in vier Antwortvorgaben gewichtet werden, welche durch die Anzahl Nennungen für die Interpretation zusammengefasst wurden. Folgende Codes wurden dabei verwendet:

Tabelle 11: Codes der Skalierungsantworten

Skalierungsantwort	Code
Sehr wichtig	4
Wichtig	3
Nicht wichtig	2
Überhaupt nicht wichtig	1

Es wurde davon ausgegangen, dass die Abstände zwischen den einzelnen Variablenwerten als gleich gross aufgefasst werden. Der arithmetische Mittelwert wird als Masszahl der zentralen Tendenz verwendet. Paier (2010) sieht dabei folgende Vor- und Nachteile: „Charakteristisch für den arithmetischen Mittelwert ist, dass

jeder Wert einer Verteilung Eingang in seine Berechnung findet. Nachteilig ist aber aus eben diesem Grund, dass Extremwerte einen verzerrenden Einfluss haben können.“ (S. 127). Es wurde deshalb der Median berechnet, welcher die Mitte der gegebenen Antworten darstellt.

10.2.2 Transkription

Für die Analyse der Daten wurden die Interviews transkribiert. Die digitale Aufzeichnung mit dem Computer war sehr hilfreich, weil die Datei sofort in das Transkriptionsprogramm importiert werden konnte. Die Transkription wurde mit dem dafür speziellen Programm f5 durchgeführt. Das Ziel der genauen Wiedergabe der Inhalte der Interviews konnte so umgesetzt werden. Die geltenden Transkriptionsregeln wurden vor der Bearbeitung bestimmt (Anhang 17.3). Es wurde auf ein differenzierteres Regelwerk verzichtet, weil der Inhalt der Interviews vorwiegend sachlich war und das Transkript so besser lesbar war. Da die Interviews in Schweizerdeutsch durchgeführt wurden, mussten sie bei der Transkription in die Standardsprache übersetzt werden. Es wurde auf eine möglichst präzise Übersetzung der Wörter geachtet.

10.2.3 Vorgehen der Inhaltsanalyse

Bei der Auswertung des Datenmaterials aus Fragebogen und Interview wurde nach dem allgemeinen inhaltsanalytischen Ablaufmodell nach Mayring vorgegangen (siehe 9.6.3). Als Erstes wurden die Kategorien für die Auswertung definiert, was einer deduktiven Vorgehensweise entspricht. Strukturhilfe zur Entwicklung des ersten Kategoriensystems war die Theorie und die benutzten Leitfaden. Bei der ersten Durchsicht der Transkription wurde festgestellt, dass die Kategorien ergänzt werden müssen. So entstand das endgültige Kategoriensystem, welches demnach eine Kombination aus induktivem und deduktivem Vorgehen darstellt.

Die erste Fassung des Kategoriensystems beinhaltete sieben Kategorien, welche zum Teil zusätzlich aus Unterkategorien bestanden. Mayring empfiehlt, mit einem Teil der Daten die Kategorien zu überprüfen (vgl. Mayring, 2010, S. 92). Darum wurde in einem ersten Materialdurchgang ein Interview kategorisiert. Folgende zwei Schritte sind laut Mayring beim Probedurchgang nötig:

Zunächst werden die Textstellen im Material bezeichnet, in denen die Kategorie angesprochen wird. Diese „Fundstellen“ können durch Notierung der Kategoriennummer am Rand des Textes oder durch verschiedenfarbige Unterstreichungen im Text bezeichnet werden. In einem zweiten Schritt wird das so gekennzeichnete Material je nach Ziel der Strukturierung bearbeitet und aus dem Text herausgeschrieben. (Mayring, 2010, S. 94)

Der Probedurchgang mit der Kategorisierung eines Interviews erwies sich als sinnvoll, da noch zusätzliche Kategorien genannt wurden. Diese Kategorien wurden ebenfalls ins Kategoriensystem aufgenommen. Die Definitionen der elf Kategorien wurden zum Teil noch angepasst und mit Ankerbeispielen ergänzt. Nach diesem Leitfaden wurde schlussendlich auch das zweite Interview aufbereitet (Anhang 17.7).

10.2.4 Kategorisierung

Nachdem das endgültige Kategoriensystem gebildet wurde, fand der erste Materialdurchlauf statt. Die Begriffe der Kategorien wurden dazu im Transkript der Interviews von Hand markiert. Nachher wurden die Textstellen den zugehörigen Kategorien zugeordnet, welche in einer Excel Tabelle zusammengefasst wurden. Dabei wurde nochmals überprüft, ob die Textstelle der richtigen Kategorie zugeordnet ist. Die meisten Aussagen konnten einfach zugeordnet werden, einige überschritten sich und die Einteilung war deshalb

schwieriger. Jedes Interview wurde in einer separaten Tabelle erfasst. Anschliessend folgte die Zusammenfassung zu einer Paraphrase.

Zum Schluss wurden die Daten zu den einzelnen Themenbereichen in einer separaten Tabelle zusammengeführt. Dies garantierte eine einfache Handhabung der Haupt- und Unterkategorien für die Auswertung und Interpretation der Daten.

11 Darstellung der Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die Daten der quantitativen und qualitativen Forschung dargestellt und ausgewertet. Die Ergebnisse des elektronischen Fragebogens wurden statistisch berechnet, diejenigen des Interviews wurden mittels Kategoriensystem analysiert.

11.1 Falldarstellungen und Analyse

Um Gemeinsamkeiten und Unterschiede, aber auch spezifische Merkmale der einzelnen Befragungen transparent zu machen, werden am Anfang die wichtigsten Eckdaten zu den zwei Heilpädagoginnen dargestellt. Bereits bei der Durchführung der Interviews wurden verschiedene Überzeugungen in Bezug auf den Forschungsgegenstand festgestellt. Diese zeigen die grosse Anzahl an Blickwinkeln auf, aus welchen die Thematik der Verhaltensstörungen betrachtet werden kann und wie damit umgegangen wird.

11.1.1 Heilpädagogin A

Ausbildung: Primarlehrerin, Schulische Heilpädagogin
 Aktuelle Funktion: Schulische Heilpädagogin auf der Unter- und Mittelstufe
 Lehrtätigkeit: Insgesamt 20 Jahre; davon 6 als Schulische Heilpädagogin
 Arbeitspensum: 50%

Erfahrungen in Bezug auf Kinder mit Verhaltensstörungen

Die Schulische Heilpädagogin A hatte bereits als Primarlehrerin Kinder mit Verhaltensstörungen in ihrer Schulklasse. In ihrer jetzigen Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin begleitet sie seit drei Jahren einen Jungen im Rahmen einer integrativen Sonderschulung im Bereich Verhalten. Im integrativen Förderunterricht betreut sie einen weiteren verhaltensgestörten Jungen.

Ergebnisse Interview A

Aus Sicht der Heilpädagogin A stellt die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen vielfältige Herausforderungen dar.

Tabelle 12: Auswirkungen von schwierigem Verhalten auf das Kind, Lehrperson und Klasse

A	1- 2	36- 46	<p>(.) Also, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten schaden sich ja am meisten selber. Sie können sich nicht konzentrieren und selber steuern. Dadurch verpassen sie wichtige Lerninhalte und mit ihren Leistungen geht es den Bach herunter. Durch ihre geringe Selbststeuerung bringen sie sich immer wieder in Problemsituationen, die oftmals ausarten.</p> <p>Für die Lehrperson bedeutet ein Kind mit Verhaltensstörungen in der Klasse, dass man sich immer im Vorherein schon überlegen muss, wo Problemsituationen im Unterricht entstehen könnten. Wenn man es vorher schon weiss, ist man nicht mehr überrascht und hat sich seine Strategie zur Intervention schon zurechtgelegt.</p> <p>Für die Klasse stellt es eine grosse Herausforderung dar. Es gibt Unterrichtssituationen, die von diesem Kind dominiert werden und sie zurückstehen müssen, weil die Lehrperson sich um dieses Kind kümmern muss.</p>	<p>Kinder mit Verhaltensstörungen schaden sich selber am meisten, wenn sie sich nicht konzentrieren und steuern können. Sie verpassen wichtige Lerninhalte und Schulleistungen nehmen ab. Sie bringen sich durch ihre geringe Selbststeuerung immer wieder in eskalierende Problemsituationen.</p> <p>Die Lehrperson muss sich bei der Vorbereitung des Unterrichts überlegen, wo Problemsituationen entstehen könnten. Dadurch hat man schon eine Interventionsstrategie bereit.</p> <p>Kinder mit Verhaltensstörungen können ihre Schulklasse dominieren. Das bedeutet, dass sie zurückstehen müssen, weil sich die Lehrperson um das Kind kümmern muss.</p>
---	---------	-----------	--	--

Die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen zählt zu den grössten Herausforderungen im Schulalltag. Auswirkungen ihres schwierigen Verhaltens betrifft aus Sicht der Heilpädagogin am meisten das Kind selbst. Durch seine Konzentrations- und Selbststeuerungsschwierigkeiten verpasst es wichtige Lerninhalte und zeigt deshalb immer schlechtere Schulleistungen. Durch ihre geringe Selbststeuerung bringen sich Kinder oftmals in schwierige Situationen, welche auch ausarten können. Auch erwähnt die Heilpädagogin A die Rolle der Lehrperson. Sie erwähnt, dass bereits bei der Vorbereitung des Unterrichts überlegt werden sollte, wo Schwierigkeiten entstehen könnten und wie interveniert wird. Auf Klassenebene ist den Verhaltensweisen dieser Kinder grosses Verständnis entgegenzubringen. Die Mitschüler lernen auf sozialer Ebene viel dazu.

Tabelle 13: Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten

A	1	26-28	Ich finde, dass es nicht mehr verhaltensauffällige Kinder gibt. Die Stärke der Auffälligkeit hat sich aber stark verändert. Die Ausbrüche sind viel stärker und komplexer. Ich würde sagen, dass die Begleitung von Kindern mit Verhaltensstörungen intensiver geworden ist.	Eine Zunahme von Verhaltensstörungen kann nicht beobachtet werden, wohl aber die Intensität. Ausbrüche können viel stärker und komplexer sein. Die Begleitung dieser Kinder ist intensiver geworden.
---	---	-------	--	--

Eine Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten kann aus Sicht der Heilpädagogin A nicht beobachtet werden, wohl aber eine Intensität der Symptome. Die Begleitung und Förderung von verhaltensauffälligen Kindern ist intensiver geworden, es wird mehr Fachwissen gefordert. Wichtigste Gelingensbedingung zur Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen ist die Einstellung der Lehrperson gegenüber der Integration und dem Kind selber. Wird das Kind als gleichwertig wie andere Schüler empfunden und ganzheitlich betrachtet, sind wichtige Grundsteine einer guten Beziehung gelegt. Mit Fachwissen, einem authentischen Auftritt und der nötigen Sicherheit und Konsequenz der Lehrperson kann eine Integration in Kooperation mit anderen Fachpersonen gelingen.

Tabelle 14: Wichtige Faktoren im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen

A	11	389-392	Das andere ist einfach auch, dass ich versuche, das Kind wahrzunehmen auch in seinen Stärken und nicht nur das Vordergründige, das auffällt, wo es sich nicht so verhält, wie man es erwartet. Sondern auch die Momente wahrnehmen wo (.) es sehr gut macht. Das ich diese bewusst wahrnehmen kann, dass finde ich noch wichtig.	Zusätzlich wird versucht, die Stärken und nicht nur das unangepasste Verhalten eines Kindes wahrzunehmen. Besondere Beachtung fällt dabei den Situationen zu, wo das Kind positiv wahrgenommen wird.
---	----	---------	--	--

Im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen hat die Heilpädagogin mit Selbstinstruktionskarten gute Erfahrungen gemacht.

Zentrale Faktoren aus Sicht der Heilpädagogin A

Aus Sicht der Heilpädagogin A ist die Einstellung bezüglich Integration und Kindern mit Verhaltensstörungen ein zentraler Faktor bei der Integration dieser Kinder. Sie erachtet es auch als wichtig, dass die Ressourcen und Stärken des Kindes genauso wahrgenommen werden wie unangepasstes Verhalten. Die Zusammenarbeit mit anderen Lehr- und Fachpersonen ist ebenfalls wichtig.

11.1.2 Heilpädagogin B

Ausbildung: Kindergärtnerin, Schulische Heilpädagogin
 Aktuelle Funktion: Schulische Heilpädagogin auf der Kindergarten- und Unterstufe
 Lehrtätigkeit: Insgesamt 10 Jahre; davon 3 als Schulische Heilpädagogin
 Arbeitspensum: 70%

Erfahrungen in Bezug auf Kinder mit Verhaltensstörungen

Die Schulische Heilpädagogin B hat schon vielfältige Erfahrungen mit Kindern mit Verhaltensstörungen sammeln können. So hatte sie schon als Kindergärtnerin solche Schüler in ihrer Klasse. Die Masterarbeit zum Abschluss ihres Studiums in Heilpädagogik hat sie über Kinder mit ADS verfasst.

Ergebnisse Interview B

Aus Sicht der Heilpädagogin A stellt die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen vielfältige Herausforderungen dar.

Tabelle 15: Auswirkungen von schwierigem Verhalten auf das Kind, Lehrperson und Klasse

B	2- 3	67-71	Fürs Kind selber denke ich, ist die Gefahr extrem gross, dass es relativ schnell in eine Frustsituation hineinkommt. (.) Ich erlebe oft, dass sie viele negative Rückmeldungen bekommen, gerade auch von den Lehrpersonen. Man schaut halt wirklich in der Regel auf das Defizit (.) gerade wenn es Kinder sind, die den Unterricht stören, merke ich, fühlt sich die Lehrperson persönlich angegriffen und reagiert auch dementsprechend.	Die Auswirkung schlechten Verhaltens auf die Schüler ist gross. Der Schüler gerät in Frustsituationen durch negative Rückmeldungen, auch von Lehrpersonen, weil sie einen defizitorientierter Blickwinkel haben und sich persönlich angegriffen fühlen.
		77-81	(...) Ich denke, für die Lehrperson ist es schon auch eine Schwierigkeit in diesem Spannungsfeld drin zu stehen, dass es Kinder gibt, die extrem viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Aufmerksamkeit suchen. Sie steht da dazwischen, denen Kindern gerecht zu werden oder ist dann so mit denen beschäftigt, dass sie (.) der Klasse nicht gerecht wird. Dieses Spannungsfeld das denke ich, ist nicht zu unterschätzen. Das bewirkt dann, dass die Lehrperson negativ auf das Kind reagiert.	Auswirkungen schwierigen Verhaltens auf die Lehrperson stellt das Spannungsfeld. Sie steht mitten drin zwischen einzelnen Kindern die Aufmerksamkeit suchen und der Klasse welche weniger Aufmerksamkeit bekommt. Darum reagiert die Lehrperson negativ.
		84-91	(..) Einerseits staune ich immer wieder, wie gut eigentlich die Klasse so ein Kind tragen kann. Ich denke aber, dass es sobald es so ein bisschen ansteckend wird und dass es nicht nur ein Kind ist, sondern zwei, drei, (..) ist es halt schon so, dass (...) die Klasse manchmal zu kurz / oder die Kinder, die eigentlich schon reif sind, bereit sind, zuhören und aufmerksam sind, die arbeiten möchten, dass sie manchmal wirklich zu kurz kommen. Dies weil sie einfach so oft warten müssen, bis gewisse Sachen wieder erledigt sind und (.) andererseits denke ich auch, (.) dass der Geräuschpegel und das, was im Klassenzimmer läuft, ist sicher mit so einem Kind mehr, wo Kinder, die darauf sensibel reagieren auch weniger gut arbeiten können.	Auswirkungen auf die Klasse sind grundsätzlich positiv. Eine Klasse kann schwierige Schüler tragen. Wenn Verhaltensweisen von anderen Kindern übernommen werden, kann ganze Klasse zu kurz kommen. Reife Kinder, die bereit zum arbeiten sind, zuhören und aufmerksam sind, kommen zu kurz. Sie müssen warten bis alle bereit sind. Zum Teil herrscht ein hoher Geräuschpegel, was sensible Kinder ablenken kann.

Die Auswirkungen schwierigen Verhaltens sind vielfältig. Kinder mit Verhaltensstörungen gelangen in Frustsituationen, weil ihnen viele negative Rückmeldungen gegeben werden. Lehrpersonen, welche stark defizitorientiert sind, nehmen schwieriges Verhalten persönlich und lassen es den Schüler spüren. Sie stehen zudem in einem Spannungsfeld, welches nicht zu unterschätzen ist. Es stellt sich die Frage nach der Aufmerksamkeitsverteilung: Schenke ich dem einzelnen Kind oder der ganzen Klasse meine Aufmerksamkeit? Schlussendlich hat schwieriges Verhalten laut der Schulischen Heilpädagogin B wenig Auswirkung auf die

ganze Klasse. Sie kann ein solches Verhalten erstaunlich gut tragen. Allerdings können andere Kinder das schwierige Verhalten auch teilweise übernehmen, was dann im Unterricht zu Störungen führen kann, welche zum Beispiel sensible Kinder stark ablenken.

Tabelle 16: Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten

B	2	57-61	Also wenn ich zurück denke an meine erste Klasse, habe ich schon dort Kinder gehabt mit gleichen Symptomen oder Kinder, die gleich aufgefallen sind, wie ich Kinder jetzt in der Klasse habe. (...) Ich denke, die Tendenz ist, dass es mehr solche Kinder hat. Früher hatte ich vielleicht eines, das extrem aufgefallen ist in einer Klasse. Es hatte dort auch schon Ballungen gegeben. Aber heute habe ich das Gefühl, es hat pro Klasse doch mindestens zwei bis drei.	Es hat keine qualitative Veränderung stattgefunden, sondern eine quantitative. Heute gibt es eine Tendenz, dass es mehr Kinder mit Verhaltensstörungen gibt. Schon früher gab es Klassen mit mehreren Kindern. Heute habe ich das Gefühl, dass es pro Klasse mindestens zwei bis drei Kindern mit Verhaltensstörungen hat.
---	---	-------	---	--

Die Schulische Heilpädagogin B sieht eine Zunahme der Anzahl von Kindern mit Verhaltensstörungen: Während früher ein Kinder pro Klasse Verhaltensstörungen zeigte, sind heute zwei bis drei Kinder davon betroffen. Eine qualitative Entwicklung kann nicht beobachtet werden. Die wichtigste Gelingensbedingung der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen ist Fachwissen über die Thematik. Dieses hilft der Schulischen Heilpädagogin, in gewissen Situationen gelassener zu reagieren, eine distanziertere Sichtweise einnehmen zu können und die Beziehung zum Schüler nicht zu gefährden. Die Entwicklung des Kindes und die exekutiven Funktionen sollen in die Beobachtung mit einbezogen werden. Auch schwache Schulleistungen könnten schwieriges Verhalten hervorrufen. Kinder mit Verhaltensstörungen sollen im Umfeld der Regelschule neues Verhalten lernen. Dies lernen sie am besten über Metakognition und lösungsorientiertem Arbeiten.

Tabelle 17: Wichtige Faktoren im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen

B	11 - 12	442 - 456	Ich finde, ein grosses Fachwissen halt grundsätzlich über Verhaltensschwierigkeiten und insbesondere /. Ich denke, wenn man über ADS Bescheid weiss, ADHS, dann ist man schon relativ gut gewappnet. Auch finde ich, wirklich auch den Blick weg vom Kind. Nein es ist nicht ganz weg vom Kind. Aber wirklich auch zu sehen, wo steht es in der Entwicklung und was hat die Entwicklung für einen Einfluss auf das Verhalten des Kindes oder wenn man die ganze neurowissenschaftliche Komponente anschaut. Ich finde die ist extrem wichtig. Dass man ein Wissen hat über das, um gewisse Sachen vielleicht auch mehr gelassener zu nehmen. Weil man weiss, es geht noch nicht oder es braucht noch Zeit. Ich sage immer, das Kind braucht jetzt einfach noch etwas mehr Zeit, es kommt dann schon. Ich denke, dann kann man auch anders auf das Kind reagieren. Dort finde ich wirklich, das ist ein zentrales Fachwissen, das vorhanden sein muss. Was geht im Hirn vor (.) und wie so die ganze Entwicklung ist von den exekutiven Funktionen. Ich denke, das ist ein zentraler Punkt bei diesen Kindern. Meistens fliesst das auch bei den schulischen Sachen mit hinein und auch die Zusammenhänge zu sehen. Wenn es schulisch nicht gut läuft, dass es dann eben auch Verhaltensauffälligkeiten gibt und so / dass man genau hinschaut, wo der Knopf ist. Da muss man sich das Fachwissen wirklich auch aneignen.	Wichtige Kompetenzen der SHP: - breites Fachwissen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen - distanzierte Sichtweise - Einbeziehen der Entwicklung des Kindes - Exekutive Funktionen mit beachten - schwache Leistungen können zu Verhaltensstörungen führen
---	---------	-----------	--	---

Im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen hat die Schulische Heilpädagogin B gute Erfahrungen gemacht, wenn sie ihre Erwartungen klar äussert, Konsequenzen bespricht und notfalls das Setting ändert.

11.2 Ergebnisse Fragebogen

11.2.1 Stichprobe

Die Untersuchung der Regelklassenlehrpersonen wurde mittels elektronischem Fragebogen durchgeführt. Bis zum Schluss der Befragung konnten 30 Regelklassenlehrpersonen ($n=30$) auf der Unterstufe gefunden werden, welche den Fragebogen ausfüllten. Einer Erweiterung der Anzahl Rückmeldungen konnten aus zeitlichen Gründen nicht mehr nachgegangen werden.

Alle Regelklassenlehrpersonen wiesen Erfahrung im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe auf. Wie in Kapitel 3.3.4 beschrieben, sind in jeder Schulklasse Kinder mit Verhaltensstörungen anzutreffen. Es konnte darum davon ausgegangen werden, dass die Antworten korrekt sind und für diese Analyse verwendet werden können. Ebenfalls arbeiteten alle Lehrpersonen mit Schulischen Heilpädagogen zusammen, was ein zentraler Faktor für die Beantwortung der Fragen zur Kooperation war. Die kantonale Herkunft der Befragten wurde bei der Analyse nicht berücksichtigt.

11.2.2 Auswertung der Fragebogen

Die Auswertung der Fragebogen erfolgte auf der Ebene der Items. Es wurden von allen Skalierungsfragen der Mittelwert und der Median berechnet. Die Items wurden so dargestellt, dass sie den übergeordneten Bereichen des Fragebogens zugeordnet werden konnten.

Die Berechnung der Mittelwerte (M) aus der Summe der jeweiligen Antworten stellt sicher, dass eine Bewertung der Aussagen möglich ist.

Tabelle 18: Bewertung der Mittelwerte der Itemaussagen des Fragebogens

$M = 1.0 - 1.9$:	grosse Ablehnung
$M = 2.0 - 2.4$:	leichte Ablehnung
$M = 2.5$:	neutral
$M = 2.6 - 3.0$:	leichte Zustimmung
$M = 3.1 - 4.0$:	grosse Zustimmung

Je weiter M von 2.5 entfernt ist, desto grösser ist die Zustimmung beziehungsweise die Ablehnung. Die Bewertung der Aussagen orientiert sich somit am Mittelwert 2.5, welcher die neutralisierende Meinung darstellt.

Die Berechnung des Medians bei Ratingskalen ist laut Bühner (2011), Professor für psychologische Diagnostik, anstelle des Mittelwerts zu bevorzugen: „Anstelle des Mittelwerts wäre es eigentlich bei Ratingskalen angemessen, den Median als Schwierigkeitsindex zu nutzen, da die Ratingskalen, mit deren Hilfe die Itemantworten gewonnen werden, selten intervallskaliert sind und meist nur Ordinalskalenniveau besitzen“ (S. 220).

Tabelle 19: Bewertung der Mediane der Itemaussagen des Fragebogens

$Md = 1$:	überhaupt nicht wichtig
$Md = 2$:	nicht wichtig
$Md = 3$:	wichtig
$Md = 4$:	sehr wichtig
Md mit zusätzlichen 0.5:	Bewertung zwischen den beschriebenen Aussagen

11.2.3 Mittelwerte der Gelingensbedingungen zur Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen

Abbildung 10: Mittelwerte der Gelingensbedingungen zur Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen

Die Frage nach den „Gelingensbedingungen der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen“ bestand aus zehn Items. Die Befragten schätzten die „Beziehung“ mit $M=3.97$ als sehr wichtig ein. 86 % aller Befragten nannten die Beziehung den wichtigsten Einflussfaktor. Die weiteren Gelingensbedingungen, welche als sehr wichtig gewertet wurden, waren „Verbindliche Verhaltensregeln“ mit $M=3.87$ (3% aller Befragten) und „Klare Unterrichtsstrukturen“ mit $M=3.83$ (11% aller Befragten). Die „Wirkungsorientierte Führung“ folgte mit $M=3.6$, die „Zusammenarbeit mit Eltern“ mit $M=3.47$. Ebenfalls als sehr wichtig wurde das „lernförderliche Klassenklima“ eingeschätzt ($M=3.47$). Als wichtig bis sehr wichtig wurde die „Verbindliche Kooperation mit anderen Lehrpersonen“ mit $M=3.37$ gewertet. „Differenzierte Lernangebote“ zeigt sich mit $M=2.87$, was einer leichten Zustimmung entspricht, ebenso wie „Gezielte Schul- und Unterrichtsentwicklung“ mit $M=2.83$. Klar am

Abbildung 11: Wichtigster Einflussfaktor im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen

Die weiteren Gelingensbedingungen, welche als sehr wichtig gewertet wurden, waren „Verbindliche Verhaltensregeln“ mit $M=3.87$ (3% aller Befragten) und „Klare Unterrichtsstrukturen“ mit $M=3.83$ (11% aller Befragten). Die „Wirkungsorientierte Führung“ folgte mit $M=3.6$, die „Zusammenarbeit mit Eltern“ mit $M=3.47$. Ebenfalls als sehr wichtig wurde das „lernförderliche Klassenklima“ eingeschätzt ($M=3.47$). Als wichtig bis sehr wichtig wurde die „Verbindliche Kooperation mit anderen Lehrpersonen“ mit $M=3.37$ gewertet. „Differenzierte Lernangebote“ zeigt sich mit $M=2.87$, was einer leichten Zustimmung entspricht, ebenso wie „Gezielte Schul- und Unterrichtsentwicklung“ mit $M=2.83$. Klar am

Schwächsten schnitt die Gelingensbedingung „Vergleichbare Beurteilung“ ab. Der Mittelwert von 2.17 entspricht einer leichten Ablehnung.

Der Median aller untersuchten Bedingungen zeigt die Einschätzung noch klarer auf und unterstützt bei der Interpretation der Daten. Deshalb ist er in Abbildung 11 auch aufgeführt.

11.2.4 Einzelne Ergebnisse

Abbildung 12: Häufigkeit und Bezeichnung „Schwierigstes Verhalten“

Der Faktor „Gewalt zuführen“ wurde mit 38% am häufigsten genannt, gefolgt von „Regeln ignorieren“ mit 17% Nennungen aller Befragten. Diese beiden Verhaltensweisen sind laut Fragebogen eindeutig am schwierigsten einzustufen. Weiter wurden „Respektlosigkeit und Provokation“ sowie „Aufmerksamkeit einfordern“ genannt mit 14% beziehungsweise 10%. Wenige Nennungen fallen den übrigen Verhaltensweisen zu, welche im Folgenden nicht weiter verfolgt werden.

Abbildung 13: Häufigkeit des Auftretens störenden Verhaltens

Abbildung 14: Häufigkeit der Anzahl Schüler mit schwierigem Verhalten

Schwieriges Verhalten tritt laut 72% der befragten Regelklassenlehrpersonen mehrmals täglich auf. Für 11% der Befragten muss störendes Verhalten einmal täglich, beziehungsweise einmal wöchentlich auftreten, dass es als schwieriges Verhalten bezeichnet wird (Abbildung 13). Die Analyse des Items „Anzahl Schüler mit schwierigem Verhalten in der Klasse“ wurde unterschiedlich bewertet. 30% aller Befragten bezeichneten

das Verhalten von 1-5% der Schüler in ihrer Klasse als schwierig, 23% finden das von 20-30% ihrer Schüler. 20% der Befragten bewerten 20-30% ihrer Schüler als Kinder mit schwierigem Verhalten. Die weiteren Bezeichnungen wurden selten genannt (Abbildung 14).

Abbildung 15: Gewichtung der Interventionsebenen bei schwierigem Verhalten

Die Befragten beschrieben vielseitige Interventionen bei Auftreten von schwierigem Verhalten. Zusammengefasst wurden sie in neun verschiedenen Interventionsebenen, wobei die Ebene der Lehrperson und des Classroom-Managements zentrale Rollen spielen mit 31% beziehungsweise 27% der Nennungen. Präventions- und Interventionsebenen waren mit 17% die Didaktik, 11% fielen der Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Schüler zu. 5% der Befragten beschreiben die Unterstützung von Fachpersonen wie Schulische Heilpädagogen, Schulpsychologen oder Schulsozialarbeiter im Umgang mit Verhaltensstörungen als gelingend. Die Grundeinstellung bezüglich Umgang mit Heterogenität zeigte sich folgendermassen: 2% befand geeignete Rahmenbedingungen als wichtig, 1% wandte Ich-Botschaften an und 1% fand das Vorbild der anderen Kinder wichtig.

Abbildung 16: Mittelwerte und Mediane der Massnahmen bei Auftritt schwierigen Verhaltens

Die einzelnen Massnahmen auf den verschiedenen Interventionsebenen wurden gemäss Mittelwert und Median folgendermassen bewertet:

- Sehr wichtige Massnahmen (Md=4):
Probleme besprechen (M=3.9), Regeln einführen (M=3.87), authentischer Auftritt (M=3.87), Zusammenarbeit mit Eltern (M=3.87), Beziehung intensivieren (M=3.77), Training der Selbststeuerung (M=3.53)
- Wichtige Massnahmen (Md=3):
Unterricht anpassen (M=3.37), medikamentöse Behandlung (M=3.1), ermahnen (M=3.03), praxisrelevante Fortbildungen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen (M=2.97)
- Neutrale Massnahme (Md=2.5):
Timeout (M=2.5)
- Nicht wichtige Massnahmen (Md=2):
Strafaufgaben (M=2.13).
- Überhaupt nicht wichtige Massnahmen (Md=1):
Keine Nennung

Abbildung 17: Wichtige Kompetenzen des Schülers bei der Integration

Als sehr wichtige Kompetenzen eines Schülers bei der Integration in die Regelschule nannten die Befragten die Motivation und das angemessene Reagieren auf Aufforderungen der Lehrperson mit je $M=3.43$. Ebenfalls hohe Bedeutung wird der Kompetenz des teamorientierten Verhaltens zugeschrieben ($M=3.37$). Die Zuverlässigkeit und das selbständige Arbeiten wurden als wichtig eingestuft mit $M=3.27$ beziehungsweise $M=3.1$. Das Lösen von Hausaufgaben erhielt am wenigsten Zuspruch mit $M=2.93$.

Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Zusammenarbeitsformen zwischen Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen in Bezug auf Kinder mit Verhaltensstörungen

Mehr als ein Drittel aller Befragten sieht die Hauptaufgabe des Schulischen Heilpädagogen in der Förderung der Kinder mit Verhaltensstörungen im Austausch mit den Regelklassenlehrpersonen. 25% der Befragten gaben an, dass die Unterstützung der Schulischen Heilpädagogen wichtig sei, 17% erwarten eine offene, kooperative Haltung. Weniger wichtig waren laut den befragten Regelklassenlehrpersonen klare Vereinbarungen und Zusammenarbeit im Team mit je 5%, Abgabe von Tipps mit 6% und Beobachtung mit 3%.

Abbildung 19: Prozentuale Verteilung der Organisationsformen im integrativen Unterricht

Die Gestaltung des integrativen Förderunterrichts im Teamteaching (TT) oder in Gruppen wurde von 37 % der Befragten als wichtige Organisationsform genannt. 13% der Regelklassenlehrpersonen war es wichtig, dass verhaltensauffällige Kinder nicht stigmatisiert werden, was bedeutet, dass der Förderunterricht integrativ und nicht separativ gestaltet wird. 17% der befragten Lehrpersonen gestalten den integrativen Unterricht als Gruppenunterricht, während 7% eine Beschulung von Kindern mit Verhaltensstörungen in Einzellektionen vorziehen. Wenige Erwähnungen von Arbeitsformen der Schulischen Heilpädagogen waren: Beobachten, Planung der Klassenlehrperson umsetzen, Wichtiges fokussieren und Fortschritte besonders beachten.

Abbildung 20: Prozentuale Verteilung der Einschätzung der eigenen Kompetenzen

Gut zwei Drittel der Befragten Lehrpersonen schätzten ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen als gut ein. 13% beschrieben ihre Kompetenzen als sehr gut, während 17% mittlere bis geringe Fähigkeiten nannten. 10% der Befragten gaben keine Antwort ab.

11.3 Ergebnisse der Interviews

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews mit den beiden Schulischen Heilpädagoginnen dargestellt. Die Interviews wurden in einem ersten Schritt qualitativ ausgewertet und in einem zweiten Schritt quantitativ. Wie im Kapitel 9.6.3 beschrieben, wurde eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2011) durchgeführt, welche zuerst Kodierregeln beschreibt, die danach eindeutigen Textstellen zugewiesen werden. Zum Schluss wurden die Kriterien quantitativ ausgewertet.

11.3.1 Qualitative Darstellung der Daten aus den beiden Interviews

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wurde das theoriegeleitete Kategoriensystem anhand des Materials überprüft und abgeglichen, was einem induktiven Vorgehen entspricht. Ebenfalls wurden die theoretischen Kategorien mit zusätzlichen Faktoren aus der Praxis ergänzt, was einem deduktiven Vorgehen entspricht. Die Datenauswertung erfolgte mit einem qualitativen Kategoriensystem, welches im Anhang 17.7 zu finden ist.

Vorerst werden hier aber die Ergebnisse der dreizehn Kategorien erläutert. Die Angaben in den Klammern (Interview a, b + Zeile) verweisen auf das Material aus der Transkription. Kursiv gedruckte Satzteile sind wörtlich wiedergegebene Inhalte aus den Interviews.

Kategorie 1: Schwieriges Schülerverhalten

Schwieriges Schülerverhalten wird unter dem Begriff *Verhaltensstörung* oder *Verhaltensauffälligkeit* zusammengefasst (a4, b6). Es beschreibt *unangepasstes, externalisierendes, aber auch internalisierendes Verhalten*, welches über *längere Zeit* auftritt (a4-8). Das kann sein: *nicht still sitzen können, dreinreden, schlagen, aggressives, provozierendes, den Unterricht störendes Verhalten* (b23, a5-6). Als schwierigstes Verhalten wird bezeichnet, wenn *die vom Kind ausgehenden Gefahren nicht mehr kontrolliert werden können*, es andere Personen *bedroht* oder angreift oder wenn es *ausgegrenzt* wird (a54-55, b95). Schwieriges Verhalten muss über längere Zeit sichtbar werden (a4). *10 – 15% der Kinder* einer Regelklasse werden als Kinder mit Verhaltensstörungen bezeichnet (a64, b104). Über die Gründe von schwierigem Verhalten herrschen unterschiedliche Meinungen. So kann eine Verhaltensstörung beispielsweise als von der Norm der Gesellschaft abweichendes Verhalten angesehen werden. Diese Kinder unterscheiden sich von den Mitschülern in der *Art und Weise*, wie sie sich in der Schule verhalten (a11). Verhaltensauffälligkeiten können aber auch von anderen Personen negativ wahrgenommen werden und als solche bezeichnet werden (b18). Kinder mit einem solchem Verhalten sind *anders als andere, aber gleich gut* (b21). Auch bezüglich der Entstehung von Verhaltensstörungen wurden zwei verschiedene Standpunkte beschrieben. Einerseits kann die *Gesellschaft* mit zum Teil *fehlenden Familienstrukturen, sich selber überlassenen Kindern*, mit Kindern, welche *Erwachsene dominieren* oder mit dem *Einfluss der Medien geradezu wenig förderliches Verhalten produzieren* (a67-75). Andererseits sind auch *grosse Klassengrößen, Entwicklungsrückstände im emotionalen und sozialen Bereich, Überforderungen, Familiensituationen, Anforderungen der Lehrpersonen*, eine hohe *Erwartungshaltung der Lehrperson* oder *Strukturlosigkeit* Gründe, welche zu Verhaltensstörungen führen können (b107-130). Diesen Faktoren ist gemeinsam, dass sie *Verunsicherung* auslösen (b123).

Es wird eine Veränderung oder Entwicklung der Verhaltensstörungen in zwei verschiedenen Richtungen beobachtet: Einerseits kann eine *quantitative Veränderung* wahrgenommen werden, weil es heutzutage *mehr* Kinder mit Verhaltensstörungen gibt als vor 10 Jahren, sich diese aber in den *Symptomen* nicht unterscheiden (b59, b63). Andererseits kann aber auch eine qualitative Entwicklung beobachtet werden. Die

Stärke der Auffälligkeiten hat sich *stark verändert* (a27). Die Ausbrüche sind *stärker und komplexer* geworden (a27).

Kategorie 2: Integrative Schule und integrativer Unterricht

Die Bedeutung der integrativen Schule wird als *zentral* genannt im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen (b133). So nimmt sie alle Kinder auf, auch solche, welche *nicht genau der geltenden Norm entsprechen* (a80). Die *Vielfalt der Kinder muss akzeptiert werden*, was noch *nicht bei allen Regelschulen und Regelklassen* der Fall ist (b133-139). Ziel einer integrativen Schule sollte es sein, Kinder mit Verhaltensstörungen trotz *Regelmässigkeiten* zu unterrichten, was grosse Anstrengungen seitens der Lehrpersonen bedeutet (b204).

Ein *vielfältiger Unterricht* ist zentral bei der Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen (b144). Integrativer Unterricht *orientiert* sich am *einzelnen Schüler*, sei dies bezüglich den *Leistungen*, dem *Verhalten* oder *Planen der Arbeiten* (b216-218). Die Schüler lernen, Verantwortung zu übernehmen für ihr Verhalten und Lernen und werden in die *Unterrichtsgestaltung* mit *einbezogen* (b219-220). Integrativer Unterricht sollte den Bedürfnissen der Kinder angepasst sein. Anschliessend kann *entschieden* werden, *welche Formen* der integrativen Förderung sinnvoll wären (b143). Dazu bedarf es einer *guten Abklärung* (a85). Formen des integrativen Unterrichts sind Teamteaching, Gruppen- oder Einzelförderung, aber auch Lernen in *Projekten* oder an einem *gemeinsamen Thema in Mathematik oder Sprache* (a141). Integrativer Unterricht sollte vorwiegend im *Teamteaching* gestaltet werden (a366). So hat die Klassenlehrperson die Gelegenheit, ihre *Schüler* zu *beobachten* und wichtige Hinweise zur weiteren Förderung zu erhalten (a367). Auch kann der Schulische Heilpädagoge den Schülern *konkrete Hilfestellungen* anbieten, welche grosse Wirkung erzielen können (b230).

Im integrativen Unterricht wird darauf geachtet, dass die *Erwartungshaltungen klar* kommuniziert werden (b260). Bei der Vorbereitung werden *mögliche Probleme* berücksichtigt (b263). *Plenumssituationen* oder lange Phasen des Zuhörens werden wenn möglich vermieden oder kurz gehalten (b263). Zentral ist die *Beziehung zum Kind* (b265). Schwierigkeiten im integrativen Unterricht können sein:

- sich auf die *Ebene des Kindes einlassen* – Gefahr des in *Beschlagnehmens* für *eigene Interessen* des Schülers (b238)
- *Klare Strukturen* – Konsequenzen zeigen (b240), gleichzeitig aber auch die Möglichkeit des *Wiedergutmachens* bieten (b254)
- Durch offene Lernformen kann der Lärmpegel steigen – durch Strukturierung und Führung der Lehrperson Ruhe hineinbringen (a149)
- Unterrichten in der Klasse drin kann schwierig sein – Schulischer Heilpädagoge = Hilfslehrer? (b225)

Schüler mit Verhaltensstörungen sollen *zur Schule gehören* wie alle anderen Kinder auch (b148). Sie lernen in einem *gesunden Schulumfeld* neue *Verhaltensweisen* kennen und werden besser auf das Leben in der *Gesellschaft* vorbereitet (b150, a93). Allerdings kann eine *schlechte Integration* oder ein *schlechtes Vorbild der Lehrperson diskriminierende Haltungen* gegenüber diesen Kindern *aufbauen* (a119). Diesem Prozess kann mit *Offenheit*, einer positiven *Haltung* und *Vorbildfunktion der Lehrperson* entgegen gewirkt werden (b191). Die Klasse kann lernen, wie mit Kindern mit Verhaltensstörungen umzugehen ist (b199).

Allerdings gibt es auch Gründe, die für eine separative Beschulung sprechen: *Gewalt gegen sich oder andere*, *Ausgrenzung*, *Wiederholung negativ bewerteter Situationen*, *Verweigerung*, *psychologisches Defizit*,

introvertiertes Verhalten, grosser Leidensdruck der Klasse und Lehrperson (b93-99, a54, a56). Vorteile einer Sonderschule können sein: Fachspezifisches Know-how zur gezielteren Förderung ist vorhanden, Informationswege sind kürzer, mehr Ressourcen, Flexibilität und Orientierung am Einzelfall (a110, b167, b179-182).

Kategorie 3: Gelingensbedingungen

Gelingensbedingungen sind auf verschiedenen Ebenen zu finden. Die Lehrpersonen müssen verstehen, was eine integrative Schule und *integrativer Unterricht* ist (a153). Auf Schulebene werden *klassenübergreifende Schulhausregeln mit Konsequenzen* bei Missachtung positiv bewertet (b325, a156). Wichtig sind *wenige Regeln*, die aber *konsequent* eingehalten werden sollen (159). Auch eine *Klärung der Erwartungshaltungen* gegenüber den Schülern erweist sich als hilfreich (b335).

Auf Unterrichtsebene wird zielgerichtetes *Teamteaching* als *förderlich* erlebt (a296). Eine gute *Kooperation* mit der Klassenlehrperson ist zum Teil abhängig von den *vorhandenen Ressourcen*, denn es wird ein grösserer *zeitlicher Aufwand* bestätigt (a292, a299). Die Gestaltung des integrativen Unterrichts ist von der *Lehrperson abhängig* (b410). *Guter, regelmässiger Austausch* zwischen Lehrperson, Schulischem Heilpädagoge und Eltern wird bei Kindern mit Verhaltensstörungen gewährleistet (b416).

Die Fachpersonen nehmen eine wichtige Rolle ein. So wird die Unterstützung der Schulleitung als sehr wirksam erlebt (b349). Auch Interventionen mit dem *Schulsozialarbeiter* werden geschätzt (b352). Ein regelmässiger Fachaustausch mit Schulleitung, Schulsozialarbeit und Schulischer Heilpädagogik sowie die *Fachgruppe* der Schulischen Heilpädagogen werden als sehr erfolgreich gewertet (b355, a257). Die Zusammenarbeit mit dem *Schulpsychologen* wird als unterschiedlich eingeschätzt. Es wird hier erwähnt, dass ein grosser Zusammenhang mit der Person selber besteht (a246, b360).

Beratung wird *Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagogen, Eltern und Schülern* empfohlen (a262). *Lehrer- und Schülerberatungen* finden am *meisten* statt (a266).

Kategorie 4: Einflussfaktoren

Zusammenarbeit wird als wichtig befunden. So wird sie mit den Eltern als *sehr positiv*, manchmal aber auch als *schwierig* empfunden. Dasselbe gilt für die Zusammenarbeit mit anderen *Lehrpersonen* (a271, b383). Je nach *Sichtweisen* und *Blickwinkel* auf die Thematik der Verhaltensstörungen können die *Meinungen* der Klassenlehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogen in Bezug auf die Integration und Förderung weit auseinander driften (b393). Lehrpersonen werden zum Teil stark *defizitorientiert* erlebt (388). Eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Kindes fehlt, *Details* werden stark gewichtet (b391).

Als wichtigste Kompetenz des Schulischen Heilpädagogen wird *Fachwissen* genannt (a373). Auch muss die Wichtigkeit der Beziehung und des *authentischen Auftretens* beachtet werden (a377). Ein gewisses Mass an *Sicherheit* und Bestimmtheit im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen beeinflusst die Integration massgeblich (a378).

Die Didaktik beeinflusst den Umgang mit Verhaltensstörungen ebenso. Unterrichtsstörungen können bei gewissen Lehr- und Lernformen immer wieder auftreten. Welche Formen es sind, wird in den Interviews unterschiedlich bewertet. So kann beobachtet werden, dass Kinder mit Verhaltensstörungen vor allem *Frontalunterricht, selbständiges Arbeiten* und *Gruppenarbeiten* schwer fallen (b37, a19). Andererseits wird von Erfahrungen berichtet, wo Kinder während *geführten Sequenzen* und *Gruppenarbeiten* in *eingeteilten Gruppen* gut integriert waren und sich lernförderlich verhalten konnten (a20, b50).

Die *vorhandenen Ressourcen* sollten bestmöglich ausgeschöpft und genutzt werden (a87). Kinder mit Verhaltensstörungen müssen laut Volksschulgesetz den *IS-Status* (integrierter Sonderschul-Status) nachweisen, so dass zusätzliche Ressourcen für die Förderung bewilligt werden (a89). Oftmals werden Kinder durch Abklärungen *stigmatisiert*, was keine wünschenswerte Entwicklung im Integrationsprozess darstellt (a88).

Kategorie 5: Fähigkeiten des Schülers

Regeln einzuhalten fällt Kindern mit Verhaltensstörungen schwerer als anderen (a132). Die Frage ist: Ist das *Ziel zu hoch* (a134)? Das *Endziel* wäre, dass Kinder mit Verhaltensstörungen Regeln genauso einhalten können wie ihre Mitschüler (a134).

Kategorie 6: Auswirkungen

Es wurden Auswirkungen des Integrationsprozesses auf den Schüler, die Lehrperson und die Klasse untersucht. Kinder mit Verhaltensstörungen *schaden* sich in erster Linie *selbst* (a36). Sie können sich *nicht konzentrieren* und *verpassen* dadurch wichtige *Lerninhalte*, was zu *schlechten Schulleistungen* führen kann (a38). Auch *Frustrationen* durch *negative Rückmeldungen* von Seiten der Mitschüler oder Lehrpersonen können *grosse Auswirkungen* auf den Schüler mit Verhaltensstörung haben (b68).

Die Lehrperson muss sich der *Problemsituationen* im *Unterricht* bewusst sein (a40). Zudem steht sie in einem *Spannungsfeld* zwischen den *aufmerksamkeitssuchenden* Kindern und der Klasse als Ganzes (b78-80).

Auch bezüglich der ganzen Klasse werden Auswirkungen beobachtet. Kinder mit Verhaltensstörungen können die *Schulklasse* mit ihrem schwierigen Verhalten *dominieren* und gewisse Verhaltensweisen können von Mitschülern *übernommen* werden (a45, b85). Die Führung von Kindern mit Verhaltensstörungen fordert von der Lehrperson *viel Aufmerksamkeit*, welche dann der Klasse als Ganzes nicht mehr zur Verfügung steht (a46). Zudem kann ein hoher *Geräuschpegel* im Unterricht sensible oder lärmempfindliche Kinder stark stören (b89). Auswirkungen können aber auch *positiver* Art sein (b84): Eine Klasse kann Kinder mit schwierigem Verhalten *tragen* und unterstützen (b84).

Kategorie 7: Massnahmen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen

Die Anzahl von Massnahmen zur Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen wird als gross beschrieben. Wichtig ist, dass sich die Lehrperson nicht in *Machtkämpfe* verwickeln lässt und die anderen Kinder unterrichtet werden können (a167). Massnahmen in der Förderung können sein: Ignoranz des schwierigen Verhaltens, *nonverbale Intervention*, *ruhigen Ort anbieten*, *Gespräch suchen*, *Metakognition oder Erwartungen klären* (b279), *Verlassen* des Schulzimmers in *Begleitung* des Schulischen Heilpädagogen (a169-175). Andererseits können Unterrichtsstörungen wie zum Beispiel dreinreden auch eine Bereicherung für den Unterricht sein. Kinder mit Verhaltensstörungen können oftmals *gute Ideen zum Unterricht* beitragen (b273).

Die Nachhaltigkeit der beschriebenen Massnahmen wird unterschiedlich eingestuft. So kann ein *lösungsorientiertes Gespräch*, eine Suche nach *Wiedergutmachungsmöglichkeiten* und *positiven Verhaltensweisen* lange wirken (b284, a183). *Ermahnen* wirkt jedoch eher *kurzfristig* (a179).

Interventionsbedarf wird von den Schulischen Heilpädagoginnen auf Seiten des *Schülers* aber auch der *Lehrperson* gesehen (b290). Zuerst muss sich die Lehrperson fragen, warum ein schwieriges Verhalten in einer bestimmten Situation auftritt und ob es etwas auf didaktischer Ebene mit ihr zu tun hat (b293). Zentral bei Interventionen sind: *Grundhaltung der Lehrperson* und eine gute *Beziehung* zum Schüler (a190). Über-

gabegespräche, Beobachtungen nach ICF und ein ressourcenorientiertes Arbeiten unterstützen eine Intervention erfolgreich (a192).

Spezifische Programme zur Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen wurden noch nicht durchgeführt. Einzig Ausschnitte aus dem Marburger Konzentrationsprogramm oder Übungen von Monika Brunsting wurden schon eingesetzt (b301). Gute Erfahrungen wurden ebenfalls mit dem *KlasseKinderSpiel, Selbstinstruktionskarten, nonverbaler Kommunikation oder Interaktionsspielen zur Stärkung des Klassengefühls und der –gemeinschaft* beschrieben (a200). *Sanduhren* zur Förderung des Zeitgefühls oder *Gehörschütze* bei hohem *Lärmempfinden* werden als positiv bewertet (b305). Weitere *Trainingsprogramme* wie jenes von *Lauth & Schlottke* sind bekannt (a224).

Kategorie 8: Zusammenarbeit

Wie schon bei den Einflussfaktoren beschrieben kann die *Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern positiv oder negativ* verlaufen (b382, a270). Sie ist abhängig von Grundhaltungen und den vorhandenen zeitlichen *Ressourcen* (b384, a292). Die *Gestaltung der Zusammenarbeit* zwischen Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen ist sehr *individuell* (b410). Die Zusammenarbeit ist unabhängig von der Unterrichtsgestaltung (b411). Es kann ein *guter Austausch* festgestellt werden, obwohl die Schulische Heilpädagogin *nicht in der Klasse arbeitet* (b411). *Wichtige Arbeiten der Kinder* kommen der Heilpädagogin zu und daraufhin *findet ein Austausch statt* (b415). Auch wird das Gespräch dort gesucht, wo beide Lehrpersonen gleichberechtigt sind und Inputs der Heilpädagogin erwünscht sind (b421). Wenn es um die *Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen* geht, wird ein intensiver *Austausch* gewünscht seitens der Lehrperson (b416). Positiv an der Zusammenarbeit wird der *konstruktive Informationsaustausch* genannt (a303). Schwierig ist, dass man sich immer wieder über *Einstellungen* in Bezug auf Kinder mit Verhaltensstörungen unterhalten muss (a304). Eine *Bereitschaft zur Kooperation* muss vorhanden sein (a309). Der Schulische Heilpädagoge nimmt in der Zusammenarbeit mit der Regelklassenlehrperson auch eine Beraterrolle ein (a262).

Die Zusammenarbeit mit dem Fachteam der Schulischen Heilpädagogen in Form von *Fallschilderungen* und kollegialer Beratung wird als wichtige Ressource angesehen (a286).

Kategorie 9: Förderplanung

Die Handhabungen der Förderplanung unterscheiden sich wesentlich. Manchmal wird *keine Förderplanung* durchgeführt, andererseits hat der *Schulische Heilpädagoge* die *Verantwortung* für die Förderung der Kinder mit Verhaltensstörungen (b430, a350).

Als *Grundlage* der Förderplanung dient das *Schulische Standortgespräch des Kantons Zürich*, ein Förderplanungsinstrument auf Schulebene wird nicht angeboten (a340). Es wird *gemeinsam* mit allen Beteiligten besprochen, wie die *Förderung durchgeführt* werden soll (a321). Danach werden anhand einer systemischen Vorgehensweise alle wichtigen Faktoren *zusammengetragen* und daraus Förderziele formuliert (a324). Besondere Beachtung wird den *Interessen des Kindes* geschenkt (a325). Dort muss *angeknüpft* werden damit das Kind dazulernt (a326). Die Ziele müssen von allen Beteiligten getragen werden und es müssen alle daran arbeiten (a327). Die Ziele sollten erreichbar sein, eine grosse *Veränderung* innerhalb eines *halben Jahres* ist nicht realistisch (a328). Die Durchführung der Förderung und die Umsetzung der Integration liegen in der *Verantwortung* des Schulischen Heilpädagogen (a350). Für die *Klassenführung* und die *fachlichen Inhalte* trägt die *Klassenlehrperson* die *Verantwortung* (a352). Nach *Abschluss der Förderung*

wird ein *neues Gespräch* durchgeführt (a333). Dort werden die Ziele überprüft und die nächsten Schritte besprochen (a335). Die *Zusammenarbeit aller Beteiligten*, das Eingehen auf die *Bedürfnisse* des Kindes, sowie die Beachtung der *gemachten Fortschritte* verspricht die grössten Erfolge in der Förderung (a336). Diese sind im *Verhaltensbereich* meist *weniger sichtbar* als bei den Leistungen. Sie sollten dem Schüler aber unbedingt aufgezeigt werden (a357). *Rückschläge* sollten kein Grund zum Abbruch der Integration sein (a360).

Kategorie 10: Eigene Kompetenzen

Das pädagogische Handeln der beiden Interviewpartnerinnen hat sich durch die *Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik* massgeblich *verändert* (a211, b313). Durch intuitives Reagieren, *Erfahrungen mit der Erziehung der eigenen Kinder* und dem theoretischen Hintergrund *entwickelte* sich ein *Werkzeugkoffer* mit Fertigkeiten zur Förderung (a209). Kinder mit Verhaltensstörungen werden als besondere Herausforderung empfunden (b315). Die defizitorientierte *Sichtweise* auf das Kind wurde zu einer offeneren Sichtweise, indem heute *zukunftsgerichtet* unterrichtet wird (b317). Neues *Wissen* wird im *Alltag* angewendet (a215). Die grössere *innere Gelassenheit* wirkt sich auf das *Verhalten* der Kinder mit Verhaltensstörungen aus (a215). Durch *ruhige Reaktionen* können *Spannungen* verhindert und Sicherheit vermittelt werden (a218).

Kategorie 11: Wichtige Kompetenzen des Schulischen Heilpädagogen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen

Die wichtigste Kompetenz eines Schulischen Heilpädagogen ist ein *breites Fachwissen* (b442). *Wissen über die Entstehung von Verhaltensstörungen, ihre Einflüsse, den eigenen Beitrag* im Prozess der Integration und *Ideen* betreffend der Förderung (a373). Zusätzlich sollte sich der Schulische Heilpädagoge bewusst sein, dass auf eine gute Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Schüler viel Wert gelegt werden muss, weil sie in der Förderung zentral ist (a377). Ein *Mix aus eigener Sicherheit, gutem Wissen und einer Offenheit gegenüber der Kooperation mit allen Beteiligten* sind besonders förderlich (a384). Die Beachtung der *Stärken* des Schülers ist ebenso zentral (a390).

11.3.2 Quantitative Auswertung

Abbildung 21: Anzahl Nennungen der Gelingensbedingungen in den Interviews

Die Häufigkeiten der Nennungen zentraler Faktoren zur Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen wurden in Abbildung 21 zusammengefasst. Durch die Häufigkeitsanalyse kann eine Priorisierung vorgenommen werden, woraus zentrale Faktoren zur Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen abgeleitet werden können. Im Hinblick auf die Beantwortung der zentralen Fragestellung wurde der Kategorie der Gelingensbedingungen im Förderprozess von Kindern mit Verhaltensstörungen besondere Bedeutung beigegeben und deshalb in Abbildung 21 zusammengestellt.

Abbildung 22: Prozentuale Verteilung der genannten Gelingensbedingungen in den Interviews

Abbildung 22 zeigt, wie diese Faktoren in den Antworten der Schulischen Heilpädagoginnen verteilt waren. 36% der zentralen Faktoren waren „Verbindliche Verhaltensregeln“ gefolgt von 25% „Verbindliche Kooperation mit anderen Lehrpersonen“. Die „Zusammenarbeit mit Eltern“ wurde mit 21% als wichtig bewertet. Die Beziehung zum Schüler wurde mit 7% genannt und eine „Wirkungsorientierte Führung“ mit 5%. Mit 4% beziehungsweise 2% Anteil wurden „Klare Unterrichtsstrukturen“ und „differenzierte Lernangebote“ am wenigsten genannt.

11.4 Triangulation: Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Fragebogen und Interviews im Zusammenhang mit den theoretischen Erkenntnissen zum Thema Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen interpretiert und diskutiert.

11.4.1 Integrative Schule – integrativer Unterricht

Damit eine Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen erfolgreich verlaufen kann, müssen gewisse Bedingungen geschaffen werden. Denn es zeigt sich, dass es den Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen ein Anliegen ist, diesen Kindern eine optimale integrative Förderung zu ermöglichen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Integrative Schule. Sie nimmt alle Kinder auf, auch diejenigen, welche den geltenden Normen nicht genau entsprechen. Die Vielfalt der Kinder muss akzeptiert werden, was zu einem radikalen Paradigmenwechsel führt, den auch Willmann beschreibt. Diese Entwicklung kann noch nicht bei allen Regelschulen und Regelklassen vorausgesetzt werden, denn in der Schweiz werden nach wie vor eher separierende Formen zur Förderung bevorzugt. Strasser kündigt an, dass, wenn eine wohnortnahe Integration angestrebt wird, flächendeckende Angebote des Unterrichts in Regeklassen mit Beratung und/oder Teamteaching vorgesehen werden müssen (vgl. Strasser, 2006, S. 9). Lehrpersonen müssen der Integration gegenüber positiv eingestellt sein und Kompetenzen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen erwerben. Zudem sollen die Lehrpersonen schulinterne und -externe Unterstützung sowie genügend Ressourcen erhalten (European Agency for Development in Special Needs Education, 2003, S. 5). Diese werden im Kanton Zürich vom Volksschulamt festgelegt und auf die Schulgemeinden verteilt. Leider sind diese Ressourcen nur knapp bemessen, so dass intervenierende Massnahmen oftmals vorgezogen werden. Aufgrund der Ergebnisse aus dem Fragebogen, in welchem Teamteaching und Kooperation mit Fachpersonen und Schulischen Heilpädagogen als Gelingensfaktoren beschrieben werden, ist zu schliessen, dass eine Anwesenheit von zwei Lehrpersonen während des Unterrichts sinnvoll wäre. Dies trifft besonders auf Klassen zu, welche mehrere Kinder mit Verhaltensstörungen integriert beschulen.

Integrativer Unterricht orientiert sich am einzelnen Schüler bezüglich dessen Leistungen, Verhalten oder Arbeitsplanung. Ziel einer integrativen Schule sollte sein, Kinder mit Verhaltensstörungen trotz Regelmisshandlungen, fordernder Beziehungsarbeit und enger Kooperation mit allen Beteiligten zu unterrichten. Meijer nennt fünf wesentliche Themenbereiche, die für einen integrativen Unterricht entscheidend sind: kooperatives Unterrichten, kooperatives Lernen, gemeinsame Problemlösung, heterogene Gruppierungen und eine effiziente Unterrichtspraxis (vgl. European Agency for Development in Special Needs Education, 2003, S.23-32). Auch die befragten Heilpädagoginnen waren sich der Wichtigkeit dieser Bereiche bewusst. Dies könnte damit zu tun haben, dass sie die Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik erst kürzlich abgeschlossen haben und das gelernte Wissen aktiv im Alltag umsetzen. Die Schüler lernen, im Unterricht Verantwortung für ihr Verhalten und Lernen zu übernehmen. Zudem werden sie in die Unterrichtsgestaltung mit einbe-

zogen. Integrativer Unterricht sollte den Bedürfnissen der Kinder angepasst sein und die Formen der integrativen Förderung sinnvoll einsetzen. Dazu bedarf es einer guten Abklärung, welche Kinder nicht einfach stigmatisiert und etikettiert, um sie dann in einer Sonderschule abzuschicken, sondern eine, die die Ressourcen und Stärken der Kinder sichtbar macht. Der Schulische Heilpädagoge kann den Schülern konkrete Hilfestellungen anbieten, welche grosse Wirkung erzielen.

Der Schwierigkeiten der schulischen Integration sollten sich alle Beteiligten bewusst sein. Als Hauptschwierigkeit nennt Crain den Widerspruch zwischen dem emanzipatorischen Bildungsgedanken und der leistungsorientierten Gesellschaft. Einerseits wird versucht, Kinder zu integrieren, und andererseits werden hohe schulische Leistungen erwartet. Auch die finanzielle Abhängigkeit wird als Schwierigkeit bezeichnet. Wie oben beschrieben stellt der Umgang mit Heterogenität eine grosse Herausforderung dar, welche die Schule immer wieder an ihre Grenzen bringt. Umso wichtiger erscheinen die Bedingungen für eine Integration, welche Meijer (European Agency for Development in Special Needs Education, 2003) nennt.

11.4.2 Gelingensbedingungen für die schulische Integration

Wie die Ergebnisse der Befragungen zeigen, sind gewisse Bedingungen für eine erfolgreiche Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen einzuhalten. Die Förderung dieser Kinder wie auch die Verhaltensstörungen wird in der Literatur als breit und komplex beschrieben. Wie gut eine Integration gelingt, ist somit abhängig von der Individualität der Schulung und Unterstützung (siehe Kapitel 8.3). Sie ist „umso erfolgsversprechender, je mehr sie schulhausintern, multimodal und multiprofessionell erfolgen kann“ (Liesen & Luder, 2011, S. 16). Von den Schulischen Heilpädagogen wird eine Kombination von eigener Sicherheit, Fachwissen, sowie Offenheit und Kooperation mit anderen Personen als unterstützend gewertet.

Diese Gelingensbedingungen sind auf verschiedenen Ebenen zu finden: auf Schul-, Schulhaus- und Klassenebene sowie auf der Ebene der Lehrpersonen (vgl. Liesen & Luder, 2011, S. 14).

- Es herrscht ein hoher Bedarf an zusätzlichen Ressourcen, welche von den Schulbehörden oftmals unterschätzt werden. Zeitliche und finanzielle Mittel können laut den Schulischen Heilpädagoginnen die Qualität der Kooperation bestimmen.
- Die für die Kinder zur Verfügung stehende Zeit der Lehrperson, die Unterrichtslektionen und -pläne sowie kleine Klassengrößen von weniger als 20 Kindern beeinflussen die Integration positiv. Grosses Potential zur Förderung neuer Verhaltensweisen wird von den Heilpädagoginnen im integrativen Unterricht im Klassenverband gesehen. So kann die Klassenlehrperson während des Teamteachings Beobachtungen durchführen, Kinder intensiver unterstützen oder Beziehungen stärken, indem sie mit einzelnen Kindern arbeitet. Auch die Unterstützungsmassnahmen des Schulischen Heilpädagogen im integrativen Setting (vor allem im Teamteaching in der Klasse, Beratungen der Lehrperson oder Gruppenunterricht mit einigen Schülern) werden genannt. Untersuchungen von Preuss-Lausitz zeigen, dass sich die Anwesenheit einer Förderlehrkraft positiv auf das Verhalten auswirkt, was im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Faktoren bestätigt werden kann.
- Als zentral für die schulische Integration ist die Beziehung zwischen Schüler und Lehrperson einzuschätzen. Diese wird durch schwieriges Verhalten negativ belastet und macht deshalb einen empathischen und positiven Umgang der Lehrperson umso wichtiger. Die eigene Sicherheit und das kompetente Auftreten der Lehrperson scheinen einen wichtigen Einfluss zu haben. Gleichzeitig stärkt ein Interesse am Kind selbst die Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrperson. Stärken und Res-

sourcen der Kinder mit Verhaltensstörungen sollten bewusst in die Förderung mit einbezogen werden, denn es vermittelt den Schülern Selbstsicherheit.

- Feste, klassenübergreifende Sozialregeln unterstützen eine Kontrolle des Verhaltens. Eine konsequente Regelung der Übertretungen sowie klare und transparente Verhaltenserwartungen wirken sich positiv aus. Die Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen bestätigen diese Bedingungen aufgrund aktueller Erlebnisse aus ihrem Schulalltag. So wurden während den Interviews verhaltensförderliche Regeln zwanzigmal genannt. Dies entspricht dem höchsten Wert.
- Die Förderung von Bewältigungs- und Problemlösestrategien, welche Kindern mit Verhaltensstörungen fehlen, scheint ebenfalls wichtig zu sein. Das Basis- und Strategietraining für aufmerksamkeitsgestörte Kinder von Lauth & Schlotzke, Übungen zu den exekutiven Fähigkeiten von Monika Brunsting und Selbstinstruktionskarten werden von den Heilpädagoginnen als Trainings eingesetzt.
- Eine Kooperation innerhalb des Schulteam wirkt unterstützend, wenn sie durch präventive und intervenierende Angebote zur Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen eingesetzt wird. Beratung wird allen Beteiligten empfohlen. Lehrer- und Schülerberatungen finden am meisten statt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit wird während den Interviews vierzehnmal genannt, was dem zweithöchsten Wert entspricht. Je nach Verfügbarkeit von Ressourcen und Organisationsform scheint die Zufriedenheit der Zusammenarbeit unterschiedlich zu sein. Laut einer befragten Heilpädagogin gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem Grad der Umsetzung des integrativen Unterrichts und der Qualität des Austausches.
- Fachspezifisches und therapeutisches Know-how wird während der engen Kooperation im Team eingesetzt. Für eine der Heilpädagoginnen war das Fachwissen der zentralste Faktor für eine erfolgreiche Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen. Wissen über Entstehung, Umgang und Förderung von Verhaltensstörungen wurden genannt.
- Die systemische Sichtweise verlangt eine koordinierte Zusammenarbeit der verschiedenen Systeme (Schul-, Peer- und Familienkontext), Institutionen und Berufsgruppen. Eltern sind der integrativen Schulung generell positiv eingestellt und zur Kooperation bereit. Die Initiative muss aber laut den befragten Heilpädagoginnen von der Schule kommen. Zudem müssen die Schulischen Heilpädagogen bei den Eltern immer wieder nachfragen. Es könnte sein, dass Eltern selber mit dem Verhalten ihres Kindes überfordert sind und ihre Schwierigkeiten gegenüber der Lehrperson nicht transparent machen können, weil Schamgefühle sie daran hindern.

11.4.3 Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus

Die Zusammenarbeit mit den Eltern wurde von beiden Schulischen Heilpädagoginnen als sehr wichtig erachtet. Auch das Elternhaus wird als Faktor gesehen, welcher eine Verhaltensstörung auslösen kann. Es ist die Gesellschaft, die eine Veränderung hervorruft. Durch Verunsicherung der Eltern bekommen die Kinder Regeln des Zusammenlebens nicht mehr mit. Die Schule müsse diese Tatsachen wahrnehmen und soziale Grundregeln fördern. Kinder sind heutzutage Lebensprojekte und dementsprechend werden ihnen alle Steine aus dem Weg geräumt, damit das Kind ein möglichst komfortables Leben genießen kann.

Eltern sind der Integration generell positiv eingestellt. Sie bemühen sich um eine gute Zusammenarbeit, die von der Lehrperson gepflegt werden muss. Eine wertschätzende Haltung und interessiertes Nachfragen der Lehrpersonen gegenüber den Eltern erweisen sich als erfolgsversprechend.

12 Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung

Wie bereits die Auseinandersetzung mit der gesamten Thematik zeigt, haben die genannten Gelingensbedingungen einen grossen Einfluss auf die Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen. Aus diesem Grund trägt die Schule auch die Verantwortung, gute Rahmenbedingungen für eine erfolgreich verlaufende Integration zu schaffen.

Welches sind die Gelingensbedingungen einer erfolgreich verlaufenden Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe?

Für eine optimal verlaufende Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen braucht es in erster Linie die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Schüler.

Kinder mit Verhaltensstörungen brauchen eine Schule, welche Heterogenität zulässt und weiss, wie integrativer Unterricht zu gestalten ist.

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Regelklassenlehrperson mit dem Schulischen Heilpädagogen auf Unterrichtsebene wird als grosse Chance gesehen. Dem Schulischen Heilpädagogen kommt zusätzlich die Rolle des Beraters zu, welche für die Regelklassenlehrperson von grosser Bedeutung ist, weil sie entlastet und Sicherheit gibt.

Die Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen wird aus systemischer Sichtweise geplant. Das Kind und sein Umfeld stehen dabei im Zentrum. Den Stärken und Ressourcen des Kindes wird besondere Beachtung geschenkt.

Die Einstellung der Lehrperson gegenüber der Integration, klassenübergreifenden Regeln, kooperativen Lernformen und kooperativem Unterricht sind ebenfalls wichtig.

13 Rückblick und Ausblick

Die Auseinandersetzung mit der Thematik der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe mit Fokus Gelingensbedingungen hat aufgezeigt, dass Einflussfaktoren auf allen Ebenen anzusiedeln sind. Der strukturierte Fragebogen mit Skalierungsfragen und offenen Antwortformaten ermöglichte stichprobenmässig einen Überblick über die Erfahrungen von Regelklassenlehrpersonen. Das problemzentrierte Interview erwies sich als gute Methode, um die Erfahrungen, Beobachtungen und Einstellungen von Schulischen Heilpädagogen zur Forschungsfrage zu erfassen. Die Triangulation beider Forschungsstrategien mit der Theorie zeigte Übereinstimmungen zur Beantwortung der Fragestellung auf. Die 30 befragten Lehrpersonen füllten den Fragebogen bestmöglich aus, was an den ausführlichen Antworten zu sehen war. Mit den beiden Schulischen Heilpädagoginnen wurden zwei interessierte und engagierte Lehrpersonen gefunden, für die das Wohl des Kindes im Zentrum steht. Aus den Fragebogen und Interviews wurde aber auch ersichtlich, dass diese Voraussetzung bei Lehrpersonen nicht immer gegeben ist. Es drängt sich dabei die Frage auf, wie die Einstellung der Lehrpersonen zur Integration allgemein ist und welches Hintergrundwissen vorhanden ist. Dieser und der Frage nach der Diagnostik dieser Kinder könnte in einer weiteren Untersuchung nachgegangen werden. Auch müsste geprüft werden, welchen Einfluss die strukturelle Form der Institution auf die Integration hat.

In dieser Arbeit wurde die Fragestellung aus der Perspektive verschiedener Lehrpersonen betrachtet. Es wäre weiter sehr interessant gewesen, die Sichtweise der Eltern zu bearbeiten. Dabei könnten vermutlich neue Erkenntnisse in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Schule gewonnen werden.

14 Schlussfolgerungen für die Praxis

Die Auseinandersetzung mit der Thematik der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen mit dem Fokus auf den Gelingensbedingungen hat gezeigt, dass dieser Prozess besondere Aufmerksamkeit braucht. Durch die vielfältigen Erfahrungen der befragten Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen konnten viele wichtige und wertvolle Hinweise und Anregungen für das eigene Berufsfeld gewonnen werden. Aus diesen Erkenntnissen kann folgendes Fazit abgeleitet werden:

Die beteiligten Lehrpersonen haben einen wesentlichen Einfluss auf eine positiv verlaufende Integration. Dabei stehen die Beziehung, die Einstellung der Lehrperson gegenüber der Integration und ein gutes Classroom-Management im Zentrum. Der Klassenlehrperson fällt eine wichtige Rolle im Integrationsprozess zu, weil sie die Hauptverantwortung für die Gestaltung der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen trägt. Die Aufgabe von Schulischen Heilpädagogen besteht darin, die Regellehrperson zu beraten, integrativen Unterricht zu planen, durchzuführen und zu evaluieren sowie die spezifische Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen zu gestalten. Schulische Heilpädagogen unterstützen und entlasten dabei die Klassenlehrperson und vermitteln benötigte Sicherheit im Umgang mit diesen Kindern. Durch gezielte Beobachtung können sie der Lehrperson helfen, Probleme und Schwierigkeiten, aber auch Stärken und Ressourcen des Kindes zu erfassen.

Nehmen Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen ihre Aufgabe in diesem Sinne wahr, sollte eine Separation, wie sie in der Einleitung beschrieben wurde, die Ausnahme sein. Wenn es das Ziel ist, diese Kinder in ihrer positiven Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, helfen ihnen Schulische Heilpädagogen dabei, ihre Fähigkeiten und ihr Leistungspotential zu entfalten. Diese Grundeinstellung trägt dazu bei, auch in der Gesellschaft die Akzeptanz von Vielfalt und Andersartigkeit zu fördern.

15 Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. & Willmann, M. (Hrsg.). (2010). *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Altrichter, A. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Begemann, E. (2009). Theoretische und institutionelle Behinderungen der Integration und der „inclusion“. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik* (S. 126-139). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Bernhard, S. & Coradi, U. (2005). Das Berufsbild für die Schulische Heilpädagogin und den Schulischen Heilpädagogen. Fachpersonen für Heterogenität und Integration. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, 21-26.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2005). *Das neue Volksschulgesetz in Kürze*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2006). *Umsetzung Volksschulgesetz* (1. Auflage). *Handreichung Blockzeiten*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011). *Handreichung Integrative und individualisierende Lernförderung. Umsetzung Volksschulgesetz* (überarbeitete Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2012a). *Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich* (1. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2012b). *Sonderschulung. Art der Behinderung in Heim- und Sonderschulen*. Internet: http://www.bista.zh.ch/sop/Sonder_bart.aspx [24.05.2013].
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2013). *Was wir tun*. Internet: <http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/home.html> [24.05.2013].
- Bundesamt für Statistik BFS. (2012). *15 Bildung und Wissenschaft. Bildungsstatistik 2011*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik BFS.
- Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossenschaft. (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/151.3.de.pdf> [24.05.2013].
- Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossenschaft. (2012). *Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/101.de.pdf> [24.05.2013].
- Bürli, A. (2005). Heil- /Sonderpädagogik im Rahmen des schweizerischen Bildungswesens. Ausgangslage und Perspektiven. Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/buerli_d.pdf [24.05.2013].
- Crain, F. (2013). Gelingt Integration? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 35-41.
- De Vincent – Schwab, A. (2008). In D. Tröhler & U. Hardegger (Hrsg.), *Zukunft bilden. Die Geschichte der modernen Zürcher Volksschule* (S. 14-25). Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.

- Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- EDK. (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007*. Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/kurzinfo_sonder_d.pdf [24.05.2013].
- EDK. (2007). *Konkordat über die Schulkoordination*. Internet: <http://edudoc.ch/record/1987/files/1-1d.pdf> [24.05.2013].
- Eidgenössisches Finanzdepartement. (2007). *Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen – NFA*. Internet: http://www.efv.admin.ch/d/downloads/publikationen/broschueren/NFA-Broschuere_d.pdf [24.05.2013].
- European Agency for Development in Special Needs Education. (2003). *Integrative Schulbildung und Schulpraxis*. Internet: <https://www.european-agency.org/publications/ereports/inclusive-education-and-classroom-practices/iecp-de.pdf> [24.05.2013].
- Feuser, G. (2012). Integration ist unteilbar. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 31-48). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Filippini Steinemann, C. (2012). *Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Filippini, C. & Henrich, C. (2012). *Blick auf Behinderung aus interaktionistischer Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. neubearbeitete Auflage). Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Glockengiesser, I. (2013). *Ratifizierung UNO-BRK durch die Schweiz: Aktueller Stand*. Internet: http://www.egalite-handicap.ch/news_lesen/items/ratifizierung-uno-brk-durch-die-schweiz-aktueller-stand.html [24.05.2013].
- Goetze, H. (2008). *Verhaltensgestörte in Integrationsklassen – Fiktionen und Fakten*. Internet: http://www.sonderpaedagoge.de/hpo/2008/heilpaedagogik_online_0208.pdf [24.05.2013].
- Goetze, H. (2010). *Schülerverhalten ändern. Bewährte Methoden der schulischen Erziehungshilfe*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Göppel, R. (2010). Von der „sittlichen Verwilderung“ zu „Verhaltensstörungen“ – Zur Begriffs- und Ideengeschichte der pädagogischen Reflexion über „schwierige Kinder“. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.). *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 11-20). Stuttgart: Kohlhammer.
- Günter, M. (2010). Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.). *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 11-20). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensauffälligkeiten* (4. Auflage). München: Reinhardt.
- Inglin, B. (2012). *Zum Sonderschüler gestempelt*. Internet: http://www.vipp.ch/fileadmin/Sektion_SPD/Zunahme_der_Sonderschueler_an_den_Schweizer_Volksschulen_NLZ.pdf [24.05.2013].

- Joller-Graf, K. (2011). Integrative Schulen machen guten Unterricht. In P. Lienhard-Tuggener, K. Joller-Graf & B. Mettauer Szaday, *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. (S. 57-94). Bern: Haupt Verlag.
- Kantonsrat des Kantons Zürich (2005). *Volksschulgesetz*. Internet:
http://www.bista.zh.ch/pub/downloads/Volksschulgesetz_7_2_05.pdf [24.05.2013].
- Kardorff, E. (2010). Soziologie. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 86-94). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kreie, G. (2009). Integrative Kooperation. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik*. (S. 404-411). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kretschmann, R. (2010) Interventionsansätze und Handlungskonzepte. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 237-246). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Ausgabe). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.). (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Langenegger, C. (2012). *Dümmer als früher?* Internet:
<http://www.migrosmagazin.ch/leben/familie/artikel/duemmer-als-frueher> [24.05.2013].
- Lienhard-Tuggener, P. (2011). Gemeinsames Lernen als Ziel. In P. Lienhard-Tuggener, K. Joller-Graf & B. Mettauer Szaday, *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (S. 21-56). Bern: Haupt Verlag.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag.
- Lienhard, P. (2012). *Ungebremster Anstieg der Sonderschüler/innen im Kanton Zürich*. Internet:
<http://peterlienhard.ch/blog/?p=1374> [24.05.2013].
- Liesen, Ch. & Luder, R. (2011). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 8, 11-19.
- Manz, K. (2008). Schulsystem im Wandel. In D. Tröhler & U. Hardegger (Hrsg.), *Zukunft bilden. Die Geschichte der modernen Zürcher Volksschule* (S. 26-39). Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Matthys, M. (2012). *Einführung in die Systemtheorie für heilpädagogische Früherzieherinnen und -erzieher und Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Ausgabe). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Menzel, D. & Wiater, W. (Hrsg.). (2009). *Verhaltensauffällige Schüler. Symptome, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Moser, V. (2010). „Bildung“ oder „Erziehung“? – Historische Betrachtung zum Verhältnis von Allgemeiner Pädagogik und Sonderpädagogik. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensschwierigkeiten. Ein Handbuch* (S. 197-204). Stuttgart: Kohlhammer.
- Mutzeck, W. (2000). *Verhaltensgestörtenpädagogik und Erziehungshilfe*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (6. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Paier, D. (2010). *Quantitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Wien: Fakultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Preuss-Lausitz, U. (2005). *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Preuss-Lausitz, U. (Hrsg.). (2004). *Schwierige Kinder – Schwierige Schule. Konzepte und Praxisprojekte zur integrativen Förderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Preuss-Lausitz, U. & Textor, A. (2005). Schulpolitische und pädagogische Rahmenbedingungen integrativer Förderung schwieriger Schüler. Das Beispiel Berlin. In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung* (S. 27-38). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2008). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Regierungsrat Kanton Zürich (2012). *Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich*. Internet: www.kantonsrat.zh.ch/Dokumente/D47f1aaf6-7b14-4266.../R12195.pdf [24.05.2013].
- Sassenroth, M. (2012). Verhältnis der Sonderpädagogik zur allgemeinen Pädagogik. In R. Werning, R. Balgo, W. Palmowski & M. Sassenroth, *Sonderpädagogik. Lernen, Verhalten, Sprache, Bewegung und Wahrnehmung* (S.1-12). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Sassenroth, M. (2013). In B. Inglin. *Zum Sonderschüler gestempelt*. Internet: http://www.vipp.ch/fileadmin/Sektion_SPD/Zunahme_der_Sonderschueler_an_den_Schweizer_Volksschulen_NLZ.pdf [24.05.2013].
- Schneebeli, D. (2013). *Ohne Kleinklassen geht es besser*. Internet: <http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Ohne-Kleinklassen-geht-es-besser/story/10440400> [24.05.2013].
- Statistisches Bundesamt. (2012). *Schulen auf einen Blick*. Internet: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/BroschuereSchulenBlick0110018129004.pdf?__blob=publicationFile [24.05.2013].
- Stein, R. (2010). Psychologie. In: Ahrbeck, B. & Willmann, M. (Hrsg.): *Pädagogik bei Verhaltensstörungen – ein Handbuch*. (S. 77-85). Stuttgart: Kohlhammer.
- Stein, R. & Stein, A. (2006). *Unterricht bei Verhaltensstörungen. Ein integratives didaktisches Modell*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Steppacher, J. (2011). *Von der Integration zur Inklusion*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Strasser, U. (2006). Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz? Eine Standortbestimmung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 6-14.
- Textor, A. (2005). Verhaltensförderlicher Unterricht. Ergebnisse von Unterrichtsbeobachtungen. In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung* (S. 187-225). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Textor, A. (2007). *Analyse des Unterrichts mit „schwierigen“ Kindern. Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Textor, A., Frändrich, P., Gloystein, D., Lukas, D., Markuse, B. & Sorg, W. (2005). Schulleben, Schulprofile und Hilfesysteme im Zusammenhang mit der Förderung von Verhaltensproblemen. In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung* (S. 49-66). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- UNESCO (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Internet: <http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bibliothek/salamanca-erklarung.pdf> [24.05.2013].
- Unger, N. (2004). Das Potential der Peergruppe. Neue Wege (sonder-)pädagogischer Förderung von Jugendlichen mit sozialen Auffälligkeiten. In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Schwierige Kinder-Schwierige Schule. Konzepte und Praxisprojekte zur integrativen Förderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler* (S. 113-124). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Vernooij, M. A. & Winkler, U. (2008). Ein Resümee. In M. A. Vernooij & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört!?* (S. 287-294). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Vernooij, M. A. & Winkler, U. (2008). Systemische Konzepte am Beispiel der Familientherapie. In M. A. Vernooij & M. Wittrock (Hrsg.), *Verhaltensgestört!?* (S. 199-218). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Vögeli – Mantovani, U. (2012). Schulkoordination ja – aber nicht so! *Bildung Schweiz*, 7/8, 26.
- Weber, H. (2011). „Volksbildung ist Volksbefreiung“ – 200 Jahre Verlagshaus Sauerländer. *Zeitschrift Bildung Schweiz*, 11, 22-23.
- WHO (2005). *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Internet: http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endaussage/icf_endfassung-2005-10-01.pdf [24.05.2013].
- Wille, J. (2004). Schüler verletzen einander mit Worten. *Frankfurter Rundschau*, 227, 14.
- Willmann, M. (2010). Schulische Erziehungshilfe. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensschwierigkeiten. Ein Handbuch* (S. 67-75). Stuttgart: Kohlhammer.
- Willmann, M. (2010). Systemtheorie und Konstruktivismus. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensschwierigkeiten. Ein Handbuch* (S. 95-105). Stuttgart: Kohlhammer.

Wolfisberg, C. (2008). Der institutionelle Umgang mit der Heterogenität der Schulkinder. In D. Tröhler & U. Hardegger (Hrsg.), *Zukunft bilden. Die Geschichte der modernen Zürcher Volksschule* (S. 188-199). Zürich: Neue Zürcher Zeitung.

Wolfisberg, C. (2011). *Von der Hilfsschule zum IF: Der institutionelle Umgang mit Kindern mit Lernschwierigkeiten vom 19. – 21. Jahrhundert in der Schweiz*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wolfisberg, C. (2012). *Blick auf Behinderung: Die Person steht im Zentrum*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wolfisberg, C. & Zurbriggen, C. (2012). *Blick auf Behinderung aus gesellschaftlicher Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

16 Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: http://www.singingthroughtherain.net/wp-content/uploads/2012/04/Puzzle-pieces.jpg	1
Abbildung 1: Darstellung Exklusion, Separation, Integration und Inklusion.....	10
http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=12610 [24.05.2013].	
Abbildung 2: ICF-Klassifikation (WHO, 2011, S. 23).....	11
Abbildung 3: Entwicklung der Volksschule im Kanton Zürich von 1800 – heute (Wolfisberg, 2011, S. 17)....	15
Abbildung 4: Entwicklung Sonderschüler von 2001 bis 2011 (Lienhard, 2012, S. 1).....	17
Abbildung 5: Übersicht nach Behinderungsarten 2000 – 2011 (Bildungsstatistik Zürich, 2011).....	17
Abbildung 6: Systemisches Denken (Matthys, 2012, S. 11)	23
Abbildung 7: "Gekipptes Kaskadenmodell": Kontinuum verschiedener Organisationsformen (Strasser, 2006, S. 10).....	32
Abbildung 8: Die verschiedenen Berufsbezeichnungen für die schulischen Heilpädagogen (Bernhard & Coradi, 2005, S. 22).....	36
Abbildung 10: Mittelwerte der Gelingensbedingungen zur Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen	67
Abbildung 12: Häufigkeit und Bezeichnung „Schwierigstes Verhalten“.....	68
Abbildung 14: Häufigkeit der Anzahl Schüler mit schwierigem Verhalten.....	68
Abbildung 15: Gewichtung der Interventionsebenen bei schwierigem Verhalten	69
Abbildung 16: Mittelwerte und Mediane der Massnahmen bei Auftritt schwierigen Verhaltens	70
Abbildung 17: Wichtige Kompetenzen des Schülers bei der Integration.....	71
Abbildung 18: Prozentuale Verteilung der Zusammenarbeitsformen zwischen Regelklassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen in Bezug auf Kinder mit Verhaltensstörungen	71
Abbildung 19: Prozentuale Verteilung der Organisationsformen im integrativen Unterricht	72

Abbildung 20: Prozentuale Verteilung der Einschätzung der eigenen Kompetenzen	72
Abbildung 21: Anzahl Nennungen der Gelingensbedingungen in den Interviews.....	79
Abbildung 22: Prozentuale Verteilung der genannten Gelingensbedingungen in den Interviews.....	79

17 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen (vgl. Myschker, 2009, S. 55)	20
Tabelle 2: Stärken - Schwächen - Analyse des Personenorientierten Ansatzes (vgl. Wolfisberg, 2012, S. 16-17).....	21
Tabelle 3: Stärken - Schwächen - Analyse des interaktionistischen Ansatzes (vgl. Filippini, C. & Henrich, C., 2012, S. 11).....	22
Tabelle 4: Stärken - Schwächen - Analyse des systemischen Ansatzes (Matthys, 2012; Myschker, 2009)...	23
Tabelle 5: Stärken - Schwächen - Analyse des gesellschaftskritischen Ansatzes (Wolfisberg & Zurbriggen, 2012, S. 30).....	24
Tabelle 6: Stärken – Schwächen – Analyse des pädagogischen Ansatzes (vgl. Willmann, 2010, S. 212-213).	24
Tabelle 7: Übersicht Förderansätze für Kinder mit Verhaltensstörungen in der Geschichte (vgl. Moser, 2010; Myschker, 2009; Willmann, 2010).....	26
Tabelle 8: Zusammenfassung Förderansätze (vgl. Goetze, 2010; Stein, 2010; Kardoff, 2010; Myschker, 2009; Willmann, 2010)	30
Tabelle 9: Zehn Merkmale guten Unterrichts (vgl. Meyer, 2011, S. 17-18).....	46
Tabelle 10: Sampling für die Untersuchung	57
Tabelle 11: Codes der Skalierungsantworten	59
Tabelle 12: Auswirkungen von schwierigem Verhalten auf das Kind, Lehrperson und Klasse.....	62
Tabelle 13: Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten	63
Tabelle 14: Wichtige Faktoren im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen	63
Tabelle 15: Auswirkungen von schwierigem Verhalten auf das Kind, Lehrperson und Klasse.....	64
Tabelle 16: Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten	65
Tabelle 17: Wichtige Faktoren im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen	65
Tabelle 18: Bewertung der Mittelwerte der Itemaussagen des Fragebogens	66
Tabelle 19: Bewertung der Mediane der Itemaussagen des Fragebogens.....	66

Anhang zur Masterarbeit

Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen in die Regelschule

Eingereicht von: Tanja Meienberger
Begleitung: Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin
Abgabedatum: 23.06.2013

Abstract

Kinder mit Verhaltensstörungen entsprechen nicht den Idealvorstellungen eines sogenannt normalen Schülers und sind darum mit vielen Vorurteilen und negativen Stigmatisierungen konfrontiert, was ihren (Schul-) Alltag oftmals erschwert. Es fällt ihnen schwer, sich an Regeln und Abmachungen zu halten, sie sind oft laut und stören. Der Umgang mit solchen Kindern stellt eine der grössten Herausforderungen der Schule heute dar; Praxisbeispiele und Erfahrungen zeigen dies deutlich. Die schulische Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen ist unbestritten. Auf Interessen und Wohlergehen des Kindes wird besonders geachtet.

Durch ein quantitatives und qualitatives Forschungsvorgehen wurden Einflussfaktoren und Gelingensbedingungen der schulischen Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe ermittelt. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl für Lehrpersonen wie auch für Schulische Heilpädagogen die Beziehung zwischen ihnen und dem Schüler, eine positive Einstellung gegenüber der Integration allgemein und gutes Classroom-Management im Zentrum steht.

Auf den folgenden Seiten wird der Einfachheit halber und wegen der besseren Lesbarkeit auf die Nennung beider Geschlechter verzichtet und nur die männliche Form benutzt, es sind jedoch stets beide Geschlechter gemeint.

Inhaltsverzeichnis

18	Anhang	4
18.1	Fragebogen für die Regelklassenlehrpersonen	4
18.2	Interviewleitfaden der zwei Schulischen Heilpädagoginnen	9
18.2.1	Kurzfragebogen für Interviewpartnerinnen	9
18.2.2	SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“	9
18.3	Transkriptionsregeln	11
18.4	Transkript Schulische Heilpädagogin A	12
18.5	Transkript Schulische Heilpädagogin B	23
18.6	Auswertung Fragebogen	35
18.7	Kategoriensystem Interview	45
18.8	Zusammenfassung Interviewergebnisse	48

18 Anhang

18.1 Fragebogen für die Regelklassenlehrpersonen

Umfrage "Verhaltensauffälligkeiten" für Regelklassenlehrpersonen

Dieser Fragebogen untersucht den Umgang von Regelklassenlehrpersonen mit SchülerInnen mit Verhaltensauffälligkeiten auf der Unterstufe.

* **Erforderlich**

Definition "Schwieriges Schülerverhalten"

Welches Verhalten bezeichnen Sie als "schwieriges Schülerverhalten"? *

- eine Sonderstellung in der Klassengemeinschaft einnehmen
- mit Sprache provozieren
- Regeln ignorieren
- anderen Schaden zufügen
- häufig im Unterricht den Platz verlassen und den Lernprozess abbrechen
- sich vor der Klasse so gebärden, dass man erhöhte Aufmerksamkeit auf sich zieht
- die Arbeit an den Aufgaben verweigern
- die Rolle des Hilflosen, Clowns oder Dummen spielen
- sich verhalten, als hätte man sich nicht unter Kontrolle
- die Lehrperson regelmässig zur Auseinandersetzung zwingen
- sich an Mitschülern oder am Lehrer rächen wollen
- dreinschwatzen
- Sonstiges:

Nennen Sie das "schwierigste Verhalten".

Wie häufig muss ein störendes Verhalten auftreten, dass Sie es "schwieriges Verhalten" nennen würden?

- einmal täglich
- mehrmals täglich
- mehrmals wöchentlich
- Sonstiges:

Wie viele ihrer SchülerInnen zeigen "schwieriges Verhalten"?

- 0 - 5 %
- 5 - 10 %
- 10 - 20 %
- 20 - 30 %
- 30 - 50 %
- mehr als 50 %

Gelingensbedingungen für die Integration von verhaltensauffälligen SchülerInnen

Nennen Sie drei Ideen, wie sie SchülerInnen mit Verhaltensauffälligkeiten integrieren?

Wie schätzen Sie die folgenden Einflussfaktoren im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern ein? *

	sehr wichtig	wichtig	nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig
Beziehung zwischen SchülerIn und Lehrperson	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
lernförderliches Klassenklima	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verbindliche Verhaltensregeln	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Klare Unterrichtsstrukturen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Differenzierte Lernangebote	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wirkungsorientierte Führung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vergleichbare Beurteilung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Verbindliche Kooperation mit anderen Lehrpersonen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gezielte Schul- und Unterrichtsentwicklung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zusammenarbeit mit den Eltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Welchen Einflussfaktor beschreiben Sie als den Wichtigsten?

Sonstige wichtige Einflussfaktoren in der Schule:

Wie schätzen Sie die folgenden Fähigkeiten der SchülerInnen ein? *

Die SchülerInnen ...

	sehr wichtig	wichtig	nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig
gehen angemessen auf Aufforderungen der Lehrperson ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
sind zuverlässig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
arbeiten selbständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
verhalten sich teamorientiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
arbeiten motiviert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
lösen Hausaufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sonstige wichtige Fähigkeiten der SchülerInnen:

Massnahmen im Umgang mit verhaltensauffälligen SchülerInnen

Wie schätzen Sie folgende Massnahmen ein? *

	sehr wichtig	wichtig	nicht wichtig	überhaupt nicht wichtig
ermahnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Strafaufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Regeln einführen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Probleme besprechen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterricht anpassen, rhythmisieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beziehung intensivieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
authentisch sein, kompetenter Auftritt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zusammenarbeit mit den Eltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Training der Selbststeuerung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Praxisrelevante Fortbildung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Timeout	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Medikamentöse Behandlung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zusammenarbeit mit der/m Schulischen Heilpädagogin/en

Beschreiben Sie die Zusammenarbeit mit der/m schulischen Heilpädagogin/en.

Wie gestalten und organisieren Sie den integrierten Förderunterricht?

Findet gezielte Beratung durch die/den schulische/n Heilpädagogin/en statt?

- oft
 manchmal
 selten
 nie

Sind Sie mit der Unterstützung zufrieden?

- ja
 nein

Wie schätzen Sie ihre eigenen Kompetenzen im Umgang mit "schwierigem Schülerverhalten" ein?

18.2 Interviewleitfaden der zwei Schulischen Heilpädagoginnen

18.2.1 Kurzfragebogen für Interviewpartnerinnen

Name der Schulischen Heilpädagogin	
Ausbildung	
Dauer der Lehrtätigkeit	
Funktion	
Stufe	
Arbeitspensum	

18.2.2 SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“

Probleme und Verhaltensauffälligkeiten

- 1) Du arbeitest schon viele Jahre als Lehrerin und Schulische Heilpädagogin. Wann sprichst du von einer Verhaltensstörung?
- 2) Worin unterschieden sich diese Kinder vom möglichen Durchschnitt?
- 3) Welche Verhaltensauffälligkeiten triffst du im Schulalltag an?
- 4) Im Rahmen welcher Aktivitäten tauchen Verhaltensauffälligkeiten gehäuft auf? (z.B. Frontalunterricht, Gruppenarbeit)
- 5) Haben sich deines Erachtens in den letzten Jahren die Verhaltensauffälligkeiten verändert?
 - a) quantitativ
 - b) qualitativ
- 6) Welche Auswirkungen auf den Schulalltag bewirken Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten...
 - a) ...für das betroffene Kind selber?
 - b) ...für die Lehrperson?
 - c) ...für die Schulklasse?
- 7) Welche Kriterien sind aus deiner Sicht ausschlaggebend, dass ein verhaltensauffälliges Kind nicht mehr tragbar ist?
- 8) Gibt es in deiner Schulklasse aktuell Kinder die du als verhaltensauffällig bezeichnest? (Wenn ja, wie viele?)
- 9) Wie erklärst du dir das auffällige Verhalten dieser Kinder?

Integration vs. Separation

- 10) Was bedeutet für dich die integrative Ausrichtung einer Regelschule?
- 11) Welche Formen der integrativen Förderung bezeichnest du als sinnvoll? (Kleinklasse, integrierte Sonderschulung, IF-Unterricht)
- 12) Warum sollen Kinder mit Verhaltensstörungen integriert werden?

- 13) Was sind für dich die Grenzen der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen?
- 14) Was ist der Vorteil einer Sonderschule gegenüber der integrativen Förderung?
- 15) Laut Volksschulgesetz ist es das Ziel, diskriminierende Haltungen zu bekämpfen. In der Literatur heisst es aber, dass Schüler mit Verhaltensstörungen häufig unbeliebt sind und sich sogar selbst negativ einschätzen. Bietet somit nicht gerade die integrative Beschulung Gelegenheit, diskriminierende Haltungen aufzubauen?
- 16) Ist die Integration von Schülern mit Schwierigkeiten im Sozialverhalten überhaupt zu vertreten, wenn sie sich nicht an die Regeln im Schulkontext halten können?

Massnahmen und Strategien

- 17) Was verstehst du unter integrativem Unterricht?
- 18) Wie gestaltest du den Unterricht mit integrativ geförderten Kindern mit Verhaltensstörungen?
- 19) Welche präventiven Massnahmen triffst du, um Verhaltensauffälligkeit in deiner Schule zu verhindern?
- 20) Was fällt deiner Meinung nach unter den Begriff Unterrichtsstörung?
- 21) Welche Massnahmen triffst du, wenn Verhaltensauffälligkeiten auftreten? Nenne ein konkretes Beispiel. Sind diese Massnahmen nachhaltig?
- 22) Siehst du Interventionsbedarf zuerst beim Schüler, oder könnten auch auf Lehrerebene Interventionen denkbar sein?
- 23) Auf welche Hilfsmittel greifst du zurück? Was für Hilfsmittel kannst du empfehlen? (z.B. Literatur, Interventionsprogramme, Therapieansätze)
- 24) Hast du das Gefühl, dass sich dein pädagogisches Handeln in den letzten Jahren verändert hat? (Wenn ja, wie?)
- 25) Kennst du Verhaltenstrainingsprogramme?
- 26) Hast du bereits einmal ein spezifisches Verhaltenstraining in der Schule durchgeführt? (Wenn ja, welches?)
- 27) Wie geht ihr an eurer Schule mit Kindern mit Verhaltensstörungen um?
- 28) Welche Unterstützungs- und Entlastungsangebote in Bezug auf verhaltensauffällige Kinder werden durch deine Schule angeboten (z.B. SL, SSA)?
Wie beurteilst du diese Angebote?
Von welchen Hilfsangeboten machst du Gebrauch?
- 29) Wer benötigt deiner Meinung nach Beratung?

Kooperation

- 30) Wie zufrieden bist du mit den Kooperationsmöglichkeiten?
- 31) Wie sieht die Kooperation im Unterricht allgemein aus?
- 32) Wie sieht die Kooperation im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen aus?
- 33) Was erlebst du in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen als konstruktiv und wo ergeben sich Schwierigkeit?

- 34) Wie sieht die Kooperation mit SL, SSA, SPD, ... aus?
- 35) Nun gibt es ja für Lehrpersonen verschiedene Möglichkeiten, sich bei Fragen dieser Art über die angemessenste Vorgehensweise zu informieren. Wann sollte eine Lehrerin:
- die Schulleitung einbeziehen,
 - das Jugendamt einbeziehen,
 - die Eltern zum Jugendamt schicken
 - den Eltern den Besuch einer kinderärztlichen Praxis anraten
 - den Eltern den Besuch einer kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis anraten?

Förderplanung

- 36) Wie planst du die Förderung eines Kindes mit einer Verhaltensstörung?
- 37) Arbeitest du mit Förderplänen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen?
- 38) Wie sieht die Kooperation der KLP dabei aus?
- 39) Wer trägt welche Verantwortungen im Förderdiagnostischen Prozess?

Unterricht

- 40) Wie gestaltest du den Unterricht im IF-Bereich?
- 41) Welches sind die wichtigsten Kompetenzen, die heilpädagogische Fachkräfte in der Aus- oder Weiterbildung entwickeln sollten, um adäquat auf psychische Belastungen von Kindern zu reagieren?

18.3 Transkriptionsregeln

Die Interviews wurden möglichst wortgenau vom Dialekt in die Standardsprache übersetzt. Zur besseren Lesbarkeit wurden Zustimmung oder bestätigende Lautäußerungen wie mhm nur erfasst, wenn sie fürs Verständnis als Bejahend oder Verneinend wichtig sind. Andere Lautäußerungen wie „äh“, „ehm“ etc. wurden nicht transkribiert.

- | | |
|-------------|---|
| (.) | kurze Pause |
| (..) | mittlere Pause |
| (...) | lange Pause |
| (lachen) | Begleiterscheinungen des Sprechens vor dem Text in Klammer |
| / | Satz-/Wortabbrüche |
| // // | Parallel gesprochene Abschnitte |
| (unv.) | Unverständliche Passagen |
| (Störungen) | Auslassungen aufgrund von Störungen werden in Klammer gesetzt |

18.4 Transkript Schulische Heilpädagogin A

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP A

1 Probleme und Verhaltensauffälligkeiten

2 Interviewer: Du arbeitest schon viele Jahre als Lehrerin und Schulische Heilpädagogin. Wann
3 sprichst du von einer Verhaltensstörung?

4 SHPA: Eine Verhaltensstörung ist für mich, wenn ein Kind über längere Zeit unangepasstes
5 Verhalten zeigt. Kinder, die aggressiv sind, provozieren, andere Schüler stören, den Unterrichts-
6 fluss behindern, die Regeln nicht einhalten oder Arbeit verweigern. Das sind ja die externalisie-
7 renden Störungen. Die internalisierenden Störungen sieht man den Schülern nicht an. Sie sind in
8 sich zurückgekehrt, zeigen wenig Motivation und beteiligen sich wenig aktiv am Unterricht.

9 Interviewer: Worin unterschieden sich diese Kinder vom möglichen Durchschnitt?

10 SHPA: (.) Ja, wenn es einen Durchschnitt überhaupt gibt. (.) Dann würde ich sagen, dass die
11 Art und Weise, wie man sich in der Schule verhält, unterschiedlich ist. Eigentlich wie ich vorher
12 beschrieben habe.

13 Interviewer: Welche Verhaltensauffälligkeiten triffst du im Schulalltag an?

14 SHPA: drein schwatzen, herumlaufen, lärmern, Hausaufgaben nicht machen, andere Beleidig-
15 gen, provozieren, schlagen, gegen Regeln verstossen

16 Interviewer: Im Rahmen welcher Aktivitäten tauchen Verhaltensauffälligkeiten gehäuft auf? (z.B.
17 Frontalunterricht, Gruppenarbeit)

18 SHPA: Wenn zum Beispiel der Lehrer kurz aus der Klasse gehen muss und die Schüler al-
19 lein im Schulzimmer sind. Dann auch vor allem bei Gruppenarbeiten. Ja das ist sehr schwierig für
20 diese Kinder. Bei Frontalunterricht und eng geführten Sequenzen kann ich unangepasstes Ver-
21 halten weniger beobachten.

22 Interviewer: Haben sich deines Erachtens in den letzten Jahren die Verhaltensauffälligkeiten ver-
23 ändert?

24 a) quantitativ

25 b) qualitativ

26 SHPA: Ich finde, dass es nicht mehr verhaltensauffällige Kinder gibt. Die Stärke der Auffäl-
27 ligkeit hat sich aber stark verändert. Die Ausbrüche sind viel stärker und komplexer. Ich würde
28 sagen, dass die Begleitung von Kindern mit Verhaltensstörungen intensiver geworden ist. Viele
29 Kinder bekommen gewisse Grundregeln zum Zusammenleben nicht mehr vom Elternhaus mit in
30 die Schule.

31 Interviewer: Welche Auswirkungen auf den Schulalltag bewirken Kinder mit Verhaltensauffällig-
32 keiten...

33 a) ...für das betroffene Kind selber?

34 b) ...für die Lehrperson?

35 c) ...für die Schulklasse?

36 SHPA: (.) Also, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten schaden sich ja am meisten selber. Sie
37 können sich nicht konzentrieren und selber steuern. Dadurch verpassen sie wichtige Lerninhalte
38 und mit ihren Leistungen geht es den Bach herunter. Durch ihre geringe Selbststeuerung bringen
39 sie sich immer wieder in Problemsituationen, die oftmals ausarten.

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP A

- 40 Für die Lehrperson bedeutet ein Kind mit Verhaltensstörungen in der Klasse, dass man sich im-
41 mer im Vorherein schon überlegen muss, wo Problemsituationen im Unterricht entstehen könn-
42 ten. Wenn man es vorher schon weiss, ist man nicht mehr überrascht und hat sich seine Strate-
43 gie zur Intervention schon zurechtgelegt.
- 44 Für die Klasse stellt es eine grosse Herausforderung dar. Es gibt Unterrichtssituationen, die von
45 diesem Kind dominiert werden und sie zurückstehen müssen, weil die Lehrperson sich um dieses
46 Kind kümmern muss. Ich fände es wichtig, dass die Klasse zum Beispiel eine Lektion pro Woche
47 zur Verfügung hat, wo sie Gelegenheit zur „Chropflärete“ haben. Man könnte dort besprechen,
48 was gut läuft und woran wir als Klasse im Umgang mit dem Kind mit Verhaltensstörung noch
49 üben und was die nächsten Ziele sind. In dieser Zeit könnte das Kind mit Verhaltensstörung ein
50 Verhaltenstraining besuchen, das auf ihn/sie zugeschnitten ist.
- 51 Interviewer: Welche Kriterien sind aus deiner Sicht ausschlaggebend, dass ein verhaltensauffälli-
52 ges Kind nicht mehr tragbar ist?
- 53 SHPA: Ich finde, dass Grundsätzlich Kinder mit Verhaltensstörungen integriert werden sol-
54 len. Wenn dann die Gefahren, welche vom Kind ausgehen nicht kontrolliert werden können und
55 es andere Personen, Schüler oder Lehrer, bedroht und gewalttätig angreift, dann muss man sich
56 überlegen, ob eine Sonderschule nicht besser wäre. Also wenn der Leidensdruck für die Klasse
57 und die Lehrperson so gross wird, dass es dort auch Probleme wie z.B. Burnout geben kann,
58 finde ich es vertretbar, wenn das Kind extern beschult wird. Natürlich kann eine Separation auch
59 eine Chance fürs Kind sein oder zu seinem Schutz begründet werden.
- 60 Interviewer: Gibt es in deiner Schulklasse aktuell Kinder die du als verhaltensauffällig bezeich-
61 nest? (Wenn ja, wie viele?)
- 62 SHPA: Ja. Ich begleite einen Schüler mit 8 Lektionen „Integrierte Sonderschulung“ in der 6.
63 Klasse. Ich fördere den Knaben 7 Lektionen integriert, 1 Lektion ist er bei mir. Ausserdem würde
64 ich einen anderen Jungen auch als verhaltensauffällig beschreiben, dann wären es also zwei
65 Schüler.
- 66 Interviewer: Wie erklärst du dir das auffällige Verhalten dieser Kinder?
- 67 SHPA: Hm. (.) Ich finde, dass sich die Gesellschaft stark verändert hat. Heute kann ich be-
68 obachten, dass die Familienstrukturen zum Teil nicht mehr da sind und die Kinder auf sich selber
69 gestellt sind. Früher hatte man einfach Kinder und erzog sie, wie man es für richtig hielt. Heute
70 sind viele Eltern stark verunsichert. Ihr Kind ist ja sozusagen ihr Lebensprojekt, dem es so gut
71 wie möglich gehen soll. Kaum macht ein Kind „piep“, springen die Eltern und schauen was los ist
72 (lachen). Das Kind dominiert die Familie, alle Steine werden ihm aus dem Weg geräumt, dass es
73 ein möglichst komfortables Leben hat. Auch sehe ich einen Einfluss durch die Medien. Heute ist
74 der Fernseher der Babysitter und die Beschäftigung der Kinder. Dort lernen sie meiner Meinung
75 nach wenig förderliches Verhalten.
- 76 Integration vs. Separation
- 77 Interviewer: Beim zweiten Teil kommen wir zur Integration versus Separation. Was bedeutet
78 für dich die integrative Ausrichtung einer Regelschule?

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP A

79 SHPA: Also das bedeutet einmal, dass die ganze Schule bereit ist, Kinder, die eben nicht
80 genau unserer Norm entsprechen aufzunehmen. Das denke ich ist nicht nur von einem Lehrer
81 oder so die Entscheidung, da muss die Schule dahinterstehen. Das man sich da im Klaren ist,
82 dass das jeder treffen kann und dass das überall und in jeder Klasse solche Kinder geben kann.

83 Interviewer: Es gibt verschiedene Formen einer integrativen Förderung, was oder welche
84 siehst du als sinnvoll? Es gibt Kleinklassen, integrierte Sonderschulen oder den IF Unterricht.

85 SHPA: Ich denke da Bedarf es auch wieder an einer guten Abklärung und dann muss man
86 sich entscheiden, wie dass es stattfinden soll. Wichtig ist einfach, dass die Ressourcen möglichst
87 ausgeschöpft werden, die man zur Verfügung hat. Bei der IF sind diese manchmal knapp gehalten
88 und das finde ich dann auch schade. Wiederum die Kinder nicht zu stigmatisieren, dünkt es
89 mich manchmal auch schade, wenn sie den IS-Status schon haben. Ich finde eigentlich alle sinnvoll,
90 aber je nach Bedarf muss man sie ausnützen.

91 Interviewer: Wieso sollten Kinder mit Verhaltensstörungen überhaupt integriert werden?

92 SHPA: Ich denke, dass diese durch die Integration in ein Stück normale Welt sich besser
93 vorbereiten können auf eine Welt in der Gesellschaft. Es ist irgendwie nicht so ein Nischending,
94 dass es gar nicht gibt, sondern diese Kinder, die wir in der Schule haben (unv.) sind das Abbild
95 der Gesellschaft und das Ziel ist ja, dass man nachher mit allen in der Gesellschaft wieder weiter
96 lebt. Darum denke ich einerseits für sie selber und andererseits für die Klasse, dass sie sich gewöhnt
97 sind, dass es halt verschiedene Leute gibt, die auch zu uns gehören, weil es Menschen
98 sind.

99 Interviewer: Die Grenzen von der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen, was siehst
100 du da?

101 SHPA: Da denke ich eben genau, dass wenn das so massiv den Unterricht stört, dass der
102 Fluss nicht gewährleistet werden kann über längere Zeit oder wenn andere Kinder sich an Gefahren
103 oder die Lehrperson sich Gefahren aussetzen muss. Da ist für mich nachher dann der Punkt
104 erreicht, wenn das über längere Zeit geht, das man dann nein sagt, das ist nicht tragbar.

105 Interviewer: Aus Schutz vor der Lehrperson, vor einer Klasse oder dem Kind selber vielleicht,
106 oder? Jetzt gibt es ja auch Sonderschulen, die solche Kinder aufnehmen. Wo siehst du den Vorteil
107 gegenüber der integrativen Förderung?

108 SHPA: Oft sind die Sonderschulen gekoppelt mit einem Internat, wo die Kinder dabei sind.
109 Wo Sozialpsychologen oder Psychologen und Sozialarbeiter mitarbeiten, also viel Fachpersonen.
110 Da ist viel Know-how dabei. Die Wege der Informationen von einem zum andern sind kürzer und
111 auch lokal ist es kürzer. Wenn die Kinder in dem Internat wohnen, kann man sie in die Wohn-
112 gruppe zurück schicken und das Netz ist enger. Das dünkt mich, ist der Vorteil.

113 Interviewer: Laut dem Volksschulgesetz ist es das Ziel, dass diskriminierende Haltungen zu
114 bekämpfen sind. In der Literatur heisst es aber, dass Schüler mit Verhaltensstörungen häufig
115 unbeliebt sind und sich sogar selber negativ einschätzen. Ist das nicht gerade ein Widerspruch?
116 Bietet nicht somit gerade die integrative Schule die Gelegenheit diskriminierende Haltungen auf-
117 zubauen?

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP A

- 118 SHPA: Da denke ich, kommt es eben immer sehr darauf an, wie das gehandhabt wird.
119 Wenn man das schlecht macht, ist das ja und es gibt wahrscheinlich immer wieder Situationen.
120 Aber ich sehe es eben als die einzige Möglichkeit, wenn es gut gemacht wird. Auch den Kinder
121 sonst in der Klasse aufzuzeigen, dass auch diese Menschen ganz viel Liebenswertes vielleicht
122 haben oder etwas, das sie besonders gut können, dass ja jeder Mensch irgendwie hat. Das ist
123 sonst irgendwie gar nicht möglich und für den, der selber integriert wird, denke ich, ist es ein har-
124 tes Pflaster. Aber es ist halt einfach so, wie das Leben danach ist. Das Ziel ist ja nicht, dass der
125 dann dauernd irgendwo in einem Heim drinnen ist und einfach separiert etwas macht. Man möch-
126 te ja dann diese Leute in die Gesellschaft integrieren und darum ist es einfacher, wenn das wahr-
127 scheinlich schon als Kind immer wieder mit gewissen Sachen konfrontiert wird, als wenn es ein-
128 fach zuerst einmal schön in einem Warte (..) Häuschen, sozusagen heile Welt ist.
- 129 Interviewer: Findest du, dass die Integration von Schülern mit Schwierigkeiten im Sozialverhal-
130 ten, vor allem überhaupt zu vertreten ist? Sie können sich ja nicht an die Regeln vom Schulkon-
131 text halten.
- 132 SHPA: Also sie können sich, dass ist jetzt eine Behauptung, sie können sich am Anfang
133 vielleicht nicht. Aber das Ziel wäre ja, sie so (.) zu integrieren, dass es eben dann gleich (.) das
134 einhalten von diesen Regeln möglich wäre. Und darum glaube ich, ist es (..) ein hohes Ziel. Es ist
135 nicht ein einfaches Ziel, aber es ist eines, das sich lohnt. Auf jeden Fall, ja.
- 136 Massnahmen und Strategien
- 137 Interviewer: Das nächste Kapitel wären die Massnahmen und Strategien. Was versteht du unter
138 integrativem Unterricht?
- 139 SHPA: (lachen) Unter integrativem Unterricht verstehe ich einen Unterricht, wo jeder aus der
140 Klasse etwas dazu beitragen kann. Zwar ist man an einem Thema, ein grosses Thema. Es kann
141 ein Projekt sein, es kann aber auch in der Mathematik oder im Deutsch ein Thema sein und man
142 erwartet nicht von allen Kindern genau das selbe, sondern jeder trägt das dazu bei, wozu er fähig
143 ist. Das wird mit der Differenzierung von den Aufgaben mit (.) Unterstützungsmassnahmen von
144 SHPs zum Beispiel oder von sonst Personen, die im Unterricht sind, wird das Ziel dann erreicht.
- 145 Interviewer: Wenn du unterrichtest, wie gestaltest du den Unterricht mit integrativ geförderten
146 Kindern mit Verhaltensstörungen?
- 147 SHPA: Ich überlege mir einfach, wo die Probleme bei dem Kind liegen. Wo gibt es vielleicht
148 im Unterricht heikle Übergänge, was könnte ich dort gezielt anders machen oder wie könnte ich
149 durch eine Strukturierung oder durch eine Führung der Lehrperson irgendwie mehr Ruhe rein-
150 bringen, um so Ausfälle von den Kindern zu vermeiden.
- 151 Interviewer: Was gibt es sonst noch für Massnahmen, die man auch in der gesamten Schule /
152 ?
- 153 SHPA: Also ich denke es ist wichtig, dass die Schule sich mit dem Thema befasst hat, bevor
154 sie solche Kinder aufnimmt. Dass man darüber etwas weiss, dass man für sich selber als Schule
155 auch (.) so Vereinbarungen trifft, wie wollen wir mit diesen Kindern umgehen. Dann gibt es schul-
156 hausintern wahrscheinlich Regeln, es gibt im Klassenzimmer Regeln und so Regelmässbräuche

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP A

157 müssen dann auch Konsequenzen haben. Ich möchte jetzt nicht von Strafen sprechen, sondern
158 einfach Konsequenzen. Ich glaube mit diesen Kindern ist ganz wichtig, dass man wirklich nicht zu
159 viele /, aber die Regeln, die einem dann wichtig sind, dann wirklich auch konsequent durchführt.
160 Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass gewisse Eltern zu Hause haben, dass sie nicht immer
161 können oder das (.) einfach zu wenig konsequent sind.

162 Interviewer: Was fällt deiner Meinung nach unter den Begriff Unterrichtsstörung?

163 SHPA: dreinrufen, herum lärmern, herum laufen, wenn andere vielleicht ruhig arbeiten. Ei-
164 gentlich alles, was (.) die anderen sonst irgendwie ablenkt und bewusst ablenkt über längere Zeit.

165 Interviewer: Wenn eine Unterrichtsstörung passiert, was triffst du dann für Massnahmen, wenn
166 eine Verhaltensauffälligkeit auftritt?

167 SHPA: Dann schaue ich einmal (Lachen) möglichst mich nicht auf einen Machtkampf einzu-
168 lassen, sondern die Störung auch nicht zu lange anstehen zu lassen, sondern heranschauen,
169 reagieren, manchmal auch nonverbal reagieren, zeigen, dass das hier nicht erwünscht ist. Das
170 Kind aufmerksam machen: Merkst du? Denn oft spüren sich ja die Kinder selber nicht so. Merkst
171 du, dass du jetzt etwas tust, wobei die Regeln gebrochen werden. Ich denke mir, ich probiere den
172 Unterricht aufrecht zu erhalten, dass nicht die anderen darunter, unter dem Fluss der abgebro-
173 chen wird, leiden müssen. Ich schaue, dass ich Konsequenzen treffe, wenn wir zu zweit sind und
174 das nicht aufhört, muss er für eine gewisse Zeit das Schulzimmer verlassen und vielleicht mit
175 dem Heilpädagogen in einem anderen Zimmer etwas weiter arbeiten. Das Ziel muss wirklich
176 sein, dass die anderen Kinder unterrichtet werden können.

177 Interviewer: Wenn ein Kind herumlärmert und so der normale Unterricht nicht fortgesetzt werden
178 kann und du das versucht zu handeln mit deinen Massnahmen, wie nachhaltig sind diese?

179 SHPA: Ich denke, das kommt ganz darauf an, also durch ermahnen, das ist etwas, was am
180 wenigsten nachhaltig ist. Das nützt kurz und geschieht und ist nachher wieder durch. Ich denke
181 einfach, es muss auch nachher, wenn das jetzt (.) eine Massnahme getroffen wird zum Beispiel,
182 das Kind wird vor die Türe gestellt, dass das dann unbedingt noch nachbesprochen werden
183 muss. Und dass das Kind eine Möglichkeit erhält, um sein Verhalten irgendwie wieder gut zu
184 machen, weil man muss ihm irgendwie klar machen: es hat gestört. Wenn das vom Intellekt her
185 möglich ist. (.) Dass es dann wieder etwas dazu beitragen kann, wo die anderen Kinder sehen,
186 der hat jetzt da etwas beitragen können, dass es wieder rund läuft.

187 Interviewer: Siehst du den Interventionsbedarf zuerst bei dem Schüler oder könnten auch auf
188 Lehrerebene Interventionen denkbar sein?

189 SHPA: Eigentlich sehe ich zuerst bei dem Lehrer. Denn er muss sich überlegen, wie gehe
190 ich mit dem Kind, das ich jetzt bekomme um. Darum ist es auch wichtig, dass er das Kind, bevor
191 er irgendwelche Massnahmen trifft, das Kind auch kennenlernt. Vielleicht durch ein Übergabeges-
192 präch, Beobachten und nach ICF anschauen und weiss wo die Stärken des Kindes liegen. Oft
193 ist es ja dann so, wenn es seine Stärken zeigen kann, dass das Verhalten automatisch, dass das
194 unangebrachte Verhalten retour geht, weil es dort die Aufmerksamkeit bekommt, wo es gut ge-
195 macht wird.

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP A

196 Interviewer: Das wäre eine Strategie, wie du an das Kind ran kommst. Gibt es auch noch
197 Hilfsmittel, die du kennst, irgendwie Literatur oder ein Programm?

198 SHPA: Ja, (lachen) das gibt es zum Glück. Also ich denke, alle die solche Kinder haben
199 müssen an die HfH (lachen). Zum Beispiel das Klasse Kinderspiel, das finde ich etwas, das si-
200 cher eingesetzt werden kann. Dann auch die Selbstinstruktionskarten, nonverbale Kommunikati-
201 on der Bereich, den man einsetzen könnte. Das ganze Thema bezüglich der Klassenstärke und
202 Klassengemeinschaft, dass man das Gefühl stärkt, wir sind eine Klasse, wo jeder anders aus-
203 sieht und trotzdem sein Teil beiträgt. Auf dieser Ebene gibt es auch sehr viele Spiele und Interak-
204 tionsmaterial, das für die Schüler gebraucht werden kann und der Klasse angepasst werden
205 kann.

206 Interviewer: Hast du das Gefühl, dass dein pädagogisches Handeln sich in den letzten Jahren
207 verändert hat?

208 SHPA: Ja, ich habe schon das Gefühl. Ich habe gewisse Sachen auch nicht gewusst, einige
209 Sachen habe ich automatisch aus dem Bauch raus gemacht und weil ich selber auch zwei Kinder
210 habe, die man versuchte zu erziehen. (lachen) Ich denke schon durch das Wissen jetzt, durch
211 das Studium, das ich an der HfH gemacht habe, hab ich sehr viele Dinge über Interaktion,
212 schwierige Verhalten und Massnahmen dazugelernt, der Werkzeugkoffer ist grösser geworden.

213 Interviewer: Konntest du das im Alltag auch bereits beobachten, dass du jetzt mehr weisst?

214 SHPA: Ja das habe ich schon. Es führt auch nur schon, das mehr Wissen, zu einer inneren
215 Gelassenheit und das wiederum denke ich, spiegelt sich auch bei den Kindern. Das ich etwas
216 vom Wesentlichen, wenn man bei sich bleiben kann, dass solche Kinder, die ausser sich geraten,
217 einen Anker haben, wo sie schneller wieder zu sich kommen können, als wenn die Lehrperson
218 auch ausser sich gerät. Ansonsten entsteht das Spannungspotenzial, das immer hochgeschau-
219 kelt wird, also nur schon durch dieses irgendwie. Und die verschiedenen Massnahmen die wir
220 kennengelernt haben.

221 Interviewer: Wenn wir nun mehr auf das Kind selber achten, kennst du ein Verhaltenstrai-
222 ningsprogramm?

223 SHPA: Da gibt es über die exekutiven Funktionen natürlich Sachen, das Konzentrationspro-
224 gramm von Schlotke (lachen) das sicher auch etwas dazu beiträgt. Dann gibt es die unterschied-
225 lichen Programme von Frau Brunsting, die verschiedene Sachen aufgestellt hat, die man trainie-
226 ren kann, bei denen es auch um Selbstregulation geht. Das man mit dem Kind dann selber
227 durchführen kann.

228 Interviewer: Hast du schon einmal so ein spezifisches Verhaltenstraining in der Schule durch-
229 geführt?

230 SHPA: Konkret nicht, nein. Ich habe einzelne Teile daraus angewendet. Vielleicht irgendwie
231 gerade die Zielvereinbarungen mit dem Schüler zu machen und das über einen gewissen Zeit-
232 raum. Oder über Emotionskarten zu schauen und Gefühle zu erkennen und spiegeln, das habe
233 ich gemacht. Aber ein ganzes Programm habe ich noch nie durchgeführt.

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP A

234 Interviewer: Wenn man das ganze nun auf der Schulebene anschaut, wie geht eure Schule
235 um mit Kindern mit Verhaltensstörungen?

236 SHPA: Ich denke grundsätzlich hätten wir einen Konsens. Wie ich zuvor erwähnt habe, das
237 wir dies mal besprochen haben. Es ist aber relativ schwierig, weil wir in den letzten zwei Jahren
238 sehr häufigen Lehrerwechsel hatten und weiss nicht wie weit diese Personen auch eingeführt
239 wurden, was es bedeutet, wenn man solche Kinder hat. In der Pausenaufsicht frage ich mich,
240 wissen die überhaupt, wer jetzt das ist und warum, / da gibt es sicher Entwicklungspotenzial, da
241 könnte man noch sehr viel machen.

242 Interviewer: Es gibt ja auch noch Unterstützungs- und Entlastungsangebote, sicher auch an
243 deiner Schule in Bezug auf verhaltensauffällige Kinder, (.) was bietet ihr da an?

244 SHPA: Es ist so, dass wir relativ schnell unserer zugeteilten Schulpsychologin anrufen kön-
245 nen. Sie ist auch schnell bereit, vorbei zu kommen und die Situation zu betrachten. Sie hat ein
246 offenes Ohr, das ist etwas sehr Gutes und gibt einem auch wieder weitere Tipps. Das KJPD vom
247 Kanton, die Kinder- und jugendpsychiatrischen Dienste, die auch offen stehen für gewisse
248 Hilfestellungen. Man könnte sicher auch Supervision beziehen, wobei wir da niemand von der
249 Schule selber jemand, das müsste man dann selber organisieren, vor allem denke ich daran für
250 die Lehrperson selber.

251 Interviewer: Habt ihr auch Schulsozialarbeiter?

252 SHPA: Nein, das haben wir nicht, leider nicht.

253 Interviewer: Wie beurteilst du die Angebote die du genannt hast? Wo erhältst du am meisten
254 Inputs für die Förderung von solchen Kindern?

255 SHPA: Im Moment vom Amt für Schulpsychologie. Von der Schulpsychologin, würde ich
256 jetzt sagen, als SHP. Die SHPs selber, wir treffen uns mindestens einmal im Monat, vielleicht
257 wird dies dann aufs neue Schuljahr intensiviert. Wir treffen uns und tauschen Fallbeispiele aus. In
258 letzter Zeit ist dieses leider auch wieder versandet, weil die monatlichen Sitzungen ziemlich voll-
259 geladen waren mit Infos und Sachen, die man sonst noch erledigen muss. Von daher würde ich
260 jetzt sagen, wenn ich wirklich etwas habe, melde ich mich bei der Schulpsychologin an.

261 Interviewer: Wer benötigt deiner Meinung nach Beratung (.) in der Schule?

262 SHPA: Sicher immer wieder alle Beteiligten, also SHP und Lehrpersonen, es benötigt aber
263 auch die Eltern. Da bin ich jetzt ganz sicher, dass da in der Zusammenarbeit oder in gewissen
264 Sachen, die sie zu Hause wieder haben mit dem Kind, auf Beratung angewiesen sind. Der Schü-
265 ler selber benötigt auch immer wieder eine Beratung. Ich denke, Lehrerberatung und Elternbera-
266 tungen finden mitunter am meisten statt.

267 Kooperation

268 Interviewer: Nun zu der Kooperation, wie zufrieden bist du mit den Kooperationsmöglichkeiten
269 die dir als SHP zur Verfügung stehen?

270 SHPA: Also du denkst jetzt vor allem an die Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer und der
271 Schulpsychologin, den Eltern. Mit dem Elternbereich bin ich eigentlich sehr zufrieden. Dort habe
272 ich das Gefühl, dass viel läuft. Wobei ich muss schon sagen, ich bin gerade die Person bei dem

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP A

- 273 Kind, das ich betreue, immer wieder Rückfrage. Von den Eltern selber erhalte ich nur wenige
274 Informationen, wenn ich nicht Nachfrage. Mit der Lehrperson habe ich es eigentlich sehr gut,
275 denn das ist mein Mann und das ist fast tägliches Thema. Wir müssen uns eher darum Bemü-
276 hen, um zu sagen, dass die Schule jetzt vorbei ist und wir uns auf anderes konzentrieren. Somit
277 bin ich meistens soweit auf dem neusten Stand, was in der Klasse so abläuft oder von dem ein-
278 zelnem Kind. Dann arbeitet ja noch eine andere Lehrperson in der Klasse, welche mit Infos eher
279 zurückhaltend ist, aber ich komme eigentlich dazu und habe es nicht schlecht. Was ich mir etwas
280 mehr wünschte, wäre manchmal (.), dass man die Kooperation noch mehr ausbauen könnte.
281 Auch von mir her, die ist jetzt etwas begrenzt gewesen, weil ich mit dem Studium ziemlich viel zu
282 tun hatte.
- 283 Interviewer: Im Fachteam, du hast zuvor erwähnt, dass ihr euch regelmässig einmal im Monat
284 trefft, aber dass die Sitzungen dann gefüllt sind mit organisatorischen Informationen. Wie sieht du
285 es denn da?
- 286 SHPA: Das wäre auch noch spannend, wenn man von dort Fallschilderungen machen könn-
287 te. Dass man dann wie das Fachteam hat, das einem weiterhelfen könnte, das würde ich gut
288 finden. Aber im Moment, findet das eigentlich / , es hat einmal mehr stattgefunden, aber jetzt die
289 letzten Jahre, sind wir, da wir keine Schulleitung haben, sehr viel mit Organisationssachen be-
290 schäftigt, damit der Betrieb läuft.
- 291 Interviewer: Wie sieht du die Kooperation im Unterricht allgemein?
- 292 SHPA: Ideal würde ich sehen, dass die Ressourcen genügend hoch sind. Das ist auch so
293 etwas, denn in zwei Lektionen ist man sehr beschränkt. Da hatte ich jetzt das Glück, dass ich
294 acht Lektionen in dieser Klasse sein konnte. Weil der Junge sich das sehr wünschte, nicht heraus
295 zu müssen, ist er nur eine Lektion separativ betreut worden, ansonsten haben wir viel im Te-
296 amteaching unterrichtet (.), das ist eigentlich sehr ideal. Ich denke mir doch, dass man vielleicht
297 noch etwas mehr in einer Kleingruppe (.) die Aufteilung noch mehr herausholen könnte. Dass
298 man mit einer Kleingruppe zwischendurch arbeitet und noch gezielter, wo man ihn dabei hat. Das
299 wäre dann an mir gelegen, dies zu organisieren. Aber der Arbeitsaufwand ist nicht darin gelegen,
300 das könnte man schon noch optimieren.
- 301 Interviewer: Was erlebst du in der Zusammenarbeit mit der Lehrperson als konstruktiv und wo
302 siehst du gewisse Schwierigkeiten?
- 303 SHPA: Der Informationsaustausch ist konstruktiv. Die Schwierigkeiten liegen immer wieder
304 so, dass man sich so über Einstellungen zusammenraufen muss, Situationen, die man anders
305 sieht und ich denke je länger man ein Tandem ist, um so einfacher wird es, weil dann hat man
306 sich so / kennt man sich und kennt auch die Ecken und Rundungen vom anderen. Ich muss sa-
307 gen, dass ich meinen Mann schon lang kenne, aber im Bezug auf Unterricht erst wirklich, indem
308 wir zusammen Arbeiten oder zu zweit im Zimmer stehen. Das ist immer wieder eine Herausforde-
309 rung und ist auch wichtig, finde ich. Da ist die Bereitschaft auch da, diese muss von beiden da
310 sein. Aufeinander einzugehen und aufeinander zu hören. (.) Ich denke, das ist nicht immer der
311 Fall, auch sonst so in Kooperationen wird das noch etwas schwierig sein.

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP A

- 312 Interviewer: Die Kooperation mit der Schulpsychologin, wie sieht diese aus?
- 313 SHP1: Ganz konkret? Man kann ihr anrufen, kann Probleme schildern und sie gibt dann
314 meist auch gerade ein Zeitfenster, wann sie mit einem dann spricht oder gibt per Mail kurz ir-
315 gendwie Literatur an oder gibt eine konkrete Antwort auf die Frage, die man hat. Manchmal sind
316 es auch einfache oder relativ einfache Fragen. (.) Zum Beispiel, was den Datenschutz betrifft
317 oder da wo ich einfach doch noch zu wenig weiss, weil ich noch nicht so lange in dem SHP-
318 Bereich arbeite.
- 319 Förderplanung
- 320 Interviewer: Wie planst du die Förderung solcher Kinder?
- 321 SHPA: Indem ich eigentlich zuerst einmal mit den betroffenen Personen zusammensitze und
322 schaue wie es jeder sieht. Für mich ist jetzt seit dieser Ausbildung wichtig, dass ich die Ressour-
323 cen betrachte, die jeder Schüler hat. Dann versuche ich von den Äusserungen, die ich aus dem
324 Elternhaus und der Lehrperson habe und die ich selber beobachtet habe, etwas zusammen stel-
325 len, wo ich denke den (unverständlich) wo ihn vielleicht in seinen Interessen, in seinem Interes-
326 senbereich liegt und irgendwie von dort aus anknüpfen und es dann ihn weiter bringt. Diese Ziel-
327 setzungen, denke ich, müssen alle tragen, dass man eher am Anfang ein Ziel nimmt und nicht
328 schon / Er kann sich nicht innerhalb von einem halben Jahr irgendwie verändern, aber dass man
329 an diesem Ziel gemeinsam arbeitet und jeder übernimmt vielleicht einen Part. Zu Hause etwas
330 Kleines, in der Schule die Lehrperson, die eigentlich viel mehr mit ihm zusammen ist, wie ich. Ich
331 schaue auch und die Planung für das Kind geht dann eigentlich von mir aus.
- 332 Interviewer: Wenn du danach die Förderung abgeschlossen hast, wie geht es dann weiter?
- 333 SHPA: Dann trifft man / man macht vielleicht schon beim letzten Gespräch einen wieder ein
334 neues Gespräch ab für den runden Tisch und schaut was hat man erreicht, (.) wo hat es funktio-
335 niert und wo nicht. Ich denke, das Wichtige ist immer, dass die Zusammenarbeit von allen Betei-
336 ligten stattfindet und was benötigt er jetzt gerade. Das Kind selber kann da manchmal sehr gut
337 Bescheid geben, was für ihn oder für sie wichtig ist.
- 338 Interviewer: Arbeitet ihr an eurer Schule mit Förderplänen oder du speziell?
- 339 SHP1: Ich mach mir den einfach selber. Also ich habe nicht einen webbasierten oder ein
340 spezielles Schema. Also die Grundlage für mich bietet das Standortgespräch (.) dann habe ich
341 einfach im Prinzip leere Blätter, die ich mir danach zusammenstelle und danach auch mit der
342 Lehrperson austausche. Dann kommen wir wieder zusammen und schauen weiter, aber die
343 Grundlage für mich ist das Standortgespräch, aber in der Schule selber, haben wir eigentlich nur
344 das Kurzprotokoll des Standortgesprächs. Wie es die anderen machen weiss ich nicht genau. Es
345 wäre einmal noch wichtig, vielleicht zu schauen, wie laufen solche Gespräche überhaupt ab und
346 wie macht es wer.
- 347 Interviewer: Du hast vorher erwähnt, dass du die Dinge mit der Klassenlehrperson besprichst.
348 Gibt es da in der Förderung andere Kooperationsmöglichkeiten?
- 349 SHP1: Meinst du auf schriftlicher Basis oder / . (...) Ich kann dir gerade keine Antwort geben,
350 was es noch gibt. Es liegt in meiner Verantwortung für das Kind und auch für die Klasse, wenn

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP A

351 ich Ideen habe. Den Bereich, den ich jetzt denke, der eher von der Klassenführung und vom In-
352 halt, vom fachlichen, das macht eher die Klassenlehrperson. Aber jetzt so, wie bringe ich das
353 Kind, wie kann ich das Integrieren, dass liegt an mir eigentlich als SHP.

354 Interviewer: Jetzt hast du die Verantwortung eigentlich schon gerade erzählt, wer was, für was
355 zuständig ist. (Lachen) Fällt dir sonst noch etwas zu der Förderplanung oder Förderung allge-
356 mein ein, was noch wichtig wäre zu Wissen?

357 SHPA: Dass man immer wieder schaut, was man erreicht hat und sich auch an kleinen
358 Schritten freut. Denn gerade im Verhaltensbereich ist dies manchmal sehr schwierig, dass man
359 sich nicht zu grosse Ziele setzt. Musste ich auch merken und von Rückschlägen geplagt wird und
360 dann das Gefühl hat, dass alles gar nichts bringe. Es ist schnell, dass man kippt, sondern das
361 man die kleinen Dinge sieht die dann auch schon wieder laufen und diese allen sagt, auch dem
362 Kind immer wider rückmeldet.

363 Interviewer: Noch zum Unterricht im IF-Bereich. Wie gestaltest du diesen?

364 SHPA: Ich ja noch- meinst du wegen dem Kind vom Verhalten? Dort bin ich angestellt für
365 Integrierte Sonderschulung, der IF-Bereich /. Ich finde einfach wichtig, dass die Lehrperson auch
366 eine gewisse Zeit in der Schule, in der Klasse drin sein kann und dass sie aus diesen Beobach-
367 tungen, weil dann sieht sie das ganze System von der Klasse und kann eher Schlüsse ziehen,
368 auch gewisse Arbeiten wieder individuell separativ durchzuführen, die dazu dienen, dass das
369 Kind besser integriert wird. (Lachen)

370 Interviewer: Als abschliessende Frage. Du hast erwähnt, dass du in der Ausbildung extrem
371 viel gelernt hast. Was findest du, sind die wichtigsten Kompetenzen, die heilpädagogische Fach-
372 leute entwickelt haben sollen?

373 SHP1: (...) Das Wissen über / wie der Werkzeugkoffer füllen, das finde ich wichtig. Einfach,
374 da gehört aber auch das Wissen dazu, wie so Verhaltensstörungen entstehen können, was alles
375 daran beteiligt sein kann und das Wissen über Verhaltensmöglichkeiten von dir selber, den In-
376 strumentenkoffer füllen, das finde ich halt wichtig. Und dann auch das Wissen darüber, dass
377 sehr viel über Beziehungen ablaufen kann und über dem, dass man authentisch ist und selber
378 auch eine gewisse Sicherheit mitbringt und seine Person auch nicht immer anzweifelt oder so.
379 Wo ich manchmal auch das Gefühl habe, dass Lehrpersonen öfters so reagieren, weil sie im
380 Zweifel sind: Habe ich jetzt etwas falsch gemacht, dass der so reagiert? Aber das nicht zugeben
381 möchten und dann gibt es so Eskalationen. Für mich ist es logisch, weil die Schulzimmertüre bis
382 anhin sehr lange immer geschlossen war und die Lehrperson mit den Schülern alleine war, dann
383 bekam man auch kein Feedback. Ich denke mir da, dass es so ein Mix zwischen eigener Sicher-
384 heit, die eine Lehrperson haben muss und einen guten Werkzeugkoffer (..) und eine Offenheit für
385 Kooperation mit anderen braucht.

386 Interviewer: Gibt es noch etwas, was für dich speziell wichtig ist im Umgang mit verhaltensauffäl-
387 ligen Kindern? Du hast geäussert, dass du authentisch auf das Kind wirkst, dass die Beziehung
388 stimmt.

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP A

- 389 SHPA: Das andere ist einfach auch, dass ich versuche, das Kind wahrzunehmen auch in
390 seinen Stärken und nicht nur das Vordergründige, das auffällt, wo es sich nicht so verhält, wie
391 man es erwartet. Sondern auch die Momente wahrnehmen wo (.) es sehr gut macht. Das ich
392 diese bewusst wahrnehmen kann, dass finde ich noch wichtig.
- 393 Interviewer: Dann danke ich dir für deine Auskunft.

18.5 Transkript Schulische Heilpädagogin B

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP B

- 1 Interviewer: Danke, dass du bereit für ein Interview bist. Es hat verschiedene Bereiche, zu denen ich
2 dich fragen möchte. Zuerst geht es um Verhaltensauffälligkeit allgemein. Du arbeitest ja schon viele
3 Jahre als Lehrerin, Kindergärtnerin und schulische Heilpädagogin. Was ist für dich eine Verhaltensstö-
4 rung?
- 5 SHPB: Eine Verhaltensstörung? (Lachen) (...) Finde ich ein schwieriges Wort, weil ich es, ja, ich
6 brauche es nicht wirklich. Oft, ich rede eher von Kindern, die auffällig sind im Verhalten. Weil Störung
7 finde ich doch ziemlich deftig und habe ich in diesem Sinne nicht das Gefühl, dass ich schon Kinder
8 hatte, die wirklich eine Störung hatten.
- 9 Interviewer: Also eher Verhaltensauffällig /
- 10 SHPB: Ich rede eher von Auffälligkeit. (Lachen)
- 11 Interviewer: Gut. (Lachen)
- 12 SHPB: Das ist ein bisschen sanfter. (Lachen) (..)
- 13 Interviewer: Also, was ist für dich zum Beispiel ein Kind mit Verhaltensauffälligkeit? Woran merkst du
14 das?
- 15 SHPB: (...) Ein Kind mit einer Verhaltensauffälligkeit, wird von Leuten, die in der Klasse sind
16 oder auf dem Schulhausplatz oder mit dem Kind zu tun haben, es wird einfach wahrgenommen, also
17 anders wahrgenommen, wie die anderen Kinder. Also in der Regel ist es halt wirklich so, dass es ne-
18 gativ wahrgenommen wird (.) oder so wie es ist, dass es als negativ gedeutet wird und darum fällt es
19 auf. Also es sind halt schon Kinder, in der Regel, wenn Schulbesuch kommt, wo man darauf ange-
20 sprochen wird: Du, was ist mit dem Kind? Ja, das sind für mich Kinder, die einfach anders sind, wie
21 die anderen, aber eigentlich gleich gut. (Lachen)
- 22 Interviewer: Ja. Und wodurch sind sie dann genau anders?
- 23 SHPB: Oft sind es Kinder, die nicht still sitzen können, schnell drein schwatzen. Es gibt halt auch
24 Kinder, die (...) körperlich reagieren mit dreinschlagen und so. Ich denke, es ist in der Klasse drin
25 weniger das Problem, sondern mehr das laut sein, drein schwatzen, doch vielleicht schon einmal
26 schnell dem einen noch schnell eins auswischen beim Vorbeiweg. Und sehr oft sind es auch Kinder,
27 die sich schnell mit der Lehrperson anlegen und in Diskussionen verweilen. Und dann finde ich, gibt
28 es auch die Kinder, die ich auch zu verhaltensauffälligen Kindern zähle, die aber nicht gerade wirklich
29 auffallen. Also die Kinder, die nichts sagen, die man eigentlich nicht wahrnimmt. Weil die sind eigent-
30 lich auch auffällig. (Lachen)
- 31 Interviewer: Jetzt gibt es dort den Unterschied zwischen externalisierendem und internalisierendem
32 Verhalten. Ja man sieht halt viel mehr die, die laut sind und schreien oder was ich was machen. Was
33 findest du, bei welchen Aktivitäten tauchen diese Verhaltensauffälligkeiten gehäuft auf. Zum Beispiel
34 bei welchen Lernformen?
- 35 SHPB: Also ich finde, dass diese Kinder, die nach aussen gerichtet reagieren, die drein schwat-
36 zen, laut werden, herumrennen und unter uns gesagt, blöd tun und den Unterricht stören, habe ich
37 schon das Gefühl, dass dies meistens in Frontalsituationen ist. Ich finde, dass sie dort viel schneller,
38 wie andere Kinder reagieren. Bin mir aber nicht sicher, ob die anderen Kinder auch so lange mögen,
39 oder ob sie einfach noch nicht reagieren. Dort fällt es mir wirklich auf, dass sie relativ schnell beginnen
40 drein zu schwatzen oder herumblicken oder grad so in Plenumssituationen, wo alle in einem Kreis
41 vorne bei der Tafel sitzen und die Lehrperson erzählt viel. Sie müssen zuhören, aufnehmen und viel-

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP B

- 42 leicht nur ein Kind kann eine Antwort geben. Dort finde ich, fallen sie am meisten auf. Und sobald sie
43 aber am arbeiten sind, dünkt es mich, dass je nachdem wie es dem Kind gelingt ins Thema einzutau-
44 chen, können sie ganz unauffällig sein. Es gibt aber auch dort Kinder, denen es nicht gelingt, sobald
45 viel läuft nicht arbeiten und so untergehen, dass man sie nicht wahrnimmt.
- 46 Interviewer: Was meinst du zu Gruppenarbeiten?
- 47 SHPB: Je nach Situation finde ich, ist es für sie eine Chance. Dort ist es gerade wichtig, dass
48 man Kinder, von denen man weiss, dass sie vielleicht Mühe haben in Gruppen zu kooperieren, dass
49 man dort ganz klar überlegt, in welche Gruppe / oder wie ist die Gruppenzusammensetzung. Und
50 dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dann für diese Kinder eine riesengrosse Chance ist.
51 Und sobald sie selber wählen dürfen, wählen sie sowieso ihren Kollegen, der etwa ähnlich tickt und
52 dann funktioniert das nicht. Wenn man aber genau hinschaut und genau überlegt, welches Kind tut
53 welchem gut, dass es dann für sie wirklich eine Bereicherung ist.
- 54 Interviewer: Allgemein zu Verhaltensauffälligkeiten: Findest du, dass sich diese in den letzten Jahren
55 verändert haben? Gibt es mehr verhaltensauffällige Kinder oder ist das Verhalten auffälliger geworden,
56 stärkere Verhaltensauffälligkeiten?
- 57 SHPB: Nein. Also wenn ich zurück denke an meine erste Klasse, habe ich schon dort Kinder
58 gehabt mit gleichen Symptomen oder Kinder, die gleich aufgefallen sind, wie ich Kinder jetzt in der
59 Klasse habe. (...) Ich denke, die Tendenz ist, dass es mehr solche Kinder hat. Früher hatte ich viel-
60 leicht eines, das extrem aufgefallen ist in einer Klasse. Es hatte dort auch schon Ballungen gegeben.
61 Aber heute habe ich das Gefühl, es hat pro Klasse doch mindestens zwei bis drei.
- 62 Interviewer: Findest du, dass sie mehr auffallen?
- 63 SHPB: Nein. Ich finde, nein. Von den Symptomen her ist es etwa ähnlich, das hat nicht zuge-
64 nommen, dass es jetzt noch viel schlimmer wäre, wie dazumal. Aber dass es mehr solche Kinder hat.
- 65 Interviewer: Welche Auswirkungen auf den Schulalltag haben solche Kinder mit Verhaltensauffällig-
66 keiten auf das Kind selber? Was bedeutet das?
- 67 SHPB: Fürs Kind selber denke ich, ist die Gefahr extrem gross, dass es relativ schnell in eine
68 Frustsituation hineinkommt. (.) Ich erlebe oft, dass sie viele negative Rückmeldungen bekommen,
69 gerade auch von den Lehrpersonen. Man schaut halt wirklich in der Regel auf das Defizit (.) gerade
70 wenn es Kinder sind, die den Unterricht stören, merke ich, fühlt sich die Lehrperson persönlich ange-
71 griffen und reagiert auch dementsprechend. Ich denke, das ist das, was denen Kindern nicht gut tut.
72 Und darum hat es auf sie dementsprechend schnell eine Wirkung, dass sie einfach merken, ja ich bin
73 immer der, der drankommt und immer sagt sie es mir. Manchmal sind sie es ja gar nicht gewesen, am
74 Anfang oder einfach drin gehangen. Ich denke schon, dass die negativen Rückmeldungen ein grosses
75 Problem sind.
- 76 Interviewer: Welche Auswirkungen hat es für die Lehrperson?
- 77 SHPB: (...) Ich denke, für die Lehrperson ist es schon auch eine Schwierigkeit in diesem Span-
78 nungsfeld drin zu stehen, dass es Kinder gibt, die extrem viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und
79 Aufmerksamkeit suchen. Sie steht da dazwischen, denen Kindern gerecht zu werden oder ist dann so
80 mit denen beschäftigt, dass sie (.) der Klasse nicht gerecht wird. Dieses Spannungsfeld das denke ich,
81 ist nicht zu unterschätzen. Das bewirkt dann, dass die Lehrperson negativ auf das Kind reagiert.

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP B

82 Interviewer: Du hast jetzt auch schon die Klasse angesprochen. Welche Auswirkungen hat es auf
83 sie?

84 SHPB: (...) Einerseits staune ich immer wieder, wie gut eigentlich die Klasse so ein Kind tragen
85 kann. Ich denke aber, dass es sobald es so ein bisschen ansteckend wird und dass es nicht nur ein
86 Kind ist, sondern zwei, drei, (...) ist es halt schon so, dass (...) die Klasse manchmal zu kurz / oder die
87 Kinder, die eigentlich schon reif sind, bereit sind, zuhören und aufmerksam sind, die arbeiten möchten,
88 dass sie manchmal wirklich zu kurz kommen. Dies weil sie einfach so oft warten müssen, bis gewisse
89 Sachen wieder erledigt sind und (...) andererseits denke ich auch, (...) dass der Geräuschpegel und das,
90 was im Klassenzimmer läuft, ist sicher mit so einem Kind mehr, wo Kinder, die darauf sensibel reagie-
91 ren auch weniger gut arbeiten können.

92 Interviewer: Wann findest du, ist ein Kind nicht mehr tragbar in der Schulklasse?

93 SHPB: (...) Ich finde, ein Kind ist nicht mehr tragbar in einer Schulklasse, wenn es wirklich massiv
94 gegen sich selber oder andere Gewalt anwendet. (...) Oder wenn man merkt, nicht dass es nicht trag-
95 bar wäre, aber wenn sich die Situation so entwickelt hat, dass das Kind ausgegrenzt wird und (...) man
96 sieht, dass es, ja, nicht mehr funktioniert und es sich so wie die Situation ergeben hat, wo sich eine
97 Situation immer wiederholt, wo es wie (...) aus dem Kreis nicht mehr herauskommt. Ich denke, dann (...)
98 muss man es sich überlegen, was man dann macht. Aber sonst finde ich, dass solche Kinder immer
99 tragbar sein sind. Also (...) sie sollten immer Platz haben in der Klasse.

100 Interviewer: Auf das kommen wir später, die Integration. (Lachen) Wenn du den Durchschnitt an-
101 schaust. Du arbeitest als SHP, wie viele Kinder pro Klasse sind verhaltensauffällig, nach deiner Mei-
102 nung?

103 SHPB: (...) Also wenn man wirklich nur das Verhalten anschaut und nicht die Leistungsprobleme
104 auch, dann denke ich, dass es bestimmt zwei bis drei pro Klasse sind, in der Regel. Ab und zu sind es
105 auch mehr.

106 Interviewer: Wie erklärst du dir das auffällige Verhalten dieser Kinder?

107 SHPB: (...) Einerseits denke ich, es sind oft (...) Jungs, nicht immer, es gibt auch Mädchen, aber
108 die sind dann eigentlich eher solche, die internalisierendes Verhalten zeigen und ein introvertierter
109 Typ sind. Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Einerseits (...) die Klassengrößen, (...) es sind oft
110 Kinder, die in der Entwicklung, nicht in allen Bereichen, aber gerade so im emotionalen, sozialen Be-
111 reich, ja so ein Stück weit verzögert sind oder noch nicht so weit wie die anderen /. Ich finde, sie sind
112 wirklich manchmal überfordert mit all dem Rundherum und es so eine grosse Klasse ist. Dann denke
113 ich auch, (...) Familiensituationen heutzutage für viele Kinder nicht wirklich einfach sind und sie schon
114 viel erlebt haben und von dort her teilweise auch verunsichert sind und das kommt mit in die Schule.
115 Das sind so Faktoren, die dann einen grossen Einfluss haben, dass sie so reagieren. Teilweise sind
116 es schon auch die Anforderungen der Lehrpersonen an die Kinder, wie sie gerne das Klassengefüge
117 haben, wie es funktionieren sollte. (...) Und dann aber doch die Strukturen / das finde ich manchmal
118 wirklich ganz extrem, wenn ich sehe, wie es im Kindergarten läuft / also ich sehe die Kinder ja im Kin-
119 dergarten. Dann sehe ich nachher die gleichen Kinder in der Schule und dort merke ich schon, dass
120 sie ein Stück weit wie zu wenig Struktur bekommen. Im Kindergarten war ganz viel zusammen, man
121 macht viel zusammen, man räumt zusammen auf, auch relativ viel Anleitung und in der Schule fehlt
122 dort wie ein sanfter Übergang. Sie sollten relativ viel schon selber machen. Dort habe ich das Gefühl,

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP B

- 123 es löst Verunsicherung aus und sie sind einfach noch nicht wo weit um das selber steuern zu können.
124 Du siehst das dann nur schon an der Ordnung unter dem Pult, (.) man sieht das dann einfach. Oder
125 Regeln (.) dass man zwar von den Kindern erwartet, dass sie still sind (Lachen) und zuhören. Wenn
126 du das dann aber nicht konsequent einforderst und wie die Struktur ihnen nicht gibst, dann finde ich
127 es noch verrückt, wenn du siehst, wie Kinder im Kindergarten unauffällig sind und in der Klasse dann,
128 wenn die Strukturen nicht da sind, einfach Leitplanken nicht da sind, woran sie sich orientieren können,
129 wie sie dann (.) wirklich auch anders sind. Sie fallen ein Stück weit wie zurück und dann Sachen nicht
130 mehr können, die sie vorher gekonnt haben.
- 131 Interviewer: Jetzt kommen wir zu der Integration und Separation. Was bedeutet für dich die integrative
132 Ausrichtung einer Regelschule?
- 133 SHPB: Ich finde, es ist ein zentraler Punkt. Wobei ich auch sehe, dass unsere Regelschulen
134 oder Regelklassen sehr oft noch nicht wirklich so ausgerichtet sind. Man integriert jetzt alle Kinder,
135 aber (.) die Lehrpersonen realisieren noch nicht, was das wirklich bedeutet. Für mich ist es eigentlich
136 ein Muss, dass jedes Kind in einer Regelschule Platz hat. Es gibt sicher Ausnahmen. Aber ich finde,
137 wir sind so unterschiedlich, dass es für die Kinder einfach wichtig ist, dies so zu sehen und dass man
138 mit dieser Vielfalt in einer Klasse arbeitet und nicht sagt, diese passen nicht so dazu, die nehmen wir
139 weg. Ich finde es etwas ganz Wichtiges.
- 140 Interviewer: Welche Formen der integrativen Förderung findest du sinnvoll?
- 141 SHPB: (..) Eigentlich kommt es nur auf die Situation darauf an. Ich finde, bei der integrativen
142 Förderung ist wirklich wichtig zu schauen, was braucht das Kind in erster Linie, was ist auch für die
143 Lehrperson wichtig, für die ganze Klasse und aufgrund von dem, zu entscheiden, in welcher Form der
144 integrative Unterricht stattfindet. Ich finde es wichtig, dass er auch möglichst vielfältig ist, dass es nicht
145 einfach immer in der Klasse ist oder immer mit einer Kleingruppe oder immer ganz separativ, sondern
146 dass es sich wirklich den Bedürfnissen anpasst.
- 147 Interviewer: Wieso sollten Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten überhaupt integriert werden?
- 148 SHPB: Sie gehören dazu und ich finde es ist für sie wichtig in einem gesunden Umfeld lernen,
149 mit so Situationen umzugehen, die sie im Alltag immer wieder erleben werden. Ich denke eine Regel-
150 klasse sollte in dem Sinn wie ein gesundes Umfeld sein, wo man solche Dinge üben kann. Jeder hat
151 seine Dinge, die er Lernen muss. Bei dem einen ist es der Umgang mit den anderen oder wie reagiere
152 ich, wenn mich einer verrückt macht. Was mache ich, wenn ich nicht mehr zuhören mag? Ich finde,
153 das muss man lernen und eine Regelklasse finde ich etwas Geniales, um das dort einfach zu lernen.
154 Ich finde, auch für die Kinder, die in diesem Bereich nicht so Schwierigkeiten haben (.) man kann ein
155 solches Kind auch tragen und ihm helfen zusammen, so das Miteinander. Eigentlich jeder von der
156 Klasse hilft das, an seinem Bereich, wo es vielleicht noch etwas hat, wo es daran arbeiten muss, Un-
157 terstützung erhält von Kindern, die das bereits können und dort auch Helfen können.
- 158 Interviewer: Wir hatten es bereits oben schon einmal erwähnt, dass nicht alle Kinder integriert werden
159 können. Wo siehst du Grenzen bei der Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten?
- 160 SHPB: (..) Dort wo Kinder wirklich (.) eben vielleicht gegen sich gerichtet reagieren oder auch
161 gegen andere, wirklich auch mit Gewalt. Ich hatte einmal einen Schüler, der nach sehr kurzer Zeit
162 schon völlig geschlossen hat und einfach nichts mehr gemacht hat. (.) In der Regel ist es dann wirklich
163 auch so, dass ein psychologisches Defizit wie auch die Grundlage ist, die hier besteht bei solchen

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP B

164 Kindern. Da denke ich, dass solche Kinder einen geschützten Rahmen benötigen, wo wie die Verhal-
165 tensauffälligkeit ein Zeichen ist von der psychischen Verfassung. Ich finde, da bewegt man sich in der
166 Regelklasse wie in einem Grenzbereich. Da denke ich, müssen Fachpersonen beigezogen werden.
167 Da benötigt ein Kind eine wirklich gute Betreuung, auch von psychologischer oder psychiatrischer
168 Seite. Da find ich es wirklich wichtig, dass man solche Signale wahrnimmt und sagt, dass wir hier dem
169 Kind nicht weiter helfen können. Oder wenn es gewalttätig reagiert oder auch ganz fest introvertiert.
170 Fast so Richtung Depression, ich denke da kommt man auch an eine Grenze, an der man äussern
171 muss, das dies eine Schule nicht tragen kann. Oder wenn es dazu hin noch ein weiteres Handicap hat,
172 wo man sagen muss, sprachlich hat es so Mühe. Ich finde diese Sachen sind dann wirklich auch sinn-
173 voller, wenn das Kind an eine Sprachheilschule geht oder wirklich an eine spezialisierte Schule. Aber
174 sonst finde ich grundsätzlich, dass jedes Kind Platz haben sollte drin. Oder wenn das Kind von sich
175 aus Signale sendet, dass man bemerkt, es ist nicht gut oder die Klasse ist zu gross. Wobei da hat
176 man bei uns ja die Möglichkeit, das Kind in die Kleinklasse zu geben, wir haben das noch. Ich denke
177 das ist eine gute Möglichkeit, wenn man das hat.

178 Interviewer: Wo siehst du den Vorteil von einer Sonderschule gegenüber der integrativen Förderung?

179 SHPB: Das Angebot auf therapeutischer Seite, dass halt wirklich mehr Ressourcen vorhanden
180 sind, wo man individueller auf das Bedürfnis des Kindes eingehen kann. Wenn man auch individueller
181 arbeitet, was ich zwar finde, dass es in der Regelklasse auch stattfinden sollte. Aber ich denke, da ist
182 wirklich so die Flexibilität, sich an dem Kind zu orientieren oder dass man einen Psychologen oder
183 Psychiater in der Schule integriert, Fachleute /. Für Kinder, die extrem viel Logo oder sonstige Thera-
184apien brauchen, ist ab einem gewissen Punkt eine Sonderschule ein Vorteil, weil da alles unter einem
185 Dach ist. Die Absprachen, dass man auch besser zusammen arbeiten kann.

186 Interviewer: Laut dem Volksschulgesetz ist es ja das Ziel, dass man diskriminierende Haltungen be-
187 kämpft. In der Literatur steht aber, dass Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten häufig unbeliebt sind
188 oder sich sogar selber negativ einschätzen. Ist nicht gerade darum die integrative Schulung eigentlich
189 / gibt die Gelegenheit Diskriminierungen aufzubauen?

190 SHPB: (Lachen) Ich denke, das kommt immer darauf an, was man als Schule oder als Lehrper-
191son für eine persönliche Haltung hat. Ich denke, eine Lehrperson die offen ist und nur schon die Be-
192reitschaft hat, jedes Kind so anzunehmen wie es ist und das positive im Kind sieht und nicht alles, was
193 nicht funktioniert, ist ein grosses Vorbild der Klasse gegenüber. Dass das wie die Kinder lernen, es ist
194 normal, dass nicht jeder gleich ist. Wenn aber die Lehrperson schon eine negative Haltung hat und
195 irgendwie findet: Oh nein. Und möglichst (.) den möchte ich ja nicht, dass gibt es in der Wirklichkeit
196 auch. Ich denke, solche Lehrpersonen, die denken: ja kein Kind mit ADHS und ja keines das irgend-
197 wie anders tickt. Ich denke solche Lehrpersonen strahlen das auch der Klasse gegenüber auch aus
198 und dann ist die Gefahr natürlich viel grösser, dass ein solches Kind ausgeschlossen wird und nicht
199 dazugehört. Ich finde die Lehrperson hat viele Möglichkeiten mit der Klasse daran zu arbeiten und
200 dann ist es auch eine Chance.

201 Interviewer: Findest du, dass die Integration von Schülern mit Schwierigkeiten im Sozialverhalten
202 überhaupt zu vertreten ist, wenn sie sich gar nicht an die Regeln halten können, die im Schulkontext
203 gelten?

204 SHPB: Ich finde schon. Die Frage ist halt immer, was hat man für Regeln und wie umfangreich

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP B

205 sind diese und an wem orientieren sich diese. Und ich denke, es ist etwas, das sie lernen können und
206 in der Regel erlebe ich die Kinder, dass sie sich nicht nicht an die Regeln halten wollen, sondern dass
207 manchmal die Regeln zu hoch oder das Ziel zu hoch gesteckt sind und sie das wie gar nicht erreichen
208 können. Ich denke wenn man die Regeln (..) so kommuniziert und sie so gestaltet, dass es für das
209 Kind ein Ziel ist, das es erreichen kann, sollte dies kein Problem sein. Weil so kommt auch die Motiva-
210 tion und Bestätigung: Ich habe es geschafft und (.) ich konnte mich daran halten. Bei einem Kind, das
211 dauernd dreinredet und ein ganzer Morgen still sein sollte, ansonsten gibt es einen roten Punkt (La-
212 chen) dann ist das Ziel zu hoch gesteckt, das wird es (.) nicht erreichen können. Ich / man muss sich
213 am Kind orientieren, dann finde ich es schon vertretbar.

214 Interviewer: Nun kommen wir zu den Massnahmen und Strategien. Was verstehst du unter integrati-
215 vem Unterricht?

216 SHPB: Integrativer Unterricht (Lachen) orientiert sich von mir aus gesehen wirklich am einzelnen
217 Schüler. In der Leistung, wo sie stehen schulisch, aber auch vom Verhalten, vom Planen, wie sie an
218 Aufgaben heran gehen, dass man sich dort wirklich auf jedes einzelne fokussiert. Dass man dem Kind
219 auch Verantwortung übergibt für sein eigenes Verhalten, aber auch für das Lernen und sie auch mit
220 einbezieht in die ganze Unterrichtsgestaltung.

221 Interviewer: Nun kommen wir zu der Unterrichtsgestaltung. Wie gestaltest du den Unterricht mit integ-
222 rativ geförderten Kindern, die mit Verhaltensauffälligkeiten?

223 SHPB: (.) Es ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob ich mit der Klasse selber arbeite oder
224 ob ich in der Klassen drin bin. In der Klasse drin, finde ich es manchmal noch recht schwierig, weil
225 dann eigentlich die Lehrperson den Lead hat und ich so auf dem Nebenschauspielplatz bin. (.) Auf der
226 anderen Seite ist es auch eine Chance, weil ich dann nicht wirklich in das Unterrichtsgeschehen invol-
227 viert bin. (.) Dort gehe ich schnell vorbei, lege dem Kind die Hand auf die Schulter, dass es merkt,
228 dass es sich hinsetzen soll oder /. Gerade bei Kindern, die, geht für mich auch in die Verhaltensauffäl-
229 ligkeit, die nicht arbeiten und nur umherlaufen und (..) und nicht dort sind, wo sie eigentlich sollten,
230 versuche ich schnell zu schauen, auf was es anspricht. Es kann sein, dass ich ihm eine Sanduhr gebe,
231 um zu schauen, ob es so schneller ist, bis da machst du diese Rechnungen. Es kann aber auch ein-
232 mal sein, dass ich ein Kind hinaus nehme und ihm sage, dass es jetzt arbeiten soll. Ich glaube, du
233 kannst hier besser arbeiten. Oft sind es die Kinder, die nicht vorwärts kommen, wenn es an den Auf-
234 gaben sein sollte. In der Klasse selber, wenn ich die Klassenführung habe, versuche ich, das finde ich
235 dann manchmal wirklich auch schwierig, versuche ich mich auf die Ebene des Kindes einzulassen.
236 Finde es aber auch schwierig, dass man nicht in die Situation des Kindes hineingezogen wird, dass
237 danach ein Dialog mit dem einzelnen Kind führt. Das ist für mich der grösste Knackpunkt, weil sie sehr
238 oft, erlebe ich sie, dass sie das Flair haben, einem hineinzuziehen und man fast nicht mehr raus
239 kommt. Ansonsten reagiere ich, bemühe ich mich wirklich, relativ klar zu reagieren und ihnen auch
240 klare Strukturen zu geben, dass sie Wissen was läuft und was nicht. (.) Was ich von ihnen auch er-
241 warte und wirklich auch konsequent sein, dass wenn ich sage: Jetzt möchte ich nichts mehr hören /.
242 Hatte gerade kürzlich eine Situation, dort habe ich gesagt, dass wir ein Diktat machen und alle Still
243 sein sollen, ich möchte keine Nebengeräusche und nichts. Dann hat natürlich der Erste schon etwas
244 gesagt (Lachen) und dann halt wirklich schau. Wir haben abgemacht, wer sich nicht daran hält, der
245 geht hinaus, hat dann das halt nicht gemacht und gibt soviel Fehler und dann kommen sie und sagen

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP B

- 246 oh bitte. Das wirklich dann durchzuziehen und sagen, ich habe es dir ganz klar gesagt. Er ging dann
247 raus, hat die Türe offen gelassen und ich habe dann wirklich /, ich habe gesehen, dass er das Blatt
248 und den Stift mitgenommen hat und die Türe offen gelassen hat. Er hat das ganze Diktat draussen
249 mitgeschrieben und hat zugehört. Dort braucht es auch ein nachsichtig sein, indem man halt, das
250 auch stehen lässt. Das, was ich am Schluss wollte, dass es ruhig ist und dass sich jedes konzentrie-
251 ren kann. Er musste hinaus, er spürte die Konsequenz. Aber dass er das, wie gut gelöst hat und vor
252 der Türe mitgearbeitet hat, fand ich, ist für mich in Ordnung gewesen. Ich denke, man könnte dort stur
253 sein und dann sagen: Es gilt nicht du hast draussen /. Solche Sachen finde ich dann wirklich wichtig.
254 Ihnen dann auch so den Spielraum zu lassen, dass sie es wirklich auch wieder gut machen können.
255 Er hat dann alles draussen mitgeschrieben und es war dadurch mäuschenstille, weil er musste und in
256 der Klasse, ich denke auch wenn er eine zweite Chance erhalten hätte, wäre er früher oder später
257 auch vor die Türe, weil er dann hätte gemerkt, das gilt gar nicht was sie sagt.
- 258 Interviewer: Es gibt auch gewisse präventive Massnahmen, die man treffen kann. Was findest du,
259 oder mit was hast du schon Erfahrung gemacht, was nützt?
- 260 SHPB: Also da ich ihnen ganz klar sage, was ich erwarte, das nützt in der Regel wirklich viel.
261 Also dass wenn ich sage, dass wir jetzt still arbeiten und ich nichts mehr hören möchte, wer laut ist,
262 hinten Arbeiten muss, das funktioniert recht gut. Ich versuche, mich auch immer wieder /, wirklich
263 auch bei den Vorbereitung darauf zu achten, dass ich ganz wenig Plenumssituationen einbaue. Ist
264 dann manchmal doch auch schwierig, man unterschätzt es und erklärt es schnell und dann merke ich
265 oft, wie es für diese Kinder einfach zu lang ist. (.) Und halt eine gute Beziehung zum Kind aufbauen,
266 das ist für mich wichtig /. Ist zwar nicht in dem Sinn so präventiv, dass ich irgendwie etwas genau
267 plane, aber dass ich wirklich ihnen das Gefühl vermittle: Du bist in Ordnung und ich habe dich eigent-
268 lich gerne. Aber dein Verhalten / eben darauf zu reagieren, aber dem Kind immer wieder das Gefühl
269 geben, du bist in Ordnung und ich finde dich eine lässige oder lässiger, das finde ich eine ganz wichti-
270 ge präventive Massnahme, dass diese Beziehung stimmt.
- 271 Interviewer: Was fällt deiner Meinung nach unter den Begriff Unterrichtsstörung?
- 272 SHPB: (..) Das ist noch schwierig. (Lachen) Es ist die Frage, ist es eine Unterrichtsstörung oder
273 (.) ist es einfach ein Einbringen in den Unterricht. Also da finde ich die Grenze manchmal noch
274 schwierig, denn sehr oft stören die Kinder den Unterricht, die auch viel mitdenken und durch das
275 dreinreden oder auch irgendetwas machen. Es sind schon die Sachen, die ablenken, die vom Thema
276 wegführen, die Lärm erzeugen, weil es dann eben laut ist oder prügeln, das habe ich relativ wenig im
277 Klassenzimmer, dass man / so Sachen /, es ist wirklich mehr auch das dreinreden.
- 278 Interviewer: Welche Massnahmen triffst du, wenn so etwas vorfällt?
- 279 SHPB: Meistens ist es so, dass sie für sich an einem ruhigen Ort arbeiten gehen oder dass ich
280 das Gespräch mit ihm suche, dass ein Kind nach der Schule noch bei mir bleibt und ich mit ihm die
281 Situation noch bespreche und ich ihm meine Erwartungen nochmals äussern kann und weshalb ich
282 das nicht will. Es ist in der Regel so, dass ich dem Kind anbiete, dass es dort besser arbeiten könnte.
- 283 Interviewer: Findest du, dass diese Massnahmen nachhaltig sind?
- 284 SHPB: (Lachen) Doch ich finde schon, also vor allem das Gespräch mit dem Kind darüber, was
285 hätte dir geholfen oder wie könntest du besser arbeiten. Dass sie beginnen, sich im Vorfeld zu überle-
286 gen: Was mach ich besser, gehe ich besser alleine an einen Platz sitzen oder arbeite ich besser im

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP B

287 kleinen Raum hinten oder so Sachen.

288 Interviewer: Siehst du den Interventionsbedarf zuerst beim Schüler oder könnten auch auf Lehrerebene
289 Interventionen denkbar sein?

290 SHPB: Ich denke, es benötigt beides und sehr oft, eben das bemerke ich auch an mir selber,
291 verursachen eben die Reaktionen der Schüler und von dort her ist es auf beiden Ebenen, es darf nicht
292 einfach nur auf Schülerebene sein. Ich finde als Lehrperson muss man sich immer überlegen, wes-
293 halb haben die Schüler nun so reagiert. Weil es meistens ein Gradmesser ist, weil es vielleicht eine
294 Sequenz zu lange dauerte und sie wirklich nicht mehr konnten oder dass ich etwas zu kompliziert
295 erklärt habe. Man muss sich immer auch überlegen, was habe ich nicht optimal gemacht, dass es so
296 laut geworden ist oder dass sie nicht gut gearbeitet haben oder so.

297 Interviewer: Auf welche Hilfsmittel greifst du zurück? Hast du Literatur oder hast du bereits einmal ein
298 Programm durchgeführt?

299 SHPB: (...) Ja ich habe schon Literatur gelesen, die ich auch immer wieder nutze. (.) Ein Pro-
300 gramm, in dem Sinn, habe ich noch nie gemacht, dass es dann so streng /. Was ich auch schon be-
301 nutzt habe, im Moment arbeite ich mit einer Klasse mit dem Marburger Konzentrationstraining. Dort
302 machen wir ein paar Übungen draus. J,a (..) ja sonst auch aus Büchern und so Erfahrungen, die ich
303 gemacht habe. Was ich sehr viel / oder Hilfsmittel die ich oft einsetzte, ist ein akustisches Signal, das
304 die Kinder kennen und dann Wissen, wenn das kommt, dann zuhören und die Arme verschränken.
305 Also solche Sachen gebrauche ich viel. Oder die Sanduhr, um einem Kind zu sagen: Es geht noch so
306 lange. Du musst dich in der vorgegebenen Zeit konzentrieren. Das ist etwas Gutes. Oder was wir
307 auch haben, sind die Ohren, so ein Gehörschutz. Mit dem arbeiten auch viele Kinder, dort ist dann
308 wirklich auch die Regel ganz klar, wenn man den auf dem Kopf hat, ist man still.

309 Interviewer: Hast du das Gefühl, dass sich dein pädagogisches Handeln in den letzten Jahren verän-
310 dert hat?

311 SHPB: Ja. (Lachen)

312 Interviewer: Wie?

313 SHPB: Ich denke halt schon, durch das Studium an der HfH hat es sich schon extrem verändert.
314 Eben, dass ich / ich habe vorher schon die Kinder, eben die ein bisschen auffällig sind und wo man
315 einfach gerade wahrnimmt /, ich habe diese immer sehr gerne gehabt. Von dort her denke ich, hat es
316 sich nicht massiv verändert und gleich so (..). Ich betrachte sie noch einmal anders und schaue sie
317 auch vermehrt zukunftsgerichtet an. Dass das, was ich ihnen mitgegeben kann in dem Alter, indem
318 ich mit ihnen / doch noch relativ weit unten mit ihnen arbeite, dass das auch für die Zukunft eine Wir-
319 kung hat.

320 Interviewer: Wie geht ihr an eurer Schule mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten um auf Schulebe-
321 ne?

322 SHPB: Grundsätzlich ist es so, dass wir unsere Schulhausregeln haben, welche wir im letzten
323 Schuljahr überarbeitet haben und auch darauf geachtet haben, dass wir wenig Regeln haben. Dass es
324 Regeln sind, welche die Kinder verstehen und auch einhalten können. Wir haben diese zusammen
325 definiert und abgemacht, dass wir vom Lehrerteam diese auch wirklich einfordern. Also wer Pausen-
326 aufsicht hat, weiss wie die Regeln sind. Wir haben auch abgemacht, wie das Interventionsverfahren
327 ist wenn ein Regelverstoss ist und haben auch gerade diese Woche Evaluation gehabt und mussten

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP B

328 sagen, dass es wirklich extrem viel gebracht hat. Auch den Kindern, sie wussten, woran sie sich orien-
329 tieren können. Wir haben eigentlich / das System ist dann so, dass bei einem groben Regel / bei ei-
330 nem einfachen Regelverstoss sagt es die Lehrperson und macht die Kinder darauf aufmerksam und
331 bei gröberen gibt es einen Strafzettel, wo das Kind notieren muss, was es gemacht hat und glaub
332 nach drei Strafzetteln muss es zu der Schulleiterin und dann gibt es auch auf Elternebene Interventio-
333 nen. Wir haben eigentlich nicht so viel, insgesamt zwölf Strafzettel in einem Schuljahr. Da mussten wir
334 eigentlich sagen, es ist schön. Wir haben wirklich gemerkt, das Wissen darum, was wir als Lehrperso-
335 nen wollen und von den Kindern fordern, hilft ihnen sich an die Regeln zu halten. Wenn sie merken,
336 dass es konsequent eingefordert / . Und ein Beispiel ist, dass man in der zehnte Uhr Pause nicht im
337 Schulhaus drin sein darf, dass war immer wieder sehr schwierig, da die einen trotzdem wieder rein
338 sind und das ist jetzt einfach ganz klar. Man geht nicht hinein und das funktioniert jetzt. Vorher war ein
339 Geläufe, die welche / auch die Nachmittagsschule oder auch die am Morgen, diejenigen die auf acht
340 Uhr Schule hatten, sind schon rein und die Mittelschüler, die teilweise schon um halb acht Schule
341 hatten, hat das gestört. Weil es doch auch laut war und so Sachen. Wenn die Kinder wissen, wo es
342 durch geht und was die Leitplanken sind und die ihnen dann wirklich auch nicht immer wieder ver-
343 schiebt, sondern auch da sind, finde ich, das hilft ihnen viel. Eine gemeinsame Haltung auf Schul-
344 hausebene finde ich da wirklich sehr wichtig, dass die eine Lehrerin ein Auge zu drückt und die ande-
345 re schimpft mit ihnen und umgekehrt, also dass wirklich alle gleich umgehen damit.

346 Interviewer: Habt ihr auch Unterstützungs- und Entlastungsangebote?

347 SHPB: Also so Schulsozialarbeit und so?

348 Interviewer: Ja.

349 SHPB: Die erste Unterstützung ist sicher die Schulleitung, die wirklich relativ bald mit aufs Tra-
350 pez geholt werden kann. Wenn etwas ist, was auch sehr wirksam ist bei den einen Kindern, ja wenn
351 sie danach zu der Schulleiterin müssen und diese mit ihnen spricht, das ist meistens sehr nachhaltig.
352 Die Schulsozialarbeit wird relativ bald involviert, weil ich finde, sie haben wirklich dort einen anderen
353 Erfahrungshorizont. Es arbeiten dann viele auch mit Klassen oder Gruppen aus den Klassen, das
354 finde ich total gut. Dass man da wie auch die Ressource optimieren kann und seit neuem, dies ist jetzt
355 einfach bei mir so, ich habe mit der Schulleitung und der SSA einen regelmässigen Austausch, wo wir
356 zu dritt schauen, wo stehen die Kinder in den Klassen. Ich finde das wertvoll und auch wichtig, dass
357 man wie auch gerade die Kinder, die vielleicht ein Stück weit auch in Gefahr sind, um aus der Schule
358 fliegen, das es nicht mehr geht, genügend früh auffangen kann und Unterstützen.

359 Interviewer: Wie siehst du das Angebot des Schulpsychologen?

360 SHPB: Finde ich schwierig. Gerade bei diesen Kindern, weil es doch in der Regel so ist, dass sie
361 zu ihm gehen, in einer Einzelsituation sind und eigentlich all das, was ja im Unterricht stattfindet, findet
362 dort nicht statt. Also das sieht er nicht. Das finde ich auch von dort her schwierig, obwohl es auf den
363 Schulpsychologen drauf an kommt. Ich hatte auch solche, die das Kind zu sich nahmen, mit ihm gear-
364 beitet haben und danach äusserten, dass sie gewisse Sachen, die ich ihm beschrieben habe, er nicht
365 gesehen hat und es ist für mich klar, dass dies nicht in der Einzelsituation stattfindet. Kann aber auch
366 mal sein, dass er im Turnen schauen kommt oder so und dann wirklich in die Klasse kommen und
367 dann da auch gezielt beobachten und finde ich, tun sie einen guten Dienst. Aber wenn sie einfach
368 wirklich nur zum SPD gehen und dort abgeklärt werden, fallen sie dort nicht wirklich auf, ausser es ist

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP B

- 369 wirklich ein starker Verdacht nach einem ADS oder ADHS. Dann denke ich, dass sieht er auch nicht
370 wirklich. Aber dann hat man da wenigstens eine Anlaufstelle, wo es vielleicht weiter gehen kann.
- 371 Interviewer: Wer benötigt deiner Meinung nach Beratung?
- 372 SHPB: Je nach Situation. (Lachen) Also ich denke, je nachdem das Kind selber. Beratung in
373 dem Sinn, wir haben jetzt auch Schüler, die dann wirklich zum Schulsozialarbeiter gehen und ein
374 Stück weit von ihm beraten werden, wie sie in Konfliktsituationen oder in schwierigen Situationen, wie
375 sie damit umgehen können. Dann sicher auch die Lehrperson, wie sie mit so Unterrichtsstörungen
376 umgehen kann oder auch gerade ein Spiegel. Was man beobachtet, wo sie vielleicht die Kinder auch
377 mehr unterstützen könnte. Dass man gar nicht dort hin kommt, dass sie so auffallen müssen. Manch-
378 mal auch die Eltern, da es oft so ist, dass es zu Hause auch nicht gut läuft. Ja es kommt auf die Situa-
379 tion darauf an.
- 380 Interviewer: Wenn wir jetzt gerade auf die Kooperation mit der Klassenlehrperson kommen. Wie zu-
381 frieden bist du mit den Kooperationsmöglichkeiten?
- 382 SHPB: Das ist sehr individuell, je nach Klassenlehrperson. Was ich schon bemerke, dass mit
383 verhaltensauffälligen Kindern finde ich es wirklich manchmal noch schwierig. Weil ich dann so von
384 einer ganz anderen Seite hinschauen und oft Feedbacks erhalte. Jetzt hat er wieder und dies ist vorge-
385 fallen und das andere und hast du gesehen. Das finde ich extrem schwierig, weil ich dann immer die
386 bin, die versucht, Gegensteuer zu geben. Und ja und wieder sagen muss, das geht noch nicht besser
387 oder es ist jetzt, das kann das Kind noch nicht oder ja, das finde ich wirklich noch schwierig, da wirk-
388 lich auch zusammen einen Weg einzuschlagen. Gerade wenn eine Lehrperson sehr defizitorientiert ist,
389 dann finde ich es extrem schwierig. Dann wird eigentlich wirklich nur das negative gesehen und da
390 kann ein Kind machen, was es möchte, man sieht einfach nur das, was nicht gut läuft. Manchmal sind
391 es auch Details. Das Dreinsprechen finde ich schon auch nicht angenehm. Aber ich finde ja, manch-
392 mal ist es wirklich auch wenig oder was es reinspricht. (.) Da merke ich wirklich, dass man von ver-
393 schiedenen Orten schaut und halt wirklich auch das Hintergrundwissen von der Lehrperson wirklich
394 fehlt und das finde ich, dann oft nicht so ganz einfach, weil ich möchte dann nicht die sein, die ihnen
395 immer sagt wie es ist. Es hat auch Lehrpersonen, bei denen wirklich ein guter Austausch stattfindet
396 und das sind oft die Lehrpersonen, welche die Kinder nehmen wie sie sind und wirklich das positive
397 sehen in dem Kind. Ich habe in der einen Klasse einen Schüler, der sitzt wirklich ganz an der Wand,
398 weg vom Geschütz. Wenn man rein kommt und das nicht weiss, hat man das Gefühl: Oh nein und wie
399 brutal. Aber für ihn stimmt dies und sie geht wirklich darauf ein. Wenn sie eine Kreissituation haben,
400 wo sie vorne bei der Wandtafel etwas besprechen, sitzt er auf seinem Tisch. Wenn man dies von aus-
401 sen sieht, denkt man: Oh super / was dürfen /. Wirkt das eigentlich komisch, aber es funktioniert so
402 und mit so Lehrpersonen, die mit den Kindern unterwegs sind und versuchen zu spüren, was hilft ihm
403 jetzt und wann kann er gut zu hören und stille sein und dann auch Kompromisse eingehen zu Gunsten
404 des Kindes, dass es in dieser Situation auf dem Tisch sitzen darf, aber dass es dafür schafft dabei zu
405 sein und mitarbeitet. Da finde ich ist die Kooperation / findet auch ein guter Austausch statt, weil er
406 grundsätzlich positiv ist und man sich gemeinsam freut über das, was wieder geht und auch die Fort-
407 schritte sieht und das finde ich wirklich auch sehr schön. Aber es ist extrem von der Lehrperson ab-
408 hängig.
- 409 Interviewer: Wie gestaltet ihr die Kooperation?

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP B

410 SHPB: Das ist auch von der Lehrpersonen abhängig. Es gibt Lehrpersonen, die (.) wo ich wirk-
411 lich gar nicht in der Klasse bin, aber ein guter Austausch stattfindet. Gerade bei dieser Lehrerin bin ich
412 eigentlich wenig in der gesamten Klasse, habe eine relativ grosse Kleingruppe, wo ich mit ihnen arbei-
413 te, auch auf die 4. Klasse zu. Bei ihr findet ein regelmässiger Austausch statt. Was mache, wo stehe
414 ich mit den Kindern, was kam bei ihr wieder. Da findet auch der Austausch in Form von Blätter, die in
415 meinem Fach sind statt, also dass sie mir wirklich Sachen durchgibt, wo Schwierigkeiten waren. Wenn
416 es um Schüler geht, die verhaltensauffällig sind, sprechen wir eigentlich wirklich sehr viel miteinander,
417 oder dass wir auch mal zusammen mit dem Kind, gerade wenn es bei mir in der Kleingruppe nicht
418 mehr geht, dass wir zusammen zu dritt sprechen. Dann gibt es Klassenlehrpersonen, bei denen ich
419 wirklich fast nicht in das Unterrichtsgeschehen involviert bin, auch wenn ich in der Klasse bin. Das
420 finde ich eher schwierig, aber da tue ich dann halt einfach reagieren. Da reagiere ich dann einfach so.
421 Dann in der einen Klasse ist dann wirklich auch der Austausch, wo ich Inputs drein geben kann. Was
422 ich denke, was den Kindern noch gut tun würde und auch darüber sprechen. Aber ich merke auch,
423 dass ich wirklich nur vier Lektionen dort bin, geht man wieder und das nächste Mal ist es wieder ganz
424 anders.

425 Interviewer: Wie wichtig ist für dich die Kooperation auf einer Skala von 1-10?

426 SHPB: (..) Eigentlich ist es für mich sehr wichtig, aber es muss wirklich funktionieren. Also eine
427 acht.

428 Interviewer: Jetzt kommen wir noch zu der Förderplanung. Wie planst du die Förderung von einem
429 Kind mit Verhaltensauffälligkeiten?

430 SHPB: Da habe ich momentan keines, wo ich wirklich eine Förderplanung mache. Also so im
431 Rahmen /, mit genauen Zielen und dann so daran arbeite, das mache ich eigentlich wirklich im Mo-
432 ment nur bei den Kindern, die lernzielangepasst sind. Meistens ist es so, dass wir am Standortge-
433 spräch Ziele abmachen, dass ich diese mit der Lehrperson auch nochmals anschau und dass sie
434 dann wirklich auch mit dem Kind Ziele abmacht. So Wochenziele oder so, wo man daran arbeitet.
435 Dass man da wirklich definiert, woran man arbeitet und je nachdem, dass ich der Lehrperson Hilfsmit-
436 tel zur Verfügung stelle. Die Förderung finde ich extrem schwierig zum Umsetzen, wenn ich nur vier-
437 mal in der Woche in der Klasse drin bin. Es muss eigentlich wirklich die Lehrperson / und ich bin da
438 wirklich die beratende Funktion.

439 Interviewer: Was findest du sind die wichtigsten Kompetenzen, die heilpädagogische Fachkräfte in
440 Aus- oder Weiterbildungen entwickeln müssen? Was benötigt man, dass man gewappnet ist, um mit
441 solchen Kindern umzugehen?

442 SHPB: Ich finde, ein grosses Fachwissen halt grundsätzlich über Verhaltensschwierigkeiten und
443 insbesondere /. Ich denke, wenn man über ADS Bescheid weiss, ADHS, dann ist man schon relativ
444 gut gewappnet. Auch finde ich, wirklich auch den Blick weg vom Kind. Nein es ist nicht ganz weg vom
445 Kind. Aber wirklich auch zu sehen, wo steht es in der Entwicklung und was hat die Entwicklung für
446 einen Einfluss auf das Verhalten des Kindes oder wenn man die ganze neurowissenschaftliche Kom-
447 ponente anschaut. Ich finde die ist extrem wichtig. Dass man ein Wissen hat über das, um gewisse
448 Sachen vielleicht auch mehr gelassener zu nehmen. Weil man weiss, es geht noch nicht oder es
449 braucht noch Zeit. Ich sage immer, das Kind braucht jetzt einfach noch etwas mehr Zeit, es kommt
450 dann schon. Ich denke, dann kann man auch anders auf das Kind reagieren. Dort finde ich wirklich,

Transkription SHP-Interviewleitfaden „Kinder mit Verhaltensstörungen auf der Unterstufe“ von SHP B

451 das ist ein zentrales Fachwissen, das vorhanden sein muss. Was geht im Hirn vor (.) und wie so die
452 ganze Entwicklung ist von den exekutiven Funktionen. Ich denke, das ist ein zentraler Punkt bei die-
453 sen Kindern. Meistens fließt das auch bei den schulischen Sachen mit hinein und auch die Zusam-
454 menhänge zu sehen. Wenn es schulisch nicht gut läuft, dass es dann eben auch Verhaltensauffällig-
455 keiten gibt und so / dass man genau hinschaut, wo der Knopf ist. Da muss man sich das Fachwissen
456 wirklich auch aneignen.

18.6 Auswertung Fragebogen

Auswertung Fragebogen (n=30)

Kategorie	Schwieriges Schülerverhalten	absolut	Prozent	Anzahl Nennungen Interview
SSA	Sonderstellung in Klasse einnehmen	15	50%	0
	mit Sprache provozieren	26	87%	2
	Regeln missachten	29	97%	20
	anderen Schaden zufügen	28	93%	7
	Platz verlassen	18	60%	1
	Aufmerksamkeit suchen	23	77%	3
	Verweigerung der Arbeit	25	83%	1
	Hilflosigkeit vorspielen	18	60%	0
	Kontrollverlust vorspielen	18	60%	0
	Lehrperson zu Auseinandersetzungen zwingen	23	77%	1
	Rache ausüben	25	83%	0
	Dreinschätzen	14	47%	4
	Sonstige	6	20%	0

n=30

Kategorie	Schwierigstes Verhalten	absolut	Prozent	Anzahl Nennungen Interview
SSB	Gewalt zuführen	11	38%	4
	Regeln ignorieren	5	17%	20
	Respektlosigkeit, Provokation	4	14%	0
	Aufmerksamkeit einfordern	3	10%	3
	Verweigerung von Arbeit	2	7%	0
	Nicht dem Alter entsprechend benehmen	1	3%	0
	fehlende Unterstützung der Eltern	1	3%	0
	Regelübertretungen nicht einsehen	1	3%	0
	kein schwierigstes Verhalten	1	3%	0
		29	100%	27

n=30

Häufigkeit	absolut	Prozent
mehrmals täglich	26	72%
einmal täglich	4	11%
mehrmals wöchentlich	4	11%
sonstige	2	6%
n=30	36	100%

absolut Anzahl Schüler	absolut	Prozent
1-5%	9	30%
20-30%	7	23%
10-20%	6	20%
5-10%	4	13%
30-50%	3	10%
mehr als 50%	1	3%
n=30	30	100%

IDS	Ideen zur Integration	absolut	absolut	Interventionsebene	Prozent	Anzahl Nennungen Interview
	Zusammenarbeit allgemein, Eltern ermutigen	9	30	Lehrpersonen	31%	4
	Lösungsmöglichkeiten mit S. suchen	8				
	Erwartungen klären	4				
	Austausch mit allen LP	2				
	Fähigkeiten zutrauen	1				
	Fortschritte benennen	1				
	Motivieren	1				
	Strafen	1				
	Ursache suchen	1				
	Verständnis entwickeln	1				
	Regeln	10	26			
	Verhalten ignorieren	5				
	Gespräche	4				
	nonverbale Kommunikation	3				
	enge Begleitung	2				
	Arbeitsplatz nahe Lehrers	1				
	Unerwartetes Tun	1				
	angepasste Anforderungen	4	16	Didaktik	17%	1
	Metakognition	4				
	Verantwortung übergeben	3				
	positives Verhaltenstraining	2				
	gemeinsame Aktivität draussen	1				
	gute Unterrichtsplanung	1				
	Lerneffizienz	1				
	Beziehung	11	11			
	Unterstützung Fachpersonen	5	5			
	Heterogenität als normal betrachten	4	4			
	Rahmenbedingungen	2	2	LP - SuS	11%	4
	Ich-Botschaften	1	1			
	Vorbild anderer Schulkinder	1	1			
	Total	96	96	Classroom-Management	27%	20
				Schulischer Heilpädagoge	5%	2
				GrundEinstellung der LP	4%	0
				Schule	2%	0
				alle	1%	0
				Klasse	1%	0
					100%	72

	absolut	Code	Mittelwerte	Median	Prozent	Standardabweichung	Anzahl Nennungen Interview
GS	29	4	3.97	4	97%	0.48	4
	1	3			3%		
	0	2			0%		
	0	1			0%		
	15	4	3.47	3.5	50%	0.27	0
	14	3			47%		
	1	2			3%		
	0	1			0%		
	26	4	3.87	4	87%	0.42	20
	4	3			13%		
	0	2			0%		
	0	1			0%		
	25	4	3.83	4	83%	0.40	2
	5	3			17%		
	0	2			0%		
	0	1			0%		
	3	4	2.87	3	10%	0.29	1
	20	3			67%		
	7	2			23%		
	0	1			0%		
	18	4	3.60	4	60%	0.30	3
	12	3			40%		
	0	2			0%		
	0	1			0%		
	0	4	2.17	2	0%	0.24	0
	11	3			37%		
16	2			53%			
3	1			10%			
13	4	3.37	3	43%	0.25	14	
15	3			50%			
2	2			7%			
0	1			0%			

Gezielte Schul- und Unterrichtsentwicklung	5	4	2.83	3	17%	0.22	0
	17	3			57%		
	6	2			20%		
	2	1			7%		
	26	4	3.47	4	87%	0.42	12
	4	3			13%		
	0	2			0%		
	0	1			0%		

Wichtigster Einflussfaktor	absolut	Prozent
Beziehung	24	52%
Lehrperson	8	17%
Classroom-Management	6	13%
Schule	4	9%
Klare Unterrichtsstrukturen	3	7%
Verhaltensregeln	1	2%
n=30	46	100%

Sonstiges	absolut		Ebene
	absolut	absolut	
Vorbild LP	2	8	Lehrperson
Akzeptanz Vorgeschichte familiäres Umfeld	1		
Am gleichen Strick ziehen	1		
Fachpersonen	1		
Menschenbild LP	1		
Sozialverhalten fördern	1		
SSA	1		
Klassenklima	5	6	Classroom-Management
Rituale	1		
Rahmbedingungen Schule	3	4	Schule
Kontinuität der an der Schule Beteiligten	1		
Freizeitaktivitäten	3	3	Eltern
klare Abläufe	1	1	Didaktik
guter SHP	1	1	SHP

23

FS	Fähigkeiten der Schüler	absolut	Code	Mittelwert	Median	Prozent	Standardabweichung
	gehen angemessen auf Aufforderungen der LP ein	13	4	3.43	3	43%	0.29
		17	3			57%	
		0	2			0%	
		0	1			0%	
	Zuverlässigkeit	9	4	3.27	3	30%	0.31
		20	3			67%	
		1	2			3%	
		0	1			0%	
	Selbständiges Arbeiten	5	4	3.10	3	17%	0.37
		24	3			80%	
		0	2			0%	
		1	1			3%	
	Teamorientiertes Verhalten	11	4	3.37	3	37%	0.31
		19	3			63%	
		0	2			0%	
		0	1			0%	
	Motivation	14	4	3.43	3	47%	0.27
		15	3			50%	
		1	2			3%	
		0	1			0%	
	Hausaufgaben lösen	4	4	2.93	3	13%	0.30
		21	3			70%	
		4	2			13%	
		1	1			3%	

FS	Sonstiges	absolut	Prozent
	Motivation	3	23%
	offen sein	2	15%
	Selbstwertschätzung	2	15%
	Selbstvertrauen	2	15%
	Frustrationstoleranz	1	8%
	Hilfsbereitschaft	1	8%
	Respekt	1	8%
	soziales Verhalten	1	8%
	n=30	13	100%

Massnahmen	absolut	Code	Mittelwert	Median	Prozent	Standardabweichung
ermahnen	7	4	3.03	3	23%	0.25
	18	3				
	4	2				
	1	1				
Strafaufgaben	1	4	2.13	2	3%	0.26
	6	3				
	19	2				
Regeln einführen	4	1	3.87	4	13%	0.42
	26	4				
	4	3				
Probleme besprechen	0	2	3.90	4	0%	0.44
	0	1				
	27	4				
	3	3				
Unterricht anpassen	0	2	3.37	3	0%	0.25
	15	3				
	2	2				
	0	1				
Beziehung intensivieren	23	4	3.77	4	77%	0.36
	7	3				
	0	2				
Authentischer Auftritt	0	1	3.87	4	0%	0.42
	26	4				
	4	3				
Zusammenarbeit Eltern	0	2	3.87	4	0%	0.42
	0	1				
	26	4				
	4	3				
Training Selbststeuerung	0	2	3.53	4	0%	0.29
	16	4				
	14	3				
	0	2			47%	
	0	1				

Praxisrelevante Fortbildungen	4	2.97	3	13%	0.31
	21			70%	
	5			17%	
	0			0%	
	1	2.47	2.5	3%	0.23
	14			47%	
	13			43%	
	2			7%	
	1	3.10	3	3%	0.23
	15			50%	
12			40%		
2			7%		

Zusammenarbeit SHP	absolut	Prozent	Anzahl Nennungen Interview
Austausch	14	39%	9
Unterstützung	9	25%	5
offene, kooperative Haltung	6	17%	3
Klare Vereinbarungen	2	6%	2
Zusammenarbeit im Team	2	6%	4
Tipps geben	2	6%	1
Beobachtung durch SHP	1	3%	5
n=30	36	100%	29

Organisation IF Unterricht	absolut	Prozent	Anzahl Nennungen Interview
TT oder Gruppen	11	37%	1
Gruppenunterricht	5	17%	6
Unterricht anpassen	4	13%	0
Keine Stigmatisierung	4	13%	0
Einzelektionen	2	7%	0
Beobachten	1	3%	5
Planung der LP umsetzen	1	3%	0
Fokus auf Wichtigem	1	3%	1
Fokus auf Fortschritte	1	3%	1
n=30	30	100%	14

	absolut	Code	Mittelwert	Median	Prozent	Standardabweichung	Anzahl Nennungen Interview
ZB	17	4	3.32	4	57%	0.22	5
	7	3			23%		
	2	2			7%		
	2	1			7%		
	2	0			7%		
	n=30						

	absolut	Code	Mittelwert	Median	Prozent	Standardabweichung	Anzahl Nennungen Interview
ZZ	25	2	1.85	2	83%	0.43	2
	2	1			7%		
	3	0			10%		
	n=30						

	absolut	Prozent
Eigene Kompetenzen		
sehr gut	4	13%
gut	18	40%
mittel	3	7%
gering	2	3%
keine explizite Nennung	3	37%
	30	100%

	absolut	Prozent	Anzahl Nennungen Interview
Begründung oder Bemerkungen zu eigenen Kompetenzen			
Weiterbildung	8	27%	2
diverses	7	23%	
immer wieder dazulernen	5	17%	
Austausch	4	13%	
ruhig bleiben	4	13%	4
Akzeptanz	2	7%	
	30	100%	

EKV	Diverse Begründungen	absolut	Prozent	Anzahl Nennungen Interview
	Unterstützung wichtig	1	3%	
	mehr Geduld brauchen	1	3%	
	nicht persönlich nehmen	1	3%	
	Belastung bis ins Privatleben	1	3%	
	konsequent	1	3%	3
	respektvoll	1	3%	
	Hilferuf, Ursache ergründen	1	3%	
	Erfahrung fehlt	1	3%	4

18.7 Kategoriensystem Interview

Kategorien allgemein

Bez.	Hauptkategorie	Definition	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
SSA	"Schwieriges Schülerverhalten"	Wie definieren die Lehrpersonen schwieriges Verhalten im Unterricht.	Allgemeine Bezeichnung von schwierigem Verhalten	Verhalten, welches als schwierig erlebt wird im Unterricht.	"aggressiv, provozieren, laut, schlagen"
SSB			Bezeichnung des schwierigsten Verhaltens	Verhalten, welches am schwierigsten damit umzugehen ist.	"anderen Schaden zufügen"
SSH			Häufigkeit schwieriges Verhalten	Häufigkeit auffälliges Verhalten, dass es als "schwierig" eingestuft wird.	"über längere Zeit"
SSZ			Zahl der Schüler mit schwierigem Verhalten	Anzahl Schüler mit Verhaltensstörung in einer Klasse.	"zwei bis drei"
SSE			Entstehung	Entstehung von Verhaltensstörungen	"wird von anderen Personen bezeichnet"
SSV			Veränderung	Qualitative oder quantitative Veränderung von Verhaltensstörungen	"mehr Kinder mit Verhaltensproblemen"
IDS	Integrative Schule	Welche Faktoren beschreiben eine integrative Schule.	Definition Integrative Schule	Verständnis von integrativer Schule welches vorhanden ist.	"alle Kinder sollen Platz haben"
IZ			Integrationsziel	Ziel der Integration	"Vorbereitung auf Gesellschaft"
IUR			Integrativer Unterricht Ressourcen	Zur Verfügung stehende Ressourcen	"Ressourcen ausnützen"
IUD			Definition Integrativer Unterricht	Verständnis von integrativem Unterricht	"miteinander lernen"
IUG			Integrative Unterrichts-Gestaltung	Faktoren zur Gestaltung eines integrativen Unterrichts	"gute Vorbereitung"
IUS			Schwierigkeiten integrativem Unterricht	Schwierigkeiten im integrativen Unterricht	"lenken andere Kinder ab"
IS			Integration-Separation	Begründung Integration - Begründung Separation	"sollen dabei sein" "wenn Gefahren nicht mehr kontrolliert werden können"
IVS			Vorteil Sonderschule	Vorteile einer Förderung in der Sonderschule oder	"mehr Know-how"
GS	Gelingensbedingungen	Welche Bedingungen ermöglichen eine erfolgreiche Integration.	Bedingungen auf Schulebene	Bedingungen einer integrativen Schule im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen	"Einstellung gegenüber Integration"
GU			Bedingungen auf Unterrichtsebene	Bedingungen des integrativen Unterrichts	"im Teamteaching"
GF			Gelingensbedingungen Fachpersonen	Unterstützung bei der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen	"wird die Schulleitung schnell in Boot geholt"

GF			Gelingensbedingungen Fachpersonen	Unterstützung durch Fachpersonen bei der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen	"kann ich die Schulpsychologin fragen"
GB			Beratung	Personengruppen, welche im Zusammenhang mit Verhaltensstörungen beraten werden	"alle Beteiligten brauchen Beratung"
EA	Einflussfaktoren	Welche Faktoren beeinflussen eine Integration.	Allgemeine Einflussfaktoren	Einflussfaktoren im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen	"die Zusammenarbeit mit den Eltern erlebe ich positiv"
EE			Einflussfaktoren	Einflussfaktoren im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen	"gute Beziehung habe"
EW			Wichtigster Einflussfaktor	Beschreibung des wichtigsten	"die Stärken zu sehen"
ED			Einflussfaktor Didaktik	Lernformen, wo Unterrichtsstörungen beobachtet werden können.	"in Plenumsituationen können die Kinder nicht still sitzen"
FS	Fähigkeiten des Schülers	Welche Fähigkeiten muss ein Schüler mit Verhaltensstörungen erwerben.	Fähigkeiten des Schülers	Fähigkeiten und Fertigkeiten welche ein Schüler mit Verhaltensstörungen erwerben muss, dass er integriert werden kann.	"muss sich an Regeln halten"
AS	Auswirkungen	Welche Auswirkungen kann eine Verhaltensstörung zeigen.	Auswirkungen Schüler	Auswirkungen von Verhaltensstörungen auf den Schüler selber.	"betrifft Schüler am meisten selbst"
AL			Auswirkungen Lehrperson	Auswirkungen von Verhaltensstörungen auf die Lehrperson.	"steht in einem Spannungsfeld"
AK			Auswirkungen Klasse	Auswirkungen von Verhaltensstörungen auf die Klasse.	"könnte ein Kind gut tragen"
MU	Massnahmen im Umgang mit Schülern mit Verhaltens- störungen	Welche Massnahmen werden positiv bewertet.	Massnahmen im Unterricht	Massnahmen welche den Unterricht mit Kindern mit Verhaltensstörungen positiv beeinflussen.	"viel Eigenaktivität"
MN			Nachhaltigkeit der Interventionen	Nachhaltigkeit der intervenierenden Massnahmen.	"ermahnen nützt nicht viel"
MI			Intervention bei Lehrperson, Schüler oder Klasse?	Interventionsebenen, wo Handlungsbedarf angezeigt ist.	"zuerst bei der Lehrperson"
MH			Hilfsmittel zur Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen	Hilfsmittel zur Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen.	"Marburger Konzentrations- training"
MT			Trainingsprogramme zur Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen	Nennung von Trainingsprogrammen zur Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen.	"Lauth und Schlotke"

ZA	Zusammenarbeit	Wie wird die Zusammenarbeit beschrieben und	Zusammenarbeit mit dem schulischen Heilpädagogen	Faktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.	"zeitliche Ressourcen"
ZU			Zusammenarbeit Unterricht	Erfolgreiche Zusammenarbeitsformen im integrativen Unterricht.	"tauschen viel aus"
ZG			Gestaltung	Erfahrungen in der Gestaltung der Zusammenarbeit.	"liegt ein Blatt im Fächli"
ZB			Beratung durch den schulischen Heilpädagogen	Beratungssituationen durch den schulischen Heilpädagogen.	"Beratung für alle Beteiligte wichtig"
ZZ			Zufriedenheit mit der Unterstützung des schulischen Heilpädagogen	Einschätzung der Zufriedenheit mit der Unterstützung durch den Schulischen Heilpädagogen.	"8 von 10"
			Zusammenarbeit Fachteam	Einsatz und Gestaltung des Fachteams der Schulischen Heilpädagogen.	"Fallbesprechungen wären wünschenswert"
FPA	Förderplanung	Wie wird die Förderung gestaltet.	Förderplanung allgemein	Gestaltung der Förderplanung im Umgang mit Verhaltensstörung.	"nehme ich das Schulische Standortgespräch"
FPP			Förderplanungsprozess	Ablauf eines Förderplanungsprozesses	"an einem Tisch"
FPG			Grundlage für Förderplanung	Praktische Gestaltung der Förderplanung	"besprechen wir"
FPV			Verantwortlichkeiten	Verantwortliche Person allgemein und für die Durchführung der Förderplanung.	"habe ich die Verantwortung"
FPF			Zentrale Faktoren bei der Förderung	Zentrale Faktoren bei der Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen.	"man schaut, was man erreicht hat"
EK	Eigene Kompetenzen	Wie werden die eigenen Kompetenzen eingeschätzt und beschrieben.	Einschätzung der eigenen Kompetenzen	Einschätzung der eigenen Kompetenzen im Umgang mit schwierigen Schülern.	"hat sich schon verändert"
EKV			Kompetenzen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen	geforderte Kompetenzen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen	"viel Fachwissen"
KSHP	Kompetenzen des Schulischen Heilpädagogen	Welches sind wichtige Kompetenzen eines Schulischen Heilpädagogen.	Wichtige Kompetenzen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen	Wichtige Kompetenzen des Schulischen Heilpädagogen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen.	"ein grosser Werkzeugkoffer"

18.8 Zusammenfassung Interviewergebnisse

Zusammenfassung der Interviewaussagen der Schulischen Heilpädagoginnen

Bez.	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zeilen	Interview A	Zeilen	Interview B
SSA	"Schwieriges Schülerverhalten"	Allgemeine Bezeichnung von schwierigem Verhalten	4-8	Unangepasstes, externalisierendes Verhalten wird über längere Zeit zu einer Verhaltensstörung. Diese SuS sind: - aggressiv - provozierend - störend - den Unterrichtsfluss behindernde Kinder - halten die Regeln nicht ein - verweigern Arbeit Internalisierende Verhaltensweisen werden auch über längere Zeit zu Verhaltensstörungen. Diese Kinder zeigen: - wenig Motivation - beteiligen sich wenig am aktiven Unterricht - sind in sich zurückgekehrt	5-8	Spricht nicht von Verhaltensstörung sondern von Verhaltensauffälligkeit.
SSB		Bezeichnung des schwierigsten Verhaltens	14-15 53-59	Verhaltensstörungen im Alltag sind: drein schwatzen, herumlaufen, lärmern, Hausaufgaben nicht machen, andere Beleidigen, provozieren, schlagen, gegen Regeln verstossen Kinder mit Verhaltensstörungen sollten integriert werden. Wenn die vom Kind ausgehenden Gefahren nicht mehr kontrolliert werden können, es andere Personen bedroht oder gewalttätig angreift und der Leidensdruck sehr gross wird, muss überlegt werden, ob es eine Sonderschule besuchen sollte. Eine separate Beschulung kann für ein Kind auch eine Chance sein oder für seinen eigenen Schutz begründet werden.	23-30 93-99	Kinder, die nicht still sitzen, sondern drein schwatzen, schlagen. Probleme grösser in Pause, wie im Klassenzimmer. Kinder mit internalisierenden Verhaltensweisen werden auch genannt. S. nicht mehr tragbar bei Gewalt gegen sich selber oder andere, bei Ausgrenzung, wenn sich die selbe Situation immer wieder wiederholt. Alle Kinder sollten tragbar sein und ihren Platz in der Klasse haben.
SSH		Häufigkeit schwieriges Verhalten	4-8	über längere Zeit		
SSZ		Zahl der Schüler mit schwierigem Verhalten	62-65	Zwei Schüler von 18 werden als Kinder mit Verhaltensstörung bezeichnet.	103-105	2-3 Kinder mit Verhaltensstörungen von 20 SuS.

Bez.	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zeilen	Interview A	Zeilen	Interview B
SSE		Entstehung	10-12	Was ist ein Durchschnittsschüler? - Norm Bei Kinder mit Verhaltensstörungen unterscheidet sich die Art und Weise, wie sie sich in der Schule verhalten, von den Mitschülern.	15-21	Kind wird von anderen Personen als verhaltensauffällig bezeichnet -> Stigmatisiert Wahrnehmung und Normen sind anders.
		Entstehung	67-75	Die sich verändernde Gesellschaft, mit zum Teil fehlenden Familienstrukturen, Kindern welche sich selber überlassen sind, aber auch mit Kinder welche die Erwachsenen um sich herum dominieren, produziert geradezu wenig förderliches Verhalten. Eltern sind verunsichert und räumen ihren Kindern alle Steine aus dem Weg. Der Einfluss der Medien wird auch genannt.	107-130	Erklärungsansätze für schwieriges Verhalten: - Jungs = externalisierende Störungen - Mädchen = internalisierende Störungen - grosse Klassengrößen - Entwicklungsrückstand im emotionalen und sozialen Bereich - Überforderung - Familiensituationen - Anforderungen der Lehrperson - Hohe Erwartungen - Strukturlosigkeit
SSV		Veränderung, Entwicklung früher-heute	26-30	Eine Zunahme von Verhaltensstörungen kann nicht beobachtet werden, wohl aber die Intensität. Ausbrüche können viel stärker und komplexer sein. Die Begleitung dieser Kinder ist intensiver geworden. Grundregeln zum Zusammenleben werden zu Hause weniger gelernt.	57-61 63-64	Keine qualitative Veränderung, sondern quantitative. Mehr Kinder mit Verhaltensstörungen wie vor 10 Jahren.
IDS	Integrative Schule	Definition Integrative Schule	79-82	Eine Schule sollte Kinder, welche nicht genau der geltenden Norm entsprechen, aufnehmen. Das ist nicht nur die Entscheidung der Lehrperson, sondern der ganzen Schule. Solche Kinder sind überall anzutreffen.	133-139	Integrative Schulung noch wenig umgesetzt bei Lehrpersonen. Wissen nicht um Bedeutung. Wird von SHP als zentraler Faktor angesehen und ist ein Muss. Vielfalt der Kinder muss akzeptiert werden.
IZ		Integrationsziel	132-135	Es fällt Kindern mit Verhaltensstörungen zu Beginn schwer, sich an Regeln zu halten. Ziel der Integration wäre, dass das Einhalten von Regeln möglich wäre. Es ist zwar ein hohes Ziel und kein einfaches, aber es lohnt sich auf jeden Fall.	204-213	Integration trotz Regelmässigkeit. Inhalte und Ziele der Regeln anpassen. S. lernen Regeln einzuhalten. Regeln kommunizieren und erreichbar gestalten. Motivation und Bestätigung werden folgen -> mehr Selbstwertgefühl

Bez.	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zeilen	Interview A	Zeilen	Interview B
IUR		Integrativer Unterricht Ressourcen	85-90	Es bedarf einer guten Abklärung, in welchem Masse die schulische Integration durchgeführt werden soll. Die zur Verfügung stehenden Ressourcen sollten möglichst ausgeschöpft werden. Bedauert werden die knappen Mittel im IF-Bereich. Erst mit einem IS-Status, welcher stigmatisiert, werden zusätzliche Ressourcen freigegeben. Grundsätzlich werden alle Formen der Integration als sinnvoll eingeschätzt.	141-146	Formen der integrativen Förderung (TT, EA, GA) je nach Bedürfnis des S., der LP, der Klasse. Vielfältiger Unterricht wichtig.
IUD		Definition Integrativer Unterricht	139-144	Integrativer Unterricht heisst, dass alle Kinder etwas zum Unterricht beitragen können. Das kann ein Projekt sein, aber auch ein Thema in Mathematik oder Sprache. Man erwartet nicht von allen Kindern das Gleiche. Differenzierende Aufgaben oder Hilfestellungen durch SHP's oder sonstigen Personen, kann dieses Ziel erreicht werden.	216-220	Integrativer Unterricht orientiert sich am einzelnen Schüler. Leistungen und Arbeitsverhalten stehen im Zentrum. Verantwortung für eigene Handeln und Lernen übergeben.
IUG		Integrative Unterrichts-Gestaltung	364-369	Integrativen Unterricht wird vorwiegend im Teamteaching gestaltet. Die Klassenlehrperson sollte während dieser Zeit die Möglichkeit haben, ihre Klasse als System zu beobachten und so Rückschlüsse ziehen kann für die Förderung. Gewisse Arbeiten, welche dazu dienen, dass das Kind besser integriert wird, werden auch separat durchgeführt.	260-270	"Präventive Massnahmen: - transparente und klare Erwartungshaltung - bei Vorbereitung darauf achten, welche Probleme entstehen könnten - wenig Plenumsituationen einsetzen - Beziehung zum Kind wichtig"
IUS		Schwierigkeiten integrativem Unterricht	147-150	Beim integrativen Unterricht bin ich mir bewusst, wo eventuell Schwierigkeiten entstehen und was anders gemacht werden könnte, beispielsweise durch Strukturierung oder Führung der Lehrperson mehr Ruhe in den Unterricht bringen.	223-257	Gestaltung des IF-Unterrichts: - abhängig davon, ob in oder ausserhalb der Klasse gearbeitet wird In Klasse: - zum Teil schwierig, weil LP führt, SHP ist Hilfslehrerin - positiv wenn nicht ins Unterrichtsgeschehen involviert - geht bei einzelnen Kindern vorbei und gibt Hilfestellung Eigener Unterricht: - auf Ebene des Kindes einlassen - Gefahr des Beschlagnehmen für eigene Interessen des S. - klare Strukturen geben - transparent und konsequent sein - Chancen zur Wiedergutmachung bieten

Bez.	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zeilen	Interview A	Zeilen	Interview B
IS		Integration-Separation	53-59	Kinder mit Verhaltensstörungen sollten integriert werden. Wenn die vom Kind ausgehenden Gefahren nicht mehr kontrolliert werden können, es andere Personen bedroht oder gewalttätig angreift und der Leistungsdruck sehr groß wird, muss überlegt werden, ob es eine Sonderschule besuchen sollte. Eine separate Beschulung kann für ein Kind auch eine Chance sein oder für seinen eigenen Schutz begründet werden.	93-99 160-177	S. nicht mehr tragbar bei Gewalt gegen sich selber oder andere, bei Ausgrenzung, wenn sich die selbe Situation immer wieder wiederholt. Alle Kinder sollten tragbar sein und ihren Platz in der Klasse haben. "Grenzen der Integration: - Gewalt - Verweigerung - psychologisches Defizit, bessere Förderung in Sonderschule mit Fachpersonen, Betreuung - introvertiertes Verhalten (Depression) - Kleinklasse"
		Integration	92-98	Eine integrative Schule ist das Abbild der Gesellschaft. Die Schüler werden darum besser darauf vorbereitet, weil sie es sich gewöhnt sind, dass es verschiedene Leute gibt.	148-158	SuS mit Verhaltensstörungen gehören dazu. Sie lernen im Umfeld Schule neue Verhaltensweisen kennen. Alle anderen SuS müssen auch Dinge lernen. Strategien und Metakognition werden als positiv erfahren.
		Integration	118-128	Schlechte Integration kann diskriminierende Haltungen aufbauen. Integration ist aber die einzige Möglichkeit zu zeigen, dass auch diese Kinder viel liebenswertes haben oder auch etwas gut können. Ansonsten ist das gar nicht möglich und für das Kind, welches integriert ist, wird es sehr schwierig. Das Ziel ist nicht ein Leben in Heimen oder separativen Einrichtungen. Sie sollen auch einen Platz in der Gesellschaft haben und das zu Lernen fällt Kindern weniger schwer, wie Erwachsenen.	190-200	Diskriminierende Haltungen auf- oder abbauen. - Haltung und Vorbild der Lehrperson - Offenheit - Bereitschaft, jedes Kind so zu nehmen wie es ist - mit Klasse daran arbeiten, wie mit solchen Kindern umgegangen wird Bei negativem Einfluss der LP wird Verhalten gegenüber der Klasse ausgestrahlt.
IVS		Integration-Vorteil Sonderschule	108-112	Vorteil der Sonderschule ist, dass viel Know-how zur Verfügung steht mit Sozialpsychologen, Psychologen und Sozialarbeiter. Wege der Information sind kürzer.	179-185	Vorteil Sonderschule: - mehr Ressourcen - Fachpersonen - Flexibilität - Orientierung am Einzelfall - kurze Absprachewege
GS	Gelingsbedingungen	Bedingungen auf Schulebene	153-161	Die Schule muss sich im Vorherin im klaren sein, was integrativer Unterricht bedeutet. Klarheit muss bezüglich klassenübergreifenden Regeln und folgenden Konsequenzen bei Regelübertretung herrschen. Wenige, konsequent geforderte Regeln erleichtern das Zusammenleben.	322-345	Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen auf Schulebene: - Schulhausregeln im Team besprochen, mit Konsequenzen bei Missachtung - Positive Wirkung durch Klärung der Erwartungshaltung, Konsequenz aller Teammitglieder

Bez.	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zeilen	Interview A	Zeilen	Interview B
		Bedingungen auf Schulebene	236-241	Auf Schulebene besteht ein Konsens, wie mit Kindern mit Verhaltensstörungen umgegangen wird. Lehrer- und Schulleiterwechsel hemmen den Prozess der Entwicklung zur integrativen Schule. Fehlende Einführung ist ein zentraler Faktor.	322-345	Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen auf Schulebene: - Schulhausregeln im Team besprochen, mit Konsequenzen bei Missachtung - Positive Wirkung durch Klärung der Erwartungshaltung, Konsequenz aller Teammitglieder
GU		Bedingungen auf Unterrichtsebene	292-300	Kooperationsmöglichkeiten im Unterricht sind abhängig von den vorhandenen Ressourcen. Zielgerichtetes Teamteaching oder Unterrichtung in Kleingruppen wird als förderlich erlebt. Es wird ein grösserer Arbeitsaufwand bestätigt.	410-428	Gestaltung der Kooperation ist je nach Lehrperson sehr unterschiedlich. Zum Teil guter Austausch, obwohl SHP nicht in Klasse tätig ist. Es liegen zum Beispiel Blätter im Fächli, mit Schwierigkeiten der SuS. Bei Kindern mit Verhaltensschwierigkeiten wird oft ausgetauscht. SHP arbeitet zum Teil im Teamteaching, wird aber nicht in Unterrichtsgeschehen involviert. SHP wird in den Unterricht mit einbezogen. Austausch findet gezielt statt, Besprechung der Förderung.
GF		Gelingensbedingungen Fachpersonen	244-250	Schulinterne Unterstützung bietet die zugeteilte Schulpsychologin, das KJP oder Supervision. Am meisten Unterstützung bietet im Moment die Schulpsychologin.	349-358	Unterstützung zuerst bei SL, was sehr wirksam ist bei Schülern. Schulsozialarbeit wird schnell involviert, weil sie andere Erfahrungen haben. Austausch SSA, SL, SHP erfolgreich.
GF		Gelingensbedingungen Fachpersonen	252	Schulsozialarbeit ist nicht eingeführt. Würde aber begrüsst werden.	360-370	Zusammenarbeit Schulpsychologe schwierig. Testsituation gleich Einzelsituation ungleich Klassensituation. Wenig Bereitschaft um in Klasse beobachten zu kommen. Verdachte können bestätigt werden, müssen aber bei anderer Stelle abgeklärt werden.
GF		Gelingensbedingungen Fachpersonen	255-260	Auch die monatlichen Treffen der SHPs werden als positiv erlebt, wenn sie strukturiert und nicht mit Infos voll beladen sind.		
GB		Beratung	262-266	Beratung wird allen Beteiligten empfohlen, SHP, Lehrperson und Eltern. Schüler benötigen auch immer wieder eine Beratung. Lehrer und Elternberatungen finden am meisten statt.	372-379	Beratung von Schüler, Lehrpersonen und Eltern wichtig.

Bez.	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zeilen	Interview A	Zeilen	Interview B
EA	Einflussfaktoren	Allgemeine Einflussfaktoren	270-282	Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird positiv erlebt, es bewirkt viel. Meistens bekommt man durch Rückfragen einige wichtige Informationen. Austausch mit der Klassenlehrperson findet täglich statt, derjenige mit der Stellenpartnerin verläuft weniger zufriedenstellend. Die Zusammenarbeit im Unterricht erfolgt dort spontan, was gut gelingt. Kooperation allgemein ist noch ausbaufähig.	382-408	Zusammenarbeit mit KLP manchmal schwierig, je nach Lehrperson. Sichtweisen und Blickwinkel der SHP werden nicht verstanden, unterscheidet sich massgeblich von Meinung der LP, da defizitorientiert. Details werden nur noch gesehen, nicht ganzheitliche Betrachtungsweise. Guter Austausch bei Lehrpersonen auch möglich. Diese Lehrerpersonen verkörpern eine andere Grundhaltung. Nehmen SuS wie sie sind. Fortschritte werden gefeiert.
EE		Einflussfaktoren	373-385	Als wichtigste Kompetenz eines Schulsichen Heilpädagogen ist Wissen. Wissen über die Entstehung von Verhaltensstörungen, Einflüsse, eigener Beitrag im Prozess und Ideen betreffend der Förderung und allgemein. Man sollte sich bewusst sein, dass Beziehung und authentisches Auftreten wichtig ist, ebenso wie eine gewisse Sicherheit und Vertrauen in die eigene Person und Fähigkeiten. Zweifel und Unsicherheiten im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen können zu Eskalation führen. Die Integration ist ein Paradigmenwechsel, welcher den Lehrpersonen noch Mühe bereitet. Besonders förderlich wäre eine Kombination zwischen eigener Sicherheit und einem guten Werkzeugkoffer, sowie eine Offenheit für Kooperation mit anderen.		
EW		Wichtigster Einflussfaktor	389-392	Zusätzlich wird versucht, die Stärken und nicht nur das unangepasste Verhalten, eines Kindes wahrzunehmen. Besondere Beachtung fällt dabei Situationen zu, wo das Kind positiv wahrgenommen wird.		

Bez.	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zeilen	Interview A	Zeilen	Interview B
ED		Einflussfaktor Didaktik	18-21	Unterrichtssituationen, bei denen selbständiges Arbeiten verlangt wird und Gruppenarbeiten fallen Kindern mit Verhaltensstörungen schwer. Beim Frontalunterricht und eng geführten Sequenzen können Störungen weniger beobachtet werden.	35-45 47-53	Frontalunterricht fördert Unterrichtsstörungen. SuS reagieren viel schneller, wenn zum Beispiel in Kreissituation nur ein Kind sprechen darf, blödeln sie herum. Beim selbständigen Arbeiten fallen Kinder mit Verhaltensstörungen weniger auf. Gibt aber auch dort SuS, welche Schwierigkeiten zeigen. Gruppenarbeiten werden als Chance gesehen, wenn LP die Gruppen einteilt. Sonst Cliquenbildung, was wenig förderlich ist.
FS	Fähigkeiten des Schülers	Fähigkeiten des Schülers	132-135	Es fällt Kindern mit Verhaltensstörungen zu Beginn schwer, sich an Regeln zu halten. Ziel der Integration wäre, dass das Einhalten von Regeln möglich wäre. Es ist zwar ein hohes Ziel und kein einfaches, aber es lohnt sich auf jeden Fall.		
AS	Auswirkungen	Auswirkungen Schüler	36-39	Kinder mit Verhaltensstörungen schaden sich selber am meisten, wenn sie sich nicht konzentrieren und steuern können. Sie verpassen wichtige Lerninhalte und Schulleistungen nehmen ab. Sie bringen sich durch ihre geringe Selbststeuerung immer wieder in eskalierende Problemsituationen.	67-75	Auswirkung auf S. ist gross. Gerät in Frustsituationen durch negative Rückmeldungen, auch von LPs -> defizitorientierter Blickwinkel
AL		Auswirkungen Lehrperson	40-43	Die Lehrperson muss sich bei der Vorbereitung des Unterrichts überlegen, wo Problemsituationen entstehen könnten. Dadurch hat man schon eine Interventionsstrategie bereit.	77-81	Auswirkungen auf LP indem sie in Spannungsfeld steht (Aufmerksamkeit suchende Kinder - Klasse). Darum reagiert LP negativ.
AK		Auswirkungen Klasse	44-50	Kinder mit Verhaltensstörungen können ihre Schulklasse dominieren. Das bedeutet, dass sie zurückstehen müssen, weil sich die Lehrperson um das Kind kümmern muss. Wichtig wäre ein Zeitgefäss, wo positive Ereignisse, Übungsstrategien, der Umgang mit dem Mitschüler und die nächsten Ziele besprochen werden können. Das Kind mit Verhaltensstörung könnte während dieser Zeit ein Verhaltenstraining besuchen.	84-91	Auswirkungen auf Klasse sind positiv. Klasse kann S. tragen. Wenn Verhaltensweisen von anderen Kindern übernommen werden, kann ganze Klasse zu kurz kommen. Reife, Kinder die bereit zum arbeiten sind, zuhören und aufmerksam sind, kommen zu kurz. Sie müssen warten bis alle bereit sind. Zum Teil hoher Geräuschpegel.

Bez.	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zeilen	Interview A	Zeilen	Interview B
MU	Massnahmen im Umgang mit Schülern mit Verhaltensstörungen	Massnahmen im Unterricht	167-176	Wenn Unterrichtsstörungen auftreten, sollte man möglichst keine Machtkämpfe austragen. Die anderen Kinder sollten unterrichtet werden können. Zuerst sollte der Unterricht aufrechterhalten werden. Sonst kann nonverbal reagiert werden, dann verbal und Notfalls zum Beispiel mit dem Schulischen Heilpädagogen das Zimmer verlassen. Das Kind muss merken, wie es sich verhält. Oft spüren diese Kinder sich selber nicht. Konsequenzen müssen folgen.	272-277 279-282	Unterrichtsstörung oder Einbringen von Ideen in den Unterricht? Grenze zu erkennen ist schwierig. - S. stören den Unterricht - denken viel mit - vom Thema ablenken - Lärm machen - laut sein oder prügeln Interventionsstrategie: - Ruhigen Ort bieten - Gespräch suchen - Metakognition - Erwartungen klären
MN		Nachhaltigkeit der Interventionen	179-186	Die Nachhaltigkeit der Interventionen wird unterschiedlich erfahren. Ermahnen wirkt kurzfristig, aber langfristig nicht. Nachhaltig ist eine Intervention, wenn mit dem Kind die Situation besprochen wird, es Gelegenheit zur Wiedergutmachung erhält und es ihm klar wird, dass es positiv auffallen soll.	284-287	Nachhaltigkeit bei Gespräch hoch. Gespräch mit lösungsorientiertem Inhalt.
MI		Intervention bei Lehrperson, Schüler oder Klasse?	189-195	Interventionsbedarf wird zuerst bei der Lehrperson gesehen. Grundhaltungen müssen geklärt sein und eine gute Beziehung zum Kind sollte aufgebaut worden sein. Übergabegespräche, Beobachtungen oder eine Einschätzung nach ICF helfen dabei. Der bewusste Einbezug der Ressourcen, reduziert das unangebrachte Verhalten, weil es Aufmerksamkeit an einem anderen Ort bekommt.	290-296	Interventionsbedarf wird bei S. und LP gesehen. LP sucht nach Gründen für falsches Verhalten, was hat es mit ihr zu tun (Didaktik).
MH		Hilfsmittel zur Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen	198-205	Hilfsmittel, welche den Umgang mit Verhaltensstörungen unterstützen, sind bekannt. Weiterbildung an der HfH, KlasseKinderspiel, Selbstinstruktionskarten, nonverbale Kommunikation wird eingesetzt. Spiele und Interaktionsmaterial zur Stärkung des Klassengefühls und der -Gemeinschaft werden positiv erlebt.	299-308	Spezifisches Programm zur Förderung wurde noch nicht durchgeführt. Literatur wird rege benutzt. Übungen aus Marburger Konzentrationsprogramm vereinzelte mit Klasse durchgeführt. Erfahrungen helfen weiter. Sanduhr zur Motivation. Gehörschutz bei hohem Lärmempfinden.

Bez.	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zeilen	Interview A	Zeilen	Interview B
MT		Trainingsprogramme zur Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen	223-227	Das Konzentrationstrainingsprogramm von Lauth & Schlotzke, sowie die Programme und Fördermöglichkeiten von Monika Brunsting zur Regulation der Selbststeuerung werden als konkrete Trainingsprogramme genannt.		
		Trainingsprogramme zur Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen	230-233	Erfahrungen mit Trainingsprogrammen zur Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen konnten keine genannt werden. Einzelne Teilbereiche (Zielvereinbarungen, Emotioncards) wurden schon eingesetzt.		
ZA	Zusammenarbeit dem schulischen Heilpädagogen	Zusammenarbeit mit dem schulischen Heilpädagogen	270-282	Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird positiv erlebt, es bewirkt viel. Meistens bekommt man durch Rückfragen einige wichtige Informationen. Austausch mit der Klassenlehrperson findet täglich statt; derjenige mit der Stellenpartnerin verläuft weniger zufriedenstellend. Die Zusammenarbeit im Unterricht erfolgt dort spontan, was gut gelingt. Kooperation allgemein ist noch ausbaufähig.	382-408	Zusammenarbeit mit KLP manchmal schwierig, je nach Lehrperson. Sichtweisen und Blickwinkel der SHP werden nicht verstanden, unterscheidet sich massgeblich von Meinung der LP, da defizitorientiert. Details werden nur noch gesehen, nicht ganzheitliche Betrachtungsweise. Guter Austausch bei Lehrpersonen auch möglich. Diese Lehrpersonen verkörpern eine andere Grundhaltung. Nehmen SuS wie sie sind. Fortschritte werden gefeiert.
ZU		Zusammenarbeit Unterricht	292-300	Kooperationsmöglichkeiten im Unterricht sind abhängig von den vorhandenen Ressourcen. Zielgerichtetes Teamteaching oder Unterrichtung in Kleingruppen wird als förderlich erlebt. Es wird ein grösserer Arbeitsaufwand bestätigt.	410-428	Gestaltung der Kooperation ist je nach Lehrperson sehr unterschiedlich. Zum Teil guter Austausch, obwohl SHP nicht in Klasse tätig ist. Es liegen zum Beispiel Blätter im Fächli, mit Schwierigkeiten der SuS. Bei Kindern mit Verhaltensschwierigkeiten wird oft ausgetauscht. SHP arbeitet zum Teil im Teamteaching, wird aber nicht in Unterrichtsgeschehen involviert. SHP wird in den Unterricht mit einbezogen. Austausch findet gezielt statt, Besprechung der Förderung.
ZG		Gestaltung	270-282	dito		
ZB		Beratung durch den schulischen Heilpädagogen	262-266	Beratung wird allen Beteiligten empfohlen, SHP, Lehrperson und Eltern. Schüler benötigen auch immer wieder eine Beratung. Lehrer und Elternberatungen finden am meisten statt.		

Bez.	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zeilen	Interview A	Zeilen	Interview B
ZZ		Zufriedenheit mit der Unterstützung des schulischen Heilpädagogen	303-311	Positiv in der Zusammenarbeit ist der konstruktive Informationsaustausch. Schwierig ist der Umgang mit verschiedenen Einstellungen, welche verschiedene Situationen zusätzlich erschweren können. Die Bereitschaft an der Kooperation zu arbeiten muss vorhanden sein.	426-427	Zusammenarbeit ist wichtig (8von10), muss aber funktionieren.
		Zusammenarbeit Fachteam	286-290	Das Fachteam wird als wichtige Ressource bei Fallbesprechungen angesehen.		
FPA	Förderplanung	Förderplanung allgemein	321-331	Zur Förderplanung sitzen alle Beteiligten zusammen und besprechen, wie die Durchführung geschieht. Es ist wichtig, dass die Ressourcen jedes Schülers mit einbezogen werden. Durch Beobachtungen der SHP, Ausserungen der Lehrperson und der Eltern wird der Schüler ganzheitlich betrachtet. Interessenbereiche können so sichtbar gemacht werden und in die weitere Planung mit einbezogen werden. Die Zielvereinbarungen müssen von allen getragen werden, warum alle Beteiligten etwas zur Umsetzung beitragen müssen. Die Ziele sollten erreichbar sein.	430-438	Förderplanung wird nicht gemacht, SSG aber schon. Ziele werden am SSG besprochen und schriftlich festgehalten. Wochenziele bespricht die KLP mit dem S.. Hilfsmittel werden durch SHP bereitgestellt. Knappe Ressourcen schwierig, dadurch oftmals mehr Beraterfunktion!
FPP		Förderplanungsprozess	333-337	Nach Abschluss der Förderung wird ein neues Gespräch für einen runden Tisch abgemacht. Dort wird die Zielerreichung überprüft und die nächsten Schritte besprochen. Dem Schüler kommt dabei eine tragende Rolle zu, indem er aktiv am Förderprozess beteiligt ist.		
FPG		Grundlage für Förderplanung	339-346	Als Grundlage für die Förderplanung dient mir das Schulische Standortgespräch des Kanton Zürich. Zusätzlich werden handschriftlich weitere Informationen festgehalten. Schulhausübergreifend ist das Kurzprotoll des Schulischen Standortgesprächs verbindlich. Wie genau Förderplanung aussieht bei den anderen SHPs ist nicht bekannt, wäre aber wünschenswert.		
FPV		Verantwortlichkeiten	349-353	Verantwortlich für die integrierte Förderung ist die SHP. Auf Klassenebene trägt die Klassenlehrperson die Hauptverantwortung, vor allem im Bereich der Klassenführung und fachliche Inhalte. Die Verantwortung der ganzen Integration zu begleiten, liegt bei der SHP.		

Bez.	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zeilen	Interview A	Zeilen	Interview B
FPF		Zentrale Faktoren bei der Förderung	357-362	Zentral bei der Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen ist, dass immer wieder die Fortschritte beachtet werden. Im Verhaltensbereich sind die Fortschritte wenig sichtbar und grosse Ziele sind nicht zu erreichen. Wenn es Rückschläge gibt, sollte man nicht an der Integration zweifeln. Auch die kleinen Dinge, welche sich positiv entwickeln allen Beteiligten rückmelden, vor allem auch dem Schüler.		
EK	Eigene Kompetenzen	Einschätzung der eigenen Kompetenzen	208-212	Das pädagogische Handeln der Interviewpartnerin hat sich in den letzten Jahren verändert. Vom intuitives Reagieren, der Erfahrung durch die Erziehung der eigenen Kinder zum vergrösserten Werkzeugkoffer durch das Studium an der HfH, Wissen über Interaktionen, schwieriges Verhalten und möglichen Massnahmen.	313-319	Veränderung des pädagogischen Handelns durch Ausbildung an der HfH. Kinder mit Verhaltensstörungen wurden immer schon als besondere Herausforderung empfunden. Sichtweise wurde verändert, indem zukunftsgerichteter unterrichtet wird.
EKV		Kompetenzen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen	214-220	Neues Wissen wird im Alltag umgesetzt. Die vermehrte innere Gelassenheit wirkt sich auf das Verhalten der Kinder aus. Wenn man sich der eigenen Wirkung und des eigenen Beitrags zu schwierigerem Verhalten bewusst wird, erhalten diese Kinder einen Anker wenn man ruhig reagiert. Sonst kann Spannungspotential entstehen, was sich immer mehr hochschauelt.		
KSHP	Kompetenzen des Schulischen Heilpädagogen	Wichtige Kompetenzen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen	373-385	Als wichtigste Kompetenz eines Schulischen Heilpädagogen ist Wissen. Wissen über die Entstehung von Verhaltensstörungen, Einflüsse, eigener Beitrag im Prozess und Ideen betreffend der Förderung und allgemein. Man sollte sich bewusst sein, dass Beziehung und authentisches Auftreten wichtig ist, ebenso wie eine gewisse Sicherheit und Vertrauen in die eigene Person und Fähigkeiten. Zweifel und Unsicherheiten im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen können zu Eskalation führen. Die Integration ist ein Paradigmenwechsel, welcher den Lehrpersonen noch Mühe bereitet. Besonders förderlich wäre eine Kombination zwischen eigener Sicherheit und einem guten Werkzeugkoffer, sowie eine Offenheit für Kooperation mit anderen.		Wichtige Kompetenzen der SHP: - breites Fachwissen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen - Sichweise aus Distanz - Einbeziehen der Entwicklung des Kindes - Exekutive Funktionen mitbeachten - schwache Leistungen können zu Verhaltensstörungen führen

Bez.	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zeilen	Interview A	Zeilen	Interview B
			389-392	Zusätzlich wird versucht, die Stärken und nicht nur das unangepasste Verhalten, eines Kindes wahrzunehmen. Besondere Beachtung fällt dabei Situationen zu, wo das Kind positiv wahrgenommen wird.		